

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Filosofía y Letras

Departamento de Ciencias Antropológicas

Tesis de Licenciatura en Ciencias Antropológicas, orientación
Arqueología

La apropiación del paisaje durante los periodos Medio, Tardío e Inca
(siglos VI al XVI) en los valles mesotermiales del noroeste argentino: el
caso del Cordón de Lampasillos, Valle Calchaquí Norte, Provincia de
Salta.

Autor

Bernardo Gabriel Cornejo Maltz

Director de Tesis

Christian Vitry Di Bello

Co-director de Tesis

Federico Restifo

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 03/02/2022.

Figura 1. Cordón de Lampasillos, Valle Calchaquí Norte (Provincia de Salta)

AGRADECIMIENTOS

A Christian Vitry, Luis Alberto Martos López y Mariano Cornejo, por su generosidad y entusiasmo a lo largo de todos los años de trabajo en el Cordón de Lampasillos. En gran medida, las ideas aquí expresadas a modo personal tienen su raíz en las apasionadas conversaciones de todo el equipo.

A Diego Sberna, por su apoyo desde la dirección del Museo Arqueológico de Cachi “Pío Pablo Díaz”. A Federico Restiffo y a Mercedes Podestá por su confianza y aportes al manuscrito. A Guadalupe Noble por su cálido recibimiento en Cachi durante todo este tiempo.

Mi agradecimiento también a todas las amistades de Salta y de Buenos Aires que me acompañaron en este recorrido.

ÍNDICE GENERAL

ESTRUCTURA DE LA TESIS	11
-------------------------------------	----

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN

Marco de la investigación.....	12
Tema, problema y relevancia.....	17
Objetivo general y objetivos específicos.....	18
Hipótesis general e hipótesis específicas.....	19

Capítulo 2. MARCO TEÓRICO

Arqueología del Paisaje.....	24
Sobre el concepto “espacio” y la posibilidad de su incorporación “física” o “simbólica” al paisaje cultural.....	28
“Incorporación simbólica” o representación de las zonas altas de montaña en el arte rupestre del Cordón de Lampasillos.....	29
Sobre el concepto “apropiación del paisaje” y su aplicación en nuestro caso de estudio.....	32
Arte rupestre en el paisaje.....	33
Arquitectura en el paisaje.....	37
La distribución del registro arqueológico y el concepto de “no-sitio”.....	38

Capítulo 3. ANTECEDENTES

Introducción.....	42
La Arqueología de Alta Montaña en el área surandina.....	42
El lugar del NOA en los debates de la Arqueología de Alta Montaña.....	54
La apropiación del paisaje durante los periodos Medio, Tardío e Inca en los valles mesotermales del NOA.....	59

Capítulo 4. CASO DE ESTUDIO: EL CERRO HUAYRA WASI DEL CORDÓN DE LAMPASILLOS

Introducción.....	66
-------------------	----

Área de estudio.....	67
Caracterización geográfica y ambiental.....	71
Consideraciones geográficas y paisajísticas relevantes para pensar el paisaje arqueológico del Cordón de Lampasillos y el Cerro Huayra Wasi.....	73
Antecedentes de investigación en el Cordón de Lampasillos.....	77

Capítulo 5. METODOLOGÍA

Introducción.....	88
Factores que condicionan al descubrimiento: accesibilidad, obstrusividad artefactual, visibilidad del ambiente actual y cobertura.....	95
Técnicas exploratorias y unidades de muestreo: inspección visual y transecta dirigida para la prospección pedestre.....	97
Sobre el concepto “sitio de alta montaña”.....	98
Indicadores de apropiación.....	100
Registro fotográfico.....	103
Elaboración de cartografías digitales y uso de Q-GIS.....	103
Propuesta de zonificación para el Cordón de Lampasillos.....	106
Relevamiento de arte rupestre y elaboración de una Ficha Individual de Registro.....	107

Capítulo 6. RESULTADOS

Resumen de los resultados y referencias para las cartografías digitales.....	110
Relevamiento de arte rupestre.....	115
Petroglifo P1, 2.959 msnm.....	117
Petroglifo P2, 3.155 msnm.....	117
Petroglifo P3, 3.155 msnm.....	119
Petroglifo P4, 3.428 msnm.....	121
Petroglifo P5, 3.435 msnm.....	123
Petroglifo P6, 3.463 msnm.....	124
Petroglifo P7, 5.032 msnm.....	126
Petroglifo P8, 4.040 msnm.....	129
Petroglifo P9, 4.040 msnm.....	131

Petroglifo P10, 3.592 msnm.....	134
Petroglifo P11 a P16 3.520 msnm	136
Conjunto de petroglifos: P11, P12, P13, P14, P15 y P16.....	136
Contexto de P8, P9, P10 y el conjunto P11 a P16.....	138
Petroglifo 17.....	139
Relevamiento de conjuntos arquitectónicos.....	141
Conjuntos ARQ-1 a ARQ-5.....	143
Conjunto ARQ-6 y ARQ-7.....	144
Conjuntos ARQ-8 y ARQ-9 (“recintos blancos”).....	148
Conjunto ARQ-10 (“peñón de las vertientes”).....	153
Conjunto ARQ-11 y ARQ-12. Estructuras para el control del agua.....	158
Conjunto ARQ-13.....	160
Conjuntos ARQ-14 y ARQ-15.....	162
Relevamiento de los componentes de la vialidad: vías de circulación, sendas y marcadores espaciales.....	164
Cumbre norte del cerro Huayra Wasi.....	178
Capítulo 7. DISCUSIÓN	
Introducción.....	181
Desarrollo.....	184
Incorporación simbólica o representación de las zonas altas de montaña en el arte rupestre	184
Ocupación o incorporación física de las zonas altas	192
Componentes de vialidad, arte rupestre y “cerros dadores de agua”.....	212
Posibles explicaciones para el uso de rocas blancas.....	214
Variabilidad de actividades representadas en las zonas altas.....	220
Palabras finales.....	224
BIBLIOGRAFÍA	227

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Cordón de Lampasillos.....	2
Figura 2. Mapa de los Valles Calchaquíes y Cordón de Lampasillos en la República Argentina.....	14
Figura 3. “Zonas altas” y “zonas bajas” del cerro Huayra Wasi (infografía).....	15
Figura 4. Mapa del Valle Calchaquí Norte y el Cordón de Lampasillos.....	16
Figura 5. Cerro Huayra Wasi del Cordón de Lampasillos.....	23
Figura 6. Petroglifos con “efecto <i>llipi</i> ” en las zonas bajas del Cordón de Lampasillos.....	31
Figura 7. Tramo de Qhapaq Ñan junto al cerro Los Felinos, Área Huaca Yacu, zonas bajas del Cordón de Lampasillos.....	41
Figura 8. Sitio arqueológico inca en la cima del Volcán Quehuar (6.130 msnm, Prov. de Salta).....	44
Figura 9. La Cordillera Blanca de Perú y el sitio arqueológico Chavín de Huantar.....	51
Figura 10. Mapa de montañas con hallazgos arqueológicos en el Valle Calchaquí Norte.....	64
Figura 11. Los Nevados de Cachi/Palermo desde La Puna.....	65
Figura 12. El Cordón de Lampasillos visto desde el pueblo actual de La Poma.....	68
Figura 13. Perfil en sentido longitudinal del cerro Huayra Wasi (infografía).....	69
Figura 14. Propuesta de zonificación del Cordón de Lampasillos (dos zonas y cinco áreas).....	70
Figura 15. Nubes en el Cordón de Lampasillos.....	73
Figura 16. El cerro Huayra Wasi desde la recta de Tin Tin (Ruta Provincial 33)	76
Figura 17. Sitios arqueológicos en las zonas bajas del Cordón de Lampasillos y del cerro Huayra Wasi	80
Figura 18. Mapa de antecedentes arqueológicos del Cordón de Lampasillos y el cerro Huayra Wasi.....	86
Figura 19. Petroglifo del cerro Kawsay con “efecto <i>llipi</i> ” y guano.....	87

Figura 20. Transecta de prospección en el cerro Huayra Wasi del Cordón de Lampasillos.....	91
Figura 21. Ficha Individual de Registro para petroglifos	108
Figura 22. Campamento en el cerro Huayra Wasi a 4.242 msnm, vista hacia el sur sobre el Vale Calchaquí Norte.....	109
Figura 23. Mapa general de resultados.....	113
Figura 24. Mapa general de resultados.....	114
Figura 25. Petroglifo P1.....	117
Figura 26. Petroglifo P2.....	118
Figura 27. Petroglifo P3.....	119
Figura 28. Petroglifo P4.....	122
Figura 29. Petroglifo P5.....	123
Figura 30. Petroglifo P6.....	125
Figura 31. Petroglifo P7 (cumbre sur).....	128
Figura 32. Petroglifo P8.....	130
Figura 33. Petroglifo P9.....	132
Figura 34. Vistas desde el Petroglifo P9.....	133
Figura 35. Petroglifo P10.....	135
Figura 36. Conjunto de petroglifos P11, 12, 13, 14, 15, 16	137
Figura 37. Mapa de petroglifos P8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.....	138
Figura 38. Petroglifo P9.....	140
Figura 39. Conjuntos arquitectónicos ARQ-1, 2, 3, 4.....	145
Figura 40. Conjunto arquitectónico ARQ-6, apacheta (M12) y petroglifo (P7) (cumbre sur)	146
Figura 41. Mapa de los Conjuntos ARQ-3, 4, 5, 6, 7 y plano de ARQ-6.....	147
Figura 42. Vista satelital de los conjuntos arquitectónicos ARQ-8 y ARQ-9 (“recintos blancos”).....	149
Figura 43. Conjuntos arquitectónicos ARQ-8 y ARQ-9.....	150
Figura 44. Fotografías, plano y mapa de los conjuntos arquitectónicos: ARQ-8 y ARQ-9, Sendas 7 y 8, mojón M14.....	151

Figura 45. Vistas desde ARQ-9 hacia las cumbres de los Nevados de Palermo (oeste) y hacia el cerro Chañi (noreste).....	152
Figura 46. Mapa y fotografías del conjunto arquitectónico ARQ-10.....	155
Figura 47. Conjunto arquitectónico ARQ-10.....	156
Figura 48. Muro de ARQ-10 con tres momentos constructivos.....	157
Figura 49. Conjuntos arquitectónicos 11 y 12: estructuras para el control del agua.....	159
Figura 50. Conjunto arquitectónico ARQ-13.....	161
Figura 51. Conjunto arquitectónico ARQ-15.....	163
Figura 52. Mapa de sendas detectadas en el terreno.....	168
Figura 53. Mapa de sendas detectadas en el terreno y su relación espacial con otros contextos arqueológicos	169
Figura 54. Mapa de resultados por teledetección y modelado de rutas con Q-GIS.....	171
Figura 55. Teledetección de componentes de vialidad y modelado de rutas con Q-GIS ..	172
Figura 56. Resultados por teledetección y contextos arqueológicos detectados en el terreno.....	173
Figura 57. Mapa y fotografía de la Senda 5.....	174
Figura 58. Mapa y fotografías de las Sendas 1, 2 y 3, junto a marcadores espaciales.....	175
Figura 59. Vistas desde el marcador espacial M6.....	176
Figura 60. Fotografías de la Senda 4 y el mojón M9.....	177
Figura 61. Cumbre norte del cerro Huayra Wasi.....	178
Figura 62. Nieve en el Cordón de Lampasillos	180
Figura 63. Monolito del Valle Calchaquí Norte	188
Figura 64. Petroglifo de Rincón de Las Chilcas.....	190
Figura 65. Zona de sacrificios del Templo de La Luna, Cultura Moche (Perú).....	191
Figura 66. Petroglifo del área Huaca Yacu.....	200
Figura 67. Petroglifo del cerro Los Felinos.....	204
Figura 68. Petroglifos del sitio arqueológico Buena Vista 1.....	207
Figura 69. Petroglifo del cerro El Duraznito (Tastil).....	208
Figura 70. Petroglifos de La Chacana y Los Partos, área Huaca Yacu.....	219
Figura 71. ARQ-8, ARQ-9, P2, P3 y P7.....	222
Figura 72. Lluvia y nieve sobre el cerro Huayra Wasi	226

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Resultados y referencias para las cartografías digitales.....	112
Tabla 2. Resultados: frecuencia, densidad y proporción de petroglifos según la altura y la superficie relevada.....	115
Tabla 3. Resultados: listado de petroglifos ordenados por altura.....	116
Tabla 4. Resultados: frecuencia, densidad y proporción de conjuntos arquitectónicos según la altura y la superficie relevada.....	141
Tabla 5. Resultados: listado de conjuntos arquitectónicos, ordenados por altura.....	142
Tabla 6. Resultados: listado de marcadores espaciales, ordenados por altura	170

ESTRUCTURA DE LA TESIS

El Capítulo 1 corresponde a la introducción, la presentación del problema, los objetivos y las hipótesis de esta tesis. En el Capítulo 2 hacemos explícitas las herramientas teóricas utilizadas durante la investigación. En el Capítulo 3 revisamos los antecedentes relevantes para nuestro caso: primero, comentamos los aportes de la Arqueología de Alta Montaña en el área surandina; luego, abordamos los cambios en el paisaje cultural prehispánico de los valles mesotermiales del noroeste argentino (NOA) y la inclusión -o no- de las zonas altas de montaña. En esta sección mencionamos algunos trabajos que pusieron en discusión la visión tradicional, según la cual las cumbres andinas fueron ascendidas por primera vez en el marco de las ceremonias incaicas. Por último, discutimos la información arqueológica disponible para las zonas altas de montaña en el Valle Calchaquí Norte.

En el Capítulo 4 presentamos en profundidad el caso de estudio, nuestra área de trabajo y ciertos aspectos geográficos y climáticos que consideramos relevantes para pensar la apropiación del paisaje en el Cordón de Lampasillos. El Capítulo 5 refiere a la propuesta metodológica, donde describimos los instrumentos y las técnicas utilizadas durante las tareas de teledetección, prospección y registro. En el Capítulo 6 presentamos los resultados obtenidos durante la investigación. Finalmente, en el Capítulo 7 proponemos una interpretación de dichos resultados y señalamos algunas consideraciones para los futuros trabajos en el área.

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

Marco de la investigación

Esta investigación busca contribuir al conocimiento de las actividades humanas realizadas en las zonas altas de montaña de los valles mesotermiales¹ del noroeste argentino (NOA) y su relación con los procesos culturales ocurridos en tiempos prehispánicos. Para esto, abordamos el caso de estudio del Cordón de Lampasillos (Méndez et al., 1997) que se encuentra en el extremo norte de los Valles Calchaquíes (Provincia de Salta) y comprende los cerros Huayra Wasi (5.080 msnm) -donde realizamos el trabajo de campo-, Santa Bárbara (5.532 msnm) y San Miguel (5.710 msnm) (Figuras 2 y 3). Se trata de uno de los principales sistemas montañosos que aportan al nacimiento del río Calchaquí, mediante arroyos intermitentes causados por deshielo, vertientes y precipitaciones estivales. El Cordón de Lampasillos abarca parte de los departamentos de La Poma, Cachi y Rosario de Lerma. La localidad actual más próxima es el pueblo de La Poma (lat. -24,7225°; long. -66,2008°).

Nuestro marco temporal se restringe al lapso comprendido entre los siglos VI a XVI, que corresponde a los periodos Medio² (Agroalfarero medio), Tardío³ (Agroalfarero tardío) e Inca, tomando la periodificación de Rex González (González y Pérez Gollán, 1976; González, 1979, 2004) y la secuencia elaborada por Tarragó y De Lorenzi (1976) para el Valle Calchaquí Norte. Consideramos el Periodo Medio desde el año 550 DC, con el inicio del fenómeno Aguada, según el estado actual de las investigaciones (Callegari et al., 2015); el Periodo Tardío desde el año 1000 DC (Acuto, 2007) y el Periodo Inca desde el año 1450 hasta el 1535 DC (Vitry, 2007b). Este marco temporal se equipara al de otros trabajos que hemos realizado en el área (Martos López et al., 2021b), no obstante, la

¹ Nos referimos a los “valles mesotermiales” (Tarragó, 1974), también conocidos como “región” o “área valliserrana” (González, 1979; Williams, 2019).

² Corresponde al Periodo de Integración Regional según Nuñez Regueiro y Marta Tartusi (2002).

³ Corresponde al Periodo de Desarrollos Regionales (Williams, 2015).

presencia humana en el Valle Calchaquí Norte se remonta al menos diez mil años atrás⁴ (Lema, 2010; Restifo 2019; Tarragó, 1980).

Las tareas de relevamiento se realizaron en el marco del Proyecto “Investigación para la conservación del Qhapaq Ñan, Patrimonio Mundial”⁵, dirigido por el antropólogo y montañista Lic. Christian Vitry⁶, con la participación del Dr. Luis Alberto Martos López⁷, Mariano Cornejo⁸ y Diego Sberna⁹ -Director del Museo Arqueológico de Cachi “Pío Pablo Díaz”-. El mencionado Proyecto logró darle continuidad a una serie de investigaciones en el Cordón de Lampasillos que se remontan al año 1998 y tuvieron como resultado diversos informes y publicaciones (Martos López, 1999, 2013, 2017; Vitry y Soria, 2005; Cornejo Maltz, 2015; entre otros). Estos trabajos se avocaron principalmente al arte rupestre local, a los caminos prehispánicos y a distintos sitios con arquitectura, entre los que destacan Potrero de Payogasta y Los Graneros de la Poma, ambos incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2014 como parte del Qhapaq Ñan/ Sistema Vial Andino, al igual que los tramos de camino que unen Graneros de La Poma- Potrero de Payogasta y Potrero de Payogasta- Tastil.

⁴ El sitio Puente del Diablo (SSalLap20) se encuentra en las “zonas bajas” del Cordón de Lampasillos, a 5 km al sur del actual pueblo de La Poma y junto al río Calchaquí. Allí se estudiaron enterratorios humanos que arrojaron una edad radiocarbónica convencional de 9960 + 90 años AP (AA82782), obtenida por AMS. Se trata de una de las evidencias más tempranas de presencia humana en los Valles Calchaquíes (Lema, 2010; Tarragó, 1980).

⁵ “Proyecto CIUNSa N° 2523 “Investigación para la conservación del Qhapaq Ñan, Patrimonio Mundial” Proyecto financiado por la Universidad Nacional de Salta. Resolución N° 099 /2018-CI. Tipo de proyecto: A. Titular: Christian Federico Vitry Di Bello. Objetivo socio-económico: 10. Cultura, recreación, religión y medios de comunicación. Tipo de investigación: Aplicada. Dependencia donde tiene lugar de trabajo el Director del Proyecto: Facultad de Humanidades. A través del mencionado Proyecto también se realizaron campañas fuera del Valle Calchaquí, principalmente en el sitio arqueológico de Tastil (3.250 msnm, mayo y junio del 2021), en el Volcán Llullaillaco (6.739 msnm, noviembre de 2015) y en el Volcán Quehuar (6.130 msnm, enero de 2020).

⁶ Antropólogo. Universidad Nacional de Salta y Programa Qhapaq Ñan - Salta. Bibliografía: <https://salta.academia.edu/ChristianVitry>

⁷ Antropólogo. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México. Bibliografía: <https://inah.academia.edu/LuisAlbertoMartos>

⁸ Artista plástico. Web personal: <https://www.marianocornejo.com/>

⁹ Antropólogo. Museo Arqueológico de Cachi “Pío Pablo Díaz”. Bibliografía: <https://salta.academia.edu/DiegoSberna>

Figura 2. A) Ubicación de los Valles Calchaquíes (en azul) dentro de la República Argentina. B) Ubicación del Cordón de Lampasillos (en rojo) dentro de la subcuenca del río Calchaquí –Alta cuenca del Río Juramento-.

En noviembre del año 2018 nuestro equipo decidió ampliar el área de estudio hacia las zonas altas del Cordón de Lampasillos, comenzando por el sur del cordón, donde se encuentra el cerro Huayra Wasi. **Las zonas altas del cerro Huayra Wasi cubren una superficie aproximada de 160 km², entre los 3.500 msnm y los 5.080 msnm (equivalente a 700 y 2.280 metros de desnivel respecto al fondo de valle)** (Figura 3). Esta extensa área era totalmente desconocida en términos arqueológicos, como lo siguen siendo las zonas altas de los restantes cerros que componen el cordón (Figura 4). Debido a que se trata de una exploración inicial, cuyo primer paso es detectar la presencia o ausencia de materiales arqueológicos sobre la superficie, optamos por relevar múltiples líneas de evidencia (arte rupestre, componentes de la vialidad, conjuntos arquitectónicos, cerámica, instrumentos y desechos líticos). Estas fueron geolocalizadas, fotografiadas¹⁰, descritas en

¹⁰ Todas las fotografías que se incluyen en este trabajo fueron realizadas por el autor, a excepción de los casos: Figura 63 A, Figura 63 B y Figura 64. Las imágenes se obtuvieron con una cámara réflex (Nikon D750) en formato RAW (negativo digital) y luego fueron reveladas con el software Camera Raw (*plugin* de

fichas y cuadernos de campo, y finalmente cartografiadas con Sistemas de Información Geográfica (*software* libre Q-GIS).

En el transcurso de esta investigación fue necesario contemplar las condiciones deportivas y climáticas extremas que caracterizan el trabajo de alta montaña, a las cuales se le sumaron las dificultades que irrumpieron de forma inesperada por la pandemia del SARS COVID 19. A pesar de esto, los trabajos arqueológicos que pudimos realizar entre el año 2018 y el 2021, nos permitieron revertir de forma satisfactoria la falta de registros en las zonas altas, con cuatro publicaciones y la presente tesis (Cornejo Maltz et al., 2021; Cornejo et al., 2021; Martos López et al., 2021a, 2021b). De esta manera, logramos formular nuevos interrogantes y algunas respuestas sobre las problemáticas que comentaremos a continuación.

Figura 3. “Zonas altas” y “zonas bajas” del cerro Huayra Wasi, sur del Cordón de Lampasillos.

Adobe Photoshop). Las fotografías con arte rupestre no fueron alteradas con pinceles ni ajustes locales, a excepción de las figuras 17 A, 26 E, 31 A, 31 B y 69 B, tal como se señala en el epígrafe de las mismas.

Figura 4. Mapa del Cordón de Lampasillos (delineado en rojo) dentro del Valle Calchaquí Norte, Provincia de Salta. La línea blanca delimita las “zonas altas” del cerro Huayra Wasi y representa la cota de 3.500 msnm y 700 m de desnivel respecto al fondo de valle. Los dos triángulos azules indican las cumbres norte y sur del cerro Huayra Wasi. Los triángulos negros referencian otros cerros del Cordón Lampasillos y de la región. El hexágono en negro “Po” representa el pueblo actual de La Poma, en rojo “Gr” el sitio arqueológico Los Graneros de La Poma, “PP” el sitio Potrero de Payogasta, “Ta” el sitio Tastil (este último fuera de los Valles Calchaquíes). Hacia el oeste, los Nevados de Cachi/Palermo separan los Valles Calchaquíes de la ecorregión Puna. Hacia el norte el Nevado de Acay separa los Valles Calchaquíes de la ecorregión Puna. Hacia el norte y hacia el noreste, el Nevado de Acay y la Quebrada de Capillas separan los Valles Calchaquíes de la Quebrada del Toro.

Tema, problema y relevancia

Durante los periodos Medio, Tardío e Inca (siglos VI al XVI), las poblaciones humanas de los valles mesotermales del noroeste argentino (NOA) se apropiaron de casi todos los espacios disponibles. Los trabajos arqueológicos de las zonas bajas¹¹ nos permitieron interpretar una amplia variedad de actividades, como la construcción de plazas públicas dentro de las aldeas y el grabado de centenares de rocas a lo largo del paisaje (Acuto, 1999a, 2005, 2008, 2012a, 2012b, 2013; Belotti López de Medina, 2013; Leibowicz et al., 2014; Leoni y Acuto, 2008; Martel, 2010a; Nielsen, 2007a). Sin embargo, en las zonas altas¹² la información arqueológica es exigua y, salvo pocas excepciones, se restringe a las prácticas ceremoniales incaicas que solo representan el final del lapso mencionado (Ferrari et al., 2021a, 2021b; Orgaz y Ratto, 2015; Ratto et al., 2012). **En efecto, no sabemos desde cuándo las poblaciones humanas ocuparon las zonas altas de montaña, cómo lo hicieron y qué circunstancias favorecieron la integración o la exclusión de estos espacios al paisaje cultural.**

Debido a que desconocemos la importancia de las zonas altas para las poblaciones preincaicas, no hay claridad sobre el papel que tuvieron estos espacios durante la expansión del Tawantinsuyo (Estado Inca) ¿Los incas ocuparon las zonas altas por primera vez o reocuparon y reclamaron contextos culturales preexistentes de forma estratégica? ¿Se realizaron actividades exclusivamente ceremoniales o existió una mayor diversidad de actividades? ¿Qué participación tuvieron los grupos locales? **Para analizar mejor estos aspectos, nos propusimos establecer la distribución del registro arqueológico en un sector del Valle Calchaquí Norte que corresponde al Cordón de Lampasillos.**

Comenzamos a estudiar las zonas altas desde el sur, donde se encuentra el cerro Huayra Wasi. Este caso resultó apropiado ya que en las zonas bajas hay registros

¹¹ Entendemos por **zonas bajas** al área comprendida entre los 2.800 msnm (fondo de valle) y los 3.500 msnm. Esto incluye los ríos principales, la sección inferior de sus afluentes y las quebradas por donde estos discurren; además, la sección inferior de las laderas de los cerros principales y numerosos cerrillos de poca altura que se caracterizan por su fácil acceso.

¹² Entendemos por **zonas altas** al área que se encuentra por arriba de los 3.500 msnm y 700 m de desnivel respecto al fondo de valle. Esto incluye la sección superior de las laderas y quebradas donde suelen encontrarse manantiales de agua, y los sectores de filos y cumbres. Hacemos referencia a las zonas altas de montaña, lo cual no debe confundirse con el término de “tierras altas”, generalmente utilizado en la literatura arqueológica para aludir a la ecorregión Puna –sin distinción de los pisos altitudinales-.

arqueológicos que abarcan todo el lapso considerado (siglos VI a XVI), pero desconocíamos si la ocupación humana se había proyectado por encima de los 3.500 msnm. Además, al notar la referencia constante a las montañas nevadas, al agua y a la fertilidad en el repertorio temático del arte rupestre local, nos preguntamos si allí se habrían realizado ceremonias dirigidas a los “cerros dadores de agua”, antes de la presencia incaica, tal como propone Reinhard (1983, 2012) para otras regiones andinas.

En los siguientes capítulos comentaremos de qué manera pudimos establecer la incorporación de las zonas altas del Cordón de Lampasillos al paisaje cultural prehispánico. A su vez, haremos un primer acercamiento sobre el “cómo” y “desde cuándo” estos espacios fueron incorporados.

Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general:

Caracterizar la apropiación del paisaje durante los periodos Medio, Tardío e Inca (siglos VI a XVI) en las zonas altas del Cordón de Lampasillos (alturas superiores a los 3.500 msnm y 700 m de desnivel), Valle Calchaquí Norte, Provincia de Salta.

Objetivos específicos:

1) Modelar posibles rutas de ascenso para evaluar si hay vías de circulación practicables entre las zonas bajas y las zonas altas del Cerro Huayra Wasi, sur del Cordón de Lampasillos.

2) Establecer la presencia o ausencia de contextos arqueológicos en las zonas altas, para determinar si estos espacios de altura fueron integrados físicamente (ocupados) al paisaje cultural prehispánico.

3) Relevar los contextos arqueológicos y su entorno geográfico, para estimar la variabilidad de las actividades humanas en las zonas altas e interpretar su relación con los distintos rasgos o unidades del paisaje.

4) Realizar una primera propuesta cronológica para las zonas altas, para indagar su historia de ocupación. En función de esto, identificar los atributos diagnósticos de tiempo

de los materiales culturales y comparar el registro con otros casos arqueológicos que dispongan de cronología segura, distinguiendo los contextos diagnósticos incas de aquellos que podrían ser asignados a periodos anteriores.

5) Caracterizar la apropiación del paisaje en las zonas altas, a partir del análisis de la distribución de los contextos arqueológicos y la discusión de propuestas interpretativas para el arte rupestre. En función de esto, considerar el entorno geográfico, la presencia de evidencias de reutilización de la cultura material (casos con indicadores de apropiación) e indagar posibles relaciones con el registro arqueológico de las zonas bajas.

6) Establecer cuáles fueron las vías de circulación utilizadas en el pasado prehispánico, a partir del análisis de las relaciones espaciales entre: las evidencias de vialidad detectadas en el terreno (sendas, caminos y marcadores espaciales), los restantes contextos arqueológicos, las rutas modeladas con Q-GIS y los resultados de teledetección obtenidos mediante Google Earth y Zoom Earth.

Hipótesis general e hipótesis específicas

Hipótesis general:

Las zonas altas del Cordón de Lampasillos fueron ocupadas durante el Periodo Inca como parte de una política estatal que buscó integrar a las poblaciones locales a partir la apropiación de espacios que ya eran socialmente significativos desde momentos previos a su llegada a la región.

Hipótesis específicas:

1) Existieron vías de circulación prehispánicas entre las zonas bajas y las zonas altas, las cuales consistieron en sendas o caminos, señalizados con marcadores espaciales y asociados a conjuntos arquitectónicos.

2) En las zonas altas se realizaron diversas actividades, antes y durante el Periodo Inca, algunas de las cuales se vincularon con las acontecidas en las zonas bajas y, en particular, con las ceremonias donde se grabaron petroglifos.

3) Existieron distintos eventos de apropiación o reutilización de contextos culturales preexistentes en las zonas altas, relacionados con distintos procesos económicos, políticos y ecológicos que tuvieron lugar entre los siglos VI y XVI.

A partir de esta propuesta, elaboramos una serie de implicancias. Esta propuesta implicaba localizar en las zonas altas, en superficie, contextos arqueológicos tanto del Periodo Inca como de momentos previos. Además, que esta materialidad sustente una diversidad de actividades (objetivos específicos 2, 3 y 4).

Posteriormente, formulamos una serie de expectativas que involucraron distintas líneas de evidencia, como arquitectura, elementos de vialidad, arte rupestre, cerámica, instrumentos y desechos líticos. Una de las expectativas era que los contextos preincaicos se encuentren dentro del área que posteriormente fue ocupada por los incas, lo cual podría entenderse como un palimpsesto espacial (Bailey, 2007). Esto podría estar representado, por ejemplo, por la presencia de materialidad preincaica en superficie, asociada -por proximidad- con materialidad incaica. También consideramos que los sitios preincaicos podrían haber sido reclamados y alterados durante el Periodo Inca -tratándose de un claro ejemplo de apropiación- cuya consecuencia material podría ser: petroglifos con dos o más patinas y con iconografía diagnóstica de ambos momentos, arte rupestre preincaico asociada a materialidad incaica (por ejemplo, cerámica o arquitectura), caminos de características incas (Vitry, 2002, 2004) con materialidad preincaica en superficie¹³, arquitectura local con técnicas o reformas atribuibles a la presencia estatal en el área, entre otras.

Proyectamos como expectativa que la mayoría de los hallazgos podían ser del Periodo Inca, debido a que es la ocupación más reciente (dentro del lapso considerado) y, por lo tanto, sus restos habrían estado menos tiempo expuestos a agentes naturales y actividades humanas que afectaron su conservación. Además, como sucedió en otros casos (Acuto, 2008; Nielsen, 1996), consideramos que durante la ocupación incaica podría haber existido una voluntad explícita de resaltar la presencia estatal por encima de las materialidades que remitían a formaciones sociales precedentes o a otros grupos

¹³ En estos casos consideramos que el camino o vía de circulación era anterior y que luego el Estado Inca realizó obras significativas, apropiándose de las redes de caminos, adecuándolas a nuevos intereses, y ejerciendo así un control de la circulación local y en términos geopolíticos (Vitry 2021a).

identitarios. A su vez, consideramos que la existencia de una compleja y extensa organización estatal durante el Periodo Inca, habría permitido coordinar y direccionar el trabajo humano a una mayor escala, logrando un mayor despliegue logístico en ciertas actividades que resultaban importantes para el régimen; esto podría ser apreciable en un mayor impacto sobre los espacios de altura de tan difícil acceso (Lull y Micó Pérez, 2006; Vitry, 2017). Estas circunstancias podrían dar como resultado “palimpsestos verdaderos” (Bailey, 2007) donde las actividades tempranas fueron removidas en gran medida por las posteriores.

Respecto a las vías de circulación (objetivo específico 1 y 6), nuestras expectativas consistían en hallar tramos de sendas o caminos y marcadores espaciales (Vitry, 2004, 2020) que coincidan parcialmente con las rutas modeladas, siendo estas las más fácilmente practicables en términos de menor esfuerzo según la pendiente y la distancia. Como detallaremos en el Capítulo 5 (Metodología), nuestra expectativa era que solo algunos segmentos de las rutas modeladas coincidan con las vías de circulación arqueológicas detectadas en el terreno, esto es porque no consideramos que el desplazamiento humano responda exclusivamente a criterios de mayor eficiencia o de menor costo. Debido a las condiciones de accesibilidad sumamente restrictivas de las zonas altas, teníamos la expectativa de que las mismas vías de circulación hayan sido utilizadas de forma reiterada a lo largo del tiempo (independientemente de que los objetivos del ascenso hayan variado), lo cual podría reflejarse en el esfuerzo de construir y mantener elementos de vialidad y arquitectura, provocando también palimpsestos acumulativos en superficie, es decir, superposición y mezcla entre restos de actividades de distinta temporalidad (Bailey, 2007).

Por último, en referencia a las posibles relaciones entre las zonas altas y las bajas (objetivo específico 5), nuestras expectativas fueron: constatar la existencia de caminos, sendas o vías de circulación arqueológicas que unan ambas zonas; hallar arte rupestre en las zonas altas que nos permitieran discutir su relación con las prácticas ceremoniales de las zonas bajas a partir de un análisis comparativo de los motivos y la interpretación de las composiciones (hipótesis específica 3); y hallar en las zonas altas objetos o recursos que provengan del fondo de valle.

Debido a que se trata de una investigación inicial, con base en una prospección superficial sin recolección de material arqueológico, nuestras expectativas sobre la temporalidad apuntaron básicamente a reconocer atributos diagnósticos en las distintas líneas de evidencia, o al menos reconocer atributos que fueran comparables con otros casos arqueológicos de las zonas bajas y de la región que tengan cronología asignada. También esperábamos detectar palimpsestos y distintos indicadores de apropiación que sugieran una larga historia de ocupación.

Figura 5. Cumbre norte del Cerro Huayra Wasi.

Capítulo 2

MARCO TEÓRICO

Arqueología del Paisaje

La Arqueología del Paisaje reúne un conjunto heterogéneo de estudios sobre la dimensión espacial, que pueden ser encuadrados en su mayoría dentro de las corrientes post-procesuales (Gordillo, 2014). Estos abordajes comparten intereses temáticos, métodos y críticas a la concepción del espacio y del tiempo de la modernidad, que fueron proyectadas veladamente en el estudio de otras realidades. Esta diferenciación se dirige, por ejemplo, a los enfoques de la llamada Nueva Arqueología, que lograron elaborar numerosos métodos y técnicas para analizar el uso del espacio en términos adaptativos, pero considerando que el comportamiento humano prioriza un criterio de maximización de beneficios y minimización de costos, dando por universal y atemporal una lógica socialmente esperada bajo el capitalismo (Soler Segura, 2007).

Durante la década de 1990 se hicieron importantes aportes desde la Arqueología del Paisaje, conjugando una variedad de aproximaciones interpretativas; destacamos las de Tilley (1994), Thomas (2001), Criado Boado (1999) y Tim Ingold (1993), entre muchos otros. Se pueden reconocer al menos tres tendencias (Acuto, 2013; Jakel, 2020), la primera vinculada al materialismo histórico y dialéctico que proviene de la geografía social iniciada por Lefebvre (1974); otra con base fenomenológica y experiencial, presente en las obras de Christopher Tilley (1994), Julian Thomas (2001) y Tim Ingold (1993), con un fuerte respaldo en la filosofía de Heidegger (1994 [1951]) y Merleau-Ponty (1975 [1945]); y una tercera con base semiótica, entre los cuales ubicamos a Criado Boado (1991), entre otros.

No es nuestra intención desarrollar aquí cada una de las trayectorias, sino comentar puntualmente algunos de los aportes que consideramos oportunos para avanzar en nuestro caso de estudio.

En primer lugar, nos interesa señalar algunos de los aportes de Henri Lefebvre, en los que puede rastrearse la semilla de muchos de los análisis posteriores. Sus planteos

fueron formulados desde la geografía y la sociología urbana, con gran anterioridad a su impacto dentro la arqueología, logrando dar cuenta de una multiplicidad de variables que se interponen entre los grupos humanos y su entorno. Para el autor, las relaciones sociales dan lugar a formas alternativas y dinámicas de estructuración del espacio, en efecto, intervienen distintos grupos cruzados por relaciones de poder y con disímil capacidad de modelar el entorno. A su vez, las formas espaciales materiales y sus significados favorecen la reproducción de una u otra *práxis*, normativizando determinados comportamientos (Espinosa Hernández, 2020; Lefebvre, 1974).

En sintonía con lo planteado por Lefebvre, reconocemos el espacio social como un contexto político y en conflicto, donde ocurren continuamente procesos de apropiación física y simbólica; un espacio que es tanto resultado como parte activa del proceso social, a través del cual se ejercen mecanismos de dominación, pero donde también se ofrecen posibilidades de insurgencia.

Siguiendo este abordaje, entendemos que el espacio es la dimensión material del cambio social, no solo un mero contenedor de la acción, sino dialécticamente producto y productor. El rol normativo que adquiere el espacio social no se limita a su constreñimiento físico, sino que incluye los significados de su materialidad, su trasfondo histórico o mítico (acontecimientos pasados) y su mención dentro de influyentes narrativas. En cuanto a los sujetos, su capacidad de agencia frente a la estructura normativa que encarna el espacio social, da lugar a la contingencia y al cambio. En este proceso, resulta decisivo el accionar sobre los espacios públicos, de reunión y aquellos vinculados a la memoria colectiva y a la identidad¹⁴ (Lefebvre, 1974; Moore, 1996a, 1996b; Nielsen, 2006).

En arqueología y particularmente desde los enfoques post-procesuales, los modos diferenciados de habitar y producir el espacio social se abordaron en distintas escalas. Criado Boado (1993), por ejemplo, propone modos de apropiación del paisaje (o formas de producción del espacio social) que responden a racionalidades distintas, las cuales se pueden clasificar en cuatro grandes actitudes del humano frente a la naturaleza: “pasiva”

¹⁴ Así como afirma Stuart Hall (2003: 15) la identidad es estratégica y posicional, “se construye sobre la base del reconocimiento de algún origen común o unas características compartidas con otra persona o grupo o con un ideal”.

(propia de los grupos cazadores), “participativa” (grupos recolectores), “activa” (sociedades basadas en la domesticación) y “destructiva” (sistemas dominados por racionalidades maximizadoras, como el capitalismo). Cada una habría caracterizado a momentos culturales distintos y aportado nuevas estrategias de semantización del entorno, inscribiendo y rehaciendo regularidades en el paisaje, que luego fueron continuadas o reemplazarlas bajo nuevos códigos. Más allá de esta tipología, su abordaje nos interesa como punto de partida para pensar formas de subjetividad diferentes a la capitalista maximizadora y distintas estrategias posibles de semantización del entorno. Estas debieran ser identificables en el registro arqueológico y coherentes con una caracterización general sobre el modo de vida de las poblaciones. Entre estas estrategias, el autor menciona la “monumentalización”¹⁵ de ciertos elementos de la topografía local y la ejecución de arte rupestre (“monumentos salvajes” sensu Criado Boado 1993).

Tim Ingold (1993) nos ofrece un análisis con mejor resolución sobre las relaciones inter-grupales e intra-grupales. Según el autor, el paisaje manifiesta patrones espaciales que resultan del agregado de actividades y habilidades diversas. Tiempo y espacio constituyen aspectos indisociables que solo cobran sentido y son sensorialmente experimentados dentro de tareas concretas. La experiencia en los paisajes no es igualmente compartida por todos, porque cada sujeto ocupa una posición diferencial (Thomas, 2001). Ingold (1993, 2017) plantea la noción de *taskscape*, alternativa a *landscape*, para enfatizar sobre esta pluralidad y contingencia de las prácticas que afectan el paisaje y que poseen distintos ritmos de cambio, siendo algunas fijadas solo transitoriamente. El devenir no se presenta como un todo caótico, sino como un entramado con regularidades en continuo movimiento, a través del cual los sujetos tienen que encontrar la manera habilidosa de transitar. Desde el punto de vista diacrónico, Ingold plantea que el paisaje constituye un registro y testimonio duradero de actividades pasadas y otros modos de habitar, es decir, que es la materialización de acontecimientos que ocurrieron en distintos momentos y que remiten a procesos cuya escala temporal también es variable. De esta forma, el paisaje como yuxtaposición de paisajes configura el habitar cotidiano (Anschuetz et al., 2001; Barrett, 1999; Ingold, 2000).

¹⁵ Utilizamos el término “monumentalización” en el sentido dado por Gil García (2003), en consonancia con la noción de “monumentos naturales” en Criado (1993) y Bradley (1993: 26).

Los enfoques post-procesuales nos brindan distintos puntos de partida para abordar la manera en la que los sujetos se relacionaron con su propio pasado y con el de otros grupos (Vaquer y Gordillo, 2013). Estos nos permiten analizar la dinámica social, en la medida que logran dar cuenta de mecanismos que inciden en la selección de qué prácticas perviven y cómo se transforman. Uno de estos puntos de partida es el estudio de las acciones sobre los espacios vinculados a la memoria colectiva (Halbwachs, 2011). La memoria colectiva es recreada en cada contexto histórico, a partir de la manipulación de sus imágenes y sus narrativas. Tras la actuación de dispositivos y técnicas de memorización y re-memorización, algunas imágenes son seleccionadas y modificadas, mientras que otras son olvidadas (Halbwachs, 2004 [1968]). Algunas de las prácticas vinculadas al proceso recordatorio pueden ser intangibles (oraciones, danzas, cantos) (Van Dyke, 2008), pero otras provocan cambios en el espacio físico de forma incisiva, como puede ser la realización de arte rupestre. Como veremos más adelante, en algunos casos el Estado Inca buscó integrar la ideología estatal a ciertas narrativas locales sobre el pasado, la tradición y la identidad, transformando los espacios públicos ceremoniales y de memoria (como plazas y lugares con arte rupestre), provocando una re-vinculación de las poblaciones autóctonas dentro de un paisaje intervenido (Acuto, 2010; Nielsen y Walker, 1999; Orgaz y Ratto, 2015; Williams, 2020).

Por último, señalamos los aportes de Bailey (2007) elaborados desde el perspectivismo temporal. El autor propone un *corpus* conceptual que nos permite analizar las relaciones espaciales entre diversos fenómenos, sin perder de vista que estos pueden haber operado en diferentes lapsos de tiempo y en diferentes resoluciones temporales. De esta manera, la mezcla en superficie (que será relevante en nuestro caso, puesto que se trata de una prospección superficial), deja de ser un obstáculo al adoptarse unidades de análisis adecuadas, pudiendo abordarse la espacialidad y la diacronía de forma conjunta. Bailey (2007) define los palimpsestos como aquellos contextos arqueológicos que evidencian la superposición en el espacio de rastros de múltiples actividades correspondientes a periodos variables de tiempo. Entre las múltiples acepciones para este término, reconocemos cuatro: 1) palimpsestos verdaderos, donde las actividades tempranas fueron removidas en gran medida por las posteriores; 2) palimpsestos acumulativos, donde no hay pérdida de evidencia pero sí superposición y mezcla; 3)

palimpsestos espaciales, donde se han preservado relativamente los distintos periodos por distribuirse la evidencia en localizaciones distintas, pero dentro de una misma área mayor; 4) palimpsestos de significados, donde puede inferirse a partir de ciertas modificaciones físicas en los objetos y espacios, cambios en el significado original de los mismos.

Concluimos que la Arqueología del Paisaje brinda un marco teórico y metodológico sumamente amplio y predispuesto a ser compatibilizado con múltiples abordajes. Esto nos permite realizar sucesivas aproximaciones desde ángulos ligeramente distintos, dando cuenta de procesos de toma de decisiones de forma situada, mejorando así nuestras interpretaciones acerca de las relaciones entre los seres humanos y el paisaje particular del caso de estudio (Tilley, 1994).

Sobre el concepto de “espacio” y la posibilidad de su incorporación “física” o “simbólica” al paisaje cultural.

Hasta aquí nos hemos referido de forma indistinta a “espacio” y a “paisaje”, siguiendo las referencias bibliográficas. En función de nuestro caso, entendemos que todo espacio es incorporado al paisaje cultural, es decir, que pasa a ser “paisaje” o “espacio social” (*sensu* Lefebvre 1974) al participar de la experiencia humana, tanto física como simbólicamente. Esto admite que un espacio puede estar “vacante”, es decir, no formar parte de la experiencia humana, como también que puede ser incorporado exclusivamente de forma simbólica, sin que se acceda a dicho espacio y por lo tanto sin que produzca allí mismo una intervención física. Con esto vislumbramos la posibilidad de que ciertos espacios pudieron ser observados, pensados, narrados, o incluso representados en el arte, sin ser transitados¹⁶. A partir de estas distinciones pretendemos abarcar un planteo muy importante de la Arqueología de Alta Montaña surandina, según el cual las zonas altas de montaña y particularmente las cumbres, pudieron ser durante milenios incorporadas

¹⁶ Cabe mencionar, a modo comparativo, el trabajo de Gustavo Politis (1996: 497) sobre la movilidad Nukak (Colombia), en donde se describe una cuarta y quinta dimensión de territorialidad, que consiste en lugares distantes cuya existencia se conoce, pero donde nadie o muy pocos han accedido (cuarta dimensión territorial, generalmente ocupada por sujetos “otros” no pertenecientes al pueblo Nukak), y el territorio exclusivamente mítico o ideológico, que solo existe dentro del marco cosmológico Nukak (quinta dimensión territorial).

simbólicamente al paisaje cultural, e incluso ser el motivo central de numerosas ceremonias a distancia, pero sin ser ascendidas.

Anticipamos que este es uno de los escenarios posibles para nuestro caso de estudio. En las zonas bajas del Cordón de Lampasillos, en el marco de trabajos que preceden esta tesis, hemos interpretado que las cumbres nevadas fueron representadas en el arte rupestre, pero aún no sabemos si en ese entonces habían sido ascendidas (Cornejo Maltz et al., 2021; Cornejo et al., 2021; Martos López et al., 2021a). De no haber sido ascendidas al momento de realizarse los grabados, las zonas altas constituirían un sector del paisaje que fue pensado y representado, sin ser transitado e intervenido (una incorporación exclusivamente simbólica). Para lograr un mejor entendimiento de la idea de paisaje que sostenemos en esta tesis, comentaremos de forma general alguna de las interpretaciones que realizó el equipo en las zonas bajas de Lampasillos, a las cuales nos remitiremos en múltiples oportunidades.

“Incorporación simbólica” o representación de las zonas altas de montaña en el arte rupestre del Cordón de Lampasillos.

La representación de las zonas altas, y en particular de las cumbres nevadas, fue interpretada a partir numerosos casos de petroglifos con “efecto *llipi*”¹⁷ (Cornejo et al., 2021), motivo rupestre que consiste en un efecto blanquecino y reluciente sobre la cúspide de las rocas, logrado principalmente mediante abrasión¹⁸. El “efecto *llipi*” puede, o no, estar acompañado de otros motivos, pero lo relevante es su posición en la roca/soporte (parte alta), así como su color blanquecino -alusivo a la nieve y al semen (Figura 6)- y su relación tanto con los atributos naturales de la roca como con los rasgos del paisaje circundante. Los *llipis* se han ejecutado preferentemente en rocas con disposición vertical, de forma cónica y con vista hacia las cumbres de los Nevados de Cachi/Palermo y del propio Cordón de Lampasillos. Como explicaremos a lo largo de esta

¹⁷ “*Yuraq, quespi, illa y llipi* son conceptos quechuas que hacen referencia a la relación entre diversas superficies y su modo de reflejar la luz (Farrington, 2017; González de Holguín, 1989 [1608]). “*Yuraq*” es en términos generales todo lo que es blanco, mientras que *llipi* define específicamente lo blanco reluciente, flamante como el oro y la plata. Hemos optado por el término “*llipi*” para referirnos a la intervención antrópica por abrasión y percusión que produce una coloración blanquecina reluciente y brillante detectada en las crestas de las rocas”. (Cornejo et al., 2021: 151).

¹⁸ Observamos casos donde la abrasión se combina con técnicas de percusión y de extracción.

tesis, interpretamos que los atributos que refieren a la composición mineralógica, forma del bloque, disposición vertical y su localización, habrían sido apreciados al momento de seleccionar el soporte para realizar arte, en tanto le permitiría al intérprete establecer una mimesis o relación icónica con las cumbres nevadas al provocar un desgastaste en su cúspide. Estos petroglifos son referentes materiales de la apropiación simbólica y del modo de habitar esta geografía montañosa (Cornejo Maltz et al., 2021; Cornejo et. al., 2021; Martos López et al., 2021b).

Junto a los *llipis*, hemos observado recurrentemente motivos curvilíneos y zigzagueantes que se suman a la composición, evocando serpientes y al mismo tiempo cursos de agua que descendentes o caminos de altura ascendentes (Figura 56). La interpretación de las rocas/soporte como representación de las montañas, también fue respaldada en composiciones más complejas, donde se observaron figuras de camélidos que aproximan su hocico a las fisuras y grietas naturales del soporte por las cuales desciende la humedad, recreando así el comportamiento de estos animales junto a los arroyos y ríos que forman parte del paisaje local. La representación de las zonas altas se vincularía entonces a la confección de un tipo de “maquetas”, es decir, versiones escultóricas de las montañas, a escala humana y manipulable (Figura 6).

Figura 6. A) Roca con grabados asociada a un ojo de agua seco y con vista hacia los nevados de Cachi/Palermo (al oeste). La fotografía fue tomada a menos de 40 centímetros de la superficie de la roca para imitar el punto de vista del tallador. Incluimos esta imagen para ilustrar la idea de “maqueta” o “micropaisaje”, la cual refiere a una posible relación icónica entre la roca y sus grabados con el paisaje circundante. **Petroglifo:** cresta con *llipis* (1) (posible interpretación: *montaña nevada*), motivo en zigzag sobre la arista de la roca (2) (posible interpretación: *camino de ascenso*), espiral asociado a la figura de un camélido en la zona baja y plana de la roca (3) (posible interpretación: *ojo de agua, remolino de tierra o Huayra muyo*). B) Vista a los nevados de Cachi/Palermo desde las inmediaciones de la roca con grabados descrita en el punto anterior. C) Se trata de la misma roca con grabados asociada a un ojo de agua seco. D) *Llipi* (4) asociado a otros diseños en una roca cónica cuyas aristas están percutidas y presentan extracciones. Este petroglifo que llamamos “El petroglifo de Los Partos” tiene relación visual directa a los nevados de Cachi/ Palermo (al oeste, fuera del encuadre de la fotografía) y con el ojo de agua seco que se encuentra 5 km hacia el sur (fotografía anterior). El bloque está asociado a rocas blancas en sus costados (5) y hay un bloque de cuarzo blanco dentro de las fisuras de la roca, justo en dirección hacia donde desciende el *llipi* (fuera del encuadre de la fotografía) (Cornejo Maltz et al., 2021). E) Petroglifo hallado en el Cerro Kawsay (Área Kawsay-Potrero de Payogasta.) Interpretamos una figura masculina que eyacula un *llipi* en la cúspide de la roca. F) Petroglifo del Cerro Kawsay. Interpretamos un conjunto de llamas dirigiéndose a un ojo de agua -representado con una extracción sobre la corteza de la roca (6)-, mientras que una llama preñada se dirige solitariamente hacia las zonas altas de montaña representadas por el “efecto *llipi*” (7). Las fechas en gris claro de cada imagen indican el norte geográfico.

Sobre el concepto de “apropiación del paisaje” y su aplicación en nuestro caso de estudio

Adherimos a la definición de paisaje como el producto socio-cultural creado por la objetivación, sobre el medio y en términos espaciales, de prácticas sociales tanto de carácter material como ideal (Criado Boado, 1993). Habiendo anticipado nuestro particular abordaje sobre el arte rupestre local, acotamos que un espacio también puede ser experimentado y formar parte del paisaje, sin que se haya intervenido físicamente sobre él. Este podría ser el caso de los espacios aledaños con los que se mantiene una relación visual, pero no se logra acceder.

En cuanto al concepto de “apropiación”, se ha aplicado de distintas maneras (Barrero, 1995; Callegari et al., 2015; Delfino et al., 2011; Guráieb, 2008; Hernández Llosas, 2006; Nielsen, 2002; Orgaz y Ratto, 2013; Quesada y Lema, 2011; Salatino y Artigas, 2011; Salerno, 2018; Soria, 2005; Troncoso, 1998; Williams et al., 2005). En términos generales, se ha usado para referir a los distintos modos de transformación humana de la naturaleza (Criado Boado, 1993; Troncoso, 1998), pero también se ha usado para hacer referencia a la estrategia que pudiera tener un grupo frente a otro, en términos de reclamación de su cultura material o de reactivación patrimonial (Salatino y Artigas, 2011), como apropiación de valor trabajo y de los recursos materiales pertenecientes a otro territorio (Barrero, 1995), como apropiación simbólica -en términos de ideología- en el marco de procesos de dominación o bajo formas de conquista ritual (Hernández Llosas, 2001; Orgaz y Ratto, 2013; Nielsen, 2002; Williams et al., 2005), o como acción de construir y reformular los vínculos de pertenencia de las personas a los lugares y de los lugares a la historia de los grupos (Fiore, 2006: 52; Layton, 1992). En nuestro caso introduciremos una acepción que nos será útil operativamente: haremos alusión al concepto de “apropiación” para referirnos a la acción de un sujeto sobre la cultura material precedente, es decir, en términos generales como un acto de reutilización de cultura material o modificación del contexto cultural preexistente, al cual le atribuimos un acto de valoración y reelaboración del pasado y de elementos identitarios. En este sentido, es en parte compatible con la propuesta de “reclamación” de Schiffer (1987) y Wollentz (2020), también con la noción de “recursividad” para el caso del arte rupestre, reconocible

a partir de las las superposiciones (Motta et al., 2020) y apreciable en la arquitectura con la identificación de momentos o fases constructivas (Borrazás et al., 2002).

En el en Capítulo 5 (Metodología) proponemos una serie de “indicadores arqueológicos de la apropiación del paisaje” que apuntan a detectar el accionar sobre la cultura material precedente, lo cual constituye una alternativa para adentrarnos en el análisis de la interacción social y en cierta medida sobre la diacronía.

Arte rupestre en el paisaje

En los estudios espaciales y particularmente dentro de la Arqueología del Paisaje, las manifestaciones de arte rupestre y la arquitectura han sido líneas de evidencia que recibieron una atención especial (Callegari et al., 2015).

En cuanto al arte rupestre, existen distintas aproximaciones teórico- metodológicas que buscaron interpretar cuál fue su rol en la construcción de los paisajes y en las relaciones sociales en general (Aschero, 1988, 1999; Cruz, 2015; Fiore, 2014; Páez et al., 2016, Páez et al., 2017). En las últimas décadas, pero aún de forma insuficiente, las discusiones han tendido a ser pluridisciplinarias, destacándose la participación de la semiótica, la psicología, la sociología y las artes plásticas (Rocchietti, 2009). Si bien se trata de un fenómeno global y decisivo en la historia humana, lejos estamos de alcanzar un modelo unificado de análisis cuya aplicación sea provechosa en contextos arqueológicos diversos.

Ahondar en estas discusiones excedería largamente los objetivos de la presente tesis, pero sí creemos necesario posicionarnos sobre ciertos tópicos, trayendo a colación algunas reflexiones y conceptos elaborados durante nuestros estudios previos del arte rupestre del Cordón de Lampasillos, a los que ya nos referimos en párrafos anteriores.

Una gran parte de los trabajos sobre arte rupestre han dirigido sus esfuerzos en definir e identificar “estilos”, dando lugar a repertorios de motivos y taxonomías con valor cronológico e identitario. En nuestro caso, al tratarse de una exploración inicial donde no contamos con información estratigráfica, tomaremos en cuenta estos abordajes como un insumo para lograr un primer acercamiento a la historia ocupacional de las zonas

altas. Sin embargo, compartimos las críticas dirigidas a estos enfoques taxonómicos y subrayamos la necesidad de explorar más allá del motivo (Rocchietti, 2009; Troncoso, 2002), incorporando al análisis la relación de las figuras entre sí, la semantización de los atributos naturales de la roca-soporte y las relaciones con el paisaje circundante.

En el Cordón de Lampasillos, combinando la arqueología con aportes de la semiótica y de las artes plásticas, fuimos desarrollando una aproximación contextual sobre el arte rupestre (principalmente petroglifos) que busca poner en escena la toma de decisiones técnicas y compositivas que hacen al acto creativo y comunicativo del petroglifo, sin dejar de considerar el constreñimiento de las estructuras normativas dentro de las cuales actúa el sujeto y su relación con la etnicidad.

Todo proceso de elaboración de cultura material responde a una serie de elecciones dentro de un abanico de opciones socialmente pertinentes (Lemonnier, 1986, 1993; Van der Leeuw, 1993). En el caso de los petroglifos, se debe decidir dónde, sobre cuál de todos los bloques disponibles, cuándo, qué y cómo representar. Para abordar esto, adoptamos el concepto de “petrosema” (Martos López et al., 2021a), que permite inferir qué atributos del soporte y del paisaje circundante podrían haber sido relevantes en la toma de decisiones. Con “petrosema” se hace referencia al proceso de selección previo de una roca-soporte, en el cual se tomaron en cuenta la forma de la roca, su orientación, su textura, sus grietas y fisuras, sus inclusiones, su composición mineralógica y su coloración, como también su localización y las relaciones visuales con ciertos rasgos destacados de la geografía. Es decir que, al seleccionarse como soporte para ser grabado, la roca se convirtió en “petrosema” y en portadora de un significado mínimo, dado que fue semantizada dentro de un discurso social determinado. En otras palabras, todo soporte de un petroglifo en su concepción fue antes un “petrosema”. Una definición de este concepto sería entonces: toda roca, afloramiento, bloque, alero o superficie apta para grabar, por cuyos atributos y cualidades inherentes (forma y orientación, textura, grietas y fisuras, coloración, inclusiones y composición mineralógica, etc.)¹⁹ adquirió relevancia y

¹⁹ En mayo y junio del año 2021 realizamos un registro del arte rupestre de Tastil (Quebrada del Toro, Salta) donde consideramos la sonoridad de las rocas como posibles atributos de los petrosemas. Se trata de un caso muy especial, puesto que muchos petroglifos fueron realizados sobre rocas sonoras o litófonos. Para abordar la relación entre los motivos sonoros y dibujados, propusimos el concepto de “fonosigno”, con el cual

significado dentro de un discurso social y en relación a un paisaje particular, motivo por el cual fue elegida para grabar en ella determinados diseños (Martos López et al., 2021b).

El concepto de petrosema lo hemos aplicado siempre a escala de artefacto, tomando como unidad mínima cada petroglifo o bloque con grabados, pero también nos ha permitido detectar regularidades a escala local, es decir, recurrencias tanto materiales como relacionales entre distintos bloques, lo cual nos ha llevado a pensar en la existencia de criterios similares durante la toma de decisiones. Este es el caso de los grabados con “efecto *llipi*” que comentamos en párrafos anteriores (Figura 6), donde la disposición vertical de los bloques, su forma cónica, su composición mineralógica y las vistas hacia los nevados, habrían sido los atributos principales de los petrosemas.

Las imágenes rupestres adquirieron corporalidad y perdurabilidad al imbricarse con el soporte en una ubicación específica (no obstante ver Rivolta y Cabral Ortiz, 2020). Por este motivo, consideramos que es conveniente abordar su registro y análisis desde una perspectiva centrada en el paisaje, destacando los rasgos geográficos del entorno y poniendo en foco la comunicación humana a lo largo del tiempo y del espacio.

El arte rupestre pudo haber funcionado como una tecnología de la memoria que también constituía un sistema de comunicación no verbal (Carden, 2009; Earle, 1990; Hodder, 1990; Re y Belardi, 2019; Sackett, 1977; Wiesner, 1990). En este sentido, el “soporte” no era una mera plataforma para un mensaje, sino una parte significativa de la composición y del enunciado; una composición abierta a la recursividad, que se codificaba, se decodificaba y se continuaba estableciendo relaciones visuales, de proximidad, temporales y temáticas con el entorno próximo y con otros grabados. La consideración del paisaje circundante y de los atributos del soporte (intervenidos o no físicamente, pero siempre integrados a la composición) fueron tomados en cuenta por otros autores (Aschero, 1988; Cornejo Maltz et al., 2021; Cornejo et al., 2021; Groenen, 2000; Leroi-Gouharn, 1982; Martos López et al., 2021a; Rocchietti, 2009, 2019)²⁰.

hacemos alusión a las marcas sobre la superficie de la roca que son producto de su uso como instrumento sonoro y que también forman parte de una composición visual (Vitry y Cornejo Maltz, 2021).

²⁰ Procuramos abarcar las preguntas que se formula Rocchietti (2009) al analizar el arte: ¿Qué se ve? ¿Cómo está organizado lo que se ve? ¿Por qué se ve lo que se ve? En sintonía con la autora, entendemos las paredes del arte rupestre como paredes factibles de ser analizadas en términos de enunciados y discursos, siendo

Retomando las perspectivas teóricas presentadas al principio de este capítulo, coincidimos con la definición de paisaje aportada por Criado Boado (1993, 1999) y Troncoso (1998, 2002), según la cual las estrategias de espacialidad y visibilidad dependen de una racionalidad cultural que se plasma en el paisaje. Pero reparamos en que esta aserción no debería alejarnos de la posibilidad de abordar la existencia de códigos transculturales y/o poliétnicos. Al respecto, en lo que concierne al arte rupestre, no creemos posible identificar tan nítidamente estructuras normativas, lógicas sociales discretas o grupos étnicos, sin correr el riesgo de pasar de un repertorio de motivos a un repertorio de relaciones espaciales. Por el contrario, vemos en la continuidad y confluencia en estos códigos las condiciones recursivas e iterativas de la comunicación mediante el arte, las cuales permitieron establecer diálogos entre distintos grupos y a lo largo del tiempo (Morphy, 2012; Motta et al., 2020).

En el Cordón de Lampasillos observamos bloques que fueron grabados en sucesivas oportunidades, algunos de ellos durante largos lapsos de tiempo, en los cuales se respetó y continuó la lógica espacial y compositiva precedente. Por lo tanto, un mismo petroglifo puede ser el resultado de sucesivos eventos de grabado, incluso ejecutados bajo normas territoriales y marcos identitarios disímiles. La continuidad o confluencia de códigos compositivos nos lleva a pensar que podrían haber existido dinámicas de producción propias del arte rupestre en función del lugar donde se inscriben, de las temáticas que se abordan, o de la historia de relaciones entre los grupos.

El arte rupestre funciona como mensaje para los “Otros” al marcar los esos espacios, y “para un Nosotros”, al activar la memoria colectiva (Aschero, 2007). Pero esta comunicación también podría seguir un segundo vector, no ya la que establecen los humanos entre sí, sino otro dirigido a seres no humanos o entidades que anidan en el paisaje y que muchas veces representaron fenómenos climáticos o fuerzas difíciles de controlar. Como veremos en el capítulo siguiente, las montañas en el mundo andino eran consideradas seres vivientes, con lo cual, la inscripción de un mensaje indeleble sobre su superficie probablemente habría implicado un acto comunicativo que pretendía ser escuchado y respondido. En ambos casos se espera una retribución o contestación, en el

estos no solo ideas sino también acontecimientos. En este sentido, las paredes son políticas, en tanto el poder no solo es “poder sobre”, sino también “poder para”.

sentido de dialogismo *sensu* Bajtin (1999). En el primer vector (humano-humano) la composición permanece abierta y recursiva. En el segundo caso se espera una respuesta materializada en el entorno o susceptible de ser percibida en el devenir de determinados acontecimientos. En este sentido, la práctica de grabar diseños podría haber funcionado como una tecnología simbólica abocada a construir una relación con seres no humanos, mantener o reparar el equilibrio con fuerzas mayores. Particularmente podrían expresar la intención humana de accionar o influir sobre los riesgos ecosistémicos (Contreras, 2007), tomando la forma de magias simpáticas propiciatorias (Gil García, 2012a, 2012b)²¹.

En síntesis, mientras que las aproximaciones circunscritas al motivo tienden a dejar de lado su relación con los atributos del “soporte” y con el paisaje circundante, desde la Arqueología del Paisaje se ha revalorizado las relaciones por sobre los repertorios de motivos o figuras, llevándonos a nuevos desafíos teóricos y metodológicos que ameritan ser pluridisciplinarios y ajustados a cada caso.

Arquitectura en el paisaje

En cuanto a la arquitectura, una de las virtudes de las corrientes post-procesuales fue el reconocimiento de su carácter multidimensional. La arquitectura conlleva la transformación del entorno en un objeto manufacturado con diseños y formas determinadas. Esta transformación requiere movilizar recursos naturales y trabajo humano, además de ciertas habilidades y conocimientos técnicos que se transmiten de generación en generación. La localización de la arquitectura no solo es decidida por cuestiones funcionales y económicas, sino también por relaciones de parentesco, de poder y otros aspectos simbólicos (Borrazás et al., 2002).

La arquitectura materializa modos de hacer, pero también esquemas de pensamiento y códigos de uso del espacio, los cuales accionan hacia el exterior de los

²¹ Coincidimos con Thomas Winter y Salazar (1997) al considerar metodológicamente al rito como un lenguaje (en este caso nos referimos el rito que abarca al arte rupestre, pero también los mencionaremos en relación a los componentes de vialidad). El rito es lenguaje en tanto vehiculiza una comunicación con lo sobrenatural, utilizando para ello un código que es culturalmente inteligible y que cuenta con una estructura interna que lo ordena. La comprensión del comportamiento ritual depende de nuestra interpretación sobre los principios que organizan su expresión material. En el arte rupestre, estos principios tienen que ver con las reglas de composición y por ende con la relación entre los elementos, no siendo por lo tanto aprehensible el rito desde un enfoque reducido al motivo.

muros y hacia el interior (Criado Boado, 1999; Rapoport, 1990; Thomas, 2001). En ambas direcciones, la arquitectura comunica y reproduce aspectos definitorios para un grupo social, como las identidades y el rango. Hacia el exterior, esto puede lograrse segregando espacios que son asignados a distintos sujetos, marcando así su distinción. También diferenciando grupos entre sí según la arquitectura que socialmente se espera que utilicen, con determinados atributos de tamaño, forma, localización, técnicas y materiales constructivos. Por otro lado, hacia el interior de sus muros, la arquitectura acciona sobre el comportamiento constriñendo el movimiento, condicionando la accesibilidad, provocando límites y áreas de encuentro (Blanton, 1994; Moore, 1996a, 1996b; Rapoport 1990) o incluso promoviendo e inhibiendo relaciones visuales con elementos del paisaje circundante que son relevantes para la acción social, siendo estos considerados geosímbolos (*sensu* Bonnemaïson, 1992; citado en Cruz, 2013: 97) o elementos del paisaje afectados por procesos de monumentalización (Criado Boado, 1993, 1999; Gil García, 2003; Ratto y Orgaz, 2009; Tilley, 1994).

En nuestro caso de estudio, nos hemos limitado a localizar los conjuntos arquitectónicos, tomar sus dimensiones y orientaciones, registrarlos fotográficamente, realizar los planos y considerar las vistas hacia rasgos del paisaje circundante. Esta información básica nos permitirá en ulteriores trabajos profundizar en otros aspectos. Como parte de los indicadores de apropiación, nos propusimos avanzar hacia una primera identificación de reformas o momentos constructivos que nos permitieran dar cuenta de la diacronía y la relación con lo precedente.

La distribución del registro arqueológico y el concepto “no-sitio”

En los apartados anteriores comentamos las amplias posibilidades que ofrece la Arqueología del Paisaje, como también algunas de las propuestas que formulamos desde nuestra experiencia en el Cordón de Lampasillos. Un abordaje en términos de paisaje requiere de cierta información básica sobre la localización y composición del registro arqueológico, la cual puede ser obtenida mediante abordajes distribucionales. En este sentido, entendemos los trabajos distribucionales como un paso necesario para ulteriores análisis y no como una perspectiva contrapuesta.

En el transcurso de nuestras investigaciones en las zonas bajas de Lampasillos, observamos una amplia distribución de arte rupestre (petroglifos fundamentalmente), evidencias de producción y descarte de herramientas líticas, así como vías de circulación. Teniendo en cuenta las múltiples líneas de evidencia, y ante la falta de un trabajo distribucional acabado, consideramos por el momento que estamos ante un “*continuum* arqueológico”. Frente a esto, evitamos en esta tesis referirnos a “sitios arqueológicos”, precisamente porque no existen límites espaciales o cronológicos claros que delimiten sectores con y sin “indicadores significativos de actividad humana” (Renfrew y Bahn, 2011 [1991]). En cambio, proponemos una subdivisión del Cordón de Lampasillos en “áreas” delimitadas por criterios topográficos e hidrográficos.

Esta observación conlleva otras implicancias teóricas y metodológicas que fueron importantes a la hora de explorar las zonas altas. Diversos trabajos han demostrado que la noción de “sitio”, en tanto lugares donde pueden identificarse indicadores significativos de la actividad humana (Renfrew y Bahn, 2011 [1991]), puede resultar poco conveniente por restarle importancia, excluir o subrepresentar aquellos sectores con menor densidad artefactual (Dunell y Dancey, 1983; Foley, 1981). La idea de que el registro arqueológico se da de forma discreta (“sitios”) deriva de las técnicas de descubrimiento que enfatizan la detección de concentraciones, en desmedro del registro arqueológico más pequeño o “aislado” (Dunell y Dancey, 1983; Wandsnider y Camilli, 1992).

Tomando en cuenta que en este trabajo buscamos primeramente establecer la presencia de materiales arqueológicos en una extensa área, y que además nuestra perspectiva busca lograr una interpretación del paisaje en su sentido global, consideramos que hay artefactos que podrían no clasificarse como yacimientos o sitios, pero que igualmente representan una actividad humana significativa. Por este motivo, apuntamos a ser cautelosos con los conceptos y las unidades elegidas para estudiar la distribución espacial de las actividades humanas. Esto no quiere decir que las llamadas aproximaciones distribucionales de “no-sitio” nos conduzcan necesariamente a una representación exacta del registro arqueológico superficial. De hecho, el grado de inexactitud sigue variando de acuerdo a la densidad artefactual, en perjuicio de la detección de los ítems con menor concentración espacial (Wandsnider y Camilli, 1992). Frente a esto, conservarnos importante es estimar el grado de inexactitud para poder

moderar nuestras afirmaciones sobre el registro arqueológico y, llegado el caso, proponer métodos que tiendan a reducirlo. En el Capítulo 5 (Metodología) abordaremos la accesibilidad, la obstrusividad y las expectativas sobre la densidad artefactual que fueron tenidas en consideración.

Figura 7. Tramo de Qhapaq Ñan junto al cerro de Los Felinos, Área Huaca Yacu, zonas bajas del Cordón de Lampasillos.

Capítulo 3

ANTECEDENTES

Introducción

En primer lugar, para comprender los debates en los que se inscribe esta tesis, haremos una lectura crítica del desarrollo de la Arqueología de Alta Montaña en el área surandina y del lugar destacado del NOA; aquí se mencionarán dos investigaciones que lograron demostrar fehacientemente la ocupación preincaica de las zonas altas de montaña. En segundo lugar, comentaremos algunos trabajos que nos permitirán interpretar los cambios en la apropiación del paisaje de los valles mesotermiales del NOA entre los siglos VI al XVI. Por último, haremos referencia a las investigaciones más próximas a nuestra área de estudio dentro del Valle Calchaquí Norte.

La Arqueología de Alta Montaña en el área surandina

La Arqueología de Alta Montaña es la disciplina científica abocada al estudio de la relación entre los humanos y las zonas altas de montaña. Esta especialidad ha producido hallazgos que prueban la presencia humana en las zonas altas cordilleranas durante los tiempos prehispánicos. Entre ellos arquitectura, caminos y sacrificios humanos, como los encontrados a 6.700 msnm en el Volcán Llullaillaco (6.739 msnm, Provincia de Salta), caso que constituye el contexto arqueológico más alto del mundo (Reinhard, 1997, 2001, 2005; Reinhard et al., 2009; Reinhard y Ceruti, 2010; Vitry, 1997, 2015a, 2015b, 2017).

Las montañas tuvieron un rol fundamental en la vida de los pueblos andinos. Según los documentos de los siglos XVI y XVII (Cobo, 1979 [1653]; Arriaga, 1968 [1621]) durante el Tawantinsuyo o Estado Incaico (1.400 a 1.539 AD) (Adamska y Michecynski, 1996; Bauer, 1992; Ogburn, 2012; Schiappacasse, 1999), las montañas jugaron un papel central en la vida política, religiosa y económica, siendo sus zonas altas integradas física y simbólicamente al paisaje bajo diversas actividades. Según distintos cronistas, un motivo central fue la construcción de “adoratorios” (Figura 8), los cuales se

corresponderían con el gobierno del noveno Inca, Pachacuti Yupanqui, quien habría anexado las tierras del *Qollasuyu* durante su mandato (Cruz et al., 2013) y establecido los ritos de sacrificio a las *huacas apus*²² y particularmente la ceremonia de *capacocha*²³ que incluyó sacrificio humanos (Molina, 1959 [1574-1575]; Cobo, 1979 [1653]).

La información etnohistórica es relativamente coherente con una parte de los registros arqueológicos. Los fechados disponibles para las *capacochas* y los restos de madera hallados en las cumbres o en las laderas, indican una cronología que va entre el año 1290 DC hasta 1650 DC, siendo esta variación posiblemente ampliada por la falta de calibraciones en los métodos radiocarbónicos (Beorchia Nigris, 1985; Cruz et al., 2013). No obstante, hasta el momento solo se encontraron enterratorios humanos en 15 montañas de las 226 con hallazgos en altura para toda la Cordillera de los Andes, esto es apenas el 6,6% (Vitry, 2020).

²² Los *apus* (del quechua *apu*, "señor(a)") son montañas consideradas vivientes desde épocas preincaicas en varios pueblos de los Andes (Argentina, Ecuador, Chile, Perú y Bolivia principalmente), a los cuales se les atribuye influencia directa sobre los ciclos vitales de la región que dominan (Vitry, 2008).

²³ Previamente a los incas, otros pueblos andinos habían venerado *huacas*, nombre que designaba a las sacralidades principales, siendo estos ídolos, templos, tumbas, cerros, momias, animales, astros, antepasados, entre otras opciones. Una vez sometidos por el inca, estos lugares sacralizados de la comunidad se delimitaban y en ciertas ocasiones se construían adoratorios para la realización de sacrificios de *capacocha*. La *capacocha*, una de las ceremonias más importantes llevadas a cabo en el Tawantinsuyu, tenía lugar generalmente en tiempo de cosecha y consistía en hacer ofrendas al sol. Este ritual también se efectuaba en ocasiones especiales como la muerte o enfermedad del Inca, o alguna catástrofe natural (Mc Ewan y Van de Guchte, 1993).

Figura 8. Sitio arqueológico inca en la cima del Volcán Quehuar (6.130 msnm, Puna de la Provincia de Salta), 75 km en dirección noroeste de nuestra área de estudio. Allí se realizaron sacrificios humanos, posiblemente en el marco de la ceremonia de *capacocha*. **A)** Estructura circular de 7,2 m de diámetro externo donde se hallaron los restos humanos mencionados. **B)** Vista del Volcán Quehuar desde la localidad de Santa Rosa de los Pastos Grandes. **C)** Rampa de acceso de 3,2 m de longitud, 2,5 m de ancho y 1 m de desnivel, la cual conduce a una a plataforma sobreelevada de 9,4 m de largo por 3,4 m de ancho y 1,7 m de altura. Las estructuras mencionadas forman parte del mismo conjunto arquitectónico. Fotografías tomadas en enero del año 2020.

Existen fechados excepcionales en alta montaña que arrojan cronologías anteriores a la conformación del Estado Incaico. Entre ellos se destacan los obtenidos por Schobinger (1982) en el cerro Negro Overo de la Sierra de Famatina, en la Provincia de La Rioja, que fueron cuestionados por proceder de restos de madera expuestos a la intemperie; los del sitio Fiabalá 1, en el Volcán Incahuasi de la Provincia de Catamarca (Ratto et al., 2012; Orgaz y Ratto, 2013, 2015) y los recientemente obtenidos por Ferrari y su equipo en el sitio Uña Tambo (SSaLCAC 169), a 4.707 msnm, en el Nevado de Cachi (6.380 msnm) del Valle Calchaquí Norte (Ferrari et al., 2021a; Ferrari et al., 2021b)²⁴.

Poco se sabe de la relación entre estos espacios de altura y las poblaciones locales, especialmente las precedentes a la expansión incaica. Este vacío fue señalado en numerosas oportunidades, pero solo excepcionalmente fue el tema central de investigación. En dirección opuesta, durante décadas se cristalizó una mirada que tendió a reducir la arqueología “de altura” a lo exclusivamente incaico y ceremonial, relegando a un segundo plano los debates que exhortan sobre la variabilidad material y la diversidad de actores en las zonas altas. Para entender mejor esta tendencia, en los próximos párrafos profundizaremos sobre algunos aspectos del desarrollo de la disciplina.

La Arqueología de Alta Montaña es una disciplina relativamente nueva en América del Sur, antecedida largamente por los hallazgos de andinistas en las laderas y cumbres de los picos andinos (Vitry, 1997). Tal es el caso, por ejemplo, del Valle Calchaquí Norte, donde las exploraciones científicas en las zonas altas se iniciaron recién en la década de 1980, habiendo sido largamente precedidas desde el año 1904 por

²⁴ Existen otros sitios arqueológicos relevantes para esta discusión (Ferrari et al. 2021a). Uno de ellos es Cueva Inca Viejo (4.312 msnm) ubicado en la Puna de Salta, a 4.312 msnm y 80 km lineales de nuestra área de estudio. Allí hay evidencia de ocupaciones para los periodos Tardío e Inca (López et al. 2015; López et al. 2020; López y Coloca, 2019). Se destaca la presencia de pinturas rupestres que podrían dar cuenta de prácticas rituales y de procesos de interacción macroregional durante el lapso mencionado, incluyendo motivos de caravanas de llamas, camélidos en cópula y antropomorfos con los “brazos alzados” (López y Coloca, 2019: 180). También se localizó el motivo de un suri y de un felino, el cual los autores interpretan como un jaguar, a partir de las manchas del pelaje representadas con círculos (López et al. 2015: 60). Si bien se trata de un antecedente importante para discutir la apropiación incaica, el sitio se localiza a menos de 500 m de desnivel respecto al llano del Salar de Ratones, por lo cual no corresponde a lo que hemos definido en el marco de esta tesis como “zonas altas de montaña” (a partir de los 700 m de desnivel respecto al fondo de valle – Figura 13-). De forma recurrente la literatura arqueológica refiere a la ecorregión Puna como “tierras altas”, sin que esto implique una distinción de los pisos altitudinales dentro de la región, por lo cual se incluye el llano altiplánico, donde se encuentran las vegas de agua y los salares. Este término no debe confundirse con lo que aquí definimos como “zonas altas de montaña”, en referencia al sector superior de las grandes elevaciones.

expediciones deportivas (Vitry, 2010). Las dificultades propias del trabajo en altura han sido un límite difícil de superar para muchas investigaciones. Esto se debe a que requieren una preparación deportiva adicional, el desarrollo de técnicas de relevamiento específicas y un paciente aprendizaje para desenvolverse en condiciones climáticas extremas y en situaciones de alto riesgo (Vitry, 1997).

Por otro lado, la falta de financiamiento estatal para las investigaciones científicas en los países sudamericanos, ha tenido consecuencias restrictivas directas sobre las posibilidades de investigación y sobre el contexto de producción de conocimiento científico. En este marco, las investigaciones en alta montaña se han vinculado a financiamientos privados, a exploraciones deportivas o producciones periodísticas y cinematográficas como las realizadas por National Geographic en el Volcán Llullaillaco (Álvarez, 2018; Reinhard, 2005). Consideramos que esto puede vincularse a cierta predisposición hacia concretar hallazgos que satisfagan ciertas expectativas de “espectacularidad”, lo cual contribuyó a forjar una visión donde la apropiación prehispánica de estos espacios equivale a la presencia de momias y santuarios incas con abundante ajuar cercanos a las cumbres.

Durante la primera mitad del Siglo XX, en el NOA se hicieron registros que muestran una amplia variabilidad en la cultura material de las zonas altas. Tempranamente, algunos investigadores se preguntaron si parte de esta podría atribuirse a los grupos locales. Eduardo Casanova (1930), uno de los precursores en la disciplina, vinculó los hallazgos en el Cerro Morado (5.200 msnm, Provincia de Salta) con los grupos que habitaron la Quebrada de Humahuaca durante el periodo de Desarrollos Regionales. Durante la exploración del Cerro Gallán (6.000 msnm, Provincia de Salta) Mathias Rebitsch (1966) menciona - pero no ahonda- en la posibilidad de que el santuario de la cumbre haya sido construido sobre otro precedente. En términos generales, la variabilidad en el registro arqueológico de altura es considerable y esto se observa fundamentalmente en la arquitectura (Bárcena, 2008; Beorchia Nigris, 1985). En qué medida esta variabilidad refleja la participación de diversos grupos -contemporáneos o no-, o la adaptación incaica a los modos de hacer locales, es un interrogante que aún sigue abierto.

Antonio Beorchia Nigris, fundador del Centro de Investigaciones Arqueológicas de Alta Montaña (CIADAM), radicado en San Juan, logró la fundamental tarea de reunir la información de todas las montañas con hallazgos en la cordillera de los Andes. Este valioso aporte fue publicado en varios tomos junto a ensayos de los principales investigadores (Beorchia Nigris, 1985, 2001). De la lectura de estas publicaciones se desprende un consenso general - aún vigente- sobre los incas como los únicos que reunieron las condiciones necesarias para movilizar sistemáticamente y de forma organizada el esfuerzo que implica diseminar estructuras entre los 5.000 y casi 7.000 msnm, desde el Ecuador hasta el centro de Chile, en relativamente pocos años (Vitry, 1997). Este consenso no niega, lógicamente, que puedan haber existido otras formas de incorporar e intervenir los espacios de altura. En aquellas páginas, Ceruti (2001: 185) avizora que para resolver estos interrogantes es necesario revincular el estudio de los espacios de altura a las trayectorias locales.

En las publicaciones compiladas por el CIADAM, Vitry (2001)²⁵; realiza una síntesis fundamental sobre las principales hipótesis que buscan explicar la presencia humana en los espacios más elevados e inaccesibles de los Andes. Estas son que: los sitios de alta montaña fueron usados para comunicarse en el paisaje mediante señales de humo (hipótesis refutada por el autor en la misma publicación); fueron espacios apropiados por los incas en pos de ejercer su culto al sol; se relacionaron con explotaciones mineras²⁶; por último, fueron “adoratorios” que formaron parte de ritos de fertilidad directamente vinculados a las montañas en pos de garantizar el suministro de agua y que estas prácticas tuvieron un amplio alcance en los Andes, antes, durante y después del Estado Incaico (Reinhard, 1983, 1985a, 1985b, 2012).

²⁵ Otros autores como Besom (2009: 117-145), se abocaron a analizar en profundidad las crónicas de los siglos XVI y XVII y las referencias al culto de las montañas. El autor las clasifica en quince categorías que son discutidas por Christian Vitry en un artículo del año 2017: (1) la naturaleza extraordinaria de los cerros; (2) su rol preponderante en la mitología andina; (3) su papel transicional o como “peldaño” hacia los dioses superiores; (4) su capacidad para controlar los fenómenos meteorológicos; (5) su asociación con el agua; (6) su relación con la salud humana; (7) su asociación con la producción económica; (8) su relación con los viajes; (9) su capacidad de asustar o intimidar; (10) sus funciones oraculares; (11) su incorporación y rol en las líneas de visión; (12) su función como marcadores de límites y fronteras; (13) su rol relacionado con la unión de personas de diferentes comunidades; (14) su función simbólica con respecto al bienestar del imperio y (15) su manipulación para crear y reforzar las relaciones de poder.

²⁶ Rodolfo Raffino (1981b) menciona que el 75% de los sitios de altura están relacionados con la minería, actividad que podría ser uno de los motivos de la penetración incaica en los andes del sur.

Al día de hoy, la hipótesis de los ritos de fertilidad propuesta inicialmente por Reinhard (1983) es la que cuenta con el mayor respaldo científico y ha sido complementada por otros autores (Vitry, 2001). La veneración de algunas montañas *apus*, *wamanis*, *malljus* o *awkillus*, entre otras variantes regionales (Gil García, 2012a, 2012b; Leoni, 2005) se relacionó con la necesidad de garantizar la provisión de agua y con el culto a los ancestros, formando parte de complejos sistemas cosmológicos panandinos (Reinhard 1985a: 309). Estas montañas funcionaron como *huacas* o lugares sacralizados, donde residían o se manifestaban algunas deidades, se encontraban personajes míticos petrificados y/o se remitía el origen de ciertos grupos étnicos (Besom, 2000: 161; Leoni, 2005). Se les atribuyó a estas entidades una responsabilidad directa sobre el clima, sobre la salud y reproducción de los animales, de las plantas y, en gran medida, sobre la suerte de todo lo que estuviera a su alcance o bajo el dominio de su vista (siendo la cumbre la cabeza del *apu*) (Albornoz, 1967 [1568]: 20; Cieza de León, 2005 [1553]: 225; Reinhard, 1985a). Además, estas montañas sacralizadas fueron referentes destacados en la construcción de identidades comunitarias y supracomunitarias, siendo los cerros más visibles los que alcanzan una integración territorial más amplia, unión que se concretaría durante la realización de ceremonias (Allen, 2002: 85; Leoni, 2005; Reinhard, 1985a: 310).

Es probable que la relevancia que adquieren las montañas en la cosmología de los pueblos cordilleranos, tanto en los Andes como en otras partes del mundo (Reinhard, 1991), se deba a interpretaciones análogas sobre su rol en los ecosistemas y su impronta en los paisajes locales. Las grandes elevaciones condicionan los fenómenos meteorológicos: nubes, rayos, truenos, lluvia y nieve dependen de la orografía local y se observan sobre las montañas. Las ideas sobre la existencia de deidades propias de las montañas tienen su manifestación actual y han sido trabajadas en distintas etnografías (Allen, 2002; Bastien, 1996; Bolin, 1998; Flannery et al., 1989; Isbell, 1978; Martínez, 1983; Reinhard, 1985a).

Las montañas inciden en el clima y son el punto de origen de las aguas. Los ríos que discurren por el paisaje conservan los poderes de la montaña, al igual que sucede en ciertos casos con los materiales que se extraen de sus laderas. La idea de que cierto material conlleva, al menos en parte, la carga o los poderes de su lugar de procedencia, es

un tema ampliamente estudiado por la antropología, presente en obras clásicas como *Ensayo sobre el don* (Mauss, 2009 [1924]) y ampliamente sustentado tanto en trabajos arqueológicos (Ericson, 1984; Gould, 1978) como en etnografías del mundo andino (Ramón, 2013). Un ejemplo arqueológico de este fenómeno es la presencia de conchas marinas o cantos rodados en contextos de alta montaña, es decir, un elemento que proviene del agua (mar o río) que fue colocado en el punto más alto, allí donde el agua inicia el descenso hacia el valle (Beorchia Nigris, 1985). Esto podría interpretarse como una modificación en el paisaje que representa la intención de intervenir en el ciclo hídrico en pos de que este no se interrumpa (Christian Vitry comunicación personal, diciembre 2018), en otras palabras, la ejecución de un acto ritual que enfrenta los riesgos ecosistémicos y emite un mensaje claro a las deidades de la montaña (Contreras, 2018).

Las montañas sobresalen visualmente en el paisaje y en la cosmología andina, representan los puntos de contacto entre la tierra y el cielo, o incluso con el inframundo debido a la presencia de aguas subterráneas, cuevas o cráteres en el caso especial de los volcanes. Simbólicamente, las montañas unen los tres niveles, *kaypacha*, *ukupacha*, *hananpacha* (Vitry, 2017). Su impronta las convierte fácilmente en geosímbolos o hitos del paisaje que ayudan a ordenar el espacio geográfico y la forma de recorrerlo (Vitry, 2007a). El rol central de las montañas en los paisajes andinos está bien representado en el arte rupestre, incluso en nuestra área de estudio, como mencionamos en el capítulo anterior (Leibowicz et al., 2015; Martos et al., 2021a).

Según la hipótesis de los ritos de fertilidad propuesta por Reinhard (1983), estos sistemas cosmológicos tendrían una gran profundidad temporal. El autor subraya que el surgimiento y expansión del Estado Incaico solo pueden ser entendidos como corolario de acontecimientos culturales que se habían desarrollado en los últimos dos milenios, bajo creencias y costumbres ampliamente compartidas en todos los Andes. En este sentido, la adoración incaica de las montañas podría echar raíces en culturas previas como Chavín, Nazca y Tiwanaku (Reinhard, 1983, 1985b, 1988, 1992, 2012).

Específicamente, Chavín de Huantar, fue un centro político y ceremonial construido al pie del Huascarán (la montaña más alta de Perú) donde las aguas de los ríos Mosna y Santa, provenientes del deshielo de sus cumbres, fueron protagonistas en el

despliegue arquitectónico y escenográfico del establecimiento (Figura 9). Allí se construyeron complejos canales para poder utilizar estas aguas durante los rituales (Contreras, 2007, 2008, 2018; Lumbreras et al., 1976). Las catacumbas o pasadizos subterráneos debajo del “Templo Viejo” se pierden laberínticamente dentro de la montaña hasta culminar en un monolito o *wanka* subterránea conocida como “El Lanzón”, donde se representan deidades relacionadas al culto al agua (Kauffmann Doig, 2002, 2014). La influencia de Chavín se extendió por un área vastísima durante aproximadamente un milenio y posiblemente su éxito estuvo ligado a la capacidad de plasmar, tan eficaz y escénicamente, conceptos que ya eran primordiales en el mundo andino (Reinhard, 1985b y 1988).

Reinhard (2012) señala que Chavín pudo haber influido en culturas posteriores como la Nazca y la Tiwanaku. Sus estudios en Nazca (Reinhard, 1988) sugieren que la mayoría de los geoglifos pueden ser interpretados en términos del culto al agua y a la fertilidad, al igual que las ofrendas de conchas marinas (un material directamente vinculado al agua por su procedencia) que continuaron siendo ofrendadas hasta los tiempos incaicos. Según esta hipótesis, cuando los incas llegaron a las localidades donde ya existía la veneración a las montañas “dispensadoras de agua”, de las cuales dependía la reproducción de toda la flora y la fauna, decidieron construir emplazamientos ceremoniales como requisito para obtener cierta legitimidad y acceder a un mayor control político sobre los locales. En el Capítulo 7 (Discusión) retomaremos esta hipótesis y analizaremos en qué medida puede ser aplicada a nuestro caso de estudio.

Figura 9. A) Cordillera Blanca, Ancash, Perú. B) Catacumbas debajo del “Templo Viejo” que conducen a la *wanka* subterránea “El Lanzón”. Fotografías tomadas en enero del año 2018. C) “Templo Nuevo” del sitio arqueológico Chavín de Huantar.

Nuevos casos respaldaron la existencia de prácticas de adoración a las montañas en tiempos previos a los incas, como en el sitio Ñawinpukyo en Ayacucho (Perú) (Leoni, 2005; Leoni y Acuto 2008) y en los sitios de la cuenca superior del río Aconcagua (Argentina) (Pavlovic y Rossende, 2010)²⁷.

En resumidas cuentas, la hipótesis de los ritos de fertilidad reúne varias virtudes. Además del respaldo material que ya hemos señalado, nos ha permitido reconocer la agencia que tienen las montañas en el marco ecológico e ideológico del proceso cultural andino, dando protagonismo a las entidades no humanas que forman parte de estos paisajes. Además, permite abordar este fenómeno desde un enfoque relacional, vislumbrando la interacción entre distintos grupos humanos desde tiempos precedentes al inca hasta las poblaciones actuales.

Ahora bien, la comprobación de que otras culturas previas al Tawantinsuyo realizaron ceremonias dirigidas a las montañas, no es precisamente la constatación de que estos grupos hayan accedido a los espacios de altura y particularmente a las cumbres **¿Las poblaciones humanas adoraron durante milenios las montañas principales, pero evitaron ascenderlas hasta la cima? ¿Existieron ceremonias realizadas exclusivamente desde las zonas bajas?** Esta situación dispar de “adoración sin ascenso”, llevó a plantear algunas hipótesis de exclusión. Una de ellas fue que los espacios cercanos a las cumbres estuvieron reservados para las deidades y los ancestros, siendo de alguna manera prohibitivos para los humanos²⁸. También se ha señalado que estas poblaciones desarrollaron mecanismos de interacción o adoración a distancia, frente a la peligrosidad que implicaba acceder a estos espacios, ya sea por su lejanía o por la presencia de fuerzas poderosas difíciles de controlar (Besom, 2000: 91; Ferrari, 2021a; Hyslop, 1984: 23; Nielsen et al., 2017;). Frente a esta situación, los representantes del Estado Inca, que se

²⁷ Otros investigadores vincularon contextos arqueológicos preincaicos al culto a las montañas, entre ellos Anders (1986: 792-805), Kolata y Ponce Sanginés (1992), Isbell (1978: 214).

²⁸ Vitry (2017) aplica el concepto de *heterotopía*, original de Foucault (2008: 2 [1966], 2009 [1967]), para explicar el comportamiento en estos espacios que, a diferencia de las utopías, son tangibles y reales, pero con un significado que restringe su uso cotidiano. En otros abordajes antropológicos sobre el concepto, se ha discutido que las heterotopías siempre se definen en relación a los parámetros de exclusión de los grupos sociales dominantes, que son cambiantes y negociados a medida que se van transformando las condiciones de la cotidianidad, tanto con la irrupción de nuevos actores sociales o por la alteración de las relaciones entre grupos preexistentes (García Alonso, 2014).

presentaban ante las comunidades como los “hijos del sol”, se habrían dispuesto a ascender a las cumbres logrando así convertirse en los intermediarios legítimos entre las entidades veneradas y los pobladores locales (Ferrari et al., 2021b; Vitry, 2007, 2015b). Cabe preguntarse, en tal caso, cuál sería la relación entre el culto solar estatal y los ritos de fertilidad locales (Schobinger, 1982, 1986); o incluso, cómo los representantes estatales resultaron beneficiados y no repelidos por romper una prescripción milenaria.

Alternativamente, tomando modelos de los Andes centrales, se propuso que estos espacios no habían sido ocupados por otras poblaciones ya que carecían de la organización estatal para centralizar y dirigir sostenidamente los esfuerzos y la logística necesaria (Beorchia Nigris, 1985)

A pesar de las sospechas que los propios investigadores hicieron sobre la posibilidad de que existieran ocupaciones preincaicas en las zonas altas de montaña, la falta de trabajos que aporten datos concretos fue abriendo paso al fortalecimiento de un discurso académico “cuzco-céntrico”, aferrado a los fechados disponibles y a las crónicas etnohistóricas. Los efectos fueron negativos, en tanto redundaron en la negación de los sujetos locales o en la falta de interés por la evidencia material que pueda dar cuenta de su actividad (Mignone, 2013). A su vez, la invisibilización de los actores locales dio lugar a argumentaciones donde se plantea la ocupación de estos espacios como consecuencia de acciones exógenas, implantadas, aisladas del paisaje, relativamente uniformes, carente de contradicciones y totalmente coherentes con las decisiones tomadas desde Cusco y con la ideología estatal. Aún más, se revalorizaron algunas explicaciones que apuntaron a exaltar la “gesta” del conquistador incaico, aludiendo a sus excepcionales capacidades organizativas, políticas, religiosas y hasta físicas, gracias a las cuales habrían podido sortear la difícil accesibilidad a estos espacios, desenvolviéndose en el territorio incluso mejor que los locales y logrando la proeza de “conquistar” las cumbres por primera vez (Beorchia Nigris, 1985, 2001). Mignone (2013) reflexiona acerca de una probable identificación de los arqueólogos con los representantes estatales incas, ya que, según este discurso, ellos serían los únicos capaces de sortear con destreza tales dificultades. De esta manera, el puente entre las trayectorias locales y los procesos panregionales cayó en desuso, el sujeto local y los procesos de resistencia quedaron anulados teóricamente y se contribuyó a desdibujar una situación de opresión (Mignone, 2013).

El lugar del NOA en los debates de la Arqueología de Alta Montaña

Los trabajos arqueológicos del NOA fueron ganando importancia en estos debates, logrando revertir decisivamente la tendencia “cuzco-céntrica” al establecer -por primera vez- la existencia de ocupaciones preincaicas en las zonas altas de montaña.

El Noroeste argentino brinda un marco excepcional para estudiar la apropiación humana de las zonas altas. Esta región se distingue por concentrar aproximadamente 46% del total de las montañas con hallazgos arqueológicos de toda la cordillera de los Andes (Vitry, 2008). Algunos de estos se encuentran en las zonas altas de los valles mesotermiales, a una distancia entre mil y dos mil metros por encima de los fondos de valle, donde residía la mayor parte de la población al momento de la expansión incaica. Con la información arqueológica e histórica disponibles, no se ha llegado a una explicación consensuada sobre esta particular distribución de hallazgos en favor de los Andes Centro Sur y del NOA particularmente (Bárcena, 1991-1992; Rostworowski, 1988; Vitry, 1997, 2008). Christian Vitry sugiere que “esta desproporción se puede deber, entre otras explicaciones, a que históricamente las investigaciones se concentraron en el sector meridional, especialmente Argentina, Chile y Perú; o bien, a que la adoración de las montañas y la ofrenda de niños es mucho más antigua en esta región” (2008: 5). También que producto de la aridez de la región, se da el caso de grandes elevaciones que no están cubiertas de glaciares, lo cual facilita su acceso, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo de la Cordillera Blanca de Perú (Christian Vitry, comunicación personal, diciembre 2018).

A partir del año 1997 hubo un mayor reconocimiento en el ámbito académico de la importancia de las investigaciones en alta montaña (Christian Vitry, comunicación personal, diciembre 2018). En esta línea, se realizaron investigaciones desde el ámbito estatal a través del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), como es el caso de los trabajos llevado a cabo por María Constanza Ceruti, Pablo Mignone, Iván Leibowicz, Alejandro Andrés Ferrari, entre otros citados en este trabajo. Por otro lado, la inclusión del Qhapaq Ñan (sistema vial andino) en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2014, permitió llevar a cabo (mediante el

Programa Qhapaq Ñan Salta) investigaciones sistemáticas que involucran espacios de altura en el Volcán Llullaillaco, Volcán Quewar, Cerro Chuscha y Cerro Chañi (González Turu y Vitry, 2006; Vitry, 2005a, 2007a, 2020).

Desde entonces, distintos trabajos provenientes del NOA han contribuido crecientemente a problematizar el signo igual interpuesto entre la arqueología de las zonas altas y lo “inca ceremonial” circunscripto a las cumbres. Autores como Jacob y Leibowicz (2011, 2012, 2014) pusieron énfasis en los sitios que se encuentran en las laderas altas del Nevado de Cachi, por debajo de las cumbres, desde donde discuten la apropiación del paisaje incaico para toda la región. También en el Valle Calchaquí Norte, Mignone (2014a, 2014b) señaló la existencia de una amplia diversidad de actividades que tuvieron lugar en distintas cotas altitudinales del Nevado del Acay, como la minería o la elaboración de petroglifos.

Los trabajos de Christian Vitry dieron a conocer numerosos contextos arqueológicos de altura y profundizaron el conocimiento sobre otros ya reportados. Estos trabajos se orientaron a formular una visión basada en múltiples líneas de evidencia sobre la interacción humana con los *apus* o deidades de las montañas. Con este objetivo, se relacionaron los contextos arqueológicos de distintas altitudes y cronologías, contemplando el nexo entre los cambios en el paisaje cultural y los procesos panregionales (Vitry, 2007a, 2007b, 2017, entre otros). Estas relaciones fueron planteadas mediante aproximaciones interpretativas, tomando herramientas de la geografía cultural y la arqueología del paisaje. Las mismas contaron con el respaldo de detallados registros y propuestas metodológicas que además contemplaron el estado de conservación del patrimonio (Vitry, 2004, 2020). Los extensos relevamientos de caminos prehispánicos sustentaron espacial y materialmente tales relaciones, sentando las bases teórico-metodológicas para un abordaje abarcativo de la relación entre humanos y montañas en su integridad, o incluso de las relaciones de los *apus* entre sí (Vitry, 2018, 2020).

En años recientes, dos casos provenientes del NOA lograron poner un mojón en esta trayectoria, estableciendo la ocupación de las zonas altas de montaña para tiempos anteriores al inca, contradiciendo así las premisas tradicionales. El primer caso, en el volcán Incahuasi de la Provincia de Catamarca, Norma Ratto y equipo (Orgaz

y Ratto, 2013, 2015; Ratto et al., 2012) localizaron el sitio Fiambalá 1, a 5.000 msnm, con componentes del Formativo (Periodo Temprano y Medio, en nuestro caso) y reclamado durante el Periodo Inca²⁹. Por otro lado, Ferrari y equipo establecieron una ocupación del Periodo Tardío³⁰ en el sitio Uña Tambo (4.707 msnm) del Nevado de Cachi, en el Valle Calchaquí Norte de la Provincia de Salta (Ferrari et al., 2021a; Ferrari et al., 2021b).

En la ladera norte del volcán Incahuasi (6.638 msnm) (Departamento Tinogasta, Catamarca) Norma Ratto, Martín Orgaz, Mariana De Nigris, David Hershey, Luis Coll y Débora Kligman, entre otros, han interpretado que el sitio multicomponente Fiambalá 1 (5.000 msnm, a 1000 m de desnivel respecto a la vega San Francisco) estuvo destinado a la realización de actividades ceremoniales vinculadas al culto a los cerros – y específicamente al mencionado volcán- (Ratto y Orgaz, 2009; Orgaz y Ratto, 2013: 319), tanto por las sociedades del primer milenio (lapso de ocupación del sitio: ca. 500-700 DC) como por la Inca (lapso de ocupación ca. 1400-1460 DC) (Ratto et al., 2012: 208; Orgaz y Ratto, 2015: 223). El arreglo espacial arquitectónico está compuesto por cinco estructuras con muros pircados de forma circular y/o subcircular de manufactura expeditiva. El componente formativo, fue interpretado como un evento de consumo puntual asociado a un fogón, del cual se obtuvo evidencia de consumo de vicuña (*Vicugna vicugna*) (Ratto y De Nigris 2012), macrorestos vegetales quemados, como chañar (*Geoffroea decorticans*) (Ratto et al. 2010a), una roca volcánica con pigmento rojo adherido (hematita) (Ratto y Orgaz 2009) y paneles de techo colapsado manufacturado con gramíneas. Respecto al componente inca, se recuperaron paneles de techo colapsado en tres de los recintos y un artefacto de madera de chañar que fue interpretado como un “bastón de caminante” (Ratto et al., 2010). Los análisis geoarqueológicos confirmaron la existencia de dos ocupaciones

²⁹ Orgaz y Ratto (2013: 317) mencionan tres sitios para la puna o “tierras altas” de Chaschuil, entre los que se incluye Fiambalá 1, el sitio Inca San Francisco y San Francisco-04. Se tratan contextos Formativos reclamados durante el Período Inca. En esta tesis nos referimos puntualmente al primero -Sitio Fiambalá 1- por ser el que se encuentra a mayor altura y sobre la ladera norte del volcán Incahuasi, mientras que los dos restantes se localizan al pie del Nevado de San Francisco (6.016 msnm) y a menos de 700 m de desnivel respecto al llano de la puna de Chaschuil, por lo cual no los consideraremos como antecedentes de ocupaciones preincaicas en las zonas altas de montaña. En el sitio Inca San Francisco, a 4.000 msnm, en el borde de la vega homónima, se obtuvieron indicadores de actividades festivas que habrían formado parte de la liturgia ritual estatal, relacionada con el santuario de altura emplazado en la cima del volcán Incahuasi (Orgaz et al. 2007, citado en Orgaz y Ratto, 2013: 319). En el sitio San Francisco-04, a 4.558 msnm, al pie de la ladera nordeste del volcán San Francisco y en relación directa con la ruta de ascenso a dicho volcán, los conjuntos cerámicos fueron vinculados a los períodos Formativos y Tardío o Desarrollos Regionales.

³⁰ Los autores refieren el Periodo Intermedio Tardío.

(Kligmann y Ratto, 2009; Ratto et al., 2013). Este caso muestra que el Estado Inca se apropió de un lugar conocido y valorado desde mucho antes, cuya vigencia deja entrever la existencia de mecanismos recordatorios o de memoria social inscritos en el paisaje que persistieron por un largo tiempo. Los incas no fueron los primeros, pero sí redimensionaron la sacralidad del Volcán Incahuasi al construir un adoratorio en su cumbre (Bulacio, 1998), como parte de una estrategia para penetrar en la tradición local del culto a los cerros (Orgaz y Ratto, 2013: 320).

Recientemente, Alejandro Ferrari, Iván Leibowicz, Joaquín Izaguirre y Félix Acuto (Ferrari et al., 2021a, 2021b) en el sitio Uña Tambo (4.707 msnm, a 1900 m de desnivel respecto al curso del río Calchaquí -al este- y 1000 m de desnivel en su ladera oeste) del Nevado de Cachi (6.380 msnm), establecieron una ocupación del Periodo Tardío o de Desarrollos Regionales (900-1450 cal. DC). Este caso nos resulta de especial importancia ya que se encuentra muy cerca de nuestra área de estudio, apenas a 35 km lineales hacia el sudoeste y con intervisibilidad respecto al cerro Huayra Wasi del Cordón de Lampasillos.

Los investigadores relevaron distintos conjuntos arquitectónicos que presentan técnicas y gestos constructivos tanto locales como incaicos. En el caso del sitio Uña Tambo, la presencia de cerámica local de estilo Santamariano y dos fechas de radiocarbono confirmaron que los locales ya habían visitado esta localidad antes de los incas (en 873-1159 cal. DC [2σ] y en 1137-1282 cal. DC). Adicionalmente, interpretan desde la arquitectura que la apropiación incaica involucró la modificación de algunos recintos del Tardío y que se presentaron nuevas modalidades de construcción, resultantes de la interacción entre representantes locales e incas, es decir, que ambos grupos coexistieron en el sitio.

En los Andes ciertos rasgos geográficos como las vertientes, las lagunas, los ríos, las montañas y ciertos afloramientos rocosos fueron sacralizados para la realización de ceremonias propiciatorias (Albornoz, 1967 [1568]; Bastien, 1996; Dean, 2010; Girault, 1988). En Uña Tambo, todos los recintos -salvo un caso- evitan apuntar su acceso hacia “La Uña”, un rasgo geológico muy prominente que no cuenta con intervenciones antrópicas; los autores interpretan que podría tratarse de una importante entidad no

humana de este paisaje. También hay monolitos, rocas figurativas o “piedras eco” que emulan montañas (por su forma natural o porque fueron alteradas) y rasgos geológicos específicos (entre ellos La Uña). Frente a esto, se propuso que los grupos locales podrían haber realizado allí las ceremonias donde se establecía algún tipo de comunicación o encuentro con las entidades de la montaña, siendo los mencionados monolitos los santuarios locales donde se hacían ofrendas y se pedía permiso por entrometerse en aquel territorio sagrado. No hay evidencia de las poblaciones del Tardío ladera arriba, más allá de Uña Tambo. Frente a esto, entendemos que los autores sugieren que existió algún motivo de exclusión sobre las cumbres, y que algunas de las particularidades geográficas del lugar, como La Uña, podrían haber sido una manifestación de estas entidades y por lo tanto un fin mismo y el lugar de culminación de la larga peregrinación por el cerro. Complementariamente, en tal caso, entendemos que los monolitos podrían haber funcionado como mecanismos de interacción a distancia, dado el peligro que implicaba ascender aún más.

Ferrari et al. (2021) señalan que la arquitectura de estas estructuras era particularmente simple, y dado que uno de los pocos artefactos recuperados es una punta de proyectil, afirman que la gente local pudo haber ascendido a estos lugares para cazar. Las estructuras habrían servido para protegerse de los vientos, del frío durante la noche y para observar a los animales silvestres sin ser vistos (especialmente guanacos, *Lama guanicoe*). Estas actividades habrían requerido del consentimiento de las deidades, por lo cual la actividad económica y la ceremonial no se presentan como esferas separadas.

Los incas dedicaron esfuerzos y recursos considerables para integrar las poblaciones locales a la liturgia estatal en todo el Tawantinsuyo (Ferrari, 2021b). El Nevado de Cachi constituiría un caso donde los incas se apropiaron y transformaron los circuitos y los centros de peregrinación en las zonas altas de montaña, marcando su presencia en lugares que ya eran sumamente relevantes para los locales. Construyeron nuevos caminos y establecimientos como El Apunao, donde habrían realizado rituales relacionados con el culto al agua; además, se atrevieron a realizar el único petroglifo en estos espacios sagrados de altura (Ferrari 2021b: 12; Jacob et al., 2011) y se adentraron hasta la cima del Cerro Meléndez donde edificaron un recinto ceremonial. Según los autores, los representantes del Tawantinsuyo demostraron con esto que trascendían a la

humanidad y eran entidades superiores, entidades con la destreza para lidiar uno a uno con las *huacas*, sin preocuparse por los peligros que suponía entrar en su territorio y transformarlo (Ferrari et al., 2021b: 13-15).

Podemos concluir que estos dos casos han dejado en claro que **los incas no fueron los primeros ni los únicos que ocuparon las zonas altas y que esta práctica en el NOA podría remontarse al menos mil años atrás**. También que el Estado Inca, como lo hizo en las zonas bajas, reocupó espacios que ya tenían una alta significación social para los locales. Por último, que las actividades realizadas no fueron exclusivamente ceremoniales.

Nos queda por reflexionar, entonces, si habíamos confundido la supuesta ausencia de ocupaciones preincaicas con falta de evidencia.

La apropiación del paisaje durante los periodos Medio, Tardío e Inca en los valles mesotermales del NOA

El proceso cultural desde el siglo VI al XVI en los valles mesotermales del noroeste argentino se caracterizó por profundas transformaciones en las relaciones sociales y en los modos de apropiación del paisaje (Acuto, 1999b, 2005, 2007; Acuto y Gifford, 2007; Baldini et al., 2004; Balesta et al., 2011; Cruz, 2007; Jacob y Leibowicz, 2014; Leibowicz et al., 2014; Leoni y Acuto, 2008; Martel, 2010a; Martos López, 2017; Nielsen, 2007a, 2007b; Nuñez Reguerio y Tartusi, 2002; Scattolin, 2015; Tarragó, 2011). En términos generales, en el Periodo Medio (siglos VI al IX) las poblaciones humanas se asentaron en aldeas dispersas sobre los fondos de cuenca y en las quebradas, donde incorporaron nuevas y extensas áreas aptas para las tareas agro pastoriles. A partir de modelos andinos, algunos autores consideraron que este periodo se caracterizó por un proceso de unificación social e ideológica que permitió la integración de diferentes sociedades locales (González, 1982, 1998; Nuñez Regueiro y Tartusi, 2002). La expansión y aceptación de una ideología en común o dominante estaría expresada por los referentes iconográficos que definen a la Cultura Aguada y que tuvieron una amplia dispersión en el NOA. Este repertorio fue plasmado en el arte rupestre y en la cerámica, destacándose las figuras felínicas, la imagen del sacrificador y el personaje de dos cetros, entre otros (González, 1979). Anticipamos que algunos de estos referentes están presentes

en las zonas bajas de nuestra área de estudio -sitio arqueológico Los Felinos o El Diablito- (Lanza, 2010), que de hecho fueron postulados como la expansión más septentrional del fenómeno Aguada (Raffino et al., 1982). Este modelo macroregional fue puesto en discusión en distintas regiones, como en el valle de Yocavil, donde el repertorio iconográfico, entendido como los principales referentes de legitimación o medios de “control simbólico” del periodo, parecen estar fundados sobre bases distintas a las invocadas para las poblaciones de más al sur de donde proviene la cultura Aguada (Scattolin, 2003).

Durante el Periodo Tardío o de Desarrollos Regionales (siglos XI a XV), en el marco de un crecimiento demográfico y de la implementación de estrategias de intensificación económica, se produjo una reconfiguración del paisaje arqueológico que dio lugar a las primeras urbanizaciones. Desde entonces, grandes concentraciones de población habitaron sobre las terrazas aluviales, quebradas y lomadas relativamente elevadas respecto a los fondos de cuenca. Además, se incorporaron al sistema de asentamiento y movilidad espacios más altos, con mayores restricciones de acceso, más visibilidad y visibilización³¹, entre los que se destacan los llamados *pukara*, que han sido definidos generalmente como sitios defensivos (Acuto, 2007; Tarragó, 2011). Algunos autores han interpretado que esto refleja situaciones cambiantes de alianzas territoriales en el marco de conflictos sociales endémicos por el control de los recursos y espacios cultivables, aunque las redes de intercambio continuaron funcionando (Tarragó, 2000: 26). Otros autores sugieren un contexto donde se destaca el surgimiento de autoridades étnicas corporativas, vinculadas al mantenimiento de la infraestructura agrícola, de espacios públicos o ceremoniales y de las redes de interacción (Nielsen, 2006).

Se ha propuesto que los *pukara* también cumplieron un rol ceremonial, relacionado con el culto a los ancestros y a la fertilidad, por su emplazamiento en lugares elevados próximos a las chacras de cultivo (Hernández Llosas 2006; Martínez, 1989: 71; Tarragó 2000: 291; Williams et al., 2005), considerando que lo ceremonial y lo defensivo no son necesariamente excluyentes (Nielsen, 2007b). Dejando de lado las excepciones mencionadas en el apartado anterior, estos sitios representan algunos de los puntos más

³¹ Entendemos por visibilidad como la capacidad de ser visible desde fuera, y visibilización como la capacidad de proporcionar visión desde adentro hacia afuera (Oliva y Panizza, 2019)

altos conocidos para los tiempos preincaicos en los valles mesotermiales, aunque quedan comprendidos dentro de las llamadas “zonas bajas” según las consideraciones de este proyecto.

La modificación de los códigos espaciales y las nuevas formas de producción social del espacio durante el Tardío, estuvieron estrechamente vinculados con los cambios de las relaciones sociales de poder que, en ciertos casos, trajeron consigo un aumento de la conflictividad social (Tarragó, 2000). Durante este periodo surgieron nuevas formas de coordinación del trabajo, territorios más definidos y tendencias a la centralización política y ceremonial. En las zonas bajas, dentro de los espacios urbanos, estos procesos se expresaron en la segregación espacial entre las prácticas domésticas y las experiencias públicas o ceremoniales, mientras que, en las áreas periféricas a los centros poblados, los esfuerzos coordinados se materializaron en obras a gran escala como los aterrazamientos masivos para distintos cultivos (Acuto, 2007; Cruz, 2007).

A partir de su anexión al *Tawantinsuyo* (Estado Inca) en el siglo XV, los paisajes locales fueron reconfigurados en función de los requerimientos del nuevo régimen social (González y Tarragó, 2004). Desde el punto de vista económico, la intensificación y extensión del sistema productivo provocaron en muy poco tiempo una transformación del paisaje sin precedentes: las terrazas de cultivo se multiplicaron donde las condiciones fueron propicias y se implementaron nuevas tecnologías de riego y de almacenamiento (Hernández Llosas, 2006; Vitry, 2001; Williams, 2000; Williams et al., 2005). Además de las actividades productivas, también fueron impulsadas las actividades extractivas como la minería, que podría haber sido uno de los propósitos principales de la conquista incaica en el NOA (González, 1980; Raffino, 1981b; Williams y D'Altroy, 1998).

Una forma de ponderar la expansión incaica, tanto en su extensión horizontal como en su integración vertical, ha sido mediante el estudio de la complejo sistema vial del *Qhapaq Ñan*, el cual podría considerarse como el diagrama a partir del cual el Tawantinsuyo reconfiguró los paisajes locales y pudo reorganizar la movilidad en función del nuevo esquema productivo (Vitry, 2005a). Como sucedió en otras regiones andinas (Hyslop, 1992; Vitry, 2001, 2003), también en el NOA hay casos donde el *Qhapaq Ñan* reacondicionó trazas previas, aplicando generalmente una mayor inversión de trabajo y

nuevas técnicas constructivas (Hyslop y Díaz, 1983; Hyslop, 1984, 1990; Raffino, 1981b; Vitry, 2002, 2005b). A pesar de la dificultad que implica establecer cronologías para la construcción, el reacondicionamiento y el uso de los caminos, estos aportes son fundamentales para caracterizar los cambios y las continuidades en las formas de apropiación del paisaje (Vitry, 2004, 2014, 2017).

La apropiación incaica de los paisajes no fue homogénea. Los representantes estatales diseñaron políticas de dominación que se ajustaron a cada caso y, por lo general, hicieron foco sobre aquellos espacios con alta significación social para las poblaciones preexistentes (Acuto, 2009; Bárcena, 2008; Ratto y Orgaz, 2009; Williams y D’altroy 1998; Williams et al., 2009). Tanto en el NOA como otras regiones andinas, las condiciones coyunturales y la particular respuesta de los locales, habrían resultado decisivas para optar dentro de un amplio abanico de políticas a implementar, las cuales comprendieron desde la exaltación y resignificación de *huacas* locales (Bauer, 2000), hasta la destrucción violenta de los espacios importantes en términos de memoria social e identidad (Farrington, 1992; Leibowicz et al., 2014; Nielsen y Walker, 1999; Williams, 2000).

Probablemente las estrategias político espaciales incaicas fueron articuladas en distintas escalas, destacando la impronta estatal tanto en los espacios cotidianos como en aquellos distantes, pero altamente significativos y visibles como la cima de los cerros (Vitry, 2015b). Una forma de llevar adelante esta política fue mediante la arquitectura, ya sea erigiendo nuevas estructuras o reacondicionando las preexistentes. De esta manera, los incas pudieron inhibir o promover los accesos y las vistas hacia los espacios cercanos o distantes que ya eran significativos. Así, la transformación incaica de los paisajes locales apuntó a fundar una nueva espacialidad coherente con la nueva jerarquía social impuesta (Acuto, 1999a; Leibowicz et al., 2015; Williams, 2000).

Uno de los aspectos más llamativos de la incanización del paisaje en el NOA fue la ocupación de las zonas altas de montaña y en particular de los volcanes y ciertas cumbres nevadas muy visibles desde el fondo de valle. Allí los incas establecieron complejos ceremoniales que son conocidos en la literatura arqueológica como “santuarios o adoratorios incas de alta montaña” y que fueron discutidos en el apartado anterior.

En el Valle Calchaquí Norte, donde se encuentra nuestra área de estudio, se conocen hasta el momento **13** montañas con contextos arqueológicos en las zonas altas (Christian Vitry comunicación personal, junio 2021), incluyendo el cerro Huayra Wasi del Cordón de Lampasillos a partir de este trabajo (Figura 10).

Figura 10. Principales montañas del Valle Calchaquí Norte con hallazgos arqueológicos en las zonas altas: Acay Chico (1), Nevado de Acay (2), El Saladillo (3), El Palomar (4), Incamayo (5), El Libertador (7), San Miguel de Palermo (8), Meléndez o La Hoyada (9), Di Pasco (10), Pirámide (11), Malcante (12) y Huayra Wasi (13). Fuera de los valles Calchaquíes se observan: Chañi (A), Volcán Quehuar (B) y Luracatao (C). La línea en rojo delimita el Cordón de Lampasillos, la línea en blanco delimita las zonas altas del cerro Huayra Wasi.

Figura 11. Nevados de Cachi/Palermo, sistema montañoso que separa el Valle Calchaquí Norte de la ecorregión Puna. Fotografía tomada desde Santa Rosa de los Pastos Grandes (Puna) en dirección sureste, enero del año 2020.

Capítulo 4

CASO DE ESTUDIO: EL CERRO HUAYRA WASI DEL CORDÓN DE LAMPASILLOS

Introducción

Los Valles Calchaquíes son valles intermontanos (Sprovieri, 2014) o mesotermiales (Williams et al., 2005) que atraviesan de norte a sur las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca (noroeste argentino). Pertenecen a la provincia fisiográfica conocida como Sección Sub-oriental Andina, caracterizada por la presencia de numerosas y extensas cadenas montañosas, valles y quebradas que se interponen entre la Puna (al norte y al oeste) y los bosques orientales, las selvas y el Chaco (al este) (Méndez et al., 1979). Si bien el fondo de valle se encuentra entre los 3.000 y 2.000 msnm, siendo el río Calchaquí su principal cauce, las cadenas montañosas alcanzan elevaciones que superan los 6.000 msnm, configurando una topografía sumamente abrupta con diversos microambientes.

El sector norte del Valle Calchaquí ha sido definido en términos analíticos como una región, considerando cierta continuidad ambiental, geomorfológica y climática, así como cierta unidad a nivel sociocultural (Jakel, 2020; Lera, 2014; Páez et al., 2012). En la cabecera norte de los Valles Calchaquíes o “Valle Calchaquí Norte”, en el límite con la ecorregión Puna, existen dos sistemas montañosos principales que pertenecen a la Cordillera Oriental y que suman cuatro cerros con más de 6.000 msnm y al menos diez con más de 5.000 msnm. Los dos sistemas montañosos a los que se hace referencia son: hacia el este, el Cordón de Lampasillos (nuestro caso de estudio) y su continuación en el Nevados de Acay; y hacia el oeste, los Nevados de Cachi/Palermo, y su continuación en la Sierra de los Pastos Grandes.

Como se apreció en la Figura 10 del capítulo anterior, en 13 de los 22 cerros principales hay restos arqueológicos en las zonas altas, todos ellos asignados al Periodo Inca, salvo el caso del Nevado de Cachi donde se obtuvieron fechados del Periodo Tardío (Ferrari et al., 2021a, 2021b) y nuestro caso de estudio.

Área de estudio

Nuestro caso de estudio comprende el Cordón de Lampasillos, que se encuentra en el Valle Calchaquí Norte, Provincia de Salta, en el noroeste de la República Argentina.

La cumbre sur del cerro Huayra Wasi constituye el límite entre los departamentos de La Poma, Rosario de Lerma y Cachi. La localidad actual más próxima es el poblado de La Poma (lat. -24,7225°; long -66,2008°). Se trata de un conjunto montañoso uniforme que se proyecta en dirección norte-sur por 60 km y ha sido interpretado como un bloque elevado tectónicamente, asimétrico, de vergencia al oeste, siendo las laderas occidentales las que tienen pendientes más abruptas (Figura 12). En la ladera occidental se observa el máximo desnivel respecto al fondo de cuenca para todo el cordón, alcanzando los 2.280 m de desnivel. Del lado oriental, las laderas son menos abruptas, pero más extensas, con un desnivel similar al lado occidental. En su superficie, dominan los afloramientos rocosos de rocas metamórficas de grado bajo a medio pertenecientes a la Formación Puncoviscana³² y en algunos sectores se observan sedimentitas cretácicas (Méndez et al., 1997).

³² La denominación Formación Puncoviscana hace referencia a sedimentitas, pizarras y esquistos distribuidos en grandes afloramientos de diseño alargado, desde el límite norte con Bolivia llegando hacia el sur hasta la provincia de Catamarca (Méndez et al., 1997).

Figura 12. El Cordón de Lampasillos visto desde el pueblo de La Poma, en dirección noreste. Fotografía tomada en enero del año 2020. La fecha en gris oscuro indica el norte.

Si bien forma parte del mismo sistema montañoso que el Nevado de Acay, se conoce como “Cordón o Sierras de Lampasillos” al segmento sur de este sistema, desde las laderas nortes del cerro San Miguel hasta las lomadas o colinas bajas en el extremo sur, donde confluyen el Río Calchaquí y el Río Blanco (Figura 14). Los límites que tomamos como referencia son: al norte la confluencia de los ríos Negra Muerta y Barro Negro (lugar conocido como La Encrucijada) (lat. $-24,4863^{\circ}$; long $-66,1828^{\circ}$), al sur el sitio Los Cerrillos (lat. $-25,0086^{\circ}$; long $-66,0701^{\circ}$), al oeste el río Calchaquí (lat. $-24,6824^{\circ}$; long $-66,2044^{\circ}$) y al este la quebrada de Capillas (lat. $-24,7206^{\circ}$; long $-66,0378^{\circ}$).

El Cordón de Lampasillos comprende los cerros Huayra Wasi (5.080 msnm y 5.032 msnm), Santa Bárbara (5.240 msnm) y San Miguel (5.710 msnm) (Alonso, 2013; Méndez et al., 1997). De estas tres elevaciones, en la presente tesis solo abordamos el cerro Huayra Wasi, dejando la exploración de los otros dos cerros para futuros trabajos. Si bien el Huayra Wasi es el que tiene menos altura sobre el nivel del mar, también es el que

alcanza el mayor desnivel respecto al fondo de cuenca (debido a que el valle pierde altura hacia el sur) superando a los otros dos cerros e incluso al cercano Nevado de Acay; es decir, al apreciar los cerros desde el fondo de valle, el Huayra Wasi se destaca debido a que sus cumbres están más distantes respecto a la base.

El cerro Huayra Wasi tiene una superficie que se aproxima al polígono formado por los puntos: noroeste (lat. $-24,6517^{\circ}$; long $-66,1994^{\circ}$), noreste (lat. $-24,6886^{\circ}$; long $-66,032^{\circ}$), sudeste (lat. $-25,0086^{\circ}$; long $-66,0701^{\circ}$) y sudoeste (lat. $-25,0180^{\circ}$; long $-66,1049^{\circ}$). Dentro de este polígono, la superficie estimada para las zonas altas (por encima de los 3.500 msnm) es de 160 km². El Huayra Wasi comprende dos cumbres unidas por un filo levemente más bajo, una cumbre norte de 5.080 msnm (lat. $-24,6907^{\circ}$; long $-66,1233^{\circ}$) y una cumbre sur de 5.032 msnm (lat. $-24,7419^{\circ}$; long $-66,1145^{\circ}$). En sentido longitudinal, se extiende por 35 km lineales desde su cumbre norte hasta sus estribaciones bajas donde se encuentran numerosas lomadas o colinas con abundante arte rupestre, entre las que se destaca el cerro de Los Felinos (Figuras 13 y 17A).

Para poder abordar esta extensa superficie, se realizó un planteo metodológico que incluyó una propuesta de zonificación, la cual introducimos en la Figura 10 y será explicada en profundidad en el Capítulo 5 (Metodología).

Figura 13. Perfil en sentido longitudinal del cerro Huayra Wasi, desde su cumbre norte (izquierda) hasta las estribaciones bajas del sur (derecha). En el sur se encuentran numerosas lomadas o colinas con petroglifos, entre las cuales se destaca Los Felinos (2.780 msnm y 40 metros de desnivel).

Figura 14. Propuesta de zonificación para el Cordón de Lampasillos: área Huaca Yacu, en rojo (1); área Los Cerrillos, en verde (2); área Kawsay- Potrero de Payogasta, en azul (3); área Lampasillos Este, en violeta (4); área Lampasillos Oeste, en amarillo (5). La línea roja delimita el Cordón de Lampasillos. La línea blanca delimita a las zonas altas del cerro Huayra Wasi (3.500 a 5.080 msnm). Los dos triángulos celestes indican las cumbres del Huayra Wasi. Los dos triángulos en negro indican las cumbres de Santa Bárbara y San Miguel (de sur a norte).

Caracterización geográfica y ambiental

El Cordón de Lampasillos constituye una de las divisorias de aguas que da origen a las cuencas hídricas del río Calchaquí al oeste (principal río del valle homónimo) y de los ríos Blanco, Potrero y Capillas al este (Igarzábal, 1981; Martini et al., 2015; Méndez et al., 1997; Miller et al., 2019; Sprovieri, 2005). A su vez, estos ríos forman parte de la cuenca superior del Río Juramento/Salado (Paoli et al., 2011).

El clima del área corresponde a un régimen de tipo continental, con gran amplitud térmica y escasas precipitaciones que se concentran en los meses de verano (Vitry, 2010). Se trata de un ambiente muy seco (173 mm anuales) y frío (Ruiz Huidobro, 1960), con características ambientales de transición entre los ambientes de puna y los de valle propiamente dicho, predominando la provincia fitogeográfica Prepuneña, con especies arbustivas, de gramíneas y cardones (Tarragó, 1996). En invierno las condiciones son estrictas, pero la excelente insolación, la disponibilidad de agua permanente y las lluvias estivales, así como la presencia de tierras de origen fluvial en las márgenes del río Calchaquí y sus tributarios, brindan buenas condiciones para la actividad agropecuaria en el piedemonte, la cual ya estaba consolidada desde el primer milenio AC y siglo 1 DC (Tarragó, 1996, 2003). Estas condiciones también permitieron la presencia de animales aptos para la caza y el pastoreo (Belotti López de Medina, 2013). La disponibilidad de agua se presenta en forma de vertientes permanentes que se ubican entre los 3.500 y 4.040 msnm, como también en cursos de agua intermitentes que tributan al río Calchaquí y ocasionalmente en las cumbres en forma de nieve o hielo. En la región existen recursos minerales que fueron aprovechados en distintos momentos (Cruz y Téreygeol, 2015; Jacob y Leibowicz, 2012).

Debido a la gran diferencia altitudinal, entre las zonas bajas y altas del Cordón de Lampasillos se dan condiciones muy distintas. Mientras que en las zonas bajas las temperaturas son algo más elevadas, dando lugar a microclimas que favorecen la biodiversidad y el asentamiento de grupos humanos, en las zonas altas, las condiciones climáticas son rigurosas, las temperaturas medias disminuyen y aumenta la amplitud diaria (Martini et al., 2015).

En su trayectoria hacia el suroeste, las masas de aire cargadas de humedad se encuentran con el Cordón de Lampasillos y otras elevaciones de la Cordillera Oriental, ocasionando un ascenso orográfico y descargando la mayor humedad en las laderas orientales, siendo las laderas occidentales las de mayor aridez (Bianchi y Yáñez, 1992; Martini et al., 2015) (Figura 15).

Existe un gradiente altitudinal de las precipitaciones, siendo más escasas por encima de los 3.500 msnm. En las zonas altas, la precipitación generalmente se presenta en forma de granizo o nieve (Igarzábal, 1981). Si bien la altura de la isoterma de 0°C actual se sitúa a 4.916 msnm, la escasa humedad permite en algunos sectores puntuales la formación de pequeños cuerpos glaciares (Martini et al., 2015: 117) que se corresponderían a lo que Lliboutry (1965) denominó “glaciares reservorio”, que en este caso se abastecen en épocas invernales y se derriten en verano. Estas características explican la presencia de cumbres a más de 5.000 msnm que solo ocasionalmente presentan nieve o hielo; además, una relativamente baja erosión fluvial por encima de 3.500 msnm, una gran amplitud térmica, una fuerte acción eólica, condiciones propicias para procesos de crioturbación que ocasionan el desplazamiento de partículas del suelo (debido a la alternancia entre congelamiento descongelamiento) y gelifracción (Martini et al., 2015; Méndez et al., 1997).

Figura 15. Cumbres y filos del cerro Huayra Wasi. Nubes con humedad se aproximan desde el este (derecha), mientras que hacia el oeste (izquierda) el resto del valle continúa despejado y seco. Fotografía tomada en noviembre del año 2018, semanas antes del inicio de la temporada de lluvias.

Consideraciones geográficas y paisajísticas relevantes para pensar el paisaje arqueológico del Cordón de Lampasillos y el Cerro Huayra Wasi

El Cordón de Lampasillos es sumamente relevante en la dinámica ecosistémica regional y para las poblaciones humanas en particular. Como se explicó en el apartado anterior, su orografía tiene un papel protagónico en la variación climática al interponerse a las corrientes atmosféricas húmedas procedentes del este. Esta facultad de incidir el clima local es una condición sumamente relevante para las culturas andinas desde tiempos prehispánicos, estrechamente vinculada a la noción de *apu* que fue comentada en el Capítulo 3 (Antecedentes).

El Cordón de Lampasillos posee condiciones destacadas para pensar la circulación micro y macro regional. Desde el extremo sur hay acceso a ambos lados del cordón: en

dirección noroeste se accede a la Puna, previamente remontando el río Calchaquí hasta las nacientes y pasando por la quebrada del sitio arqueológico Los Graneros de la Poma; en dirección noreste y este, cruzando el río el río Potrero y el río Blanco, hay distintas quebradas que se comunican con la Quebrada del Toro (donde se encuentra el sitio arqueológico de Tastil) y el Valle de Lerma (Acuto et al., 2011; Vitry et al., 2007). En esta ubicación estratégica, que vincula en pocos kilómetros la Puna (al oeste y norte), las zonas bajas y húmedas (al este) y la Quebrada del Toro (al noreste), hay información arqueológica de una larga historia de interacción socioeconómica, la cual está representada por productos provenientes de las zonas ecológicas adyacentes (Núñez y Dillehay, 1978; Sprovieri, 2005; Tarragó, 1984).

El Cerro Huayra Wasi tienen condiciones de visibilidad destacadas (Figura 16), especialmente su cumbre sur, que es visible al menos desde 75 km al sur, desde el sitio arqueológico El Churcal y desde puntos elevados en los valles aledaños y de la Puna (no ocurre lo mismo con otros cerros del Cordón como el Santa Bárbara). Además, el hecho de que el Huayra Wasi alcance el mayor desnivel respecto al fondo de cuenca para todo el Cordón de Lampasillos, contribuye a que se destaque en el paisaje local. En un desplazamiento hipotético de sur a norte por el Valle Calchaquí, la cumbre sur del Huayra Wasi puede ser usada como un marcador espacial que indica el angostamiento del valle (allí mismo pasa de tener 25 km de ancho a solo 5 km) y la proximidad a los accesos antes mencionados (Mignone, 2014a).

Durante las tareas de campo, pudimos observar que las cumbres cerro Huayra Wasi tienen una dinámica distintiva en el paisaje local: mientras que el Nevado de Acay y los Nevados de Cachi/Palermo están nevados gran parte del año, el cerro Huayra Wasi se cubre de blanco solo ocasionalmente, razón por la cual también se lo conoce localmente como “cerro El Pelado” o “El Morado”.

En el extremo sur de las zonas bajas del cerro Huayra Wasi confluyen el río Calchaquí, el río Potrero y el río Blanco³³, formando una extensa superficie llana de forma triangular que es interrumpida por pequeñas elevaciones y que abarca tres de las áreas propuestas en la zonificación: Huaca Yacu, Los Cerrillos y Kawsay- Potrero de

³³ Actualmente, los cursos de agua del río Potrero y río Blanco están secos la mayor parte del año, posiblemente a causa de las tomas de agua para irrigación y uso doméstico (DeMarrais, 1997).

Payogasta (Figura 14, áreas 1, 2 y 3). Aquí se localizan las mayores concentraciones de petroglifos de distintos periodos. Cabe mencionar que, dentro de la cosmología incaica y como parte de una tradición panandina precedente, presente por ejemplo en Chavín de Huantar (Contreras, 2007, 2008 y 2018), estos lugares de unión o intersección fueron de gran importancia simbólica y respondían al concepto quechua de *tayppi* o *chawpi* (Acuto et al., 2011). Otro rasgo simbólicamente relevante es la presencia de dos volcanes “gemelos” en la ladera occidental del Huayra Wasi, justo debajo de su cumbre mayor (Méndez et al., 1997).

Es frecuente que estas características geográficas sean mencionadas en directa relación con los paisajes incaicos, especialmente la prominencia de las cumbres o la presencia de nacientes y volcanes. Sin embargo, como hemos comentado en el capítulo anterior, hay trabajos que respaldan la existencia de procesos de monumentalización y sacralización de estos rasgos geográficos desde tiempos anteriores. Consideramos que es necesario contemplar la relación entre el registro arqueológico y las distintas unidades del paisaje. Esto puede brindarnos un campo interpretativo fértil sobre la organización del paisaje prehispánico y la forma de desplazarse en él, dentro un marco local y concreto en el cual se inscribieron mecanismos de identidad y memoria social (Gil García, 2003; Jiménez Sotero, 2015; Páez et al., 2016; Vitry, 2001, 2007a, 2018).

Figura 16. A) Vista al cerro Huayra Wasi (1) desde la recta de Tin Tin (Ruta Provincial 33), a 60 km de distancia. **B)** Vista del cerro Huayra Wasi (1) tomada a pocos kilómetros de la anterior. Al pie del Huayra Wasi se pueden observar las lomadas o colinas con arte rupestre de las áreas Huaca Yacu y Los Cerrillos (2). Hacia la izquierda se observan un remolino de tierra, *Huayra Muyoj* o *Huayra Muyu*: en la cosmología andina se trata de una entidad benéfica que anuncia las lluvias y los acontecimientos optimistas como los embarazos y los nacimientos, se forman durante el tramo final de la estación seca. Cabe la posibilidad de que la abundante presencia de motivos en espiral en el arte rupestre del cerro de “Las Espirales” del Área Kawsay-Potrero de Payogasta, sean representaciones a esta entidad protagonista en el paisaje local (3). Fotografías tomadas en septiembre del año 2021.

Antecedentes de investigación en el Cordón de Lampasillos

A diferencia de lo que ocurre en los otros cerros que aportan a las nacientes del río Calchaquí, como el Nevado de Acay y los Nevados de Cachi/Palermo (Acuto et al., 2010; Ceruti y Vitry, 2000; Ferrari et al., 2021a; Leibowicz y Jacob, 2007; Jacob y Leibowicz 2011; Vitry 2010, entre otros), en el Cordón de Lampasillos las zonas altas eran totalmente desconocidas en términos arqueológicos, mientras que en las zonas bajas continúa debatiéndose la historia de ocupación (Acuto, 1999b, 2008, 2009; Acuto et al., 2011; Acuto et al., 2012; Leibowicz et al., 2015; Martos López, 2017; Martos López et al., 2021a; Tarragó, 2003; Vitry et al., 2007; Vitry, 2021a, entre otros). Para tener una visión general sobre los antecedentes del área, comentaremos algunos trabajos que abordaron principalmente la arquitectura, los caminos y el arte rupestre.

En las zonas bajas de Lampasillos, uno de los ejes de discusión fue la presencia o no de asentamientos preincaicos con arquitectura y específicamente con zonas de habitación. Hace más de dos décadas se sostuvo que aquí los incas lograron levantar un paisaje íntegramente estatal sobre un área prácticamente despoblada (Acuto, 1999b), lo cual habría implicado una estrategia de ocupación muy distinta a la que llevaron adelante en los grandes poblados, donde optaron por intervenir puntualmente algunos espacios públicos y ceremoniales (Ferrari et al., 2016). Sin embargo, existen evidencias de ocupaciones más tempranas en importantes sitios con arquitectura que suelen ser tratados como netamente incaicos, como es el caso de Potrero de Payogasta (Difrieri, 1948; Martos López, 2013) y posiblemente de los Graneros de la Poma (Christian Vitry, comunicación personal, diciembre 2018) (Figura 17 y 19). Durante los relevamientos hechos por Pío Pablo Díaz durante su gestión como primer director del Museo de Cachi, se localizaron en el tramo superior del río Calchaquí (margen izquierda) distintos sitios con arquitectura del Periodo Tardío, entre los cuales se encuentran Cacalar (SSalLap 12), Cuesta de La Apacheta o Abra Colorada 2 (SSalLap 51) y Pum-Pum (SSalLap 44) (Díaz 1976, 1983a, 1983b, 1992). Recientemente, Vitry (2021a) localizó un sector con estructuras habitacionales en el sitio Las Peras, junto a un extenso sector agrícola preincaico, con cuadros y andenes de cultivos que ocupan unas 220 hectáreas y que cuenta con diques, obras de canalización del agua, corrales, montículos y manifestaciones de arte rupestre.

En cuanto a los sitios con arquitectura del Periodo Inca (Figuras 17 y 19), se destacan para Lampasillos Oeste a Los Graneros de la Poma (sobre una quebrada transversal al río Calchaquí) (Tarragó y González, 2003) y hacia el este a los sitios Corral Blanco, Potrero de Payogasta y Cortaderas (Acuto y Gifford 2007; Martos López, 2013, 2017). En los últimos dos sitios, Martos López (2017) propuso una integración espacial según un criterio de dualidad andina, donde Potrero de Payogasta habría funcionado como *Hanan* (el espacio de arriba donde habitaba el curaca con la elite de los principales linajes) y Cortaderas como *Hurin* (el espacio de abajo donde residía un curaca de nivel inferior con los linajes secundarios). En Cortaderas, Acuto y Gifford (2007) sugirieron una manipulación estatal de las praxis espaciales, ejercida desde la arquitectura mediante el condicionamiento de la movilidad y la promoción o inhibición de las vistas hacia los espacios simbólicamente importantes de la región (como las serranías con arte rupestre). De esta manera, los representantes estatales habrían pretendido construir una economía política de los sentidos en pos de la instauración y justificación de las nuevas jerarquías.

Durante las décadas de 1970 y 1980 se reportaron otros conjuntos arquitectónicos en el tramo superior del río Calchaquí, además de los ya mencionados (Díaz, 1976, 1983a, 1983b, 1992), pero estos fueron asignados en su mayoría al Periodo Temprano y se encuentran sobre la margen oeste del río, por lo tanto, fuera de nuestra área de estudio y del marco temporal que fijamos para esta tesis. Entre estos se encuentra el sitio Campo Colorado - 8 km al norte del actual pueblo de La Poma- que podría tratarse de una de las aldeas agroalfareras más extensas para principios de la era en el NOA, con una fecha radiocarbónica de 1895 ± 70 AP (Tarragó, 1980: 33; 1996). Algunos de estos sitios tempranos fueron trabajados por Myriam Tarragó y Antonio Serrano (Serrano, 1963; Tarragó y Díaz, 1972; Tarragó, 1996; Tarragó y De Lorenzi, 1976), por María Clara Rivolta y Jorge Esteban Cabral Ortiz (Rivolta y Cabral Ortiz, 2017) y por el equipo de María Cecilia Páez (Páez et al., 2017), entre otros. También para el Periodo Temprano, pero sobre el piedemonte oriental de Lampasillos (localidad conocida como Las Mesadas, próxima a la Quebrada de Capillas) Vitry, Soria y Pitzzú (2007) localizaron un conjunto de estructuras que podrían incluir zonas de habitación.

La gran mayoría de los sitios mencionados están comunicados a través de una vasta red de vialidad prehispánica que cuenta con tramos principales y secundarios

(Figuras 10 y 19). Estos caminos articulan, a su vez, la región de los valles con la Puna, la Quebrada del Toro y el Valle de Lerma. A juzgar por la infraestructura y otras materialidades asociadas, estos caminos habrían sido fundamentales durante la expansión incaica (cuando se realizaron las mayores obras de infraestructura), pero ya eran vías de circulación muy frecuentadas desde el Tardío y durante el primer milenio de la era (Acuto, 2012b; Hyslop, 1984; Vitry et al., 2007; Vitry, 2014, Vitry, 2021a). Según Vitry (2021a) el control y las obras hechas por el Estado Inca a lo largo de los tramos principales y de las ramificaciones internas tuvo una gran importancia geopolítica, permitiéndole al estado controlar la interacción entre la Puna, los valles bajos e intermedios, las selvas, las altas montañas y los Valles Calchaquíes, donde se concentraba la mayor cantidad de población y de producción agrícola, ganadera y minera de todo el NOA (a la par de la Quebrada de Humahuaca).

Se conocen dos tramos principales del Qhapaq Ñan en el área de estudio, Tastil-Potrero de Payogasta y Potrero de Payogasta- Los Graneros de La Poma (Vitry, 2021a)³⁴. Estos tramos están formados a su vez por distintos segmentos o sub-tramos (Figura 10 y 19). A los fines prácticos de esta investigación clasificaremos la vialidad de las zonas bajas de Lampasillos en tres grupos: en sentido longitudinal, encontramos caminos hacia ambos lados de Lampasillos, un grupo recorre el cordón por el oeste, junto al río Calchaquí; el otro grupo recorre el cordón por el este, siguiendo los cauces de los ríos Potrero y Blanco, para luego proyectarse hacia Capillas (rumbo noreste) y finalmente llegar la Quebrada del Toro (donde se encuentra el sitio arqueológico Tastil). Un tercer grupo de caminos se dispone en sentido longitudinal uniendo los dos grupos anteriores por el sur del Cordón de Lampasillos, sin superar los 3.200 msnm, justo por donde se encuentra el Área Huaca Yacu con abundante arte rupestre.

³⁴ Recientemente, Christian Vitry (2021a) elaboró un artículo donde se describen cada uno de los tramos de vialidad, haciendo nuevos aportes y recopilando los antecedentes.

Figura 17. Sitios arqueológicos en las zonas bajas del Cordón de Lampasillos. **A)** *Uturunco* grabado en el friso principal del cerro de Los Felinos, Periodo Medio, área Huaca Yacu. Sitio conocido también como “El Diablito de Punta del Agua” o SSaCac 69 (Lanza, 2010). Fotografía contrastada digitalmente para resaltar el motivo. **B)** Cueva de Los Graneros de La Poma, Periodo Inca, posiblemente con ocupaciones anteriores (Christian Vitry, comunicación personal, noviembre 2019), área Lampasillos Oeste. **C)** *Kallanca* del sitio Potrero de Payogasta, Periodo Inca con ocupaciones anteriores, área Kawsay-Potrero de Payogasta. **D)** Petroglifo del cerro Kawsay donde se observan sucesivas intervenciones, por debajo -con pátina muy oscura- antropomorfos y zoomorfos (posiblemente serpientes) y por encima una la letra latina “M” con pátina muy clara. **E)** “Petroglifo del Pie” en el área de Kawsay-Potrero de Payogasta. Se trata de una roca figurativa, con forma de pie y motivos de pies grabados dentro. Su particular forma y color habrían sido atributos principales del “petrosema” (*sensu* Martos López et al., 2021a). Fotografías tomadas entre los años 2014 y 2017. Escala gráfica: 10 cm.

Más allá de los sitios con arquitectura y los elementos de vialidad, en las zonas bajas de Lampasillos también existen numerosos petroglifos con una distribución, densidad, cronología y diversidad variables. Probablemente estas manifestaciones de arte rupestre fueron confeccionadas y revisitadas a lo largo de mil quinientos años o más, llegando a conformar importantes espacios de memoria social e identidad que involucraron tanto a los pobladores locales como a grupos de regiones aledañas (Martos López et al., 2021). Como sugerimos en el Capítulo 7 (Discusión), creemos probable que los *apus* locales como el Huayra Wasi y el Nevado de Acay hayan brindado un marco integrador para las distintas poblaciones que eran alcanzadas por sus cursos de agua (hacia ambos márgenes del cordón) o desde cuyos emplazamientos se divisaban las cumbres. Esta integración podría haberse concretado durante la realización de ceremonias donde se realizó y utilizó arte rupestre.

En sintonía con los argumentos señalados en el Capítulo 2 (Marco teórico) acerca del concepto de “sitio arqueológico”, creemos conveniente referirnos al registro de las zonas bajas (y particularmente al arte rupestre) en términos de áreas, ya que no se han establecido hasta el momento distribuciones claras que permitan delimitar “sitios” de forma tajante; por el contrario, considerando las distintas materialidades, parecería haber un *continuum* arqueológico. En lo que respecta específicamente al arte rupestre, las mayores concentraciones se observan generalmente sobre serranías o elevaciones de menos de 50 metros de desnivel (Martos López et al., 2021b). Aun así, también existen conjuntos a mayor altura y bloques “aislados” que presentan distintas pátinas y superposiciones, lo cual da cuenta que también fueron revisitados.

A continuación, haremos mención a algunos “sitios” -tal como figura en los antecedentes- con arte rupestre, indicando el área al que corresponden según nuestra propuesta de zonificación (Figura 14):

(1) El área de Los Cerrillos (35 km²). Se encuentra el sitio Los Cerrillos, atribuido al Periodo Tardío o de Desarrollos Regionales (Acuto et al., 2011; Gilardenghi, 2010). A lo largo de este conjunto de elevaciones se registraron numerosas concentraciones de petroglifos. A partir del trabajo en Los Cerrillos, se sugirió que durante el Periodo Tardío

habría existido en el Valle Calchaquí Norte una separación voluntaria entre las zonas de habitación y los espacios rituales con petroglifos (Acuto et al., 2011).

(2) El área de Kawsay-Potrero de Payogasta (35 km²). Incluye los petroglifos de Colina Kawsay, posiblemente del periodo Temprano, Tardío e Inca (Martos López, 2013; Cornejo, 2014).

(3) El área Lampasillos Este (120 km²). Se conocen petroglifos a lo largo del tramo del Qhapaq Ñan que une el sitio Potrero de Payogasta y Tastil, en las inmediaciones de los parajes Las Mesadas y Las Capillas (Vitry, 2021a).

(4) El área de Lampasillos Oeste (183 km²). En esta extensa área se conocen petroglifos a lo largo de la margen del río Calchaquí y en algunas quebradas transversales. Se destacan el sector de Las Peras y Sausalito, el sector de los Volcanes Gemelos, el sector de Los Graneros de La Poma, el sector de La Falda y Quebrada de Cacalar, y el sector de El Trigal, entre otros. El sitio de Graneros de La Poma es el único caso donde se observaron pinturas rupestres (Tarragó y González, 2003). Existen otros sitios con petroglifos sobre la margen oeste del río Calchaquí, pero quedan excluidos del área de estudio³⁵.

(5) Por último, el área o sistema Huaca Yacu (90 km²). Aquí se han registrado hasta el momento 21 conjuntos de petroglifos (Martos López et al., 2021a). Se destacan el cerro Los Felinos o “El Diablito de Punta del Agua” (SSalCac 69), vinculado con la cultura Aguada y al Periodo Medio³⁶ (Lanza, 2010) y Rincón de Las Llamas del Periodo Inca (Leibowicz et al., 2015).

Desde el año 2014, el equipo que conformamos Christian Vitry, Luis Alberto Martos López, Mariano Cornejo y el autor de esta tesis, hemos realizado numerosas prospecciones en el área de Huaca Yacu. El nombre del área fue propuesto por el equipo y es alusivo a la realización de ceremonias vinculadas al culto al de agua (en idioma quechua, “Huaca Yacu” significa “huaca o santuario del agua”) (Martos López et al., 2021a: 369)

³⁵ Rivolta y Cabral (2020) han contabilizado aproximadamente 21 sitios en esta sección superior del río Calchaquí (Díaz 1983a; Gifford 1999; Páez y Cabral 2020).

³⁶ Esta cronología se ajusta al motivo del *uturunco*, pero los grabados en el cerro de Los Felinos podrían abarcar un lapso temporal mayor.

En el área de Huaca Yacu hay numerosas lomadas con petroglifos que abarcan posiblemente desde el Periodo Temprano hasta el Hispano Indígena. Aún no sabemos con certeza cuáles fueron los criterios que rigen la organización de este espacio. Una de las propuestas es que existió un repertorio de diseños preferentes para cada colina o cerro, en el cerro de Los Felinos (2.778 msnm), por ejemplo, se contabilizaron 27 motivos felínicos que acompañan un gran *uturunco* (ser híbrido humano/felino); en el cerro de Las Espirales (2.880 msnm), en cambio, predominan espirales y círculos concéntricos. A raíz de esto, se propusieron temas principales y secundarios en algunas de las colinas, siendo los principales aquellos que se destacan por su frecuencia, por el mayor tamaño de los motivos, o por su ubicación en espacios más visibles y elevados. Estos temas principales habrían condicionado la interacción y el repertorio a grabar a las generaciones venideras. También se ha explorado la posibilidad de que existiera una variación de temas y motivos en función de la altura para toda el área (Martos López et al., 2021a).

Uno de los casos más estudiados es el del cerro de Los Felinos (SSalCac 69), también conocido como “El Diablo” o “El Diablito de Punta del Agua” (Díaz, 1983, 1992; Martos López et al., 2021a, 2021b; Lanza, 2010; Vitry 2021b). La figura humana/felínica principal se trata del *uturunco* o *Ai Apaec*, una deidad mochica que podría remontarse a Chavín y que se observa en otras localidades de los Valles Calchaquíes, como en Tacuil (Williams, 2019) - 84 Km al suroeste - y en el paraje Ciénaga Grande - 10 km al noreste de Los Felinos - (Vitry, 2021b) (Figura 17A). Teniendo en cuenta la proliferación de grabados, su ubicación junto a caminos y el fácil acceso, se interpretó que habría funcionado como una *huaca* donde se realizaban ceremonias de carácter público, mientras que las concentraciones de petroglifos que están a mayor altura se habrían realizado ceremonias con una participación más restringida (Martos López et al., 2021a). La ausencia de motivos incaicos en Los Felinos, según Vitry (2021b), debe entenderse a la par de la voluntad estatal de rodear el cerro con arquitectura y caminos (Figura 10); los incas habrían decidido no intervenir sobre los grabados precedentes en una actitud de reconocimiento en la deidad panandina que allí estaba plasmada, logrando con este gesto cierta aprobación de los habitantes que veneraban, respetaban y temían a esta *huaca*.

La presencia inca en el área de Huaca Yacu se materializa principalmente en los caminos y en los sitios con arquitectura como Cortaderas (Sprovieri, 2010; Williams, 2020, entre otros). En lo que respecta al arte rupestre, no hubo una acción del Estado abocada a plasmar su insignia sobre cada sector con arte, sino más bien una acción selectiva en al menos dos casos: en Rincón de Las Llamas y en Los Espirales. Leibowicz et al. (2015) proponen que en Rincón de Las Llamas existió una manipulación estatal del espacio en pos de resocializar a las poblaciones locales bajo el nuevo orden, haciéndolas partícipes de ciertos rituales y súbditas en el plano político-religioso. En Los Espirales, durante la campaña del año 2006, nuestro equipo registró motivos escutiformes que podrían ser asignados al Periodo Inca.

Los distintos investigadores que hemos mencionado sugieren que en estas lomadas con arte rupestre se realizaron ceremonias dirigidas a los *apus* cercanos, como el Nevado de Cachi (Leibowicz et al., 2015) y al cerro Huayra Wasi (Vitry 2021b). La relación del arte rupestre local con los *apus* fue sustentada, entre otros elementos, por la cercanía e intervisibilidad que hay entre las áreas con petroglifos y las cumbres nevadas, también por la presencia de motivos alusivos al agua como los *uturuncos*, suris y serpientes (entre otros)³⁷. Esto último cobra sentido al advertir que los grabados se emplazan fundamentalmente en la intersección de dos ríos que nacen de los propios *apus* mencionados. Además, como hemos visto previamente, muchos de estos petroglifos podrían representar los *apus* en miniatura, es decir, se trataría de una representación escultórica del paisaje montañoso (principalmente los casos con “efecto llipi”) (Martos López et al., 2021b) (Figura 6).

³⁷ Christian Vitry plantea que existe una relación directa entre el *uturunco* principal del cerro Los Felinos y los *apus*: “En la imagen de *uturunco*, entonces, podemos advertir que están representadas las divinidades de la Pacha en cada uno de los niveles de la cosmovisión andina, es decir, el *hanan pacha* o el mundo de arriba, aludido por las plumas de la cabeza y en la base del friso por los suris y otras aves. Las serpientes representan el *uku pacha* o inframundo, el mundo de los muertos, de los ancestros y de los espíritus. Es esta entidad, la serpiente, la que está aludida por la forma de su cabeza arponada como parte de la cola del *uturunco* principal (...). Finalmente, el felino está relacionado con la tierra, con el *kay pacha* o mundo de la superficie, quizás por eso está humanizado, pues es en el *kay pacha* donde habita el ser humano (...). Vemos entonces que esta huaca estaría destinada a propósitos mayores, que van más allá de lo doméstico; las intenciones y rogativas parecen estar dirigidas a las principales deidades de los tres niveles, es decir los *apus*, los dadores de agua, ya que de ellos depende toda la vida y toda actividad económica, agrícola, ganadera, minera, como también los intercambios, el comercio, el caravanero, las relaciones sociales, etcétera” (2021b: 10).

En resumen, aseveramos que el conocimiento sobre los cambios y las continuidades en el paisaje prehispánico de Lampasillos avanzó notoriamente en las últimas dos décadas, profundizando los debates en torno a la historia ocupacional del sector. Se han conformado equipos interdisciplinarios, se han propuesto cronologías más tempranas en algunos sitios, se han sumado nuevos registros y se han comenzado a integrar distintas líneas de evidencia. Sin embargo, aún queda por incorporar a esta discusión aproximadamente el 40% de la superficie del sector, la cual corresponde a las zonas altas. Para revertir esta situación y fortalecer una visión integral sobre las actividades humanas en Lampasillos, nos abocamos en esta tesis a estudiar los espacios de altura con una estrategia metodológica acorde al caso.

Figura 18. Mapa con los principales antecedentes arqueológicos al sur del Cordón de Lampasillos. Los puntos rojos marcan concentraciones de petroglifos sobre las 5 áreas del Cordón de Lampasillos (polígonos en color). Los cuadrados en rojo indican sitios con arquitectura: Gr (Graneros de La Poma), PS (Las Peras y Sausalito), Co (Cortaderas), PP (Potrero de Payogasta), CB (Corral Blanco). Al oeste, la línea gris claro representa el tramo de Qhapaq Ñan que une Los Graneros y Potrero de Payogasta, la línea negra corresponde al segmento que une Graneros de La Poma y Sausalito, la línea amarilla al segmento que une Las Peras y Sausalito. Al este, la línea verde corresponde al tramo de Qhapaq Ñan que une Tastil (Quebrada del Toro) y Potrero de Payogasta.

Figura 19. Petroglifo con “efecto *llipi*” y guano en el cerro Kawsay, Área Kawsay-Potrero de Payogasta, zonas bajas del Cordón de Lampasillos.

Capítulo 5

METODOLOGÍA

Introducción

El objetivo de este trabajo es caracterizar la apropiación del paisaje durante los periodos Medio, Tardío e Inca en las zonas altas del Cordón de Lampasillos. El estudio arqueológico de la construcción del paisaje requiere establecer la distribución de los materiales arqueológicos, esta es una base necesaria para luego analizar otros aspectos vinculados al proceso social (Criado Boado, 1999). Para esto planteamos una estrategia metodológica con la cual logramos obtener tanto la información específica de nuestra investigación, como información adicional de base requerida por el Proyecto en el cual se inscribe este trabajo.

En primer lugar, optamos por relevar las zonas altas del Cerro Huayra Wasi, dejando para futuros trabajos la exploración de los cerros Santa Bárbara y San Miguel. Consideramos esto conveniente ya que las zonas bajas del Huayra Wasi son las que más hemos estudiado, localizándose allí la mayor concentración de petroglifos, diversos tramos de caminos prehispánicos y sitios con arquitectura como Los Graneros de La Poma, Las Peras/Sausalito y Potrero de Payogasta. De esta manera, con la nueva información procedente de las zonas altas, buscamos obtener progresivamente una mirada integral sobre todo el cerro (incluyendo todas las cotas altitudinales y las distintas unidades del paisaje).

Las zonas altas del cerro Huayra Wasi abarcan una superficie de aproximadamente 160 Km² entre los 3.500 y los 5.080 msnm, aunque gran parte de esta superficie es intransitable por su topografía abrupta. Nuestro relevamiento abarcó una superficie de 0,7 km² (700.000 m² o 70 ha), que corresponde a una transecta dirigida y asistemática de 35 km por 20 m de ancho (sin contar el efecto borde), sobre la cual realizamos inspección visual.

Para llevar adelante la exploración inicial en esta extensa superficie realizamos las siguientes tareas:

Previo a la exploración, hicimos una revisión bibliográfica y realizamos una caracterización del ambiente actual del Cordón de Lampasillos, poniendo de relieve aquellos factores que podrían condicionar el descubrimiento de los materiales culturales en las zonas altas. En función de esto, elaboramos expectativas sobre la variabilidad de materiales que podíamos detectar. En el apartado siguiente detallaremos este procedimiento.

En función del **objetivo específico 1**³⁸, trazamos rutas hipotéticas de ascenso mediante Q-GIS, con un criterio de menor esfuerzo en función de la pendiente y la distancia, desde distintos puntos de partida hasta la cumbre norte del cerro Huayra Wasi (Figura 54). Las rutas modeladas fueron exportadas a Google Earth, donde analizamos el perfil de elevación y las pendientes máximas de cada ruta; de esta manera, establecimos que algunas de las rutas modeladas eran practicables y, por lo tanto, que nuestra exploración era viable. Para el modelado de las rutas, elegimos como punto de partida sitios arqueológicos de distintas cronologías, vinculados a los caminos prehispánicos que recorren las zonas bajas. Procuramos que estos puntos se ubiquen en distintas orientaciones cardinales respecto al Huayra Wasi, con el propósito de simular las vías de ascenso desde múltiples aproximaciones.

No fue nuestra pretensión proponer potenciales vías de circulación arqueológicas a partir del modelado, ya que no consideramos que la circulación humana responda exclusivamente a un criterio de eficiencia o menor esfuerzo. El modelado de rutas lo elaboramos como una herramienta que nos permitió, en principio, estimar si era posible el ascenso. En segundo término, comparamos las rutas modeladas con otras fuentes de información para decidir finalmente cuál iba a ser nuestra transecta. Nuestra transecta sí se postuló como una potencial vía de circulación arqueológica. Las otras fuentes de información que se contemplaron a la par del modelado fueron: las marcas hechas por teledetección sobre imágenes satelitales (donde ubicamos posibles caminos o sendas y posibles conjuntos arquitectónicos) (Figura 55), información arqueológica previa y datos

³⁸ **Objetivo específico 1:** Modelar posibles rutas de ascenso para evaluar si hay vías de circulación practicables entre las zonas bajas y las zonas altas del Cerro Huayra Wasi, sur del Cordón de Lampasillos.

aportados por los vecinos de La Poma. Recién reunidos estos cuatro elementos, trazamos nuestra transecta. Para esta decisión, fue decisiva la información aportada por Diego Sberna (actual director del Museo Arqueológico de Cachi) y Luis Alberto Martos, quienes ya habían ascendido hasta los 3.450 msnm por la ladera occidental y habían divisado sendas, petroglifos y estructuras. Tras corroborar en imágenes satelitales que esta vía de ascenso podía ser continuada más allá de los 3.450 msnm y que su dificultad era apenas mayor a la ruta de menor costo, decidimos que nuestra transecta debía retomar este recorrido y desde allí continuar hacia las cumbres. El equipo empleado fue una computadora con el software libre Q-GIS, Google Earth y Zoom Earth, con estos programas trabajamos sobre las imágenes satelitales.

La transecta dirigida se trazó “a pulso” en Google Earth y luego se exportó a Q-GIS. Partimos desde el fondo de valle, dentro del área de Lampasillos Oeste, en la posición lat. -24.7924° , long. -66.1797° , a 2.860 msnm, con rumbo este, alcanzando primero la cumbre sur del cerro Huayra Wasi. Luego, recorrimos 6 km lineales por el filo hasta alcanzar la cumbre norte. Retornamos por el mismo filo hasta la posición lat. -24.7390° , long -66.1169° , para finalmente descender hacia Lampasillos Oeste por una quebrada, finalizando nuestra transecta en la posición lat. -24.7224° , long. -66.1832° , a 3.047 msnm, cerca del pueblo actual de La Poma. Con este recorrido de aproximadamente 35 km, pudimos explorar distintas unidades o componentes del paisaje: ladera (durante el ascenso), quebrada (descenso), filos de altura y dos cumbres.

Figura 20. Imagen obtenida de Google Earth donde se observa el cerro Huayra Wasi y la transecta recorrida (línea blanca).

En función de los **objetivos específicos 2 y 3**³⁹, realizamos una inspección visual sobre las zonas altas mediante una prospección superficial. La transecta dirigida coincidió con lo que estimamos inicialmente que podía ser una vía de circulación arqueológica. En cuanto a la intensidad del reconocimiento, si bien realizamos una sola pasada, la velocidad de desplazamiento fue lenta. En total participamos dos operarios, ambos recorrimos la misma transecta, explorando hacia ambos lados unos 10 metros. En donde fue posible, nos separamos entre nosotros unos 10 m y exploramos 5 m a cada lado. Donde detectamos materiales culturales, ampliamos la exploración hasta establecer la presencia o ausencia de otros materiales culturales en un radio de 50 m.

Realizamos un registro fotográfico de todos los contextos arqueológicos localizados (arte rupestre, elementos de vialidad, conjuntos arquitectónicos, cerámica y evidencias de confección y/o descarte de herramientas líticas) y se complementó en

³⁹ **Objetivo específico 2:** Establecer la presencia o ausencia de contextos arqueológicos en las zonas altas, para determinar si estos espacios de altura fueron integrados físicamente (ocupados) al paisaje cultural prehispánico. **Objetivo específico 3:** Relevar los contextos arqueológicos y su entorno geográfico, para estimar la variabilidad de las actividades humanas en las zonas altas e interpretar su relación con los distintos rasgos o unidades del paisaje.

algunas ocasiones con registros fílmicos. La geolocalización de cada registro se obtuvo con el dispositivo Garmin GPS Map64, con un margen de error que osciló entre los 3 y los 7 metros en el eje horizontal. Las dimensiones de los materiales arqueológicos y las distancias entre estos con otros materiales culturales o elementos del entorno geográfico se midieron *in situ* con cinta métrica y con Q-GIS (en gabinete) para las distancias mayores a 50 metros. La orientación de las estructuras y los petroglifos se tomaron *in situ* con una brújula de mano “tipo brunton”, esto lo hicimos con el fin de recaudar información que permita sopesar en futuros trabajos si se orientan preferentemente hacia algún rasgo geográfico particular o en función de eventos astronómicos. Cada petroglifo fue registrado en una Ficha Individual de Registro (detallada en los apartados siguientes) (Figura 21). Elaboramos un plano de cada conjunto arquitectónico en un cuaderno de campo. Las relaciones de visibilidad y visibilización de los contextos arqueológicos fueron registradas con fotografías, en el caso del arte rupestre también se detallaron en las Fichas Individuales de Registro. Una vez concluido el trabajo de campo, elaboramos un mapa distribucional con Q-GIS y analizamos la variabilidad de actividades que podrían estar representadas en función de las características de cada contexto y la unidad de paisaje donde se localizó.

Para alcanzar el **objetivo específico 4**⁴⁰, referido a la cronología, priorizamos en la discusión algunos materiales culturales con atributos diagnósticos, o bien, que sean comparables con casos arqueológicos de la región y que tengan temporalidad asignada, según la bibliografía especializada. Se tomaron en cuenta principalmente las técnicas constructivas de la arquitectura, para los elementos de visibilidad se tomaron los indicadores propuestos por Vitry (2004) orientados al reconocimiento de caminos incas⁴¹,

⁴⁰ **Objetivo específico 4:** Realizar una primera propuesta cronológica para las zonas altas, para indagar su historia de ocupación. En función de esto, identificar los atributos diagnósticos de tiempo de los materiales culturales y comparar el registro con otros casos arqueológicos que dispongan de cronología segura, distinguiendo los contextos diagnósticos incas de aquellos que podrían ser asignados a tiempos preincaicos.

⁴¹ “Un camino es una vía formal que posee algún tipo de evidencia de construcción y planificación. Esto lo diferencia de las sendas y senderos que se forman por el tránsito permanente de personas y animales, están más adaptados al relieve y permanentemente sufren modificaciones en su recorrido debido a que no existe una planificación para mantenerlos en caso de derrumbes u otras modificaciones que pudiera sufrir. Por Vía entendemos al curso de tránsito humano que es físicamente visible en el terreno” (Vitry, 2004: 1)

Entre los indicadores que Vitry (2004) y Raffino (1981b) proponen para el reconocimiento de caminos incas, se destacan: caminos despejados con o sin amojonamientos, caminos encerrado por muros de contención y/o protección, caminos empedrados, caminos con talud, caminos con rampa, caminos escalonados, presencia de sistemas de drenaje, presencia de estructuras adosadas como *chasquiwasis* o *tambos*, presencia de sitios y

específicamente para los marcadores espaciales nos basamos en Vitry (2002), en Berenguer et al., (2005) y en Pimentel (2009).

En los casos del arte rupestre identificamos estilos y motivos diagnósticos o comparables con otros casos arqueológicos con cronología.

Para alcanzar el **objetivo específico 5 y 6**⁴² elaboramos un mapa distribucional con el *software* Q-GIS donde representamos nuestra transecta, los materiales registrados, la información geográfica relevante y las rutas modeladas (Figuras 23, 24 y 53). La información de las Fichas Individuales de Registro (que fueron completadas a mano en el terreno), la volcamos posteriormente en una base de datos de Excel y la exportamos en formato .CVS (“delimitado por comas”). De esta manera, pudimos integrarla al Q-GIS y referenciar en el mapa los petroglifos, incluyendo la información de las fichas dentro de la tabla de atributos de cada uno de los puntos. Esto nos permitió, además de visualizar los registros, filtrar y clasificar cada punto en función de la categoría que consideremos relevante, por ejemplo, mostrando o coloreando solo aquellos puntos que cumplieren con determinada altura o que estuviesen asociados a rocas blancas.

Para caracterizar la apropiación del paisaje en las zonas altas (objetivo 5) además de considerar la distribución de los contextos arqueológicos, analizamos si existen o no “indicadores de apropiación” (desarrollado a continuación). Para este objetivo también fue necesario analizar las posibles relaciones con los registros de las zonas bajas.

Para establecer cuáles fueron las vías de circulación arqueológicas (objetivo específico 6), analizamos los elementos de vialidad hallados en el terreno y luego los comparamos con las rutas modeladas en Q-GIS y con las marcas de teledetección. Respecto al reconocimiento de elementos de vialidad, como ya hemos mencionado, se

materialidad asignada a dicho periodo. Otra característica distintiva es la rectitud de los caminos y -en terrenos montañosos- su trazado a lo largo de las laderas, a media altura. En el caso de los caminos que se dirigen a adoratorios de altura, se distinguen los caminos en zigzag que pueden presentar pequeños troncos de madera ubicados en los ángulos del camino.

⁴² **Objetivo específico 5:** Caracterizar la apropiación del paisaje en las zonas altas, a partir del análisis de la distribución de los contextos arqueológicos y la discusión de propuestas interpretativas para el arte rupestre. En función de esto, considerar el entorno geográfico, la presencia de evidencias de reutilización de la cultura material (casos con indicadores de apropiación) e indagar posibles relaciones con el registro arqueológico de las zonas bajas. **Objetivo específico 6:** Establecer cuáles fueron las vías de circulación utilizadas en el pasado prehispánico, a partir del análisis de las relaciones espaciales entre: las evidencias de vialidad detectadas en el terreno (sendas, caminos y marcadores espaciales), los restantes contextos arqueológicos, las rutas modeladas con Q-GIS y los resultados de la teledetección realizada con Google Earth y Zoom Earth.

aplicó la propuesta de Vitry (2002, 2004), Berenguer et al., (2005) y Pimentel (2009). En nuestro caso no detectamos caminos formalizados, pero sí numerosas sendas y marcadores espaciales. Por otra parte, agregamos al listado que sugieren los autores un marcador espacial muy relevante que consiste en el agrupamiento de rocas blancas⁴³ en lugares muy visibles. En la discusión retomaremos el debate sobre el uso de rocas blancas, pero aquí anticipamos que, en tanto marcadores espaciales, podrían tratarse de apachetas en proceso de formación o fenómenos similares con un fuerte componente diacrónico.

Para las sendas, elaboramos nuevos criterios para determinar si se tratan o no de sendas arqueológicas. Reconocemos las sendas arqueológicas cuando se detectan huellas de desgaste en el terreno (Figuras 58 C y 60 A) que están asociadas a materiales arqueológicos en distintos puntos de su recorrido; caso contrario, si las huellas no están asociadas a materiales arqueológicos, consideramos que pueden haber sido provocadas por animales silvestres o incluso ser recientes.

En algunos casos consideramos que podrían haber existido vías de circulación arqueológicas, a pesar de no detectar huellas o sendas. Este criterio parte de considerar que las sendas no se habrían conservado luego de quedar en desuso. Las zonas altas son afectadas por continuos ciclos de hielo-deshielo y una fuerte erosión eólica, ambos factores son negativos para su conservación (siendo compensados si las sendas continuaron siendo utilizadas por las poblaciones humanas recientes o por guanacos y vicuñas). Como veremos en el Capítulo 6 (Resultados), este es el caso del extenso filo que une las cumbres sur y norte. Pensamos que parte de este trayecto se corresponde a una vía de circulación arqueológica, a pesar de no haber detectado sendas. Esto se sostiene a partir del hallazgo sobre el filo de marcadores espaciales relativamente próximos entre sí (a menos de 2 km de distancia) que pueden ser conectados con un recorrido de bajo esfuerzo, coincidente con las rutas de menor costo modeladas (R4 y R5).

⁴³ Nos referimos a “rocas blancas” de forma genérica, haciendo alusión al color de los bloques hallados en los distintos contextos arqueológicos, dejando para futuros trabajos la tarea de profundizar en el análisis lítico y geológico. Por el momento, estimamos que en la mayoría de los casos se trata de rocas con inclusiones de cuarzo o fragmentos de mineral de cuarzo lechoso.

Los equipos empleados fueron: equipo de alta montaña completo, dos dispositivos GPS, cámara fotográfica con distintas focales, una cantidad extra de baterías y memorias de almacenamiento, cámara de video de acción (tipo GoPro), libreta de campo, cinta métrica y brújula.

Factores que condicionan el descubrimiento: accesibilidad, obstrusividad artefactual, visibilidad del ambiente actual y cobertura

La accesibilidad refiere a la posibilidad de acceso a los puntos de interés, según las vías de circulación disponibles y la naturaleza del terreno a prospectar (Schiffer et al., 1978). La accesibilidad se plantea como un factor que condiciona el descubrimiento, en tanto puede dificultar la exploración. Esto aplica especialmente en nuestro caso de estudio, ya que posiblemente fue uno de los factores principales por el cual las zonas altas permanecieron inexploradas hasta la actualidad.

En las zonas altas del cerro Huayra Wasi, la topografía abrupta es una restricción muy importante para la circulación humana. Por tomar nuestra transecta como ejemplo, desde el fondo de valle hemos atravesado un desnivel de aproximadamente 2.200 m en menos de 15 km de recorrido, con pendientes que alcanzan los 35°. Además, se debe considerar el esfuerzo extra que implica transportar agua, alimentos, abrigo y equipamiento para pernoctar. No hemos localizado aleros o cuevas que puedan servir de refugios naturales y solo detectamos una vertiente de agua a los 4.040 msnm al descender por la quebrada. Alcanzamos la cumbre sur del cerro Huayra Wasi (5.032 msnm) a las 16 horas del segundo día de ascenso, habiendo iniciado el recorrido a las 6:40 horas del día anterior. Esto implicó hacer desniveles mayores a 1.000 metros por día, lo cual supera ampliamente la media y lo recomendado.

Si consideramos que la topografía no ha variado significativamente desde tiempos arqueológicos hasta el presente, podemos afirmar que la accesibilidad a las zonas altas del Cordón de Lampasillos también fue un limitante para las poblaciones humanas del pasado. Esto nos lleva a plantear, paradójicamente, que al estar restringido el acceso a un número finito de vías practicables, es más probable que estas hayan sido utilizadas en reiteradas ocasiones y que incluso se hayan acondicionado para facilitar la circulación,

por ejemplo, señalizando las sendas y caminos, o construyendo arquitectura que funcione como apoyo logístico para el ascenso. Es por esto que nuestra expectativa era un patrón de distribución de los materiales culturales a lo largo de las vías de circulación, donde la obstrusividad⁴⁴ por agrupamiento de los artefactos aumenta y por ende también aumentan las probabilidades de detección. Por lo dicho hasta aquí, queda claro que la mejor estrategia consiste en detectar estas vías de circulación y en proponer una unidad de muestreo acorde (una transecta dirigida sobre la potencial vía arqueológica, trazada a partir de distintas fuentes de información).

La visibilidad del ambiente actual refiere al grado en que determinado fenómeno ha quedado cubierto por vegetación o sedimentos luego de su descarte (Banning et al., 2016; Gallardo y Cornejo, 1986; Orton, 2000; Schiffer et al., 1978). En nuestro caso, las zonas altas de montaña son ambientes erosivos que dificultan la sedimentación (Bloom, 1982) y la vegetación es casi nula, por lo tanto, la visibilidad no ha sido un limitante y nuestra expectativa era detectar palimpsestos en superficie.

Por otro lado, al tratarse de una inspección visual, donde se priorizó cubrir la mayor superficie en un tiempo limitado, estimamos que nuestros resultados fueron fuertemente condicionados por la obstrusividad de los artefactos. En el terreno, comprobamos que, en la mayoría de los casos, los bloques con arte rupestre adquieren obstrusividad gracias a su forma, tamaño, o por estar asociados a conjuntos arquitectónicos. En el caso particular de las rocas blancas, las probabilidades de detección son altas por la obstrusividad que aporta el contraste del color y el brillo sobre el fondo oscuro del terreno. En el caso de los mojones, esto se incrementa por su forma, su ubicación (Figura 60) y por estar en muchos casos construidos con rocas blancas. Es decir, de forma coherente a nuestra estrategia de relevamiento, la mayoría de los resultados obtenidos consisten en materiales culturales cuyos atributos los vuelven más fácilmente detectables (altamente obstrusivos). Esto fue contemplado desde un principio, razón por la cual orientamos nuestra discusión principalmente sobre tres líneas de evidencia que cumplen estas características (arte rupestre, arquitectura y elementos de

⁴⁴ La obstrusividad se relaciona con la naturaleza de los materiales arqueológicos y su “sensibilidad” para ser descubiertos por una técnica específica (Gallardo y Cornejo, 1986; Schiffer et al., 1978).

vialidad). Es probable que una porción importante de los artefactos de baja densidad y menor obstrusividad no hayan sido detectados.

Como ocurre con la accesibilidad, opinamos que es probable que las condiciones de obstrusividad de algunos artefactos hayan sido similares bajo las condiciones ambientales del pasado, o incluso que estos atributos hayan sido seleccionados intencionalmente por las poblaciones prehispánicas a la hora de construir el paisaje. En el caso puntual del uso de rocas blancas, su mayor obstrusividad está supeditada a que las zonas altas no estén nevadas, ya que depende principalmente del contraste por color y brillo con el terreno oscuro. Como diremos en el Capítulo 7 (Discusión), tanto el uso de rocas blancas, como la construcción de marcadores espaciales y la selección de determinados bloques para grabar diseños, pudieron haber funcionado como dispositivos que permitieron señalar y facilitar la circulación por esta topografía tan abrupta y riesgosa. En las decisiones que supone este aprovechamiento funcional de la obstrusividad, actúan también otros factores que van más allá de las propiedades intrínsecas del material, como por ejemplo las condiciones de su emplazamiento (principalmente las propiedades de visibilidad de una localización -desde donde es visto-, y la amplia visibilización del entorno -hacia donde se ve-) (Oliva y Panizza, 2019).

Técnicas exploratorias y unidades de muestreo: inspección visual y transecta dirigida para la prospección pedestre

En función de los factores condicionantes del descubrimiento, las características del ambiente actual y principalmente de la topografía, planteamos una técnica exploratoria no invasiva (observación directa / inspección visual) y una transecta dirigida asistemática que consideramos óptima para detectar ítems singulares de los cuales teníamos ciertas expectativas sobre su ubicación.

Debido a que se trata de una exploración inicial, cuyo objetivo principal era establecer si las zonas altas fueron incorporadas o no al paisaje cultural, nos propusimos determinar la presencia o ausencia de materiales arqueológicos y su localización en superficie, dejando la posibilidad de recolectar muestras para los próximos trabajos.

Sobre el concepto “sitio de alta montaña”

A lo largo de la trayectoria disciplinar, no se forjó una definición unánime para los llamados “sitios de alta montaña”, a pesar de que se propusieron varias alternativas (Vitry, 2010). Rodolfo Raffino (1981b), por ejemplo, llamó “sitios de altura” a aquellos hallazgos que se encuentran entre los 900 y los 6.700 metros sobre el nivel del mar. Antonio Beorchia Nigris (1985) los clasificó según la altura entre: “santuario de alta montaña” (si tiene una altura entre los 5.000 y 6.700 msnm), “santuario de media montaña” (si tiene entre 3.000 y 5.000 msnm) y “santuario de baja montaña” (a menos de 3.000 msnm). Tanto Johan Reinhard como Juan Schobinger, opinaron que el término “alta montaña” debe aplicarse a los hallazgos a partir de los 5.200 msnm (citados en Vitry, 2010: 117).

En la mayoría de los casos, se tomó como punto de referencia el nivel del mar (msnm = metros sobre el nivel del mar), a pesar de que el mar no sea una referencia real para los caminantes de estos espacios montañosos. Cabe pensar que estas aproximaciones reflejan la prevalencia de criterios geográficos modernos, o incluso deportivos, frente a los todavía escasos intentos de evaluar la topografía local en términos de paisajes “experimentados” (Choque Arce, 2018; Ingold, 2000; Leibowicz et al., 2015, Leibowicz et al., 2018). En contraste, sostenemos que el factor más relevante para un caminante es la accesibilidad, la cual no se ve reflejada necesariamente en los metros sobre el nivel del mar, sino más bien en los metros de desnivel desde el fondo de valle o punto de partida del ascenso. En este sentido, se comenzó a relativizar el término “alta montaña”, precisamente porque tales definiciones no tomaban como punto de referencia la altura desde la base o la dificultad de ascenso (Vitry, 1997, 2010).

Sostenemos que es necesario definir y explicitar para cada caso concreto cuál es la cota altitudinal que se considera “zonas altas de montaña” y qué criterios están en juego. En nuestro caso, optamos por zonificar nuestra área entre “zonas altas” y “bajas” considerando una serie de particularidades geográficas que son relevantes para la experiencia humana (individual y colectiva) sobre el terreno. Definimos las “zonas altas” del Cordón de Lampasillos al área que se encuentra sobre los 3.500 msnm, a 700 m de desnivel respecto el fondo de cuenca. Este desnivel equivale aproximadamente a una jornada de ascenso a un nivel de exigencia alto, pero con la posibilidad de retornar a la

base en el mismo día sin la necesidad de pernoctar en la montaña. Además, entre los 3.500 y los 4.000 msnm en Lampasillos se encuentran las vertientes, es decir, el insumo indispensable que podría pautar hasta dónde es posible subir sin tener que cargar con pesados recipientes para el agua. Estos factores, uno general y otro local, tienen consecuencias directas en el esfuerzo individual y en la logística de los grupos.

Cabe agregar que, en términos generales, a partir de los 3.500 msnm se da un decrecimiento drástico de la cantidad de oxígeno en la atmósfera, provocando que el cuerpo humano esté más propenso a sufrir los males agudos de montaña vinculados a la hipoxia, como ser la disminución del rendimiento mental, dolores de cabeza, náuseas y euforia. No obstante, la gravedad de estos trastornos no solo se relaciona con la altitud alcanzada en msnm, sino también con la velocidad del ascenso, razón por la cual el máximo desnivel recomendable a realizar en un día varía entre 500 y 700 metros⁴⁵ (Imray et al., 2005; Maggiorini et al., 2001).

En nuestra área de estudio, la cota de 3.500 msnm además coincide con la altura hasta donde se había producido información arqueológica. Pensamos que esa dificultad logística “extra” que conlleva superar los 700 metros de desnivel podría haber sido un limitante tanto para los pobladores prehispánicos de Lampasillos como para nuestros propios equipos de investigación.

Por otro lado, aún no se ha problematizado lo suficiente el uso de la categoría de “sitio” y la conveniencia de aplicarla al registro material de las zonas altas, tal como se mencionó en el Capítulo 2 (Marco teórico). En nuestro caso, además de la distinción de dos zonas según la altura, optamos por definir distintas “áreas” en Lampasillos, tomando criterios topográficos e hidrográficos para delimitarlas. Nos referimos a la cultura material en términos de “contextos arqueológicos”, con la intención de valorar de igual manera las distribuciones de menor densidad que no suelen ser abarcadas en la categoría de “sitio arqueológico”, como es caso de ciertas materialidades asociadas a los caminos y otros registros “aislados” que distan mucho de las expectativas de “espectacularidad”, propias de las obras arquitectónicas o de los enterratorios de alta montaña con abundante ajuar.

⁴⁵ Según la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA), para prevenir problemas relacionados con la altitud, a partir de 3.000 msnm se deben realizar desniveles diarios que rondan como máximo los 500 metros <https://www.theuiaa.org/safety/>.

Indicadores de apropiación

En el Capítulo 2 (Marco teórico) desarrollamos algunos de los principales lineamientos teóricos de la Arqueología del Paisaje. A su vez, comentamos que operativamente reducimos la noción de “apropiación” a una de sus tantas acepciones posibles, puntualmente a la que hace referencia al accionar de los sujetos sobre contextos culturales precedentes. Para aquellos contextos y materialidades que están fijadas al paisaje - como los petroglifos, los conjuntos arquitectónicos y los elementos de vialidad- entendemos que este accionar implica una revinculación con ciertos rasgos geográficos a los cuales se les atribuye agencia. La acción se enfrenta a normas y valoraciones culturales que rigen sobre determinado espacio, al mismo tiempo que involucra una reelaboración del pasado y la identidad, ya que involucra materiales culturales precedentes.

Para aplicar este concepto, hemos elaborado una lista de indicadores de apropiación que nos permitieron evaluar tres líneas de evidencia mencionadas. Consiste en una herramienta que nos permitirá guiar nuestros análisis sobre los cambios en el paisaje cultural en términos relacionales.

En el caso de los petroglifos, hemos tomado como indicadores de apropiación:

- Presencia de más de una pátina: consideramos que las diferencias de color al interior de los surcos pueden indicar que corresponden a cronologías distintas, siendo la pátina más clara la que corresponde a la figura más reciente en la secuencia. No obstante, somos conscientes que el grado de confianza de esta estimación es bajo, ya que la coloración de la pátina también podría reflejar cambios en el proceso reductivo (provocándose mayor pérdida de masa con un surco más profundo y por lo tanto una coloración diferente respecto a un surco contemporáneo menos profundo). Además, si los motivos fueron elaborados sobre distintas caras de la roca, que poseen distinta orientación, es probable que hayan sido afectados de forma diferenciada por los agentes ambientales. Por esto, la confianza aumenta cuando se aplica esta comparación a figuras que están sobre la misma cara de la roca y que tienen una profundidad de surco similar. Tomamos este criterio para cada petroglifo de forma individual, evitando en una primera

instancia hacer comparativas entre las patinas de distintos petroglifos (Bednarik, 1979, 2002; García y Riveros, 2017).

- Presencia de superposiciones entre dos figuras: la superposición del trazado de una figura sobre otra es un claro ejemplo de interacción con lo precedente (Vergara y Troncoso, 2015; Re, 2016) y consideramos que puede aportar valiosa información sobre los procesos de apropiación. Si bien en esta tesis nos limitamos simplemente a identificar los casos de superposición, opinamos que en algunas ocasiones podría especularse sobre la intención puesta en el acto de superponer. En las campañas que el equipo realizó en Lampasillos y en Tastil, observamos que algunas superposiciones “remarcan” la figura precedente (o al menos parte de ella), como también hay casos donde el nuevo trazado le agrega elementos secundarios a la figura original. También hay casos donde se incorporan nuevas figuras (de menor, mayor o equivalente pregnancia visual a las precedentes) pero integrándose en términos espaciales y temáticos a la composición, y casos donde la nueva figura se impone sobre lo anterior ocasionando una pérdida de información (quizá, precisamente, con la intención de cancelarla). Es posible distinguir el orden de secuencia entre los trazados superpuestos, esto se logra a partir de una observación cuidadosa *in situ* y con fotografías tomadas de cerca (idealmente con una lente macro).

- Presencia de trazados diferenciados: en algunas ocasiones, se puede distinguir trazos distintos que por su gesto técnico pueden ser atribuidos a distintos sujetos y acontecimientos, sin que haya provocado una superposición.

- Cantidad de técnicas empleadas: en caso de que se hayan empleado dos o más técnicas distintas, cabe la posibilidad de que cada una corresponda a sujetos y momentos diferentes, o bien, que en una misma instancia se hayan utilizado técnicas combinadas. Es difícil precisar cuándo ocurre cada caso, no obstante, nos inclinamos por la segunda opción cuando los motivos provocados por técnicas distintas aparecen integrados en la composición. Un ejemplo ideal es cuando se observa una figura pintada o percutida que tiene su contorno delineado con una línea incisa. En la mayoría de los casos decidimos contemplar ambas posibilidades, como sucede con los petroglifos que tienen figuras provocadas por percusión/picado y que además tienen “efecto *llipi*” -provocado por abrasión-. El *llipi* puede ser considerado tanto un motivo sincrónico al resto de la

composición, como un acto de apropiación o exaltación de petroglifos precedentes (estos casos son sombreados con azul en la Tabla 3).

- Contexto del petroglifo: en algunos casos, consideramos que el petroglifo integra un contexto con indicadores de apropiación, sin que se haya intervenido nuevamente sobre su superficie. Estos casos se dan cuando se incluye el petroglifo en los muros de conjuntos arquitectónicos y cuando se observan rocas blancas colocadas a modo de ofrenda junto al petroglifo. En ambos casos, la construcción del muro y la ofrenda de rocas blancas se postulan como posteriores al grabado de los motivos.

En el caso de la arquitectura, los indicadores de apropiación consisten en la presencia de más de un momento o fase constructiva (reconocidos por la presencia de técnicas constructivas distintas y sucesivas en sus muros, reformas, ampliaciones, o nuevas estructuras adosadas sobre la original).

En el caso de los marcadores espaciales, la diferencia entre los mojones y las apachetas es crucial. Los mojones fueron construidos en un solo evento y se reconocen por su forma consolidada con bloques bien ensamblados. Las apachetas, en cambio, corresponden a un tipo de estructura que fue construida colectivamente a través del tiempo, colocando o lanzando rocas sobre el mismo punto hasta conformar un gran montículo de forma piramidal irregular; se caracterizan por su dinamismo, intermitencia y discontinuidad (con momentos de interrupción y de activación) (Berenguer et al., 2005; Pimentel, 2009; Vitry, 2002).

Consideramos la presencia de apachetas como un indicador de apropiación, puesto que son el resultado de sucesivos momentos constructivos y múltiples visitas. En la mayoría de los casos, probablemente este accionar sobre lo precedente no implicó un cambio en el significado o en el uso original, sino una continuidad cultural que podría entenderse en términos de tradición. Contabilizamos por aparte los agrupamientos de rocas blancas, los cuales también podrían considerarse como indicadores de apropiación, en tanto se emparentan con las apachetas, ya sea que se los considere como apachetas en proceso de formación (que no lograron alcanzar el tamaño de una estructura), “cargas” asociadas a otros elementos culturales (Pimentel, 2009), o fenómenos similares con un fuerte énfasis ritual que explica la selección de rocas ofrendadas según su color.

Registro fotográfico

Se utilizó una cámara Nikon D750 (formato full frame) con los lentes 24-120 mm f4 y 55-300 mm f:4.5-5.6, con filtros polarizadores, 4 Baterías En-EL15, un cargador solar y 8 tarjetas de memoria de 36 GB clase 10. Además, una cámara compacta Lumix Lx100 con 3 baterías. Las fotografías fueron tomadas en formato RAW de 24 megapíxeles y reveladas con el software Adobe Photoshop (plugin Camera Raw) y Adobe Bridge.

Elaboración de cartografías digitales y uso de Q-GIS

Utilizamos el software de código abierto y gratuito QGIS para la confección de cartografías digitales y para realizar operaciones de geoprocésamiento. Optamos por QGIS Desktop 3.16, versión 4, con el suplemento GRASS 7.8.5; se trata de la versión vigente más moderna consolidada.

El sistema de referencia cartográfico empleado en el proyecto corresponde a Coordenadas Planas en base al sistema cartográfico local POSGAR 2007 y el meridiano o faja es la Faja 3 (Posgar 2007/Faja 3). Esta elección se basa fundamentalmente en la necesidad a futuro de poder hacer diversas operaciones y obtener los resultados dentro del sistema métrico.

Para generar las capas DEM (modelos de elevación digital), desde donde obtendremos las capas base y las curvas de nivel, utilizamos el Sensor ASTER GDEM (versión 2) con imágenes de una resolución de 30 m.

El software QGIS fue utilizado tanto en la etapa inicial de planeamiento del trabajo de campo, como en el análisis posterior de los registros efectuados. En primer lugar, elaboramos una serie de mapas a partir de las imágenes del Sensor ASTER GDEM, en los cuales se incluye nuestra área de estudio y sus alrededores. Las capas “base” se obtuvieron a partir del DEM: duplicamos la capa DEM y generamos en la capa subyacente un renderizado de sombras utilizando un Azimut de 90° (el sol desde el Este geográfico) y una inclinación del sol de 45°. Con la segunda capa (copia de la primera) generamos una simbolización con rampas de color (opción de pseudo color monobanda)

que es un color artificial que resulta útil para distinguir las distintas alturas. A esta capa le dimos una transparencia del 60%. La Capa 1 (subyacente) fue renombrada como “CAPA DE SOMBRAS”. La Capa 2, sobre la anterior, fue renombrada como “CAPA COLOR”. Ambas Capas fueron proyectadas de WGS 84 (coordenadas geográficas) a Posgar 2007 / Faja 3 (coordenadas planas). En el siguiente paso generamos dos capas vectoriales de Curvas de Nivel con intervalos de 30 m y de 100 m respectivamente, esto se obtuvo con la herramienta Extracción dentro de la solapa Raster. Las capas fueron renombradas como “CURVAS DE NIVEL 30 metros” y “CURVAS DE NIVEL 100 metros”.

En el paso subsiguiente creamos las áreas poligonales para delimitar el Cordón de Lampasillos, las 5 áreas de la propuesta de zonificación y el perímetro de las zonas altas del cerro Huayra Wasi tomando la cota altitudinal de 3.500 msnm. Para esto usamos de base el Mapa de Google Hybrid y sobre el mismo creamos los polígonos reconociendo el terreno por teledetección. Como resultado se obtuvieron capas vectoriales de polígonos. A cada polígono se le asignó un color sólido y opacidades que variaron entre el 60% y 100%. El resultado final fueron capas independientes, de confección propia, orientadas a los desafíos metodológicos que plantea el caso y proyectadas en Posgar 2007 / Faja 3.

Sobre las capas base incluimos una capa de Cursos Fluviales (obtenida desde www.ign.gob.ar). Esta capa fue recortada ajustándose a las capas base. Para esto se efectuó un recorte vectorial usando la función de “Caja de herramientas de Procesos” y sucesivamente “Corte vectorial por extensión: Extensión del recorte calculada a partir de la Capa 1”. Una vez obtenida la nueva capa recortada (“Cursos Fluviales recorte”) procedimos a cambiar su simbología.

Luego importamos desde Google Earth a QGIS las marcas de teledetección y las numerosas marcas que corresponden a los contextos arqueológicos mencionados en el Capítulo 6 (Resultados). La posición de estos contextos arqueológicos fue obtenida durante las campañas anteriores del equipo, a partir de la bibliografía y mediante consultas al registro del Museo Arqueológico de Cachi “Pío Pablo Díaz”.

Posteriormente se modelaron las rutas de menor costo, en función de la pendiente y la distancia. Para esto se utilizaron las operaciones Caja de herramientas de procesos

(Análisis de redes). Como se mencionó anteriormente, estas rutas modeladas partieron de 7 puntos distintos y culminaron en la cumbre norte del cerro Huayra Wasi (5.080 msnm).

Finalmente, se creó una nueva capa vectorial y se trazó la transecta a prospectar. El trazado se hizo “a pulso” sobre Google Earth, tras evaluar las rutas modeladas, la información arqueológica disponible, las marcas de teledetección y algunos datos aportados por los vecinos de La Poma. El vector que corresponde a la transecta fue exportado a los dispositivos GPS para poder orientarnos en el terreno. Se anotaron en una libreta de campo las coordenadas de algunos puntos de interés y también se exportaron a los navegadores GPS: posición del punto de inicio y finalización de la transecta, posición de las cumbres sur y norte, posición de las marcas por teledetección que queríamos corroborar en el terreno. Se imprimieron algunos mapas e imágenes satelitales para poder llevarlos durante la prospección y facilitar el reconocimiento de los puntos de interés.

Una vez concluido el trabajo de campo, utilizamos nuevamente Q-GIS para mapear los registros; cada contexto arqueológico fue simbolizado en el mapa según su tipo. Este procedimiento se realizó importando los puntos de GPS al proyecto Q-GIS, con excepción del arte rupestre que fue tratado de forma separada.

Elaboramos una base de datos en Excel donde se incluyó cada uno de los registros, sus coordenadas geográficas, la altura sobre el nivel del mar, la zona y unidad del paisaje donde se localizó y una descripción. La tabla de arte rupestre se confeccionó aparte y se agregaron más columnas correspondientes a los campos de la Ficha Individual de Registro. La tabla de arte rupestre fue exportada a un archivo con formato .CSV (“delimitado por comas”), luego este archivo fue importado a Q-GIS, de tal manera que pudimos posicionar los petroglifos en el mapa y acceder desde allí a la tabla de atributos de cada petroglifo, la cual contiene la información de la base de datos en Excel y de la Ficha Individual de Registro. Los mapas donde se muestran los resultados finales (Figuras 23, 24 y 53) fueron elaborados con Q-GIS.

Las imágenes satelitales utilizadas provienen del sensor ASTER GDEM (versión 2) (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer, Global Digital Elevation Model). ASTER es un sensor de imágenes construido por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) (Ministry of Economy, Trade and

Industry) e incorporado al satélite Terra de la NASA. Los archivos se descargaron en formato GeoTIFF desde los repositorios de <https://search.earthdata.nasa.gov/search>. Se trata de un MDE (modelo de elevación) auditado, de uso libre y gratuito, que cuenta con una resolución espacial de 30 metros por pixel.

La capa shape “Cursos Fluviales” fue descargada desde: <https://www.ign.gov.ar/NuestrasActividades/InformacionGeoespacial/CapasSIG>.

Propuesta de zonificación para el Cordón de Lampasillos

Para este trabajo hemos realizado una zonificación teniendo en cuenta dos criterios. En primer término, un parámetro altitudinal, de modo tal que nos referiremos a dos zonas: las “bajas” y las “altas”. Incluimos dentro de las “zonas bajas” al fondo de valle, el piedemonte y la sección inferior de las laderas y quebradas, por debajo de los 3.500 msnm. Por otra parte, nos referimos con “zonas altas” a la superficie que hay entre los 3.500 msnm y las cimas del Cordón de Lampasillos, esto incluye principalmente la sección superior de las laderas y quebradas (donde están las vertientes de agua), las cumbres y los filos de altura. La cota altitudinal de 3.500 msnm también indica la altura máxima hasta donde se había producido información arqueológica, previo a esta tesis.

En segundo término, hemos subdividido el Cordón de Lampasillos en 5 grandes áreas contiguas, siguiendo criterios topográficos e hidrográficos, con el fin de poder organizar la información arqueológica disponible en las zonas bajas y nuestros resultados (Figura 14). Los límites de cada área se corresponden con cauces fluviales, es decir, hitos espaciales fácilmente detectables en el terreno. Esta zonificación busca abarcar una amplia cantidad de sectores con arte rupestre que no tienen límites claros entre sí y carecen de precisiones cronológicas. Allí también hay tramos de caminos, conjuntos arquitectónicos y evidencia de producción y descarte de artefactos líticos. Como ya anticipamos, optamos por delimitar áreas y no usar la categoría de “sitios arqueológicos”, lo cual implicaría imponer una organización espacial que carece de sustento en un trabajo distribucional. Incluso, considerando las múltiples líneas de evidencia, sería más correcto pensar las zonas bajas como un *continuum* arqueológico (Wandsnider y Camilli, 1992).

A tal efecto, distinguimos cinco áreas contiguas que son descritas en detalle en la sección de antecedentes: 1) Huaca Yacu; 2) Los Cerrillos; 3) Kawsay - Potrero de Payogasta; 4) Lampasillos Este; 5) Lampasillos Oeste (Figura 14).

Relevamiento de arte rupestre y elaboración de una Ficha Individual de Registro

Se elaboró una Ficha Individual de Registro (Figura 21) orientada fundamentalmente a los petroglifos. Esta Ficha incluye 10 campos, donde están presentes las variables que son relevantes para nuestra investigación y para el Proyecto del cual forma parte. Los campos son: información del relevamiento (operario a cargo, fecha, equipo utilizado); N° de petroglifo⁴⁶; ubicación del petroglifo (área, coordenadas GPS, altura en msnm); dimensiones del bloque y de los motivos (largo, ancho y alto, en centímetros); nombres de los archivos fotográficos; motivos o figuras (antropomorfo, zoomorfo, fitomorfo, geométrico, curvilíneos, llipi, intervenciones posteriores, puntos agrupados o dispersos, otros); técnicas empleadas (percusión-picado, abrasión, rayado, extracciones, otros); pátinas (cantidad y color –muy oscuro, oscuro, claro, muy claro-, presencia de superposiciones); orientaciones en grados (eje de la roca, eje de la gráfica), tipo de relieve (ladera: suave o abrupta, cima: precumbre o cumbre, quebrada, fondo de valle, llano, alero o cueva); conservación (fisura, fractura, abrasión, descamación, disgregación granular, líquenes, plantas, hongos, excremento de aves, acreciones minerales, sedimentación, fauna, otros).

Esta ficha nos permitió agilizar y ordenar las tareas en el terreno. A su vez, sienta un precedente que apunta a unificar los criterios para el registro de petroglifos en la localidad y facilitar comparaciones con otras regiones donde se aplicaron fichas similares, como en el sitio arqueológico Tastil (Vitry y Cornejo Maltz, 2021).

⁴⁶ Consideramos a cada bloque con grabados como un petroglifo, el cual puede estar compuesto por uno o más motivos o figuras.

Cordón de Lampasillos	Área:	Ficha N°:	N° petroglifo
Departamento:	Provincia: Salta	País: Argentina	Fecha: / /
Registrado por:			

UBICACIÓN

Latitud:	Longitud:	Altura msnm:
Modelo de GPS:		
Punto GPS:		
Margen de error:		

FOTOGRAFÍAS (completar con los nombres de los archivos)

/ Modelo de la cámara:

Norte (cara sur de la roca):	Este:
Sur:	Oeste:
Diseños y soporte:	Cenital:
Vistas desde el petroglifo:	Contexto:

MOTIVOS O FIGURAS (X)

Antrop/ Zoom/ Fitom/ Geom/ Curvilineo/ Llipi/ Int.post / puntos
Observaciones:

TÉCNICAS (X)

Percusión-picado / Abrasión / Rayado / Extracciones
Otras:

PÁTINAS

Superposiciones (si / no)

Cantidad:
Color: Muy oscuro, oscuro, claro, muy claro

ORIENTACIONES (en grados, norte magnético)

Eje natural de la roca:
Visual de la gráfica:

DIMENSIONES (Cm) ROCA MOTIVO

Largo		
Ancho		
Alto respecto al piso		

CONSERVACIÓN x lado de la roca

Fisura		
Fractura		
Abrasión		
Descamación		
Disgregación granular		
Líquenes		
Plantas		
Hongos		
Excremento de aves		
Acreciones minerales		
Sedimentación		
Fauna		
Otras:		

TIPO DE RELIEVE

x

Ladera	suave	
	pronunciada	
Cima	cumbre	
	precumbre	
Quebrada		
Fondo de valle		
Meseta/ llano		
Alero o cueva		

OBSERVACIONES:

Figura 21. Ficha Individual de Registro para petroglifos utilizada en el Cordón de Lampasillos.

Figura 22. Campamento en el cerro Huayra Wasi a 4.242 msnm, vista hacia el sur sobre el Valle Calchaquí Norte.

Capítulo 6

RESULTADOS

Resumen de los resultados y referencias para las cartografías digitales.

El relevamiento en las zonas altas del cerro Huayra Wasi se llevó adelante durante los días 28 de noviembre y 1 de diciembre del año 2018, participamos Bernardo Gabriel Cornejo Maltz y Luis Alberto Martos López. Recorrimos en total 35 km a lo largo de la transecta cartografiada previamente. El ancho de la transecta fue de 20 metros, es decir, se inspeccionaron en promedio 10 metros hacia cada lado de la transecta⁴⁷. La superficie total relevada fue de 70 hectáreas (56 ha en las zonas altas y 14 ha en las bajas), en donde se registraron (Tabla 1):

- 17 petroglifos (10 en las zonas altas y 7 en las bajas). Se destaca la presencia de un petroglifo a 5.032 msnm, en la cumbre sur del cerro Huayra Wasi.
- 15 conjuntos arquitectónicos⁴⁸ en total (8 en las zonas altas y 7 en las bajas), algunos de los cuales se componen de dos o más estructuras. De los cuales: 12 conjuntos arquitectónicos no presentan cerámica en superficie y 3 sí presentan cerámica en superficie – en las referencias de la Tabla 1 se incorpora la letra “C” dentro del cuadrado amarillo para distinguir a los conjuntos arquitectónicos con cerámica-. De los 15 conjuntos arquitectónicos, 3 están asociados a petroglifos, es decir, que los petroglifos forman parte de sus muros (caso de ARQ-2) o están a menos de tres metros de distancia (caso de ARQ-6 y ARQ-12). Por otro lado, tan solo uno de los conjuntos arquitectónicos está asociado por proximidad a un marcador espacial, se trata de ARQ-6, en cuyo muro occidental se construyó una apacheta.

⁴⁷ Durante la exploración no fue posible seguir siempre un ancho constante de 20 m. Esto se debe a las características de la topografía, en las quebradas los pasos se estrechan, en las laderas es necesario subir y bajar en *zigzag*, mientras que en los filos hay buenas condiciones para desplazarse en todas las direcciones.

⁴⁸ Forman parte del mismo conjunto aquellas estructuras que están distanciadas a menos de 30 metros entre sí.

- 12 marcadores espaciales compuestos por rocas blancas (mojones, apachetas, y/o agrupamientos de rocas blancas muy visibles). Se consideran los casos donde las rocas blancas superan el 50% de los bloques visibles.
- 4 marcadores espaciales sin rocas blancas, de los cuales 3 fueron clasificados como mojones y solo un caso como apacheta (caso asociado a ARQ-6).
- 5 casos de rocas blancas colocadas sobre, junto o dentro de bloques con grabados, sin cumplir estas la función de marcadores espaciales ya que están en una posición de difícil detección.
- 6 sectores con evidencia de producción o descarte de herramientas líticas.
- 7 sendas o huellas que evidencian vías de circulación (6 en las zonas altas).
- 1 manantial activo o vertiente de agua a 4.045 msnm.

En cuanto a la apropiación se contabilizaron 10 casos, de los cuales 6 contextos corresponden a las zonas altas. Se consideraron todas las líneas de evidencia y un radio de 30 metros para delimitar cada contexto (Figuras 23, 24 y 43): Contexto 1 (incluye Senda 1, P2 y P3, M1 a M5); Contexto 2 (incluye P4 y ARQ-2); Contexto 3 (incluye P6); Contexto 4 (incluye M6); Contexto 5 (incluye M8); Contexto 6 (incluye P7, ARQ-7 y M12); Contexto 7 (incluye ARQ-10); Contexto 8 (incluye P8 y P9); Contexto 9 (incluye P11 a P16); Contexto 10 (incluye P17).

Respecto a los contextos arqueológicos donde observamos el uso de rocas blancas, contabilizamos un total de 19 casos, esto incluye los 12 marcadores espaciales (5 mojones, 1 apacheta y 6 agrupamientos de rocas blancas muy visibles), los conjuntos arquitectónicos ARQ-8 y ARQ-9 donde las rocas blancas forman parte de las estructuras, y 5 casos de rocas blancas colocadas sobre, junto o dentro de bloques con grabados, sin cumplir en estos casos una función de marcadores espaciales (casos de petroglifos P6, P9, P10, P17 y conjunto P11 a P16). Por aparte, se localizó un taller lítico (100 m al norte de ARQ-8) donde se trabajaron rocas blancas (Figura 44). Además se detectaron pequeños fragmentos de cuarzo blanco dispersos a lo largo del camino de ascenso por la ladera, sobre la Senda 1, desde el punto de inicio hasta la posición de P6.

	Curvas de nivel, intervalo de 30 m.
	Curvas de nivel, intervalo de 100 m.
	Transecta de prospección.
	Línea divisoria entre zonas bajas y altas, altitud de 3.500 msnm y 700 m de desnivel.
	Huellas o sendas / Cantidad registrada: 7
	Vertientes de agua activas / Cantidad registrada: 1.
	Petroglifos (P) / Cantidad registrada: 17.
	Conjuntos arquitectónicos (ARQ) / Cantidad registrada: 12.
	Conjuntos arquitectónicos con cerámica en superficie (ARQ) / Cantidad registrada: 3.
	Marcadores espaciales con rocas blancas: mojón, apacheta o agrupamientos de rocas blancas que superan las 20 unidades por metro cuadrado. Cantidad registrada: 11.
	Marcadores espaciales sin rocas blancas: mojón o apacheta / Cantidad registrada: 5.
	Rocas blancas dentro, sobre o junto a petroglifos. No son marcadores espaciales / Cantidad registrada: 5.
	Sectores con evidencia de elaboración y/o descarte de herramientas líticas ("L"). Cantidad registrada: 6.

Tabla 1. Tabla de resultados y referencias para las cartografías digitales o mapas.

Figura 23. Mapa distribucional del registro arqueológico del cerro Huayra Wasi. Curvas de nivel cada 100 metros. La línea blanca continua representa la cota altitudinal de 3.500 msnm que divide zonas bajas de las altas. La línea blanca discontinua representa la transecta de prospección.

Figura 24. Mapa distribucional del registro arqueológico del cerro Huayra Wasi, vista satelital con base en Google Earth.

Relevamiento de arte rupestre

Se registraron 17 petroglifos en total, 10 en las zonas altas y 7 en las bajas (columna de “Frecuencia” en la Tabla 2). Considerando la superficie relevada para cada una de las zonas, es mayor la densidad de petroglifos en las zonas bajas. No obstante, desagregando por sector (columna “Descripción” en la Tabla 2), la densidad de petroglifos adquiere su mayor valor en los sectores de laderas o quebradas altas. Esto se debe a la presencia de 9 petroglifos (P8 a P16) en la quebrada por la cual descendimos, junto al arroyo que nace de la vertiente (Figura 37) y en las proximidades del conjunto arquitectónico ARQ-10 (Figura 47). Considerando la presencia de un petroglifo a 5.032 msnm, en la cumbre sur del cerro Huayra Wasi, podemos afirmar que no hay un límite altitudinal para la distribución de arte rupestre.

Zonas	Altura msnm	Descripción	Superficie relevada en hectáreas (ha)	Petroglifos		
				Frecuencia	Densidad (petroglifos/ ha)	Proporción
Altas	4000 a 5100	Filos y cumbres	50	1	0.02	5.88%
	3500 a 4000	laderas o quebradas altas	6	9	1.50	52.94%
		total zonas altas	56	10	0.18	58.82%
Bajas	3000 a 3500	laderas o quebradas bajas	12	6	0.50	35.29%
	2800 a 3000	fondo de valle	2	1	0.50	5.88%
		total zonas bajas	14	7	0.50	41.18%
TOTAL			70	17	0.68	100.00%

Tabla 2. Resultados: frecuencia, densidad y proporción de petroglifos según la altura y la superficie relevada.

PETROGLIFOS ordenados por altura	Altura msnm	Zonas	Descripción	DIMENSIONES (cm)			ORIENTACIONES		DISEÑOS							TÉCNICAS			INDICADORES DE APROPIACIÓN					Contexto	Conjunto (a menos de 3 m entre sí)	
				Largo	Ancho	Alto	Eje de la roca	Visual de la gráfica	Antropomorfo	Zoomorfo	Fitomorfo	Geométricos	Curvilíneos	lilipi	Intervenciones posteriores	Puntos agrupados	Puntos dispersos	Percusión-picado	Abrasión	Rayado o inciso	Extracciones	Cantidad de páginas	Superposiciones			Trazos diferenciados
P7	5032	altas	cumbres y filos	55	30	12	330°	cenital			X	X					X			1	0	1	1	Integra ARQ-6		
P8	3654			300	200	180	320°	270°	X		X							x	X		1	0	2	2		
P9	3654			140	70	80	270°	270°		X	X	X						X	X	X	1	0	2	3	Rocas blancas junto al petroglifo (no es marcador espacial)	
P10	3592			300	180	180	315°	315°		X	X							x			2	0	1		idem	
P11	3520			200	200	180	30°	320°		X	X	X						X		X	1	0	1		idem	
P12	3520			189	120	80	45°	cenital		X		X						X			1	0	1		idem	
P13	3520			44	31	20	15°	cenital				X						X			1	1	1		idem	
P14	3520			200	60	60	30°	320°		X		X				X	X				1	0	1		idem	
P15	3520			36	14	7	20°	cenital										X			1	0	1		idem	
P16	3520			150	90	90	0°	80°		X		X	X					X	X		1	0	1	2	idem	
P6	3463	laderas bajas		150	60	100	300	224°	X	X				X		X	X	X	1	0	1	2	idem			
P5	3435			50	40	40	280°	280°				X						X			1	0	1	1		
P4	3428			60	28	47	0°	260°		X	X	X						X	X		2	1	2	2	Integra estructura ARQ-2	
P17	3346	bajas	quebradas bajas	145	95	60	340°	260°		X				X		X	X		1	0	1	2	Rocas blancas junto al petroglifo (no es marcador espacial)			
P2	3156			120	40	100	95°	270°			X	X						X			1	0	1	1	Asociado a agrupamiento de rocas blancas (marcadores espaciales)	
P3	3155			40	30	40	80°	280°		X		X						X			1	0	1	1	Asociado a agrupamientos de rocas blancas (marcadores espaciales)	
P1	2949			fondo de valle	40	16	10	85°	cenital		X							X			1	0	1	1		

Tabla 3. Resultados: listado de petroglifos. Las columnas corresponden a algunos de los campos de la Ficha Individual de Registro, se adicionaron cinco columnas para los “indicadores de apropiación”. En amarillo se resaltan los casos donde se considera que existen indicadores de apropiación. Se resalta en azul los casos donde la presencia de más de una técnica de ejecución se debe a la abrasión aplicada para lograr el “efecto lilipi”.

Petroglifo: P1

Iniciamos el ascenso a los 2.860 msnm, caminamos en dirección oeste. En la posición lat. -24.7904° , long. -66.1755° , a 2.959 msnm, sobre una ladera suave, localizamos un petroglifo con diseños de camélidos. Dimensiones: largo 40 cm, ancho 16 cm y alto 10 cm.

Figura 25. Petroglifo P1. Escala gráfica: 10 cm.

Petroglifo: P2

Nos detuvimos en la posición lat. -24.7888° , long. -66.1679° , a 3.155 msnm, en un llano o terrazuela natural de la montaña con una excepcional vista panorámica en dirección este hacia el río Calchaquí y los nevados de Cachi/Palermo. Allí mismo localizamos un petroglifo con un diseño geométrico curvilíneo y fragmentos de cuarzo blanco en su base. Se trata de dos círculos unidos por un meandro, en posición vertical. El

círculo superior se grabó en la intersección de una fisura y una grieta natural por donde descende la humedad de la roca. En el Capítulo 7 (Discusión) planteamos una relación entre este diseño, el petroglifo P3 y el petroglifo P7 (hallado a 5.032 msnm en la cumbre sur), que formarían una unidad iconográfica, así como una relación formal con la planimetría de los conjuntos arquitectónicos ARQ-8 y ARQ-9.

Es posible que exista una relación funcional entre los cuarzos hallados y el petroglifo, ya sea que se hayan utilizado para la elaboración de los grabados y/o posteriormente como ofrenda.

Figura 26. A) Petroglifo P2. B y C) Rocas blancas junto a P2. D) Motivo principal donde se observan dos círculos unidos por un meandro. E) Fotografía editada digitalmente para resaltar el motivo. Para el revelado digital se utilizó el *software* Adobe Camera Raw, con el cual se aplicó un pincel local sobre el motivo –otorgándole brillo con el fin de resaltarlo– y luego se subexpuso el resto del fotograma. El trazado del pincel digital sobre el motivo se realizó ampliando la imagen al 100% (equivalente a una impresión de 60 x 34 cm) y al 200%. El motivo resalado fue corroborado con los dibujos realizados en el terreno. Escala gráfica: 10 cm.

Petroglifo: P3

Próximo al petroglifo P2, localizamos otro petroglifo con un diseño serpentiforme y con fragmentos de cuarzo colocados sobre el afloramiento más próximo con vista hacia los nevados de Cachi/Palermo (Figura 27 D). En su inicio (parte superior de la roca) el trazado se vincula a dos oquedades naturales (Figura 27 C: 1 y 2) que podrían cumplir gráficamente la función de dos círculos, siendo entonces la composición resultante un meandro que une dos círculos al inicio y otro –grabado- al final de su recorrido. Las dos oquedades superiores se vinculan a una fisura. Al ser oquedades podrían destacarse por su capacidad de retener agua.

Figura 27. A) Petroglifo P3. B y D) Rocas blancas junto a P3, colocadas sobre un afloramiento con vista directa a los nevados de Cachi/Palermo. C) Detalle del motivo principal de P3. Oquedades naturales que gráficamente se integran como círculos a la composición (1) (2). Escala gráfica en A y C: 10 cm, en B: 1 m.

Respecto al contexto de los petroglifos P2 y P3, localizamos cuatro marcadores espaciales blancos y un mojón de rocas oscuras. Los marcadores blancos son agrupamientos de rocas blancas colocadas sobre los afloramientos principales más próximos a los petroglifos (Figura 27 D) o en el piso formando lentes de 0,50 m a 1m de diámetro, con más de 20 unidades en estos casos. Estas rocas no superan los 20 cm en su longitud máxima y en su mayoría se trata de fragmentos de cuarzo lechoso. Uno de los agrupamientos de rocas se asocia directamente al mojón oscuro, pues se introdujeron en su interior y en la base.

En cuanto a los indicadores de apropiación, si bien los petroglifos P2 y P3 fueron realizados con la misma técnica (percusión- picado), no presentan más de una pátina, ni superposiciones o trazados distintos, entendemos que las rocas blancas pudieron ser depositadas allí a modo de ofrendas y en sucesivas oportunidades, en un comportamiento similar al de la construcción de las apachetas (formadas por la recurrente colocación de rocas en el mismo lugar, hasta conformar una estructura). En este sentido, nos preguntamos si los agrupamientos de rocas blancas pudieran ser, en algunos casos, “apachetas en proceso de formación” que no lograron alcanzar una altura o volumen considerable para ser apreciadas como estructuras. Por otro lado, la colocación de pequeños fragmentos de cuarzo blanco dentro del mojón oscuro, nos permite pensar que aquí podrían estar representados al menos dos eventos: el de la construcción del mojón y un evento posterior donde se arrojaron los pequeños cuarzos dentro. Cabe agregar que detectamos una senda (Senda 1) entre la posición de P1 y P6, con pequeñas rocas blancas dispersadas a lo largo del recorrido, lo cual le otorga una mayor visibilidad a la senda, incluso durante la noche (y especialmente con luz de luna, como pudimos comprobar). Esto refuerza la idea de que los cuarzos blancos fueron ofrendados a lo largo del camino de ascenso, concentrándose mayoritariamente junto a los grabados.

Con lo dicho hasta aquí, y considerando que se trata de un espacio de relativamente fácil acceso (en comparación a las zonas altas), proponemos que P2 y P3 formaron parte de un contexto donde existieron procesos de apropiación (Tabla 3).

Petroglifo: P4

En la posición lat. -24.7878° , long. -66.161° , a 3.428 msnm, localizamos un petroglifo que forma parte de una estructura (ARQ-2). El petroglifo tiene un diseño curvilíneo y otro zoomorfo (posiblemente zorro), confeccionados con técnicas de percusión-picado; además tiene una figura lineal provocada por incisión profunda. El zoomorfo (Figura 28 C) se posa sobre una veta de cuarzo blanco y se conecta gráficamente con las aristas de la roca mediante una consecución de puntos agrupados que forman una protolínea, estos puntos continúan por la arista y ascienden hasta alcanzar los vértices superiores de la roca. Interpretamos que se representa un animal caminando junto a un camino o cauce de agua (veta de cuarzo), en busca de la sustancia (agua/nieve) que desciende desde la cumbre (cúspide de la roca). Esta estructura podría tratarse de las llamadas “trampas de zorro” (Figura 39).

En cuanto a los indicadores de apropiación, la presencia de dos trazos distintos y superpuestos, que en este caso también se corresponden a dos técnicas distintas (percusión-picado por debajo y rayado-inciso por encima), los consideramos como indicadores de apropiación. Además, proponemos que este bloque pudo ser reutilizado al construirse el muro de ARQ-2, como lo observamos en otra ocasión en una estructura rectangular construida justo encima de Los Graneros de la Poma (Cornejo Maltz, 2015) y posiblemente en el caso de ARQ-6 y P7, como mencionaremos más adelante.

Figura 28. A) Petroglifo P4. B) Superposición entre dos motivos, el curvilíneo hecho con técnica percusión-picado está por debajo del linar realizado con rayado e incisión. C) Motivo de un posible zorro que camina sobre una veta de cuarzo. Frente al animal se observan puntos dispersos que marcan la arista de la roca y ascienden hacia (o descienden desde) el vértice superior de la roca. D) Estructura donde se encuentra P4. E) Vista hacia el sur sobre el Río Calchaquí. Escala gráfica en A y B: 10 cm; en D: 1 m.

Petroglifo: P5

En la posición lat.-24.7878°, long. -66.1602°, a 3.435 msnm, localizamos un petroglifo curvilíneo. El petroglifo forma parte de un afloramiento natural que podría haber sido utilizado como refugio para viento o para el sol durante un hipotético ascenso.

Figura 29. A) Petroglifo P5, Escala gráfica: 10 cm. B) Detalle del motivo curvilíneo. C) Contexto de P5. D) Afloramiento natural que forma parte del contexto de P5. Vista hacia el este por donde continúa la transecta en ascenso al Huayra Wasi. La flecha en gris claro indica el norte.

Petroglifo: P6

En la posición lat. -24.7878° , long. -66.1595° , a 3.463 msnm, localizamos una roca densamente grabada sobre una peña prominente. El petroglifo presenta diseños zoomorfos (camélidos) y un antropomorfo con tocado (o con algún elemento sobre su cabeza). Algunos de los camélidos lucen pechera o jabot (Figura 30 B).

Dentro de una grieta en el centro de la roca grabada, se pudo registrar una roca blanca de unos 30 cm de largo que creemos que fue colocada intencionalmente. Observamos este fenómeno de colocar rocas blancas dentro de petroglifos en el Área Huaca Yacu de las zonas bajas (caso del Petroglifo de Los Partos y del cerro de La Chacana, Figura 30 F y G). El eje natural de orientación de la roca es de 300° , mientras que el eje visual hacia el que se orientan la mayoría de los motivos es 224° .

En cuanto a los indicadores de apropiación, consideramos que la roca blanca puede corresponderse a una ofrenda posterior al grabado del petroglifo.

A partir de aquí la pendiente se torna más agreste y pronunciada, además no encontramos más rasgos culturales como petroglifos o rocas blancas agrupadas voluntariamente, al menos hasta la primera cumbre secundaria de 4.050 msnm. Por este motivo, consideramos que la senda arqueológica que veníamos siguiendo posiblemente concluye aquí (3.463 msnm). Esto nos lleva a pensar que existieron otras vías para ascender hasta la cumbre secundaria de 4.050 msnm, que es el contexto arqueológico de altura más cercano a esta posición.

Figura 30. A) Petroglifo P6. B) Camélido –posiblemente llama- con pechera o jabot. C) Antropomorfo con tocado. D) Peñón donde se encuentra P6 y vista hacia el oeste: se distinguen el Río Calchaquí y los nevados de Cachi/Palermo. Posición 3.463 msnm y 663 m de desnivel. E) Roca blanca de unos 30 cm de altura por 14 cm de ancho, colocada dentro del bloque con grabados. F y G) En relevamientos anteriores, localizamos petroglifos con rocas blancas introducidas dentro de sus grietas. El primer caso (F) corresponde a El Petroglifo de Los Partos y el segundo (G) al Cerro de La Chacana (ambos en el área Huaca Yacu de las zonas bajas). Escala gráfica: 10 cm.

Petroglifo: P7

En la cumbre sur del cerro Huayra Wasi, posición lat. -24.7422°, long. -66.1148°, a 5.032 msnm, localizamos un petroglifo a 1 m de la esquina sureste del conjunto arquitectónico ARQ-6. El diseño consiste en un círculo abierto del cual desciende un meandro o línea serpenteante, el cual se interrumpe antes de llegar a una veta de cuarzo natural. Sobre el motivo, justo donde el círculo se abre hacia arriba (Figura 31 B:1), se observan puntos provocados por percusión que lo vinculan por la arista hasta la cúspide de la roca. Su posición es exactamente donde el motivo intersecta con una fisura natural horizontal (Figura 31 D:2). Si bien el petroglifo no está asociado a rocas blancas, el bloque presenta tres vetas de cuarzo que dividen la composición en 4 secciones (interpretamos que en sentido vertical). Podría distinguirse una quinta sección si consideramos la fisura antes mencionada, sobre la cual hay un pequeño círculo natural (Figura 31 C:3). Estos atributos de la roca/soporte podrían haber sido relevantes en el petroglifo y por lo tanto en la toma de decisiones que llevó a seleccionar esta roca entre tantas otras disponibles, aportando además un punto de partida para la composición. La pátina del surco la clasificamos como muy oscura. Las dimensiones del bloque son 50 cm de largo, 30 cm de ancho y 18 cm de alto.

Respecto a los indicadores de apropiación, si bien el petroglifo en sí no posee indicadores, está asociado a los muros de la estructura ARQ-6, la cual además fue reformada al levantarse una apacheta sobre su lado occidental. Por este motivo, interpretamos que P7 forma parte de un contexto que sí presenta indicadores. La integración de un petroglifo a un conjunto arquitectónico nos lleva proponer que la ejecución del arte y la construcción de la arquitectura podrían corresponderse a momentos distintos, siendo el petroglifo anterior. Dentro de la estructura también se observa un pozo que fue realizado con posterioridad a su construcción. Si bien esto podría considerarse otro indicador de apropiación, establecimos *a priori* que representa un evento ocurrido con posterioridad al Periodo Inca (probablemente se trate de un pozo de “huaqueo”, como se dice localmente) y por lo tanto queda fuera de nuestro lapso temporal de interés. Cabe la posibilidad de que P7 haya estado en vertical y que tras la remoción de rocas se haya volcado.

Anticipamos que el petroglifo P7 representa la expresión de arte rupestre más alta del Valle Calchaquí y posiblemente una de las más altas de los andes surandinos. En la discusión retomaremos el análisis de este grabado, estableciendo relaciones con otras expresiones de arte que fueron hallados en las zonas bajas (petroglifos P2 y P3) y con la planimetría de los conjuntos arquitectónicos ARQ-8 y ARQ-9. No localizamos otras expresiones de arte rupestre en el sector de filos y cumbres del cerro Huayra Wasi.

Figura 31. A, C y D) Petroglifo P7. Escala gráfica: 10 cm. B) Fotografía editada digitalmente para resaltar el motivo. Para el revelado digital se utilizó el *software* Adobe Camera Raw, con el cual se aplicó un pincel local sobre el motivo –aplicando brillo con el fin de resaltarlo– y luego se subexpuso el resto del fotograma. El trazado del pincel digital sobre el motivo se hizo ampliando la imagen al 100% (equivalente a una impresión de 60 x 34 cm) y al 200%. El motivo fue corroborado con los dibujos realizados en el terreno. E) Vista hacia la estructura ARQ-6, en dirección sureste. En la foto se observa a Luis Alberto Martos López junto al petroglifo P7.

Petroglifo: P8

Iniciamos el descenso por la ladera occidental, a los 4.040 msnm localizamos una vertiente de agua. En este punto se origina una quebrada que sobre el fondo de valle es conocida como “Quebrada del Cacalar”. La presencia de una vertiente de agua activa nos resulta sumamente relevante, pues la campaña se realizó una semana antes del comienzo de la temporada de lluvias, es decir, en el extremo de la estación seca, lo cual podría indicar que en este cerro hay disponibilidad de agua potable de forma permanente. La posición de la vertiente es long. -24.7387° , lat. -66.1378° . Allí, nace un pequeño arroyo que a los 50 metros forma saltos de agua (Figura 32). A un kilómetro de la vertiente, quebrada abajo y a la izquierda del arroyo, localizamos un conjunto arquitectónico, ARQ-10, construido sobre la ladera de un peñasco, el cual será tratado luego. Continuando unos 300 metros más, quebrada abajo, en la posición lat. -24.7319° , long. -66.1467° , a 3.654 msnm, localizamos el petroglifo P8. En este punto, el agua se infiltra y deja de estar disponible en superficie.

P8 presenta diseños que incluyen tres o cuatro antropomorfos, los cuales fueron realizados con técnica de percusión-picado, excepto un caso que fue realizado con técnica de incisión (Figura 32 C).

Respecto a los indicadores de apropiación, considerando la diferencia en los trazos y en las técnicas empleadas, proponemos que el diseño resultante se compone de al menos dos intervenciones o eventos distintos. Interpretamos que primero se realizaron los antropomorfos por percusión-picado y posteriormente se incluyó el antropomorfo inciso que parece “imitar” al primero, sin competir visualmente y continuando la escena representada. Otra posibilidad es que el antropomorfo inciso sea un “boceto” previo, efectuado ligeramente antes de proceder a grabar los antropomorfos percutidos en mayor tamaño y con mayor esfuerzo, en este caso se trataría de un solo evento.

Los antropomorfos grabados con percusión-picado componen una escena que consiste en una figura principal, más grande o “avanzando” hacia el frente con un instrumento en la mano y un tocado sobre la cabeza (Figura 32 B:2). En un segundo plano, siguiendo “desde atrás” y/o desde arriba al sujeto principal, se aprecia otro antropomorfo (Figura 32 B:3). Un tercer antropomorfo, o su parte inferior, podría

distinguirse hacia la izquierda de ambos (Figura 32 B:1). Esta escena es similar a la registrada dentro de la cueva Los Graneros de La Poma (Figura 32 D), a 10 km lineales de P8, en aquel caso se trata de una pintura (Cornejo Maltz, 2015). Cabe señalar que en P6, en P8 y en la pintura de Los Graneros, los antropomorfos tienen tocados o algún elemento sobre la cabeza y en sus manos.

Figura 32. A) Petroglifo P8. B) Antropomorfos: parte inferior del cuerpo de un antropomorfo (1), antropomorfo principal con tocado y elementos en sus manos (2), antropomorfo en segundo plano con tocado y elemento en sus manos (3), antropomorfo inciso con posible tocado (4). C) Zoom sobre el antropomorfo inciso. D) Pintura rupestre registrada en otra oportunidad dentro de la cueva Los Graneros de La Poma, la escena representada es similar a la observada en P8. Escala gráfica: 10 cm.

Petroglifo: P9

Sobre la margen sur del arroyo, a pocos metros de P8, localizamos otro petroglifo que se destaca por estar profusamente grabado mediante percusión-picado con motivos zoomorfos (camélidos), un trazo lineal serpenteante –curvilíneo y zigzagueante- que desciende desde la cúspide de la roca, motivos en forma de “8” con apéndice que podrían representar cucurbitáceas y *llipi* (Figura 33 A y D). El *llipi* se obtuvo interviniendo la cúspide de la roca con técnicas de abrasión y de extracción (Figura 33 B, C y E). Este petroglifo también presenta un motivo que consiste en líneas paralelas provocadas por incisión (Figura 33 F). Observamos que la intervención en la cúspide de la roca, sumado a su forma alargada que apunta cuesta arriba, plantea una relación visual directa con el peñón que esconde el sitio aterrazado ARQ-10 (Figura 34 A). También hallamos un bloque de cuarzo blanco junto a la cúspide de la roca, el cual parece haber sido colocado intencionalmente (Figura 33 E) y pequeños fragmentos de cuarzo blanco dispersos por la base del petroglifo.

En cuanto a los indicadores de apropiación, la presencia de cuatro técnicas distintas (percusión-picado, extracciones, rayado-inciso y abrasión) y de rocas blancas junto al grabado, nos llevan a proponer que P9 evidencia un proceso de apropiación. Cabe aclarar que los fragmentos de cuarzo no los consideramos en este caso como marcadores especiales, ya que no están en una posición donde sean fácilmente visibles.

Figura 33. **A)** Petroglifo P9. Se observan camélidos orientados en forma diferencial, en su mayoría lineales, en un caso con una línea de contorno que remarca el vientre del animal (1), motivos serpenteantes (curvilíneos o zigzagueantes) que descienden de la cúspide de la roca (2), motivos en forma de “8” con apéndice que se asemejan a la forma de cucurbitáceas (3) y *llipi* (4). **B)** Relación visual entre la cúspide de P9 y el peñón donde se encuentra ARQ-10. **C y E)** Cúspide de P9 con “efecto *llipi*” (realizado por abrasión y extracción), junto a una roca blanca. **D)** Detalle de camélido con línea de contorno en el vientre y de motivos en forma de “8”. **F)** Motivo de líneas paralelas provocadas por incisión. Escala gráfica: 10 cm.

Figura 34. A) Relación visual entre P9 y el peñón donde se encuentra ARQ-10, hacia el este. El peñón es visto desde P9, pero las construcciones ARQ-10 están ocultas del lado opuesto (ladera este del peñón). B) Vista desde P9, a 3.654 msnm, hacia el oeste donde se divisa el río Calchaquí. C) Peñón y conjunto arquitectónico ARQ-10, en la fotografía se muestra la ladera este del peñón.

Petroglifo: P10

Continuando el descenso, sobre la margen sur del arroyo, en la posición lat. -24.7317°, long. -66.1473°, a 3.592 msnm, localizamos un gran bloque con figuras geométricas (círculos) y zoomorfas (suri y camélido), destacándose al centro la figura del ave (Figura 35). Al pie de la roca, ladera bajo, encontramos algunos bloques de cuarzo blanco.

El círculo se conecta con la arista de la roca, donde también se observa una extracción (Figura 35 B:1). Tanto la cabeza del suri (Figura 35 C:2) como la del camélido (Figura 35 D:3) se labraron sobre fisuras naturales casi verticales por las cuales desciende el agua o la humedad de la roca (como si estuvieran bebiendo de la fisura/cauce que desciende).

Si bien el círculo no tiene un trazo o apéndice descendente como en los petroglifos P7, P2 y P3, sí hay un relieve natural que podría cumplir la misma función gráfica (Figura 35 B:4). Considerando que los motivos del suri y del círculo se vinculan al agua (se discute en el Capítulo 7) y teniendo en cuenta que las figuras grabadas se integran compositivamente con las aristas y fisuras que descienden con humedad por la roca, proponemos que P10 se estaría representando una escena vinculada a la provisión del agua y a la actividad de las vertientes.

El suri y el círculo geométrico tienen pátina muy oscura y un trazo similar, mientras que el camélido tiene una pátina clara y con un trazo que se compone de puntos más próximos entre sí; teniendo en cuenta esto, interpretamos que podrían corresponderse a dos acontecimientos distintos. Considerando la coloración de las pátinas, interpretamos que el camélido es más reciente, mientras que el círculo y el suri son anteriores, no obstante, notamos que hubo más remoción en el trazado del círculo y del suri, mientras que en el camélido la percusión es menos profunda. También observamos que cambia la coloración de la superficie de la roca entre ambas caras y su orientación -viéndose afectadas de forma diferencial a los agentes ambientales-, por lo tanto, la aseveración de que la pátina más clara es más reciente tiene un bajo grado de confianza. También se observa un bloque de cuarzo en la base del grabado, lo cual aporta otro indicador de apropiación.

Figura 35. A) Petroglifo P10, fotografía tomada con vista hacia el este. B) Motivo circular con pátina muy oscura. El círculo está en contacto con la arista que baja desde la cúspide del bloque, donde también se observa una extracción por percusión (1). En su parte inferior, el círculo se conecta con un relieve natural que puede ser interpretado como un apéndice o trazo descendente, aproximándose así al motivo de P7. C) Motivo de suri con pátina muy oscura y trazo similar al círculo mencionado anteriormente. La boca del suri fue grabada sobre una pequeña fisura por donde baja la humedad (2). D) Motivo de camélido esquemático con pátina clara y trazo diferente a los dos anteriores. La cabeza del camélido fue grabada sobre una fisura por donde baja la humedad (3). E) Roca blanca asociada a P10, mide aproximadamente 15 cm. Escala gráfica: 10 cm.

Conjunto de petroglifos: P11, P12, P13, P14, P15 y P16

En la margen sur del arroyo y aún dentro de la quebrada, en la posición lat. -24.7300°, long. -66.1493°, a 3.520 msnm, localizamos 6 rocas con grabados que forman parte de un conjunto (están a menos de 3 metros entre sí) (Figura 36 A). Los diseños consisten en trazos curvilíneos que imitan, continúan o interactúan con las fisuras de la roca y otras características de su orografía. En el caso de P16, se trata principalmente de meandros que “descienden” desde la cúspide de la roca (Figura 36 B), también se observan algunos camélidos y una ligera abrasión en la cúspide que consideramos “efecto *llipi*”.

Las condiciones de luz con las que hicimos el registro no eran las óptimas (luz solar directa y oblicua que resalta la textura y el brillo de la superficie de la roca), además las pátinas de los surcos son oscuras y apenas contrastan con la corteza. Es por esto que nos resultó difícil hacer un análisis minucioso de estos bloques y nos planteamos la necesidad de volver en otra oportunidad. No obstante, podemos sumar al análisis que, en primer lugar, las formas distintivas de estas rocas con sus crestas hacia arriba, las destacan del entorno circundante y plantean una relación visual con una de las cumbres secundarias del cerro Huayra Wasi, especialmente en el caso de P16, que además es la más profusamente grabada (Figura 36 E). Interpretamos que esta forma característica de P16 y su relación con el paisaje circundante, podría ser un atributo relevante en su constitución como “petrosema” y por lo tanto en la selección del soporte para ser grabado.

Todo el conjunto se dispone alrededor de una roca con inclusiones de cuarzo blanco (Figura 36 C). La roca blanca pudo haber estado allí antes de realizarse los grabados, en ese caso pudo haber sido un atributo que también fue tenido en cuenta en la toma de decisiones sobre dónde y qué grabar. Alternativamente, puede que esta roca blanca haya sido colocada dentro del conjunto con petroglifos, durante o después de que estos fueran grabados, como observamos en el caso P6. En el caso de P13 (Figura 36 D), observamos un caso de superposición que consiste en puntos de percusión de pátina clara efectuados sobre el surco más ancho y anterior de pátina más oscura; aparentemente los puntos de pátina clara buscan remarcar y extender el diseño previo. Esta observación y la

presencia de rocas blancas, nos llevan a proponer que existen indicadores de apropiación para este conjunto de petroglifos.

Figura 36. A) Conjunto de petroglifos P11, P12, P13, P14, P15, P16. Numerados de norte a sur. B) Petroglifo P16. C) Roca con inclusiones de cuarzo entre los bloques con petroglifos. D) P13, se observan puntos pátina clara sobre un surco anterior. E) Relación visual entre la cúspide de P16 y una de las cumbres secundarias del Huayra Wasi, vista en dirección este. Escala gráfica: 10 cm.

Contexto de P8, P9, P10 y el conjunto P11 a P16

En el mapa de la Figura 37 se puede observar que los petroglifos se encuentran en la intersección del arroyo principal y otros cursos de agua intermitentes, de régimen estacional. Algo similar ocurre en las zonas bajas, donde la mayor concentración de petroglifos se encuentra en la intersección de dos cauces de agua, en aquel caso del Río Calchaquí y los ríos Potrero y Blanco. La relación entre el arte rupestre y los cursos de agua será abordada más en profundidad en el Capítulo 7 (Discusión).

Figura 37. Mapa con curvas de nivel a 30 metros de intervalo, donde se representa el segmento de la transecta por donde realizamos el descenso (línea punteada), la cual corre en paralelo al arroyo que se origina en la vertiente a los 4.040 msnm. Se puede ver que los petroglifos se localizan en la intersección entre el arroyo y otros cursos de agua secundarios o tributarios.

Petroglifo: P17

La quebrada por la que realizamos el descenso se abre sobre un abanico aluvial, ya dentro de las zonas bajas, donde pasa a llamarse “Quebrada del Cacalar”, según los pobladores actuales de La Poma. Allí distinguimos un petroglifo con motivos zoomorfos (camélidos) que está asociado a una acequia y un canal (probablemente posthispánico) (ARQ-11 y ARQ-12). Se localiza en la posición lat. -24.7285°, long. 66.1575°, a 3.346 msnm. Como veremos en el Capítulo 7 (Discusión) la vinculación de petroglifos junto a áreas productivas y a los caminos que conducen hacia ellas, podrían cumplir la función de pautar el movimiento en el espacio, tal como señala De Feo (2018) para el sitio La Damiana.

El grabado consiste en cuatro hileras que parecieran ser recuas de llamas, las cuales se dirigen alternadamente hacia el sur o hacia el norte, coincidiendo con la disposición del valle y el recorrido del tramo de Qhapaq Ñan que va paralelo al río Calchaquí. Observamos que estas escenas se grabaron en sectores de la roca diferenciados por las propias grietas y fisuras naturales de su orografía (Figura 38, referencias: I, II, III, IV), marcando una distinción altitudinal. Se observa en la parte superior de la roca un camélido (referencia: 1) que “asciende” hacia la cúspide de la roca, donde se encuentran dos casos de “efecto *llipi*” obtenidos por abrasión (referencias: 2 y 3). Se trata de un claro ejemplo de cómo en el diseño de los petroglifos dialogan tanto las características naturales de la roca como los motivos efectuados por la intervención humana. Interpretamos que en P17 se representa el comportamiento de los camélidos en el paisaje local, trasladándose en grupos numerosos a lo largo de los anchos caminos que recorren las zonas bajas (referencias II y III), o ascendiendo en grupos reducidos a las zonas altas (referencia I) donde hay disponibilidad de agua de forma permanente – vertientes o nieve representada con el “efecto *llipi*”-. El petroglifo está asociado a un fragmento de cuarzo blanco en su base.

No podemos dejar de señalar que la propia forma de la roca se asemeja a la cabeza de un camélido. En tal caso, la forma de la roca podría haber sido un atributo de su “petrosema” que influyó en su selección entre otros soportes disponibles y en la elección de los motivos a grabar. La semejanza entre los motivos grabados y la forma de la roca se

observó en otros casos de las zonas bajas, como en el Área Kawsay- Potrero de Payogasta (Figura 17 E).

Figura 38. Petroglifo P9. **Sector I:** camélido solitario en las cumbres (1), acercándose a los *llipis* (2) y (3). **Sector II:** camélidos rumbo al norte. **Sector III:** camélidos rumbo al sur que se trasladan sobre un trazo lineal de base horizontal que continúa la volumetría de la roca y podría representar un camino (4). **Sector IV:** camélido solitario en lo bajo y con rumbo norte (5). Se observa un fragmento de cuarzo lechoso en la base del petroglifo (6). Escala gráfica: 10 cm.

Relevamiento de conjuntos arquitectónicos

Se registraron en total 15 conjuntos arquitectónicos, 8 en las zonas altas y 7 en las bajas (columna “Frecuencia” en la Tabla 4). La densidad es mayor en las zonas bajas, llegando a su máximo valor en el sector de laderas o quebradas bajas (0,58 conjuntos arquitectónicos por hectárea). La única estructura en las quebradas altas es ARQ-10, relacionada con la vertiente de agua. Destacamos la presencia de 7 conjuntos arquitectónicos en los filos y cumbres, lo cual nos indica que no hay un límite altitudinal en la distribución de la arquitectura.

Zonas	Altura msnm	Descripción	Superficie relevada en hectáreas (ha)	ARQUITECTURA		
				Frecuencia	Densidad (arquitectura/ ha)	Proporción
Altas	4000 a 5100	Filos y cumbres	50	7	0.14	46.67%
	3500 a 4000	laderas o quebradas altas	6	1	0.17	6.67%
		total zonas altas	56	8	0.14	53.33%
Bajas	3000 a 3500	laderas o quebradas bajas	12	7	0.58	46.67%
	2800 a 3000	fondo de valle	2	0	0.00	0.00%
		total zonas bajas	15	7	0.50	46.67%
TOTAL			70	15	0.64	100.00%

Tabla 4. Frecuencia, densidad y proporción de los conjuntos arquitectónicos, según la altura y la superficie relevada.

CONJUNTOS ARQUITECTÓNICOS ordenados por altura	Altura msnm	Zonas	Descripción	INDICADORES DE APROPIACIÓN			
				Planimetría y técnicas constructivas		Contexto	
ARQ-6	5032	altas	filos y cumbres	2	Construcción de apacheta o mojón sobre muro occidental	Posible reclamación de P7 Pozos de huaqueo	
ARQ-5	5024			1			
ARQ-4	5017			1		Pozos de huaqueo	
ARQ-3	4989			1			
ARQ-7	4870			1			
ARQ-8	4787			1	Possible "apachetización"		
ARQ-9	4787			1	Possible "apachetización"		
ARQ-10	4040			quebradas altas	3	Tres intervenciones sobre los muros con técnicas distintas	Presencia de vidrio
ARQ-2	3428		bajas	laderas bajas	1		Posible reclamación de P4
ARQ-11	3373			quebradas bajas		1	
ARQ-12	3373				2		Reutilización de represa
ARQ-13	3310				1		
ARQ-15	3199				1		
ARQ-14	3114				1		
ARQ-1	3064	laderas bajas			1		

Tabla 5. Resultados: Conjuntos arquitectónicos ordenados por altura. Las dos columnas de la derecha refieren a los indicadores de apropiación propuestos en el Capítulo 5 (Metodología).

Conjuntos ARQ-1 a ARQ-5

A lo largo de la ladera por la cual iniciamos nuestro ascenso, localizamos dos estructuras que corresponden a las zonas bajas: ARQ-1 y ARQ-2. El primer caso (Figura 39 A), en la posición lat. -24.7889° , long. -66.1667° , a 3.064 msnm, se trata de una estructura rectangular, sus dimensiones son 2.80 x 2.30 m y está orientada hacia los 135° . El segundo caso (Figura 39 B), se encuentra en lat. -24.7878 , long. -66.161 , a 3.428 msnm.

ARQ-2 consiste en una construcción con un pequeño acceso que conduce a una de cámara interior larga (aprox. 3 m) y estrecha (1m entre los muros no colapsados) y que se orienta hacia los 320° . Esta estructura podría tratarse de una “trampa de zorro” (Barón Parra, 2005; Laura Pey, 2020; Vaquer y Cámara, 2018), o bien de una *chullpa* de dimensiones reducidas (Nielsen, 2018; Rivet, 2021). Se observaron estructuras similares en el área de Huaca Yacu. El petroglifo P4 forma parte de unos los muros de ARQ-2, también se encontró en superficie un fragmento óseo. Como se comentó previamente al analizar el petroglifo P4, interpretamos que al construirse esta estructura se reclamó el petroglifo y se incorporó a uno de sus muros.

Localizamos en la posición lat. -24.7447° , long. -66.1154° , a 4.989 msnm, una estructura (ARQ-3) cuyo largo es 1.60 y su ancho 0.6 m. Está construida con rocas de tamaño similar con la cara lisa colocada hacia arriba (Figura 33 C).

Alcanzamos la cumbre sur del cerro Huayra Wasi, allí localizamos tres estructuras en la pre-cumbre sur que forman el conjunto ARQ-4 (Figura 39 D, E y F), dos estructuras en la pre-cumbre oeste que forman ARQ-5, y una estructura ARQ-6 en la propia cumbre (Figura 40), donde se localizó también el petroglifo P7. El primer conjunto arquitectónico del complejo de cumbre, ARQ-4, se encuentra sobre un promontorio a 5.017 msnm que tiene una vista amplia hacia el sur del Valle Calchaquí, su posición es lat. -24.7423° , long -66.1148° . Se trata de dos estructuras con pozos realizados posteriormente, quizá de “huaqueo” (saqueo) (Figura 39 F). La primera estructura, ubicada en el borde norte de un promontorio, tiene una longitud de 2.20 m por 1.50 m de ancho y tiene una orientación de 340° , es decir, casi norte-sur. La segunda se localiza 1.30 m al sur de la anterior y mide 2.20 m por 1.30 m de ancho, con la misma orientación de la anterior. Entre los escombros

removidos no se observaron materiales contemporáneos como vidrio, plástico, metal o papel. De igual manera, los escombros removidos lucen consolidados, lo que podría significar un largo tiempo desde que se perpetró la remoción (Figura 39 E y F). A unos 4.5 m de estas estructuras, en dirección noreste, encontramos los restos de una plataforma rectangular que apenas sobresale de la superficie unos 0.40 m; mide 2 x 1.5 m, y está orientada a los 220° (Figura 39 E).

ARQ-5 consiste en alineamientos de piedra extensos (4 m aproximadamente) aparentemente pircados, aunque totalmente colapsados, uno de los cuales parece cerrarse en forma cuadrangular con una orientación de 300° en su mayor longitud y 30° en su menor longitud. Se localizan en lat. -24.7422°, long. -66.1148°, a 5.024 msnm.

Conjuntos ARQ-6 y ARQ-7

ARQ-6 (Figura 40 y 41) consiste en una plataforma cuadrangular de 14.50 m por 12.50 m, construida sobre la cumbre sur del cerro Huayra Wasi, a 5.032 msnm, en la posición lat. -24.7423°, long. -66.1148°. La estructura tiene forma ortogonal y en greca (Figura 41 B). En la esquina suroeste, se abre un acceso de 2 m de ancho, mientras que hay otro de 2.20 m en la esquina noroeste. También en ese sector hay un adosamiento que forma un pequeño recinto cuadrado de 4.40 m x 4.20 m. Cerca de la misma esquina noroeste, hay una apacheta de 1.50 m de diámetro construida sobre el muro, la cual fue levantada reutilizando algunos de los bloques que formaban parte de la estructura original. Finalmente, en el centro de la estructura hay un pozo, posiblemente de “huaqueo”, es decir, posterior a la construcción de la estructura.

Entre las piedras colapsadas y removidas de la esquina sureste, logramos divisar una roca grabada con un círculo abierto, se trata del petroglifo P7 que fue analizado previamente (Figura 31).

La incorporación de un petroglifo a la estructura, así como la construcción de una apacheta sobre uno de sus muros, son indicadores de apropiación.

A pocos metros de ARQ-6, encontramos ciertos alineamientos de piedra que parecen muros pircados, aunque totalmente colapsados y son algo extensos (ARQ-7).

Figura 39. A) ARQ-1. B) ARQ-2, posible “trampa de zorro” o *chullpa* de tamaño reducido. C) ARQ-3. D) Vista hacia el sur donde se encuentra ARQ-4. E) Arriba delineado en rojo: ARQ-4, dos estructuras con pozos. Abajo delineado con rojo: plataforma cuadrangular. F) Pozo dentro de la estructura ARQ-4.

Figura 40. A) ARQ-6 en la cumbre sur del cerro Huayra Wasi, vista en dirección noroeste. Se observa a L. A. Martos López tomando medidas, detrás de él se encuentra la apacheta construida sobre el muro occidental. La fotografía se tomó desde la esquina sureste, donde se localiza el petroglifo P7. B) Pozo en ARQ-6. C) Petroglifo P7. D) Apacheta construida sobre el muro occidental de ARQ-6.

Figura 41. A) Mapa de la cumbre norte del cerro Huayra Wasi, con curvas de nivel a 30 m de intervalo. Los recuadros amarillos indican conjuntos arquitectónicos, los círculos rojos indican petroglifos y los asteriscos verdes con negro indican marcadores espaciales sin rocas blancas (en este caso una apacheta construida sobre el muro occidental de ARQ-6). B) Plano del conjunto arquitectónico ARQ-6 con una apacheta en su muro occidental, el petroglifo P7 en su esquina sureste y el pozo (en gris) en el centro.

Conjuntos ARQ-8 y ARQ-9

Localizamos en un abra a 4.787 msnm dos grandes estructuras circulares unidas por un camino de 70 m de largo, el cual está marcado con pequeñas rocas blancas (menos de 30 cm). Se trata de ARQ-8 y ARQ-9 en la posición lat. -24.7157° , long. -66.1253° (Figura 42, 43 y 44). Continuando 100 m hacia el norte, localizamos un taller lítico donde se trabajaron rocas blancas (en su mayoría cuarzos blancos), a juzgar por la presencia de núcleos y desechos de talla. Continuando otros 400 metros hacia el norte, localizamos un mojón, el cual ya era visible desde 1.5 km hacia el sur. Hacia el oeste y hacia el este del abra, observamos sendas que pudieran ser arqueológicas, pero que no alcanzamos a recorrerlas (Figura 44).

Lo más notable de ARQ-8 y ARQ-9 es que sus muros están recubiertos con rocas blancas, lo cual los vuelve muy visibles. Pudimos detectar las estructuras a 500 m de distancia mientras descendíamos por la ladera próxima hacia el sur.

ARQ-8 se ubica hacia el oeste, siguiendo la leve inclinación del terreno, mientras que ARQ-9 se ubica hacia el este. Es decir, las estructuras se ubican a cada lado de la pendiente (Figura 43 D). A su vez, ARQ-8 tiene un acceso hacia el oeste (con vistas a los Nevados de Palermo) (Figura 45 A) y ARQ-9 una apertura hacia el este (con vistas a Las Mesadas, Capillas y al cerro Chañi) (Figura 45 B). El emplazamiento y la orientación de las estructuras coinciden con la elíptica solar y con la divisoria de aguas que separa dos cuencas: la cuenca del Río Calchaquí hacia el oeste y cuenca de los ríos Potrereros y Blanco hacia el este. Destacamos que la planimetría consiste en dos círculos unidos por un trazo, lo cual nos remite al diseño de P2, P3 y en parcialmente a P7.

Las dimensiones de ARQ-8 (recinto oeste) son de 7.20 m de diámetro y sus muros alcanzan un espesor de hasta 1.80 m. ARQ-7 (recinto este) mide 6.20 m de diámetro y sus muros alcanzan un espesor de hasta de 2 m. En las inmediaciones de las estructuras y dentro de éstas observamos herramientas líticas y desechos de talla sobre distintas materias primas. En ARQ-8 hallamos un canto rodado de cuarzo con tonalidad amarilla (Figura 43 F).

Figura 42. Vista satelital de ARQ-8 y ARQ-9.

Figura 43. **A)** ARQ-8 y ARQ-9, dos recintos blancos con gran visibilidad. La fotografía fue tomada a 300 m de distancia, desde la ladera sur, con vista hacia el norte. **B)** ARQ-8, en el centro de la imagen se puede ver el acceso al recinto. **C)** Muro de ARQ-8 de que mide entre 1 y 2 m de espesor. **D)** Vista de los dos recintos en dirección noreste. **E)** ARQ-8, fotografía con vista hacia el noreste. **F)** Canto rodado encontrado en ARQ-8. Las flechas en gris oscuro indican el norte.

Figura 44. A) Vista hacia el norte, donde se pueden ver los dos conjuntos arquitectónicos ARQ-8 y ARQ-9, las Sendas 7 y 8, el taller lítico donde se trabajaron rocas blancas (L) y el mojón M14. B) Plano de ARQ-8. C) Taller lítico de rocas blancas. D) Mojón M14. E) Mapa de ARQ-8, ARQ-9 y su contexto. F) Fotografía de la Senda 7, sobre la ladera occidental. Las flechas en gris claro indican el norte.

Figura 45. **A)** Vista desde ARQ-9 a las cumbres del Nevado de Palermo: Palermo (1), Morro del Quemado (2), Guanacos (3), Ciénaga Grande (4). **B)** Vista al cerro Chañi desde ARQ-9.

Conjunto ARQ-10 (“peñón de las vertientes”)

Una vez emprendido el descenso, en la posición long. -24.7337°, lat. -66.1455, a 3.740 msnm, localizamos el conjunto arquitectónico ARQ-10, que consiste en una estructura principal (plaza o *kancha*) y otra anexa, las cuales fueron construidas sobre una terraza nivelada que presenta muros de contención (Figura 46, 47 y 48). Este conjunto se ubica a 1 km al oeste de la vertiente a 4.040 msnm (mencionada antes en ocasión del petroglifo P8) y se emplaza sobre la margen izquierda de su arroyo.

La planimetría consiste en una amplia *kancha* o patio pircado, de planta rectangular, de 9.50 m, por 7.40 m, con orientación 345°. El pircado está logrado con bloques apilados y consolidados en seco, conservándose los paramentos a una altura que oscila entre 0.60 y 0.90 m, mientras que la anchura tiene en promedio 0.60 m. Por el norte no hay pircado, puesto que el recinto se cierra naturalmente con las paredes del peñón. En la esquina sureste se abre un acceso de 1.50 m de ancho. En la esquina suroeste del pircado hay adosado un cuarto de planta rectangular de 4.05 m en su eje norte-sur, por 2.35 m de ancho este-oeste. Sus muros tienen una anchura de 0.52 cm. En la esquina noreste de este recinto adosado, se abre un acceso de 0,43 m de anchura y sus muros conservan una altura de entre 1.20 y 1.45 m.

La construcción parece haber sido reutilizada en épocas actuales o sub-actuales por pastores, aunque ahora aparenta estar abandonada. Esto se infiere a partir del hallazgo de algunos fragmentos de vidrio verde. De la misma época podría corresponder un pircado semicircular irregular que se proyecta desde la mitad de la fachada este, hacia la parte media del muro sur de la *kancha*, formando un recinto de 2.50 x 1.40 m que podría haber funcionado como cocina. Se observaron tiestos cerámicos en superficie, de cocción oxidante y mixta, principalmente rojizos y anaranjados (Figura 47 E).

Enfrentado al sitio, en la margen derecha del arroyo, logramos divisar un pequeño pircado o área despejada que podría ser un mirador. Notamos un leve sendero hacia el mismo.

Interpretamos que este conjunto fue reutilizado en distintas ocasiones. El aterrazamiento implicó necesariamente un gran esfuerzo y coordinación de trabajo, posiblemente esta obra fuera contemporánea a la construcción del recinto principal. De

forma preliminar, tomando como base la planimetría del sitio y las técnicas constructivas de las primeras hileras de rocas en los muros (encastre preciso de rocas tubulares con caras planas y ocasionales canteos en las caras expuestas, ángulos estrictamente rectos de las esquinas), interpretamos que podría remitirse a los periodos Tardío e Inca. Posteriormente, se habrían realizado al menos dos reformas, lo cual puede verse en la intervención de los muros con técnicas distintas a la inicial (Figura 48). Por último, de forma ocasional habría sido visitado por pastores, solitariamente o en pequeños grupos, quienes incorporaron vidrio y acondicionaron parte del conjunto para utilizarlo como cocina y quizá la *kancha* como corral.

Observamos un considerable volumen de sedimento, por lo cual resultará apropiado realizar excavaciones en futuras campañas para obtener información cronológica y poder estimar con mayor cantidad de datos la variabilidad de prácticas sociales que allí tuvieron lugar. No descartamos que el sitio tenga ocupaciones más antiguas. También queda pendiente estudiar la cerámica del sitio para obtener información cronológica y estimar su procedencia.

ARQ-10 se emplaza junto a una fuente de agua fresca y potable que aparentemente esta activa todo el año, el recinto recibe sombra del peñón y las instalaciones brindan un espacio amplio y adecuado para realizar diversas actividades, incluso para acceder con animales.

Es notorio que ARQ-10 permanece oculto detrás del peñón para quien asciende por la quebrada, mientras que desde el peñón la vista hacia abajo es excelente. Esto lo convierte en un emplazamiento óptimo para controlar el acceso a la vertiente de agua

Creemos que tuvo que haber otra forma más sencilla de acceder al peñón desde el valle (nosotros accedimos desde arriba, durante el descenso), puesto que la quebrada por donde corre el arroyo se vuelve muy abrupta y resbaladiza. A su vez, no descartamos que desde ARQ-10 existan caminos o sendas que conduzcan al sector de los filos y las cumbres, de hecho, cuando prospectábamos por el filo detectamos una senda en zigzag que se dirige en dirección a ARQ-10 (Senda 5, Figura 57).

Figura 46. A) Mapa con curvas de nivel a 30 m donde se indica la vertiente de agua (representada con una gota de agua), el conjunto arquitectónico ARQ-10 (cuadrado amarillo con la letra “c”) y los petroglifos P8, P9 y P10 (círculos rojos). En el centro inferior del mapa se observa un camino en zig-zag que podría unir ARQ-10 con el sector de las cumbres (Senda 5). B) Fotografía de ARQ-10 tomada desde la cima del peñón. Detrás se observa la ladera que conduce el camino mencionado.

Figura 47. A) Conjunto arquitectónico ARQ-10. Fotografía tomada en dirección noroeste. Se indican: el arroyo (1), sector con terrazamientos y muros de contención (2). B) Recinto adosado a la plaza o *kancha*. C) Aterrazamientos y muros de contención. 15 metros detrás se encuentra la plaza y el recinto adosado D) Roca encontrada cerca de los muros, la cual podría haber formado parte de los mismos o corresponder a los que otros autores definieron como *saywas* (Sanhueza Tohá, 2017). E) Tiestos cerámicos hallados en superficie.

Figura 48. Muro interior este del recinto adosado a la plaza. Se distinguen al menos tres momentos constructivos (1)(2)(3).

Conjuntos ARO-11 y ARO-12: estructuras para el control del agua

En la posición lat. -24.729°, long. -66.1562°, a 3.373 msnm (zonas bajas), localizamos una acequia (Figura 49 B) y a pocos metros lo que podría ser un canal de agua (Figura 49 A). Estas estructuras se encuentran sobre un abanico aluvial. Junto a la acequia hallamos el petroglifo P17 ya analizado. Interpretamos que se trata de un área agrícola, la cual habría sido utilizada en distintos momentos. Por la presencia del petroglifo, estimamos que este espacio formó parte del paisaje agrícola prehispánico. La presencia de canales de aproximadamente 1.30 m de ancho nos lleva a pensar que también se realizaron nuevas obras en tiempos posteriores a la conquista europea.

Un kilómetro hacia el oeste, junto al arroyo, localizamos un muro colapsado que corta transversalmente el cauce en un angostamiento, cumpliendo la función de dique (Figura 49 C y D). Interpretamos que esta construcción podría remitirse a tiempos prehispánicos y que luego fue reformada en tiempos posteriores, incluso recientes.

Figura 49. A) Posible canal de riego, ARQ- 11. B) Acequia, ARQ-11. C y D) Dique o represa, ARQ-12.

Conjunto ARQ-13

En la posición lat. -24.7275° , long. -66.1622° , a 3.310 msnm (zonas bajas), localizamos un conjunto arquitectónico integrado por dos estructuras junto a un montículo: la primera es un recinto de planta rectangular de 4.20 m en eje norte-sur, por 2.50 m en eje este-oeste; sus muros presentan una anchura de 0.50 m. El eje principal está orientado hacia los 22° . La segunda estructura se localiza a unos 9.50 m al noreste de la anterior y es una larga plataforma de planta rectangular que con una longitud de 10.30 m de largo y 1.30 m de ancho, se prolonga desde la base de la colina hacia el este; presenta un ensanchamiento cuadrado de 4 x 4 m en el extremo oriental, el que remata con una rampa de acceso de 2.80 x 1.30 m. El eje principal de esta estructura es de 80°

Se hallaron tiestos cerámicos, principalmente de color naranja, así como fragmentos de morteros, una mano de metate, lascas, una punta de proyectil confeccionada sobre lutita y un canto rodado de tamaño y tono similar al encontrado en uno de los recintos blancos (ARQ-8). Podría formar parte del sitio Cacalar 1 (SSalLap 12) mencionado por Tarragó y Pío Pablo Díaz (1972: 53).

Figura 50. A) estructura principal de ARQ-13. B) Posible rampa de acceso de 1,30 m de ancho. C) Fragmentos de cerámica. D) Canto rodado junto a la estructura, de aspecto y tono similar al hallado en ARQ-8. E) Posible punta de proyectil.

Conjuntos ARQ-14 y ARQ-15

Desde ARQ-13, continuando 700 metros hacia el oeste, localizamos un pircado semicircular sencillo (ARQ-14) y finalmente el cerrillo donde se encuentra ARQ-15.

ARQ-15 se encuentra en la posición lat. -24.7257° , long. -66.1691° , a 3.199 msnm, sobre una elevación que está en la margen derecha del arroyo, donde registramos aproximadamente 19 estructuras circulares y rectangulares, aterrazamientos, muros de contención, tiestos de cerámica y una punta de proyectil de cuarzo blanco (Figura 51). Tarragó y Pío Pablo Díaz (1972: 53) mencionan para este sector los sitios Cacalar y Cacalar 1 del Periodo Tardío, donde localizaron cementerios, tumbas circulares de piedra para adultos con ajuar y párvulos en urnas negras ordinarias y pulidas. Por la descripción que dan los autores, entendemos que ARQ-15 podría ser parte del mencionado sitio.

Debido a las dimensiones y la complejidad de este contexto, nos limitamos a realizar un primer registro fotográfico y un plano preliminar.

Destacaremos que el sitio se encuentra en el acceso natural a la quebrada por la cual descendimos y que conduce a las vertientes, la cual es conocida en las zonas bajas como “Quebrada de Cacalar”. Las construcciones fueron levantadas en la cima, lo cual dificulta el acceso y les otorga una amplia vista sobre el valle y particularmente sobre una amplia área dedicada a la producción agrícola (a juzgar por la presencia de acequias como ARQ-11).

Relevamiento de los componentes de vialidad: vías de circulación, sendas y marcadores espaciales

El estudio de las vías de circulación arrojó distintos resultados, estos incluyen: las marcas de teledetección hechas sobre imágenes satelitales, las rutas “de menor costo” modeladas con el software Q-GIS y los registros de elementos de vialidad realizados durante la prospección. Los elementos de vialidad incluyen marcadores espaciales (apachetas, mojones y agrupamientos de rocas blancas muy visibles que superan las 20 unidades por metro cuadrado) y distintos tramos de sendas o huellas (Vitry, 2004; González Godoy, 2017). La suma total es de 8 sendas detectadas en el terreno, 7 de estas en las zonas altas. No hemos hallado caminos formalizados con obras de infraestructura como muros de contención o con otros de los indicadores propuestos por Christian Vitry (2004) para el reconocimiento de caminos incas.

En cuanto a las marcas de teledetección, pudimos corroborar en el terreno dos casos que efectivamente resultaron ser sendas. El primero es la senda en zigzag cercana a ARQ-10, la cual denominamos Senda 5 (Figura 52, 53 y 57), que alcanza una altura de 4.367 msnm en la posición -24.7524° , long. -66.1408° , donde se empalma con un ángulo agudo a otro tramo de senda que conduce a la cumbre sur. En esta posición, se encuentra un gran mojón blanco que denominamos M9 (Tabla 6) y que mencionaremos más adelante (Figura 60). Al presentar el caso de ARQ-10 propusimos que esta senda en zigzag podría vincular ARQ-10 y la cumbre sur; no obstante, nuestro registro se limitó a tomar fotografías a distancia con un zoom de 200 mm desde la posición mencionada, es decir, no recorrimos esta senda para poder establecer la presencia o ausencia de materiales arqueológicos. En este punto, cabe mencionar que las sendas también pueden ser actuales/subactuales o tratarse de huellas abiertas por los animales silvestres que recorren estos espacios de altura.

El segundo caso de teledetección que pudimos corroborar en el terreno, también con un zoom fotográfico y a distancia, se trata de la Senda 2 (Figura 52, 53 y 56). La Senda 2 parte desde el valle y asciende por la ladera occidental del Huayra Wasi, unos 600 m hacia el sur de nuestra transecta y de forma relativamente paralela a esta. Nuestra transecta y la Senda 2 se unen en la posición -24.7858° -66.1489° , a 4.030 msnm (Figura

58), donde localizamos a M6, y luego continúan por la Senda 3. M6 se trata de una concentración de 6 m de diámetro de pequeños fragmentos de cuarzo, cuya longitud máxima no supera los 20 cm, algunos de los cuales están formatizados (Figura 58 D, Tabla 6). Para alcanzar dicha posición, nuestra transecta tuvo que atravesar 1 km muy escarpado sin presencia de ítems culturales desde el petroglifo P6 a 3.435 msnm en adelante. A partir de esto, interpretamos que existió una senda arqueológica (Senda 1) desde el fondo del valle hasta la posición del petroglifo P6 (3.463 msnm), coincidiendo con nuestra transecta, pero que no continuó hasta las zonas altas. En cambio, la Senda 2 pareciera continuar ininterrumpidamente hasta la posición de M6 (4.030 msnm). Proponemos que el acceso a la cumbre sur por la ladera occidental se habría realizado a lo largo de la Senda 2 y una vez alcanzada la posición de M6 continuaría por la Senda 3 (desde aquí en adelante coincidiría con nuestra transecta). La Senda 1 que recorrimos se interrumpiría en la posición de P6, es decir, se trataría de un ascenso hasta media montaña, o bien, desde aquí habría existido un desvío que permitía empalmar con la Senda 2. No es imposible unir la posición P6 con M6, pero su pendiente y la falta de materiales culturales nos llevan a pensar estas vías alternativas.

Además de estos dos casos, localizamos en el terreno otras 6 sendas, estas fueron cartografiadas en la Figura 52 y 53.

En cuanto a las rutas modeladas, cabe recordar que representan el recorrido de “menor costo” en función de la pendiente y la distancia, hasta alcanzar la cumbre norte del cerro Huayra Wasi (5.080 msnm) y que tienen como punto de partida sitios arqueológicos de las zonas bajas (Figura 54). Nuestra transecta solo coincidió con los 5 km finales de las rutas de menor costo R4 y R5, que conectan la cumbre sur y la cumbre norte a lo largo del filo. En este trayecto, hay un vacío de registros durante los 2 km previos a alcanzar los recintos blancos (ARQ-8 y ARQ-9) caminando desde el sur, además de un escarpado descenso en la posición lat. -24.720313° , long. -66.123655° , a 4.860 msnm, que consideramos muy peligroso. Teniendo en cuenta esto, interpretamos que pudieron haber existido sendas o vías de circulación arqueológicas por el filo, desde ARQ-4 hasta la posición mencionada, pero que desde allí habría sido necesario abandonar el filo y circular por las laderas para sortear este descenso abrupto, para luego acceder al abra donde se encuentran los recintos blancos y finalmente retomar el filo hasta alcanzar

la cumbre norte. Otra posibilidad es que en aquella posición donde hay un descenso abrupto finalice la vía de circulación que veníamos transitando y que pasa por ARQ-4-5-6-7. Esto llevaría a pensar que existió otra vía de acceso a los recintos blancos y a la cumbre norte (probablemente se trate de la Senda 7), independiente del acceso a la cumbre sur. De ser así, podríamos pensar en dos complejos de cumbre con accesos diferenciados, uno vinculado a la cumbre sur, conformado por ARQ-3, ARQ-4, ARQ-5, ARQ-6, ARQ-7 y P7; otro vinculado a la cumbre norte, conformado por los recintos blancos ARQ-8 y ARQ-9, y la cumbre norte donde hallamos una cantera.

Además de las sendas, fueron detectados 15 marcadores espaciales, entre las zonas bajas y altas (Tabla 6), de los cuales 8 fueron clasificados como mojones (5 con rocas blancas y 3 oscuros), 2 como apachetas (1 con rocas blancas y 1 oscura) y 5 como agrupamiento de rocas blancas. De los 15 marcadores, son 11 (73.33%) los que están conformados por rocas blancas de distintos tamaños (entre 3 y 60 cm) y solo 4 están contruidos con rocas oscuras. Si nos ajustamos exclusivamente a las zonas altas, de los 10 marcadores espaciales son 7 los conformados por rocas blancas (70%) y 3 por rocas oscuras (las distribuciones de los marcadores espaciales se pueden ver en las figuras 23, 24 y 53).

Destacamos el hecho de que la mayoría de los marcadores espaciales sean blancos. A esto le sumamos otros casos donde se usaron rocas blancas, pero que no los contabilizamos como marcadores espaciales, aunque podrían también cumplir esta función: nos referimos a los fragmentos de cuarzo blanco dispersos sobre la Senda 1 que conduce hasta P6 y al caso de los recintos blancos ARQ-8 y ARQ-9⁴⁹. Durante la prospección pudimos comprobar la gran visibilidad que le aportan las rocas blancas a estos contextos, lo cual permite una circulación más segura, incluso durante la noche y especialmente con luz de luna (siempre y cuando las zonas altas no estén nevadas). La mayor visibilidad se debe a distintos atributos, en primer lugar, se logra por el contraste del brillo y color blanco respecto al fondo más opaco y oscuro del terreno, pero también por la forma de la estructura y por su emplazamiento. En la Figura 60 se puede ver el mojón blanco M9 asociado a la Senda 5, el cual se destaca bajo el rayo del sol por su

⁴⁹ Por aparte, hay otros 5 casos donde se utilizaron rocas blancas, pero no cumplen la función de marcadores espaciales, se trata de rocas blancas colocadas dentro o junto a petroglifos.

brillo y color, pero horas más tarde, desde la ladera opuesta, se destaca por su forma gracias a que fue levantado sobre el filo. Las situaciones de contra-luz como esta última, ocurren al caer la tarde o por la mañana (dependiendo de la dirección del desplazamiento del caminante). Este caso nos invita a reflexionar sobre el dinamismo del paisaje y sus distintas temporalidades. Aquí observamos cómo la incidencia de la luz a lo largo del ciclo diario y la posición del caminante interactúan con distintas características del registro, lo cual parecería haber sido contemplado en su construcción.

En las siguientes figuras incluimos fotografías que dan cuenta de la gran visibilidad y visibilización de los marcadores espaciales y los conjuntos arquitectónicos (Figuras 59 y 60), destacándose hacia el oeste la cumbre de los Volcanes Gemelos, el río Calchaquí, y los nevados de Cachi/Palermo; hacia el al sur el cerro Tin Tin (3.435 msnm) y los Altos de la Banda Grande (3.500 msnm); hacia el este algunas quebradas verdes en las laderas del Huayra Wasi, la quebrada de Capillas y el cerro Chañi (5.896 msnm).

Figura 52. Mapa de sendas detectadas en el terreno. Las líneas de color fucsia con los números 1 al 8 representan las sendas detectadas en el terreno. Excepto los casos 2 y 7 que fueron fotografiadas a la distancia, en las restantes pudimos determinar la presencia de materiales arqueológicos. Los círculos con cruces dentro indican los sectores donde interpretamos que las vías de circulación se interrumpen debido a la topografía abrupta y falta de registros.

Figura 53. Mapa de sendas detectadas en el terreno y su relación espacial con otros contextos arqueológicos. M (marcadores espaciales), (P) petroglifos, ARQ- (conjuntos arquitectónicos).

ID	Tipo de marcador espacial y descripción	Altura msnm	Zonas	Descripción	Composición
M15	Mojón con rocas oscuras	5040	altas	cumbres y filos	
M12	Apacheta con rocas oscuras	5032	altas		
M13	Mojón con rocas oscuras	5024	altas		
M14	Mojón con rocas blancas	4885	altas		Rocas blancas > 50%
M11	Mojón con rocas blancas	4672	altas		Rocas blancas > 50%
M10	Mojón con rocas blancas	4374	altas		Rocas blancas > 50%
M9	Mojón con rocas blancas	4365	altas		Rocas blancas > 50%
M7	Mojón con rocas blancas	4250	altas		Rocas blancas > 50%
M8	Apacheta con rocas blancas	4237	altas		Rocas blancas > 50%
M6	Agrupamiento de rocas blancas en cumbre secundaria, 6 m de diámetro	4030	altas		Rocas blancas > 50%
M1	Agrupamiento de rocas blancas próximo a petroglifos P2 y P3, 1 m de diámetro	3156	bajas	laderas bajas	Rocas blancas > 50%
M2	Agrupamiento de rocas blancas próximo a petroglifos P2 y P3, 1.2 m de diámetro	3156	bajas		Rocas blancas > 50%
M3	Agrupamiento de rocas blancas sobre afloramiento natural, próximo a petroglifos P2 y P3	3156	bajas		Rocas blancas > 50%
M4	Agrupamiento de rocas blancas junto y dentro de mojón M5	3156	bajas		Rocas blancas > 50%
M5	Mojón con rocas oscuras	3156	bajas		
Otros casos que podrían considerarse marcadores espaciales con rocas blancas					
	Fragmentos de cuarzo dispersos por camino que asciende hasta P6	2900 - 3463	bajas	laderas bajas	
	ARQ-8, recinto blanco oeste	4787	altas	cumbres y filos	
	ARQ-9, recinto blanco este	4787	altas	cumbres y filos	
Casos donde se usaron rocas blancas pero no cumplen función de marcadores espaciales					
	Taller lítico próximo a ARQ-8 y ARQ-9	4796	altas	cumbres y filos	
	Roca blanca dentro de P6	3463	bajas	laderas bajas	
	Roca blanca junto a P8	3654	altas	quebradas altas	
	Roca blanca junto a P10	3592	altas	quebradas altas	
	Roca blanca dentro o debajo de conjunto P11 A P16	3520	altas	quebradas altas	
	Roca blanca junto a P17	3346	bajas	quebradas bajas	

Tabla 6. Resultados: marcadores espaciales.

Figura 54. Teledetección y modelado de rutas de menor costo con Q-GIS. Las líneas amarillas representan los posibles caminos o sendas marcadas por teledetección. Las líneas de otros colores indican las rutas de menor costo modeladas con Q-GIS que finalizan en la cumbre norte del cerro Huayra Wasi. Línea celeste (R1): potencial vía de ascenso que inicia en el extremo norte del Río Calchaquí. Línea rosa (R2): inicia en área Huaca Yacu. Línea roja (R3): inicia en Los Graneros de La Poma. Línea blanca (R4): inicia en Cortaderas. Línea naranja (R5): inicia en Potrero de Payogasta. Línea negra (R6): inicia en Corral Blanco. Línea verde (R7): inicia en Tastil. La línea blanca discontinua representa nuestra transecta.

Figura 55. Teledetección. A) Las líneas amarillas representan las marcas hechas por teledetección sobre las zonas altas del cerro Huayra Wasi. Durante la prospección se corroboraron dos casos (Senda 2 y Senda 5) y se localizaron otras sendas que no figuran en este mapa de teledetección. Los recuadros con letras blancas con letras B, C, D y E representan las figuras siguientes. B, C, D y E) Capturas tomadas en Google Earth sobre algunos de los posibles caminos y sendas que no fueron explorados durante la campaña.

Figura 56. Teledetección. A) Imágenes satelitales obtenidas de Google Earth sobre las cuales se indica: con una línea blanca la transecta de ascenso al Huayra Wasi, con líneas de color fucsia las sendas detectadas en el terreno que tienen materiales arqueológicos en superficie (Senda 1 y Senda 3), con una línea amarilla la Senda 2 teledetectada y fotografiada a la distancia. Esta última podría ser una vía de ascenso ininterrumpida hasta la cumbre sur, pero aún está pendiente determinar la presencia o ausencia de materiales arqueológicos. B) Detalle de la Senda 2, indicada con una línea amarilla en la imagen anterior.

Figura 57. Registro en el terreno de la Senda 5 (marcada por teledetección) A) Mapa donde se observa la Senda 5, marcada por teledetección y luego corroborada en el terreno. Se trata de una senda en zigzag relativamente cercana a ARQ-10. Queda pendiente determinar la presencia o ausencia de materiales arqueológicos asociados a Senda 5. B) Fotografía de Senda 5, tomada en dirección noroeste desde una posición próxima al mojón blanco M9.

Figura 58. Senda 1, Senda 3 y marcadores espaciales asociados. A) Fotografía de la senda 1 que conduce a los petroglifos P1, P2, P3, P4, P5 y P6, y a los conjuntos arquitectónicos ARQ-1 y ARQ-2. Hallamos fragmentos de cuarzo blanco dispersos a lo largo de esta senda. **B y D)** Agrupamiento de rocas blancas en un diámetro de 6 m, a 4.030 msnm, algunas de las cuales están formatizadas. Se trata del marcador espacial M6. **C)** Senda 3, que se vincula a M6. **E)** Mapa con curvas de nivel con intervalo cada 30 metros, donde se representan las sendas mencionadas. El círculo con una cruz en su interior marca un área con fuerte pendiente, donde no hallamos sendas ni materiales arqueológicos, motivo por el cual interpretamos que la vía de circulación e interrumpe al alcanzar la posición de P6 y no continúa hasta M6.

Figura 59. Vistas desde el marcador espacial M6. A) Fotografía tomada en dirección sur, desde el agrupamiento de rocas blancas de 6 m de diámetro mencionado en la Figura 58, a 4.030 msnm (marcador espacial M6). Se divisa a 75 km los Altos de La Banda Grande (1). **B)** Vista desde la misma posición en dirección noroeste, se observan las cimas de los Volcanes Gemelos (2)(3) y el Río Calchaquí (4).

Figura 60. Senda 4 y mojón M9. A) Mojón M9 construido con rocas blancas, se destaca al final de la Senda 4, a una altura de 4.374 msnm. Se detecta por su color y brillo (aportan obstrusividad). B) Vista del mismo mojón al trasponer la ladera y en contra-luz, se detecta por su forma y localización. C) Fotografía del mojón M9.

Cumbre norte del cerro Huayra Wasi

Alcanzamos la cumbre norte del cerro Huayra Wasi con la expectativa de encontrar arquitectura, pero la única estructura que encontramos es un pequeño mojón de rocas oscuras en la posición -24.6993° -66.1229° a 5.044 msnm. Cabe aclarar que esta cumbre se extiende al menos dos kilómetros de norte a sur, pero nosotros solo pudimos relevar un sector al sur, hasta la posición indicada. Lo más notable de esta cima es que está extensamente excavada con socavones y apilamientos rocas de distintos tamaños, con una abundante cantidad de núcleos y desechos de talla, principalmente de lutitas. Interpretamos que en la cumbre norte funcionó una gran cantera de este material (Figura 61).

Figura 61. A) Vista desde el sur de la cumbre norte del cerro Huayra Wasi B y D) Núcleo de lutita. C) Desecho de talla. E) L. A. Martos junto al sector con socavones.

Hasta aquí hemos presentado los resultados. En la sección siguiente los discutiremos en función de nuestros objetivos e hipótesis.

Figura 62. Nieve en el Cordón de Lampasillos.

Capítulo 7

DISCUSIÓN

Introducción

Durante mucho tiempo asumimos que las zonas altas de montaña fueron ascendidas por primera vez en el marco de las ceremonias impulsadas por el Estado Inca, relegando la posibilidad de que estos ascensos tuvieran raíces temporales más profundas (Orgaz y Ratto, 2015). Como vimos en la revisión de antecedentes, algunos trabajos del NOA sometieron a discusión este punto de vista, presentando indicadores de ocupaciones en altura que anteceden a la presencia incaica en más de 200 años para el caso del Valle Calchaquí Norte (Ferrari et al., 2021a) y aproximadamente 900 años para el caso de la puna de Chaschuil (Orgaz y Ratto, 2013).⁵⁰

El NOA brinda un marco excepcional⁵¹ para profundizar nuestro conocimiento sobre las actividades humanas en los espacios de altura y sobre las circunstancias que favorecieron su integración o exclusión al paisaje cultural. En el caso de los valles mesotermiales, como los Valles Calchaquíes, se tratan de paisajes con una topografía muy abrupta que ya estaban densamente poblados al momento de la expansión incaica. Allí los sistemas montañosos jugaron un papel fundamental en el ecosistema local, como en la economía y en los procesos identitarios de las poblaciones.

En el Valle Calchaquí Norte, los causes estacionales -alimentados por el deshielo y las lluvias estivales- surcan las quebradas hasta desembocar en el fondo de valle, donde la presencia humana se remonta 10.000 años atrás. Desde los primeros asentamientos domésticos con agricultura incipiente en torno al 1000 AC (sitio Salvatierra o Salcac 91), con las aldeas agrícolas y ganaderas del 100 AC (sitio Campo Colorado o SSalLap 2), y

⁵⁰ Lapsos de ocupación del sitio Fiambalá 1 (5.000 msnm): preinca (ca. 500-700 DC), inca (ca. 1400-1460 AD) (Orgaz y Ratto 2015: 223; Ratto et al. 2012: 208).

⁵¹ Esta región se distingue por concentrar aproximadamente 46% del total de las montañas con hallazgos arqueológicos de toda la cordillera de los Andes (Vitry, 2008).

con la emergencia de los poblados conglomerados del Tardío, las tierras adyacentes a estos cauces tributarios fueron sucesivamente elegidas para realizar múltiples actividades.

En esta investigación propusimos como hipótesis general que las zonas altas del Cordón de Lampasillos fueron ocupadas durante el Periodo Inca como parte de una política estatal que buscó integrar a las poblaciones locales a partir la apropiación de espacios que ya eran socialmente significativos desde momentos previos a su llegada a la región. Pero como vimos en los capítulos anteriores, ciertos espacios pueden ser sumamente relevantes sin ser ocupados. En consecuencia, para caracterizar la apropiación el paisaje en las zonas altas (objetivo general), será necesario distinguir y abordar temporalmente tanto la incorporación física como la incorporación simbólica de las zonas altas de Lampasillos.

Tras este análisis, proponemos que las zonas altas fueron ocupadas durante el Periodo Inca, integrándose así el cerro Huayra Wasi a la amplia parafernalia ceremonial estatal de la región. Pero también señalamos que existen indicadores de una incorporación tanto física como simbólica por parte de los pobladores locales, antes de la presencia estatal. Localizamos contextos de probable filiación inca, en los cuales se habría reclamado material cultural precedente. Se trata de caso de ARQ-6 (estructura de probable filiación inca) donde se habría reclamado el petroglifo P7 (preincaico). Evaluamos la posibilidad de que el conjunto arquitectónico ARQ-10 también fuera un sitio multicomponente que diera cuenta de una larga actividad en torno a las vertientes. Habiendo localizado petroglifos probablemente preincaicos también junto a la Senda 1 (petroglifo P6) y a lo largo de la quebrada por la cual descendimos (petroglifos P8 a P16), tampoco podemos descartar que las sendas y las vías ascenso hayan sido utilizadas desde tiempos pre-estatales, lo mismo ocurre con algunos marcadores espaciales asociadas a estas. En el caso de las estructuras ARQ-8 y ARQ-9, hay indicios de que las podrían vincular con el Periodo Medio.

Al inicio de esta tesis, también propusimos como hipótesis específicas que los eventos de apropiación o reutilización de la cultura material precedente en las zonas altas se habrían dado en distintos momentos entre el SVI y XVI (hipótesis específica 3) y que la ocupación de estos espacios habría implicado la existencia de sendas o caminos que

unieron ambas zonas - asociados a marcadores espaciales y arquitectura- (hipótesis específica 1). Más allá discusión temporal, los resultados obtenidos nos permiten sugerir que la presencia de arquitectura y marcadores espaciales, asociados a sendas y vías de circulación, indicarían que el acceso a las zonas altas no se restringió a episodios únicos, sino que se invirtió un gran esfuerzo para facilitar la circulación, construyendo y manteniendo las instalaciones para ser visitadas en sucesivas oportunidades. La presencia de 10 contextos con indicadores de apropiación también daría cuenta de estas revisitas.

Por último, formulamos como hipótesis que ciertas actividades se habrían vinculado con las acontecidas en las zonas bajas y, en particular, con las ceremonias donde se grabaron de petroglifos (hipótesis específica 2). A partir de los resultados obtenidos y contemplando los antecedentes de las zonas bajas, proponemos que existieron ceremonias en torno al cerro Huayra Wasi -al menos desde el Periodo Medio para las zonas bajas- y que estas se habrían extendido hasta la cima sur del cerro en algún momento previo a la presencia incaica. Centrándonos en el análisis del arte rupestre de las distintas cotas altitudinales, sugerimos que este cerro podría haber sido un *apu* venerado por su condición de proveer agua, tal como sugiere un trabajo reciente (Vitry 2021b). Esto nos remite a la hipótesis de Reinhard (1983, 1985a, 2012), según la cual existieron tradiciones preincaicas ampliamente extendidas de adoración a los cerros “dispensadores de agua” y que estas condicionaron la relación de los incas con las montañas y los grupos locales durante su expansión. Como mencionaremos al final del capítulo, la particularidad de nuestro caso radica precisamente en que estas ceremonias preincaicas de culto al agua no se habrían limitado a las zonas bajas ni a la interacción a distancia con el *Apu* Huayra Wasi.

Desarrollo

A partir del estudio de las zonas altas del cerro Huayra Wasi, sur Cordón de Lampasillos, establecemos que las zonas altas del Cordón de Lampasillos fueron incorporadas simbólicamente y físicamente al paisaje cultural prehispánico. En el primer caso, mediante el arte rupestre desde las zonas bajas, a partir del Periodo Medio (450 a 1000 DC), aunque no descartamos fechas más tempranas. Respecto a la incorporación física, establecemos la presencia de numerosos contextos arqueológicos en las zonas altas (objetivo específico 2), que no sustentan una ocupación exclusivamente incaica y ceremonial, por el contrario, hay indicios que apuntan tanto a ocupaciones preincaicas como a incaicas (objetivo específico 4) y a múltiples actividades. A diferencia de los otros casos que hemos mencionado (Nevado de Cachi y Volcán Incahuasi), cabe la posibilidad de que las poblaciones locales hayan alcanzado las cumbres del Huayra Wasi antes de la llegada del Estado Inca y sean autoras, al menos en parte, de la arquitectura, de elementos de vialidad, del arte rupestre (cumbre sur) y de los trabajos en la gran cantera (cumbre norte). Para confirmar estas presunciones será necesario realizar nuevas exploraciones, tanto superficiales como subsuperficiales, en pos de obtener fechados absolutos y materiales diagnósticos; no obstante, **la información obtenida hasta el momento no rechaza la hipótesis general.**

Incorporación simbólica o representación de las zonas altas de montaña en el arte rupestre

Respecto a la incorporación simbólica de las zonas altas al paisaje cultural, proponemos que se habría realizado a distancia, desde las zonas bajas, mediante el arte rupestre y en el marco de rituales o ceremonias públicas (Martos et al., 2021a). Para esto se habrían invocado y representado seres estrechamente vinculados a las montañas y al agua, como es el caso del *uturunco* del Cerro de Los Felinos (Vitry, 2021b), figura que además era ampliamente conocida y ligada a un proceso de integración social (Núñez Regueiro y Tartusi, 2002). Los felinos fueron relacionados en distintas regiones del mundo andino con ciertos fenómenos meteorológicos. Se ha interpretado que sus manchas aluden a gotas o cuerpos de agua y que su rugido se asocia al trueno (Usillos, 2013). La relación entre los seres con componentes felínicos - como el *uturunco*- y los *apus* tiene

mucho por aportar a esta interpretación, pues los *apus* son quienes controlan los fenómenos meteorológicos y también brindaron un marco de integración⁵². Según Christian Vitry:

“Las manifestaciones rupestres del Cerro de los Felinos junto a los sitios vecinos que conforman el complejo de Huaca Yacu (Martos López et al., 2021a), están en las nacientes de uno de los lugares más importantes que hayan existido en tiempos prehispánicos en la región (Valle Calchaquí y Tastil). Las nacientes, vertientes o puquios son poseedoras de un gran prestigio y valor simbólico en el mundo andino, y no podría ser de otra forma, pues se trata de los lugares de donde nace el principio elemental que hace posible la vida, esto es, el agua, y particularmente en este tipo de ambientes semiáridos dedicados a la agricultura y ganadería” (Vitry, 2021b: 3).

Adicionalmente, en algún momento que aún no podemos precisar, las cumbres nevadas fueron representadas en el arte rupestre de las zonas bajas mediante el “efecto *llipi*”. En los petroglifos hallados junto al tramo de Qhapaq Ñan que une Potrero de Payogasta con Tastil, se localizaron bloques donde el *llipi* se realizó sobre diseños anteriores, siendo por lo tanto más recientes (Vitry, 2021a). Por otra parte, Farrington (2017) detectó en el palacio inca de Qespiwanka (Andes Centrales) un fenómeno similar donde la luz del sol se refleja en la superficie pulida de una gran roca con fines rituales. Estos datos nos llevan a pensar que los *llipis* del Cordón de Lampasillos (o al menos algunos de estos) representarían actos de apropiación durante el Periodo Inca que apuntaron a la exaltación o reactivación de las huacas locales preexistentes (conforme a las estrategias estatales o como respuesta por parte de los locales).

Alternativamente, cabe la posibilidad es que el “efecto *llipi*” fuera anterior, puesto que se trata de un recurso semiótico y plástico-escultórico que puede lograrse fácilmente dada cierta composición mineralógica de la roca/soporte⁵³. Incluso los *llipis* pudieran ser

⁵² Como mencionamos previamente, estas montañas sacralizadas fueron referentes destacados en la construcción de identidades comunitarias y supracomunitarias, siendo los cerros más visibles los que alcanzan una integración territorial más amplia, unión que se concretaría durante la realización de ceremonias (Allen, 2002: 85; Leoni, 2005; Reinhard, 1985a: 310).

⁵³ “Las rocas con petroglifos y *llipis* en Huaca Yacu pertenecen al macizo Puncoviscano y son sedimentarias de gran dureza con una alta composición de mineral de cuarzo (Escayola, et al., 2011; Toselli et al., 2002,

el resultado de frotamientos sucesivos en la parte alta de las rocas, realizados durante distintas visitas, provocando a la larga su coloración blanquecina⁵⁴. En este sentido, se trataría de un comportamiento recurrente, similar al ritual de las apachetas o a la ofrenda de libaciones cada vez que se visitan a determinadas *huacas*. En la Figura 70 analizamos el caso de la “Piedra de los Partos” del área Huaca Yacu, donde señalamos posibles relaciones entre los *llipis* y el vertido de líquidos o libaciones.

Se han detectado casos de petroglifos preincaicos con *llipi* en Peñasquitos (Provincia de San Juan) (Christian Vitry, comunicación personal, noviembre 2019) y quizá fuera el caso de algunos petroglifos preincaicos en Rincón de las Chilcas (Combarbalá, Chile), según el material audiovisual al que pudimos acceder por internet⁵⁵.

El adelgazamiento y la abrasión sobre la cúspide de las rocas con arte, fue detectado en otros casos donde no se ocasionó una coloración blanquecina, probablemente por su composición mineralógica. Este sería el caso de numerosos petroglifos que observemos en Tastil (Vitry y Cornejo Maltz, 2021) y podría hacerse extensivo a algunos monolitos o *huancas* del Valle Calchaquí, tanto de la cultura Tafi (300 AC a 600 DC), como de la cultura Diaguita/ Santa María (850 a 1480 DC), que fueron desgastados y pulidos en sus cúspides (García Azcárate, 2000; Páez et al., 2016). Los monolitos de Tafi se han interpretado como seres litificados, o ancestros *huanca*, vinculados al culto del agua y la fertilidad en el marco de modos de vida agroalfareros y ganaderos, destacándose su forma fálica y en muchos casos la presencia de la figura del felino y de *uturuncos* (García Azcárate, 1996, 2000; González y Núñez Regueiro, 1960).

Turner, 1960). El efecto *llipi* es el resultado del golpeteo y/o frotamiento intencionado de la superficie de la roca con otra de igual o mayor dureza, lo cual provoca el desgaste de la corteza oscura afectada por la oxidación” (Cornejo et al. 2021: 145).

⁵⁴ El registro de los petroglifos con “efecto *llipi*” requiere de una observación minuciosa en pos de determinar en qué casos la coloración blanquecina es producto de la abrasión antrópica y en qué casos se trata de guano de pájaros. Hemos observado muchos casos donde se dan ambos fenómenos. Probablemente los pájaros eligen la cresta de las rocas para tener una buena visión del entorno y no estar sobre el suelo donde hay animales al acecho. Quizá estos pájaros se vean atraídos por el color blanquecino de los *llipis*, confundidos con guano y percibiendo que se tratan de rocas sobre las cuales ya se han posado y, en consecuencia, deciden elegir las nuevamente. Además del guano, queda por dilucidar en qué medida las garras de las aves puede ocasionar abrasión a largo plazo, lo cual creemos poco probable por su menor dureza. En caso de que este fenómeno de co-incidencia entre humanos y aves haya ocurrido en tiempos arqueológicos, es probable que se incorporase el guano de las aves a las connotaciones simbólicas del *llipi* ya que, al igual que la nieve de las cumbres y el semen, se trata de un elemento blanco, fertilizante y referido a lo alto (para la mención del semen ver Figura 56).

⁵⁵(Video) <https://www.youtube.com/watch?v=V5WBxvToCnM> minuto 00:50. Video elaborado por el usuario Altacumbre. Web del autor <http://www.altacumbre.cl>

Continuando la reflexión semiológica propuesta por García Azcárate (2000) y considerando tanto la disposición vertical de estos monolitos como las intervenciones sobre su parte alta, nos preguntamos si en algunos casos podrían representar escultóricamente montañas “antropomorfizadas”. Ilustramos este punto de vista en la Figura 63, donde se observa un monolito extraído de Cachi Adentro (actualmente expuesto en el Museo Arqueológico de Cachi) sobre cuyos lados se observan camélidos desplazándose por las caras de la roca.

Figura 63. **A)** Monolito de Tafí (foto extraída del periódico La Gaceta, 2014). En el torso del monolito se observa el diseño de dos círculos unidos por una línea (en sentido horizontal) que fue interpretado por Ambrosetti (1897) como manchas de felino. **B)** Monolito de Tafí (figura extraída de García Azcárate 2000: 76). **C)** Parte superior del monolito de Cachi, donde se observa una figura posiblemente antropomorfa. **D)** Monolito de Cachi: se observan camélidos recorriendo los lados del monolito e interactuando gráficamente con las fisuras y volúmenes de la roca.

Más allá de los seres felínicos y del “efecto *llipi*”, también expusimos que los petroglifos incorporaron el “soporte” a la composición, semantizando su forma y otros atributos en función de los rasgos del paisaje circundante. La relación icónica entre la roca/soporte y los cerros, así como representación de los afluentes del Calchaquí aprovechando las fisuras y grietas naturales de la roca, también podrían considerarse como una forma de representar las zonas altas, aludiendo específicamente a las cumbres, las nacientes y sus arroyos. Este recurso semiótico y escultórico que aprovecha la totalidad de la roca para representar al paisaje, se observa también en las “maquetas” y “premaquetas” (Aschero, 1999: 115) de Antofagasta de la Sierra (ecorregión Puna en la Provincia de Catamarca), realizadas entre el 500 AC y 1500 DC, que consisten en grabados ejecutados sobre superficies inclinadas o planas, sugiriendo posibles esquemas de manejo de agua como *cochas* (ojos de agua o lagunas), canales de riego/acequias y *chakras* o andenes de cultivo; esto se logró mediante la ejecución de pequeñas oquedades interconectadas por líneas o canales sinuosos (Aschero, 1999: 115; 2007: 137; Aschero et al., 2009; Martel, 2010b: 78). Según Carlos Aschero, en estas modalidades “(...) el tema del agua reaparece ya no como agua que surge naturalmente, sino como el agua que corre y debe ser encauzada, controlada y dominada” (1999: 118). También debemos mencionar a los petroglifos de Rincón de las Chilcas (Combarbalá, Chile) estudiados por Adán Quiroga (1992 [1931]), quien interpretó que los motivos que descienden por la roca/soporte representarían los cauces, acequias y canales de aquellos paisajes montañosos áridos con creciente actividad agrícola (Figura 64)⁵⁶.

Dejando de lado el arte rupestre, un ejemplo para los Andes Centrales donde se representó la montaña a partir de un bloque, podría ser el caso del afloramiento natural utilizado para sacrificios por la Cultura Moche (más de 1500 años de antigüedad) que se encuentra en la Plaza 3 A, junto a la Plataforma 2 de La Huaca de La Luna (al este del Patio de los Rombos). Se trata de un afloramiento ceremonial donde se realizaron al menos cinco rituales sucesivos en torno al 600 AC con sacrificios humanos con el fin de parar las intensas lluvias (Bourget, 1998: 43-64; Culquichicón: 457), este pequeño

⁵⁶ Adán Quiroga (1992 [1931]) no consideró las fisuras, grietas y otros atributos naturales de la roca como parte de la composición, aunque si sugiere que la forma de la roca representaría una montaña.

afloramiento (Figura 65 B) podría representar el propio cerro en cuya base se emplaza el templo (Figura 65 A).

Figura 64. Petroglifo de Rincón de Las Chilcas. Imagen extraída de Quiroga (1992 [1931]: 283).

Figura 65. Zona de sacrificios en el Templo de la Luna, Cultura Moche (Perú). Fotografía tomada en enero del año 2018.

Conclusión: limitándonos a las expresiones de arte rupestre de nuestra área de estudio y del lapso temporal que hemos fijado, una lectura de conjunto nos lleva a plantear que la incorporación simbólica de las zonas altas de montaña mediante el arte rupestre podría remontarse al menos al Periodo Medio. No obstante, se plantea como interrogante si el arte rupestre más temprano del Cordón de Lampasillos también se valió de estos recursos para denotar las montañas y su capacidad de proveer agua. Considerando los otros casos mencionados, nos preguntamos si la representación de las montañas y el manejo del agua pudo realizarse en momentos tempranos del modo de vida agropastoril, cuando adquirió centralidad la fertilidad de las tierras cultivables, los sistemas de riego y la reproducción de los rebaños. En Lampasillos, esta fecha podría establecerse aproximadamente a principios de la era, tomando en cuenta las dataciones del sitio Campo Colorado, contiguo a nuestra área de estudio, que cuenta con una fecha radiocarbónica de 1895 ± 70 AP (Tarragó, 1980: 33). Pero si consideramos los fechados de otros sitios tempranos del Valle Calchaquí Norte, esa fecha podría adelantarse unos mil años más (Rivolta y Cabral Ortiz, 2017).

Ocupación o incorporación física de las zonas altas

En cuanto a la ocupación o incorporación física de las zonas altas de montaña del Cordón de Lampasillos, esta se sustenta a partir del hallazgo -por arriba de los 3.500 msnm- de un total de: 10 petroglifos, 6 tramos de sendas (3 de las cuales fueron inspeccionadas y presentan materiales arqueológicos), 8 conjuntos arquitectónicos y 4 contextos con evidencia de producción y descarte de herramientas líticas (uno de los cuales es la gran cantera en la cumbre norte).

En cuanto a la cronología o historia de ocupación de las zonas altas, como ya hemos comentado, se trata de un objetivo fundamental que requerirá de nuevos trabajos donde se obtengan materiales diagnósticos y fechados. Consideramos que esto sería conveniente, por la presencia de sedimentos, en el conjunto arquitectónico ARQ-10 para las quebradas altas vinculadas a las vertientes y en los conjuntos ARQ-3, 6, 8 y 9 para los filos y cumbres. Por el momento, solo estamos en condiciones de hacer un planteo inicial,

considerando algunos de los contextos arqueológicos relevados y sus relaciones posibles con otros registros del Valle Calchaquí y de regiones aledañas.

A continuación, abordaremos la temporalidad de las zonas altas, considerando las distintas líneas de evidencia, sobre las cuales también haremos propuestas interpretativas.

Arquitectura. Existe cierto consenso en la Arqueología de Alta Montaña sobre la gran variabilidad de diseños arquitectónicos en las zonas altas de montaña, siendo los “explazos” y los *ushnus* los indicadores más claros de ceremonialismo incaico (Beorchia Nigris, 2001). A este complejo panorama debemos agregarle que los cambios y transiciones en el Valle Calchaquí Norte no fueron tajantes, ya que incluso durante la ocupación incaica se continuaron usando técnicas de construcción y mano de obra local (Christian Vitry, comunicación personal, septiembre 2021). Adicionalmente, en las laderas altas del Nevado de Cachi, Ferrari et al. (2021a) describen arquitectura mixta, resultante de la interacción entre los representantes estatales y las comunidades locales.

En el conjunto arquitectónico **ARQ-10** (“peñón de las vertientes”), a 4.040 msnm, detectamos tres momentos a partir del reconocimiento de técnicas distintas y sucesivas en la construcción y reforma de los muros. Proponemos que el primer momento constructivo (las primeras hileras del muro) (Figura 48) podría corresponderse al Periodo Inca, durante el cual se construyeron los aterrazamientos y el recinto principal o *kancha*. La cronología se propone a partir de la identificación de algunos atributos alusivos a la arquitectura incaica (Ferrari et al., 2021a), como su diseño ortogonal combinado con un encastre preciso de rocas tubulares con caras planas y ocasionales canteos en las caras expuestas, ángulos estrictamente rectos de las esquinas y la posible presencia de *sayhuas*. La injerencia del Estado podría explicar el gran despliegue de fuerza de trabajo dirigida a realizar los aterrazamientos en este espacio de difícil accesibilidad. De ser así, la presencia incaica en este sitio podría vincularse al control del acceso a las vertientes. Debido a la presencia de una gran cantidad de sedimentos⁵⁷, tiestos cerámicos que no han sido aún identificados y la cercanía de ARQ-10 con grabados de probable filiación preinca (P8 a P16), no estamos en condiciones de descartar ocupaciones anteriores.

⁵⁷ Este conjunto es uno de los señalados previamente como propicios para realizar excavaciones, ya que se observa un gran volumen de sedimentos.

Respecto a la estructura **ARQ-6**, localizada a 5.032 msnm en la cumbre sur, que consiste en una plataforma cuadrangular de forma ortogonal y en greca (Figura 41 B) junto a la cual se halló el petroglifo P7, interpretamos que fue construida posteriormente al grabado del petroglifo. Es decir, que el petroglifo P7 habría sido reclamado e incorporado a los muros de la nueva construcción. A modo de hipótesis, proponemos que esta estructura podría haberse levantado durante tiempos incaicos, como ocurrió en otras 12 cumbres de la región. En este caso, habría implicado un acto de apropiación de los representantes incas sobre un contexto ceremonial preexistente. Retomaremos este argumento al tratar el caso del petroglifo P7.

Los conjuntos arquitectos **ARQ-8** y **ARQ-9** (“recintos blancos”), a 4.787 msnm, representan un verdadero desafío para nuestra investigación, pues no hemos encontrado antecedentes que mencionen este tipo de estructuras en las zonas altas de montaña, a saber: de forma circular, entre 6 y 9 metros de diámetro, con muros aparentemente terraplanados (no pircados), recubiertos de rocas seleccionadas por su color y con su interior levemente deprimido.

Existen construcciones incas de altura de planta circular y dimensiones similares, pero elaboradas con técnicas de pircado (Figura 8). La selección de rocas por su color tiene al menos dos antecedentes en las zonas bajas del Valle Calchaquí Norte para el Periodo Inca, uno de ellos es la “Casa Morada” de La Paya (SSalCac 1), una construcción incaica intrusiva en una aldea densamente poblada desde el Periodo Tardío. En la construcción de la Casa Morada (muros pircados, de planta rectangular) se priorizó una materia prima (arenisca) y un color (rojo), mientras que los bloques fueron dispuestos de modo irregular con cierta predominancia horizontal (Ferrari et al., 2021a). Un segundo caso consiste en el uso preferente de rocas blancas en un sector del tramo de Qhapaq Ñan que une Potrero de Payogasta con Tastil, formando parte de los muros de contención (Vitry, 2021b), pero este camino es anterior a la presencia estatal y cabe la posibilidad de que las rocas blancas hayan sido reutilizadas.

En el caso de que los “recintos blancos” se traten efectivamente de estructuras terraplanadas (lo cual se podrá establecer al exhumar sus cimientos)⁵⁸ podrían vincularse con una serie de estructuras de muy similares características que corresponden al Periodo Medio, detectadas en las zonas bajas de distintas localidades de los valles mesotermiales del NOA. Callegari y Raviña (2000) las estudiaron en Vinchincha y Famatina (Provincia de La Rioja), Guraieb, Podestá, Rolandi y Damiani (2007) en Ichigualasto (Provincia de La Rioja), Prieto (1992) en las inmediaciones del río Jáchal (Provincia de San Juan) y Raffino, Raviña, Baldini y Anahí Iacona en el Valle Calchaquí (Provincia de Salta) (Raffino 1981a; Raffino et al., 1982: 11). Los autores describen estructuras circulares de 7 a 11 metros de diámetro, de tierra apisonada, levemente deprimidas en el centro y recubiertas con rocas seleccionadas por su color blanco, rojo y negro. Para el Valle Calchaquí, el caso más próximo a nuestra área de estudio es el de La Angostura (SSalSac 4), al cual Raffino le asignó una función ceremonial y funeraria tras compararlo con los promontorios típico “mounds” de la región de Andalgalá. El uso de rocas de colores en la arquitectura fue mencionado también por Tarragó (1990) en Rincón Chico (Provincia de Catamarca) para el Periodo Tardío o de Desarrollos Regionales.

Conclusión: tras analizar los conjuntos arquitectónicos ARQ-10, 6, 8 y 9, planteamos que la evidencia disponible sugiere la existencia de ocupaciones tanto incaicas como preincaicas, posiblemente desde el Periodo Medio.

Arte rupestre. Para estimar una adscripción cronológico-cultural de los grabados consideramos los indicadores estilísticos. A partir de las semejanzas en el diseño y los temas representados establecimos relaciones con otros sitios que tengan una asignación cronológico y cultural. En esta comparación, priorizamos los casos con petroglifos dentro del Cordón de Lampasillos y de áreas aledañas en el Valle Calchaquí Norte, luego extendimos la comparación a otros sitios con arte rupestre dentro del NOA y del área surandina (Aschero, 1988, 2000; Beorchia Nigris, 1985, 2001; De Feo 2018; Hernández Llosas, 1985; Lanza, 2010; Martel 2010b).

⁵⁸ Otra alternativa es que las estructuras hayan sido recubiertas con rocas blancas posteriormente a su abandono, en lo que podría entenderse como un proceso de “apachetización” (Berenguer et al. 2005).

El petroglifo P7, hallado en la cumbre sur a 5.032 mnsnm, junto a la estructura ARQ-6, representa un caso sumamente singular. Existen muy pocos antecedentes de arte rupestre en las cimas cordilleranas. Tal es así, que todas las clasificaciones temporales y los modelos teóricos utilizados para los Andes circunpuneños dan cuenta de contextos de producción y significación (*sensu* Aschero, 2000) que tuvieron lugar en las zonas bajas. Fundamentalmente, estos se asocian a contextos domésticos, tierras agrícolas o de pastoreo, vías de circulación o de intercambio transitadas por pastores y caravaneros, y en general a espacios de fácil accesibilidad (Aschero, 2000; Martel, 2010b; Meninato, 2008; Núñez y Dillehay, 1995). Por ejemplo, De Feo (2014, 2018) plantea para el Formativo (700 AC – 1000 DC) y el Tardío (1000 DC – 1430 DC) de la localidad de La Damiana (SSalLD1) (noreste del Nevado de Acay, a 40 km lineales de nuestra área de estudio) que los conjuntos rupestres tuvieron como función demarcar territorios y rutas, en el marco de circuitos de movilidad y aprovechamiento de recursos, vinculados al manejo de camélidos (De Feo, 2015; De Feo y Ferraiuolo, 2007). Esto se desprende de las características ecológicas donde se ubica el arte rupestre: áreas caracterizadas por una alta concentración de recursos forrajeros en pasos o vías de comunicación entre ecosistemas contrastantes. Según la autora, los motivos y las temáticas representadas tienen coherencia con su emplazamiento, como puede verse en las representaciones de camélidos sobre senderos o dentro de corrales. Los cambios sociopolíticos y económicos del Tardío no habrían implicado un cambio radical en el patrón de organización espacial del arte rupestre, por el contrario, se reclamaron y resignificaron bloques con grabados tempranos, lo cual marcaría la continuidad de ciertas prácticas vinculadas al pastoreo y al caravaneo, desde el Formativo al Tardío (De Feo, 2018: 49).

Por su parte, Martel (2010b) y Aschero (Aschero, 2000; Aschero et al., 2006) discuten los cambios en la producción de arte rupestre entre el Formativo y el Tardío para los Andes circunpuneños, y los vinculan con las transformaciones en la organización social y política ocurridas durante el inicio del segundo milenio de la era. Durante el Formativo, la producción de arte rupestre respondería, principalmente, a los intereses particulares de cada familia extensa o grupo, lo cual es coherente con un patrón de asentamiento de tipo aldeano disperso, donde la familia se constituye en la unidad productiva principal y donde la relación ancestro-tierra habría representado un importante

argumento para la legitimación de la pertenencia a ese espacio y sus derechos de uso. Por lo tanto, los autores sugieren que, en este contexto, la administración del ritual (y dentro de éste la producción de arte rupestre) también habría recaído en la familia o alguno de sus integrantes.

¿Puede acaso un petroglifo a 5.032 msnm como P7, interpretarse bajo estos mismos parámetros, lejos de contextos domésticos, productivos y de rutas de circulación fácilmente accesibles e intensamente transitadas? Entendemos que el Petroglifo P7 debe ser interpretado dentro de su propio contexto de producción y de significación, priorizando la relación de los motivos y las temáticas representadas con su particular emplazamiento.

Existen pocos antecedentes de manifestaciones artísticas en las zonas altas de montaña. Para el departamento de La Poma (Valle Calchaquí Norte y alrededores), se mencionó la presencia de un petroglifo a una altura aproximada de 5.000 msnm en el cerro Acay Chico (5.530 msnm) (Christian Vitry, en Beorchia Nigris 2001: 148), en el cerro Rumbibola y Palomaro, a una altura no especificada (Beorchia Nigris 2001: 158) y a los 4.753 msnm en el Nevado de Cachi, este último atribuido a la presencia inca y a la realización de ceremonias vinculadas a eventos astronómicos y a la provisión de agua (Jacob et al., 2011). Monteiro (1985: 180) menciona -pero no aporta más información- el hallazgo de un “pequeño petroglifo sobre la cabeza de la momia” a los 5.400 msnm del Cerro El Plomo (5.424 msnm, Chile), formando parte de un contexto funerario⁵⁹ producto de una *capacocha* inca. Beorchia Nigris (2001) menciona en la ladera este del Volcán Pichu Pichu 5.634 (Arequipa, Perú), petroglifos a 4.760, 4.790 y 4.850 msnm. Destacamos también el caso aportado por Pablo Cruz, quien localiza en el altiplano boliviano manifestaciones de arte rupestre situadas entre los 4.500 m y 5.400 m en el Cerro Cuzco, además de un camino jalonado por mojones, *sayhuas* y rocas grabadas que conformarían un derrotero geosimbólico (Cruz, 2015: 54).

⁵⁹ El contexto funerario incluía un profuso ajuar con tocados realizados con plumas de cóndor blancas y negras, una *chuspa* de lana blanca cubierta con plumas blancas (que contenía hojas de coca), un *uncu* negro y rojo, un *llautu* negro de pelo humano, “idolitos” y estatuillas zoomorfas y antropomorfas en plata, oro y spondylus (Monteiro, 1985).

Existen otros antecedentes de manifestaciones artísticas sobre roca, pero por su tamaño reducido y la escasa información publicada desconocemos si fueron realizados *in situ* o introducidos en el lugar. Se trata de pequeñas rocas semi-labradas, clasificadas como monolitos o “ídolos” y vinculadas a la realización de ritos de fertilidad o para propiciar el agua. Es el caso hallado a 6.100 msnm en el Volcán Quehuar (6.130 msnm) (Beorchia 1985: 267), en el Volcán Misti (Beorchia 2001: 300) y en el complejo Laguna Brava a 4.200 msnm del Nevado del Veladero (6.435 msnm) (Beorchia 2001: 229). En la mayoría de los casos las rocas labradas se hallaron junto a materiales incaicos, aunque en el caso de Veladero también hay materialidad diaguita-chilena. Por otro lado, un pequeño monolito sobre roca volcánica fue hallado en el Volcán Corazón (4.791 msnm, Ecuador) pero no hay una referencia cronológica, mientras que en el Cerro Huanacauri (4.089 msnm, Cuzco Perú) se halló un monolito y cerámica preincaica (Beorchia 2001: 293).

Interpretación del petroglifo P7. El petroglifo P7 que hallamos en la cumbre sur del Cerro Huayra Wasi (5.032 msnm) presenta un motivo de patina muy oscura, que consiste en un círculo abierto con un apéndice o meandro descendente, ubicado en la parte superior izquierda del bloque (Figura 31). El círculo se abre hacia arriba, en dirección a la arista más cercana, con la cual se vincula gráficamente a partir de una sucesión de puntos provocados por percusión-picado. Es sumamente significativa la presencia de tres venas blancas de cuarzo horizontales que segmentan el bloque en sentido vertical, lo cual podría aludir a una distinción altitudinal en el paisaje local: si el bloque representa la montaña, las venas de cuarzo podrían aludir a las vertientes. Hay casos donde las vertientes o manantiales de los cerros fueron interpretados como la sangre o el semen de estos (Gil García 2012a: 149). Se vuelve a plantear aquí la relación simbólica entre el cuarzo blanco, la nieve/agua y el semen. Opinamos que las venas de cuarzo habrían sido atributos del petrosema relevantes para la selección de este bloque entre otros disponibles. La selección de rocas de disposición vertical que tienen venas de cuarzo, está presente en otros casos con arte del Valle Calchaquí, como en algunos monolitos de Tafi (García Azcárate, 2000).

No descartamos que P7 pudiera haber estado de pie y haber funcionado también como monolito o *wanka*. Los monolitos fueron utilizados en el Valle Calchaquí Norte en contextos ceremoniales desde momentos preincaicos. Si nos ceñimos exclusivamente a las

zonas altas de montaña, Ferrari et al. (2021a) detectan otro fenómeno en el sitio Uña Tambo del Nevado de Cachi, que consiste en numerosas “piedras eco” adosadas a arquitectura del Periodo Tardío y posiblemente revisitadas en el Periodo Inca. Estas consisten en bloques cuya forma emularía las montañas y rasgos geológicos específicos, no limitándose a una mimesis visual, sino que, dentro de la cosmología andina, compartirían una esencia común con aquello que encarnan (Dean, 2010: 55-56).

Como mencionamos en el Capítulo 6 (Resultados), interpretamos que el círculo grabado en P7 hace referencia al punto de origen de las aguas (cumbre o laguna) y su apéndice al escurrimiento del agua quebrada abajo. Relacionamos P7 con P2 y P3, donde P7 representaría tan solo el segmento inicial del grafismo completado en los otros dos casos, es decir, P7 hace referencia específicamente al nacimiento del agua (evento propio de la cumbre y las vertientes), mientras que en los otros casos se incorpora su escurrimiento (meandro descendente) y el estancamiento final en lagunas, ojos de agua o embalses de las zonas bajas (circulo inferior en P2 y P3). Esta interpretación mantiene una coherencia entre el emplazamiento del petroglifo (cumbre), la ubicación de la figura dentro de la composición (parte superior del soporte) y el propio grafismo (circulo abierto hacia arriba, vinculado gráficamente a la arista y al vértice superior por donde “es llenado”). También existe una coherencia entre la composición y su emplazamiento, tanto en P7, como comparativamente en P2 y P3, es decir, que en cierta medida regiría un criterio altitudinal sobre qué y cómo representar (este criterio fue sugerido para las zonas bajas por Luis Alberto Martos López, en Martos López et al., 2021a).

Entendemos que estos diseños representarían una abstracción de ciertas dinámicas del ciclo hídrico, por lo cual no necesariamente deberían describir de forma literal lo que se observa en el entorno. Sin embargo, es llamativo que en las zonas bajas se hayan localizado embalses, como en Sausalito (Vitry, 2021a) y ojos de agua -actualmente secos- en el área Los Cerrillos, éstos últimos con abundante arte rupestre a su alrededor que presenta “efecto *llipi*” (Figura 6 C). Como mencionamos previamente, una interpelación semejante a la que vertimos en esta tesis y a la que ofrecen Podestá y Cornejo (2021), fue realizada por Adán Quiroga en Rincón de las Chilcas, quien consideró la ubicación del motivo sobre el soporte y vinculó estos grabados a prácticas rituales propiciatorias de agua. Según Quiroga (1992 [1931]):

“Si nos damos con una escritura de líneas caprichosas quebradas, curvas o tomando la forma con que se representa generalmente a la serpiente, y más si terminan en círculo o en un cuadrado, ya sabemos que ha querido representar canales de riego, arroyos o ríos, para los que demanda agua de que carecen, representando el círculo o cuadrado finales los depósitos de agua, el dique, el estanque, la represa o el pozo...” (Quiroga, 1992 [1931]: 248).

En las zonas bajas, en el área de Huaca Yacu y particularmente en el cerro de Los Felinos (2.778 msnm), observamos distintas composiciones con círculos, con y sin un punto interior y apéndice. Cuando se trata de un círculo solitario o en un conjunto de menos de 5, estos se encuentran generalmente en la parte superior del bloque grabado o en la cima de las serranías (Figura 66). A raíz de esto interpretamos -previo a nuestro ascenso- que podría existir una relación entre estos círculos y las zonas altas de montaña (Mariano Cornejo, comunicación personal, enero del 2016), punto de vista que fue reforzado al detectar posteriormente el petroglifo P7 en la propia cumbre del Huayra Wasi.

Figura 66. Petroglifo del área Huaca Yacu, zonas bajas del Cordón de Lampasillos. Se distinguen tres círculos grabados en la parte superior de la roca, unidos por una fisura natural horizontal (1) que cumple la función gráfica de línea (círculos unidos por línea) y otra fisura vertical (2) que conecta los círculos con el vértice de la roca donde se encuentra un *llipi* (también hay guano sobre el *llipi*). Podría interpretarse una dinámica en la cual las fisuras naturales conducen la humedad de la roca desde la parte alta para “llenar” los círculos. Las fisuras naturales representarían cauces o arroyos, el *llipi* las cumbres nevadas y los círculos cuerpos de agua. Se representaría el deshielo de las cumbres y la activación de los cauces estacionales, que llenan las lagunas de altura, las vertientes y los bofedales.

Teniendo en cuenta el carácter polisémico y multireferencial de los símbolos, y especialmente la condición de condensación y unificación de los símbolos rituales (Sapir, 1999 [1934], 1954 [1921]; Turner, 1967), ensayamos a continuación otras posibilidades interpretativas para este motivo.

Fuera de los Valles Calchaquíes, en el cerro Las Marcas (margen occidental del río Vinchina, localidad de Los Rincones, Provincia de La Rioja), Callegari (2019: 166) describe un diseño correspondiente al Periodo Medio y la Cultura Aguada, que consiste en dos círculos unidos por un meandro que componen un motivo ofídico (el cuerpo está representado por un trazo serpenteante) con dos cabezas felínicas (representadas por dos círculos que forman una cara con fauces dentadas). Tomando esta referencia como punto

de partida, exploramos los posibles componentes felínicos y ofídicos en el grafismo de P7.

La relación con el ser felino podría sostenerse por la presencia de diseños similares a P7 en el cerro de Los Felinos del área Huaca Yacu (también del Periodo Medio), donde la figura del círculo generalmente representa las manchas del pelaje del *uturunco*. Es decir, el círculo de P7 podría vincularse a las manchas del *uturunco*. En la Figura 63 ensayamos otra relación, en este caso con un monolito de Tafí, donde los dos círculos unidos por un meandro (similar a P2 y P3, pero en este caso en horizontal) fueron interpretados por Ambrosetti como manchas de jaguar (Ambrosetti, 1897; García Azcárate, 2000: 76) (Figura 63 A).

Respecto al componente ofídico, Podestá y Cornejo (2021) vinculan directamente el grafismo de dos ciclos unidos por un meandro (en sentido vertical) con las anfisbenas (serpiente mítica de dos cabezas) y en general con el traspaso de agua desde un punto de origen hasta un punto receptivo o de embalse. Castelleti (2008: 78) para los petroglifos de Nocui (región de Coquimbo, Norte semiárido de Chile) clasifica a los dos círculos unidos por una línea como “posibles serpentimorfos”.

Retomando el caso del Rincón de las Chilcas⁶⁰, Ianiszewski Rojas (2016: 110) menciona el llamado “Bloque 1” o “Petroglifo del Matrimonio” -se representa un hombre junto a una mujer embarazada-, en el cual el vientre de la mujer se dibujó como un círculo con un punto central del cual descenden dos líneas a modo de piernas. A partir de esto, el autor interpreta que el motivo de círculo con punto central y líneas descendientes podría tratarse de una síntesis gráfica de la mujer embarazada, además sugiere que las mujeres habrían jugado un rol especial en las ceremonias. La interpretación de Iszewski Rojas es distinta a la ofrecida por Quiroga y a la que vertimos en este trabajo, sin embargo, opinamos que podrían tratarse de interpretaciones complementarias, puesto que tienen como común denominador la noción de fertilidad y del nacimiento, ya sea tomando como modelo a los elementos del paisaje circundante y su impacto en el ciclo hídrico (cerros que aportan agua), algunos animales o seres imaginados (serpientes y anfisbenas —a veces

⁶⁰ En Rincón Las Chilcas Iszewski Rojas (2016) contabilizó 47 círculos con apéndices, y agregando otros 45 círculos sin apéndices y 10 círculos con un solo apéndice, las figuras circulares suman 102: el 42,5% de los del sitio.

felínicas-) o como en este caso al propio cuerpo humano. En la Figura 70 incorporamos otra interpretación posible, basándonos en petroglifos de Huaca Yacu, donde el círculo u óvalo con meandros descendentes se utilizó para representar bocas babeantes y ojos llorosos.

Marco temporal del petroglifo P7. Para estimar el marco temporal de P7, revisitamos el Cerro de Los Felinos, consultamos las colecciones de petroglifos que se alojan en el Museo Arqueológico de Cachi y realizamos una nueva búsqueda bibliográfica.

En el cerro de Los Felinos, notamos que estos motivos circulares representan las motas del pelaje del *uturunco* del friso principal (Figura 17a). En otros bloques, se observan círculos con o sin punto central y apéndice, que tienen una pátina y un surco similar al del mencionado *uturunco* y al de otras figuras con componentes felínicos. En base a esto, estimamos que este motivo y sus variantes se habrían grabado durante el Periodo Medio, lo cual nos llevaría indirectamente a sugerir que P7 pudo ser elaborado en este periodo. No obstante, durante una última visita al cerro detectamos un bloque donde los círculos con apéndice descendente tienen una pátina notoriamente más oscura que la figura del *uturunco* grabada sobre el mismo plano de la roca, pudiendo por lo tanto ser anteriores (Figura 67)⁶¹. **A partir de esto, establecemos un primer marco temporal: P7 podría haber sido elaborado durante el Periodo Medio o en tiempos anteriores.**

⁶¹ Existen otros grabados en el Cerro de Los Felinos que podrían ser asignados a momentos tempranos o anteriores al Periodo Medio.

Figura 67. A) Petroglifo del cerro Los Felinos. Detalle del sector superior izquierdo (*) que se amplía en la imagen siguiente. B) Se observan motivos de círculos con apéndice o meandro descendente (1) de pátina marcadamente más oscura que la del *uturunco* (2).

Extendiendo nuestro radio de análisis más allá del Cordón de Lampasillos, distinguimos en las colecciones del Museo de Cachi al menos dos petroglifos que presentan un motivo muy similar a P7, P2 y P3. Se trata de los petroglifos 84/311 y 84/335 (números de catálogo) extraídos del sitio Buena Vista 1 (SsalCac 37) (Figura 68). Por su cercanía y características similares, se estima para Buena Vista 1 una cronología similar al sitio Valdez, donde se obtuvieron fechados entre el 1047 DC y el 1288 DC (D'Altroy et al., 2000: 8; Williams y Castellanos, 2020)⁶² y al sitio Cacalar (área Lampasillos Oeste), es decir durante el Periodo Tardío o de Desarrollos Regionales, que localmente se caracteriza por la cultura Diaguita y estilo cerámico Santa María (D'Altroy et al., 2000: 5; DeMarrais, 1997). La ocupación de Valdez, y presuntamente de Buena Vista 1, sería relativamente contemporánea a la ocupación preincaica de Potrero de Payogasta (área Lampasillos Este) **Establecemos un segundo marco temporal: P7 podría haber sido elaborado durante el Periodo Tardío y podría vincularse por su cercanía a las ocupaciones preincaicas del sitio Potrero de Payogasta y el sitio Cacalar.**

⁶² D'Altroy et al. (2020: 7) mencionan una ocupación en Valdez durante el Periodo Hispano –Indígena, que dejamos de lado en este análisis.

Figura 68. Petroglifos del sitio arqueológico Buena Vista 1 (SsalCac 37), Valle Calchaquí Norte. A la izquierda 84/324 y a la derecha 84/311.

En el sitio La Damiana localizado al pie del Nevado de Acay (contiguo al Valle Calchaquí Norte), al que ya nos referimos previamente, De Feo (2018) menciona la presencia de motivos que consisten en círculos, círculos unido por líneas, círculos con apéndices y círculos con punto interior, como parte del repertorio del Periodo Formativo inferior (700 AC. – 400 DC) y con continuidad en el Formativo superior (400 DC – 1000 DC). **Establecemos un tercer marco temporal: P7 podría haber sido elaborado durante el Formativo inferior y superior (en nuestro caso, corresponderían a los periodos Temprano, Medio y principios del Tardío).**

En el cerro El Duraznito de Tastil (Quebrada del Toro, Salta) a solo 40 km lineales de nuestra área de estudio, detectamos un diseño que consiste en dos círculos unidos por

un trazo (Figura 69), de pátina muy oscura. Este caso tiene la particularidad de que la orientación hacia donde miraría el grabador (suroeste) coincide con la dirección hacia donde se encuentra el Huayra Wasi (el cual no es visible desde esta posición) y hacia la quebrada que comunica Tastil con Lampasillos.

Tastil tuvo su mayor desarrollo entre los siglos XI parte del XV, aunque existen petroglifos que pudieran ser muy anteriores (Boman, 1992 [1908]; Cigliano, 1973; Raffino, 1967; Meninato, 2008; Vitry y Cornejo Maltz, 2021). Las poblaciones del Valle Calchaquí Norte y de Tastil compartieron al Nevado de Acay y a los cerros de Lampasillos (con los cerros de Capillas mediante) como grandes *apus* proveedores de agua⁶³ (Vitry 2021b). **Establecemos un cuarto marco temporal: P7 podría haber sido elaborado durante el Periodo Tardío o en momentos previos.**

⁶³ Ante esto, cabe preguntarnos si estos *apus* aportaron un marco de reconocimiento supracomunitario que pudiera haberse concretado en encuentros ceremoniales, más allá del intercambio cotidiano de productos.

Figura 69. Petroglifo en la ladera norte del cerro El Duraznito (Tastil, Provincia de Salta). **A)** Fotografía original, tomada en junio del año 2021. **B)** Fotografía editada digitalmente para resaltar el motivo. Para el revelado digital se utilizó el *software* Adobe Camera Raw, con el cual se aplicó un pincel local sobre el motivo –aplicando brillo con el fin de resaltarlo– y luego se subexpuso el resto del fotograma. El trazado del pincel digital sobre el motivo se hizo ampliando la imagen al 100% (equivalente a una impresión de 60 x 34 cm) y al 200%. El motivo fue corroborado con los dibujos realizados en el terreno.

Los petroglifos del Rincón de Las Chilcas (Combarbalá, Chile) (Figura 64), presentan una forma muy similar a P7, P2 y P3. Como vimos previamente, Adán Quiroga (1992 [1931]) realizó una interpretación muy semejante a la de esta tesis y a la de Podestá y Cornejo (2021), además, señalamos que en la localidad podrían haber casos de petroglifos con *llipi*. Tomando en cuenta estas semejanzas, nos interesa sumar como referencia cronológica a estos petroglifos. Ianiszewski Rojas (2016) propone un lapso amplio entre el 200 AC y el 1000 DC, marco en que las comunidades de la región consolidaron la práctica de actividades agrícolas y pastoriles, además de los centros de culto. La aldea más cercana a los grabados (10km) corresponde a la Cultura Molle (300 AC a 650 DC), que luego fue remplazada por la Cultura Las Ánimas (650 y 1200 dc) y finalmente por la Diaguita hasta la conquista incaica. **Establecemos un quinto marco temporal: P7 podría haber sido elaborado durante el amplio lapso comprendido entre el 200 AC y el 1000 DC.**

Conclusión: por lo dicho hasta aquí, resulta claro que el motivo del petroglifo P7 y de los petroglifos P2 y P3 no son “diagnósticos”, lo cual nos impide establecer una vinculación segura a con un grupo sociocultural o un periodo cronológico específico. Sin embargo, a partir de la información que hemos reunido para Lampasillos, comparándola con otras localidades del Valle Calchaquí, de otros valles del NOA y de regiones surandinas cercanas, proponemos que este grafismo estaría representando ciertos aspectos del ciclo hídrico y su impacto sobre la reproducción de las poblaciones humanas y otras especies de animales y plantas, como también la manipulación humana del agua mediante obras hidráulicas o de irrigación que habrían cobrado un papel central durante el asentamiento, expansión y consolidación de las aldeas sedentarias agroalfareras y ganaderas.

La información reunida hasta el momento nos lleva a sugerir que el Petroglifo P7 pudo haber sido grabado en el marco de ceremonias realizadas en tiempos preincaicos agroalfareros que, en función de la periodificación que hemos elegido, estaría dentro del lapso temporal que abarcan los periodos Temprano, Medio y principios del Tardío, tomando como referencia o punto de inicio el 100 AC (corresponde al fechado más temprano del sitio Campo Colorado) (Tarragó, 1980, 1996) y de finalización el 1288 DC (fechado más tardío para el sitio Valdez, vinculado a Buena Vista 1) (D’Altroy et al. 2000).

Esto no quiere decir que bajo el Tawantinsuyo no se haya utilizado este grafismo⁶⁴, sino que es más probable que en el cerro Huayra Wasi del Cordón de Lampasillos lo hayan realizado antes las comunidades locales, tanto en las zonas bajas como en las zonas altas. Por su cercanía al cerro de Los Felinos, donde también se observan motivos similares, de patina cuya coloración es similar o más oscura a los *uturuncos*, nos inclinamos a pensar que P7 pudo haber sido grabado en torno Periodo Medio, probablemente en un contexto de intensificación ceremonial.

Elementos de vialidad. Por encima de los 3.500 msnm localizamos 7 mojones, de los cuales 6 fueron construidos con rocas blancas (Tabla 6); 2 apachetas (M8 y M12), de las cuales una es blanca (M8), y una concentración de pequeños fragmentos de cuarzo blanco en un diámetro 6 metros (M6).

Debido a que no detectamos caminos que cumplan con los indicadores propuestos por Vitry (2004) para el Periodo Inca, para estimar la cronología nos enfocaremos en las apachetas y en otros registros vinculados a las sendas.

Las apachetas son un fenómeno panandino que se ha registrado casi exclusivamente por arriba de los 2.600 msnm. Su cronología fue asignada al periodo Tardío e Inca, pero existen casos como el desierto de Atacama donde se las vinculó a fragmentos cerámicos del Periodo Formativo (ca. 1300 AC-500 DC), Medio (ca. 500-900 DC) y Tardío (ca. 900-1450 DC) (Pimentel, 2009). No obstante, la mayoría de los autores coincide que fueron mucho más recurrentes desde el Tardío en adelante. En nuestro caso, ante la falta de otros indicadores cronológicos, tomamos de forma general estas referencias y **tentativamente consideramos que las apachetas del cerro Huayra Wasi podrían haber sido iniciadas en momentos preincaicos, para luego ser continuadas bajo el Periodo Incaico y posiblemente en tiempos más recientes.**

En cuanto a los “agrupamientos de rocas blancas”, creemos que podrían tratarse de ofrendas que marcan un lugar especial que, según lo registrado hasta el momento,

⁶⁴ Se trata en figuras geométricas muy simples y sumamente recurrentes que podrían haber sido utilizadas antes y después del lapso considerado. En el caso de los incas, cabe recordar que incorporaron tradiciones precedentes a la ideología estatal. La figura de un círculo con meandro está presente en uno de los principales bloques de Quenqo y de Puca Pucara, emplazado en una zona de vertientes cerca de Saqsaywaman (Cuzco). Se trata de un contexto ceremonial vinculado al control del agua (el bloque representa canales en miniatura por donde corre el agua de las vertientes) y orientado en función de eventos astronómicos (Quiroga, 1991[1931]; Mar y Caballero, 2013: 25).

coincide con cambios en la topografía y/o en el rumbo del recorrido. En el caso de **M-1, 2, 3 y 4**, a 3.156 msnm, estos agrupamientos se encuentran sobre una terrazuela con amplia vista hacia los nevados de Cachi/Palermo, donde es posible un breve descanso antes de continuar recorriendo la ladera empinada. Estos marcadores son muy visibles y se encuentran asociados a petroglifos P2, P3 y a un mojón. En el caso de **M6**, se encuentra en punto donde cambian las condiciones del terreno y el rumbo del ascenso, pasando de una pendiente muy empinada con un desplazamiento en sentido este, a un rumbo norte por una ladera mucho más suave (Figura 58 C y E). Ambas circunstancias se corresponden con emplazamientos donde suelen encontrarse las apachetas (Vitry, 2002, 2004). Interpretamos que los agrupamientos de rocas blancas estarían dando cuenta de *huacas* prehispánicas, vinculadas a la tradición de las apachetas, o incluso podrían tratarse de apachetas en proceso de formación. Cabe recordar que las rocas blancas suelen ser parte de las ofrendas en las apachetas y *sayhuas*, usualmente mencionadas porque les otorga visibilidad (Cornejo Maltz et al., 2021).

Analizamos el caso de los agrupamientos de rocas blancas **M-1, 2, 3 y 4** a la luz de los trabajos de Hyslop (1992) y Pimentel (2009), quienes mencionan un tipo de estructura simple que llaman “cargas”. Las cargas consisten en pequeños agrupamientos de rocas que no superan el metro de alto y forman parte de las ofrendas a las apachetas, pues se encuentran asociadas a estas. De acuerdo a los relatos de los lugareños del poblado de Machuca (desierto de Atacama) que registra Pimentel (2008), ellas representan el número total de animales con que se viajaba, de modo que cada piedra simbolizaría cada uno de los animales que componían la caravana. Tal como dijimos al tratar el arte rupestre, nuestro caso presenta un contexto funcional muy distinto, puesto que la senda de ascenso al Huayra Wasi no es una ruta de alto tránsito caravanero. A pesar de esto, proponemos que estos marcadores espaciales podrían dar cuenta de un comportamiento similar, en este caso, las ofrendas no se vincularían a apachetas sino a bloques con arte rupestre, formando pequeños agrupamientos a su alrededor. Como diremos más adelante, la selección del color blanco tendría que ver con el tema del propio arte: la fertilidad a partir de la disponibilidad de nieve o agua.

Por último, considerando otras materialidades asociadas a las sendas, destacamos el caso del petroglifo P6, a 3.463 msnm, junto a la Senda 1, en el cual se observan

camélidos con pechera o jabot, similar a los asignados para el Periodo Tardío en otras regiones (Curleto y Angiorama, 2016; Martel, 2010b). Esto podría indicar que la Senda 1 fue utilizada durante este periodo. Por otro lado, consideramos que habría existido una vía de circulación por la quebrada por la cual descendimos, donde también localizamos –por arriba de los 3.500 msnm- petroglifos probablemente preincaicos, a juzgar por su similitud con grabados de las zonas bajas y por la presencia en particular del motivo de un suri, el cual es muy recurrente en el NOA en la iconografía del Tardío, tanto en la cerámica como en el arte rupestre, aunque también está presente en el Período Medio (Aschero, 1999; Fernández Distel, 2001; Ledesma, 2012; Podestá et al., 2005).

Componentes de vialidad, arte rupestre y “cerros dadores de agua”

Teniendo en cuenta que muchas de las sociedades andinas prehispánicas eran marcadamente animistas (*sensu* Descola y Pálsson, 1996), creemos conveniente considerar la construcción y el uso de los componentes de vialidad procurando relacionar transversalmente los aspectos simbólicos y funcionales que hacen a la circulación, en cierta manera como “hechos sociales totales” (*sensu* Mauss 2009 [1924], citado en Pimentel, 2009: 36). Acorde a esto, consideramos que los marcadores espaciales son producto de actos rituales que fueron reactivados en sucesivas oportunidades y que, al mismo tiempo, habrían facilitado la circulación en las zonas altas señalizando las sendas y los caminos.

En los andes prehispánicos, los caminos eran considerados entidades vivas con las que era necesario dialogar para tener éxito en las travesías. El dialogo con las deidades, tomaba la forma de rituales de intercambio recíproco altamente estructurados espacialmente, donde los viajeros ofrendaban bienes valorados por las deidades, a cambio de beneficios intangibles (protección durante el viaje, salud, suerte, etc) pero que a la larga tendrían consecuencias directas, por ejemplo, en el aumento en la cantidad de ganado (Pimentel, 2009). Este intercambio aparentemente simétrico tenía un equilibrio muy frágil, ya que las deidades podían afectar al ámbito humano, pero no a la inversa (Tschopik, 1968). Esto podría explicar la persistencia y recurrencia de los actos rituales,

especialmente en el caso de las apachetas que se caracterizan por su componente diacrónico (Pimentel, 2009).

Dado el alto riesgo de permanecer y circular en las zonas altas del Huayra Wasi, es probable que la realización de estos rituales por parte de los viajeros (en los que se pide permiso y protección para la travesía) haya sido vital.

Una de las formas en que las deidades (o concretamente los seres vinculados a las montañas) podían afectar el mundo humano, era alterando las condiciones atmosféricas, por ejemplo, reduciendo el suministro de nieve y lluvias, o aumentándolo desmedidamente (Espinosa, 1998; Gil García, 2012a; Rostworowski, 2003; Rösing, 1996: 350-353).

Las ceremonias para propiciar la lluvia estaban ampliamente difundidas en los Andes desde los tiempos prehispánicos, siendo registradas por los cronistas y posteriormente por etnógrafos. Estas ceremonias se dirigían fundamentalmente a las entidades tutelares que controlan los fenómenos atmosféricos, como los cerros considerados *apus* y las lagunas. Muchas de estas ceremonias se realizaban periódicamente, mientras que otras tenían lugar cuando se producía un desequilibrio (sequía o exceso de lluvias) que debía ser compensado (Oblitas Poblete, 1978: 179-184). Lo importante no era solo que llueva, “sino que llueva bien” (ni de más, ni de menos, ni fuera de fecha) (Gil García, 2012a)⁶⁵. En la labor de hacer llover son protagonistas los vientos y su poder de desplazar las nubes pluviales de un cerro a otro, en este sentido, nos resulta sumamente sugerente el topónimo local “Huayra Wasi” (del quechua: “casa del viento”).

Según fuentes etnohistóricas y etnográficas, en distintas ceremonias para la lluvia, se intenta provocar la conmiseración o el enojo de los seres responsables de las lluvias y de ciertos animales (como las ranas en la zona del Titicaca), para que suelten su llanto (lluvia), o bien, para que su llanto funcione como un llamado a la lluvia (como también lo sería el rugido del felino) (Gil García, 2012a). En este sentido, nos resulta sugerente la

⁶⁵Esto nos recuerda a un comentario hecho por una pastora de La Poma, quien nos manifestó que lo importante no era la nieve, sino que nieve en las zonas altas de Lampasillos y con viento proveniente del norte (Puna), puesto que cuando nieva en las cumbres se pronostica un nuevo ciclo con abundante agua, pero cuando nieva en las zonas bajas con viento sur, los cultivos se queman y los animales “gritan de frío”.

presencia de numerosos motivos llorosos, tristes o babeantes en el arte rupestre de las zonas bajas de Lampasillos que podrían vincularse a estas ceremonias de petición de agua. Cabe señalar, en referencia a los motivos de P7, P2 y P3 -analizados antes-, que los ojos llorosos o las bocas babeantes también consisten en un círculo -o un óvalo- con una o varias líneas descendentes. De igual manera, se tratan de orificios del cual se vierte o al cual deben entrar agua (Figura 70).

Dado que el cerro Huayra Wasi pudo haber sido un *apu* venerado por tratarse de un “cerro dador de agua”, interpretamos que los rituales realizados durante su ascenso, que involucraron tanto marcadores espaciales como arte rupestre, habrían entablado un diálogo con seres de la montaña cuyo tema de fondo pudo ser la necesidad de lluvias y la disponibilidad de nieve en las cumbres. La falta de lluvias y de nieve sería sin duda uno de los mayores riesgos ecológicos para las poblaciones agropastoriles en esta región semiárida. Ante esta situación, los rituales en las zonas altas podrían dar cuenta de coyunturas donde se intentaba componer el frágil equilibrio entre los humanos y los seres de la montaña.

La confección de un petroglifo en la cumbre podría manifestar que el mensaje ya no alcanzaba a ser escuchado desde lo bajo, razón por la cual habría sido necesario acercarlo hasta la propia cabeza del *apu*, es decir, se trataría un acto que apunta a garantizar el éxito de la comunicación y de la súplica. A su vez, esto incrementaría la eficacia simbólica ejercida en torno al petroglifo P7, al estrecharse la relación entre su diseño, el tema y su emplazamiento.

Posibles explicaciones para el uso de las rocas blancas

En otro trabajo hemos abordado en detalle el fenómeno de las rocas blancas asociadas a petroglifos, estableciendo puntos en común entre las zonas bajas y altas del Cordón de Lampasillos (Cornejo Maltz et al., 2021). Retomando aquel aporte, señalamos que en ambas zonas detectamos rocas blancas y fragmentos de cuarzo lechoso junto a, sobre y dentro de petroglifos. También los registramos colocados sobre los afloramientos más visibles cercanos a los grabados, muchas veces en estrecha relación visual y eventualmente icónica con los nevados próximos (Figura 27 D). Observamos fragmentos

- cuyo lado mayor no superan los 15 cm– agrupados en concentraciones lenticulares de 1 m de diámetro en las zonas bajas y de hasta 6 m de diámetro en las zonas altas (caso M6). Notamos dispersiones de cuarzo a lo largo de sendas que vinculan zonas con grabados y en posibles rutas arqueológicas de ascenso al Huayra Wasi (Senda 2), como también se registraron formando parte de los muros de contención de un tramo de camino arqueológico que une Potrero de Payogasta con Tastil (Vitry 2021a). En las zonas altas observamos que las rocas blancas fueron empleadas en la arquitectura de forma selectiva (ARQ-8 y ARQ-9).

A partir de relacionar el uso de las rocas blancas en ambas zonas, planteamos algunas hipótesis complementarias que sería beneficioso precisar a futuro, ya que nos permitiría entender mejor la relación entre los marcadores espaciales y el arte rupestre, así como mejorar nuestra comprensión sobre distintos aspectos de la apropiación del paisaje en el Valle Calchaquí Norte. Proponemos que: las rocas blancas -y especialmente el cuarzo lechoso- podrían haberse seleccionado por su dureza para el grabado de los bloques destinados al arte y luego abandonados al lado de los mismos; que los fragmentos de cuarzo más pequeños podrían ser el resultado de reiteradas ofrendas de los caminantes, depositadas junto a los petroglifos o al llegar a ciertas ubicaciones como abras y terrazuelas; que existió una selección de rocas por color, lo cual aportó visibilidad diurna y nocturna a puntos discretos en el paisaje, a sendas y a caminos, como también a las estructuras en el caso de las zonas altas; que la selección del blanco también tuvo que ver con el significado que se le atribuyó a este color en el marco de las ceremonias realizadas en el Valle Calchaquí Norte (agua/nieve, semen y en general líquidos fecundantes)⁶⁶. No

⁶⁶ Víctor Turner (1967) analiza el uso del color blanco en distintos contextos rituales. Como todo color, es multívoco y dispone de un amplio abanico de connotaciones; sin embargo, se distingue junto al rojo –y en menor medida el negro- por su relación con la fisiología humana, concretamente con los productos del cuerpo humano y con las intensas emociones que estos generan (en nuestro caso, el blanco se vincula explícitamente al semen). El blanco se vincula una experiencia física poderosa, una tensión arraigada a la fisiología humana, razón inicial por la cual este color tiene a vincularse a poderes místicos o sagrados (existe una imbricación entre la experiencia orgánica –el cuerpo humano- y lo supraorgánica -la cultura-). A su vez, las experiencias físicas asociadas a los colores son experiencias de relaciones sociales (blanco = semen = relación establecida entre los partícipes del acto sexual y entre progenitores, alternativamente: blanco = leche = relación entre madre e hijo/a). Turner concluye que el blanco, al igual que el rojo y el negro, representan experiencias humanas básicas del cuerpo y proporcionan una clasificación primordial de la realidad, el blanco principalmente representa la vida. Este abordaje une la experiencia psicobiológica con el acto ritual: al representar esas fuerzas mediante los símbolos de color en contextos rituales, los humanos pretenden controlar o incidir sobre ellas con fines sociales; por otra parte, es propio de los rituales invocar y provocar emociones intensas.

descartamos que existan otros usos de los cuarzos blancos, como por ejemplo que hayan sido empleados para generar chispa y prender fuego (Cornejo Maltz et al., 2021).

Respecto al intercambio de materiales blancos entre las zonas altas y bajas, cabe mencionar la ceremonia del Quyllurit'í que tiene lugar a 150 km de Cuzco (Perú) desde tiempos prehispánicos. En esta celebración que rinde culto al Apu Ausangate (nevado más alto de la región con 6.385 msnm y principal deidad local) los peregrinos ascienden y extraen bloques de hielo de propiedades milagrosas, para luego cargarlos hasta las zonas bajas y enterrarlos (Brachetti Tschohl, 2002).

El hecho de que una de las rocas blancas encontradas en las zonas altas de Lampasillos se trata de un canto rodado, tiene una importante significación, recordemos que estas piedras adquieren una forma ovalada o redondeada debido a que fueron erosionadas por la acción fluvial, cuanto más caudaloso es el río, mayor cantidad de cantos rodados genera. Simbólicamente estas rocas aluden a los ríos con abundante agua o simplemente son sinónimos de agua, un elemento fundamental en ambientes áridos o semiáridos, por este motivo, tales rocas forman parte de ofrendas en diferentes contextos. Por ejemplo, se encontraron en contextos de ofrendas de alta montaña en los Andes Meridionales, concretamente en los cerros Calcha, Huaracante, Marqués, Mismi, Tulapalca, Mercedario y Quewar (Beorchia Nigris, 1985). También se localizaron cantos rodados en *ushnus* o plataformas ceremoniales incas (Monteverde Sotil, 2011) y muy anteriormente en contextos rituales de la cultura Nazca (Reinhard, 1988).

En las ceremonias que llaman a la lluvia, según fuentes etnográficas, la eficacia ritual depende en gran medida del “casamiento de las aguas”, que consiste en la mezcla de aguas de distinta procedencia, ya sea por el poder que reúnen de sus lugares de origen y/o como referencia a una simbiosis masculino-femenino; este es un requisito para que el agua que finalmente se provoca resulte fertilizante (Gil García, 2012a). Nos preguntamos si el intercambio de rocas blancas entre las zonas bajas y altas de Lampasillos pudiera dar cuenta de un fenómeno similar (las rocas blancas, especialmente el canto rodado, representarían las aguas de abajo –del río-, que deben entrar en contacto con el agua/nieve de las cumbres).

Respecto a la acción de arrojar cuarzos blancos sobre ciertos puntos de la montaña, nos preguntamos si este registro pudiera responder a prácticas similares a las ceremonias de petición de lluvias, como se observan actualmente entre los Kallowaya de Bolivia, quienes ascienden a las montañas para depositar ofrendas, sembrar agua y activar los lagos de altura, con la finalidad de provocar a la entidad montaña y lograr que disperse las aguas (Rösing, 1996). Bandelier (1910: 155) registra que los habitantes de la Isla del Sol, (Lago Titicaca, Bolivia) ascienden a la cima pelada del monte llamado Calvario y desde allí lanzan piedras contra el lago para conjurar la sequía. También en México existen shamanes o sacerdotes indígenas especializados conocidos como “graniceros”:

“...quienes forman parte de un complejo mesoamericano y, según la creencia y costumbre milenaria –particularmente de numerosos pueblos aledaños a los grandes picos nevados del Eje Neovolcánico–, saben manipular los fenómenos atmosféricos –la lluvia, el viento, la tormenta y el granizo–, así como curar los males que dichos fenómenos causan. Los “graniceros” adquieren este don por varios medios, entre los que se encuentra el “golpe de rayo”, los sueños y la ingestión de plantas sagradas” (Albores y Broda, 1997: 11).

Conclusión: proponemos como posibilidad interpretativa que las distintas modalidades de uso del cuarzo, al igual que el motivo de *llipi* logrado principalmente por abrasión, contribuyeron a destacar el color blanco en el paisaje local, color que habría sido vinculado a las nieves de los *apus* o cerros principales y a la disponibilidad de agua en esta región semiárida, tema fundamental para las sociedades que aquí habitaron. En este sentido, entendemos que los resultados aquí presentados responden esferas de interacción y comunicación humana que conllevan una tentativa de accionar física y simbólicamente sobre las variables ecosistémicas y frente el riesgo que estas suponen para la subsistencia. Este accionar estaría reflejado en ritos propiciatorios, por lo cual la comunicación estaría dirigida tanto a otros grupos humanos como a los a seres de la montaña responsables de la meteorología. Además, proponemos que los petroglifos y las rocas blancas podrían haberse comportado como elementos de características geosimbólicas (Bonnemaison, 1992) que jalonan un camino ceremonial que se dirige a la cima del Apu Huayra Wasi –de manera similar a lo observado por Cruz (2015) en el Cerro Cuzco en Potosí–.

Figura 70. Arte rupestre en las zonas bajas del Cordón de Lampasillos A) Petroglifo de La Chacana, área Huaca Yacu: se observan un total de tres bocas, posiblemente “babeantes” o “otorgantes”, que estarían representadas como óvalos con un apéndice descendente y serpentiforme; el bloque tiene *llipi*. B) Petroglifo de Los Partos, área Huaca Yacu: representaría un rostro “babeante” o “otorgante” (círculo con apéndice descendente). Proponemos como posibilidad interpretativa que el personaje estaría “tomando agua” mediante una fisura natural (1)(2)(3) que baja de la cúspide con *llipi*. El bloque en su totalidad podría representar un cerro, el *llipi* sus cumbres nevadas y las fisuras naturales los cauces de agua. Al arrojar agua desde el *llipi* (cúspide de a roca) observamos que efectivamente la fisura conduce el agua hasta la boca del personaje. C) Al mojarse, sobre la otra cara del mismo bloque, observamos que se resalta una figura debajo del *llipi* (4), la cual es muy difícil de ver cuando la superficie está seca. Al mismo tiempo, al mojarse dejan de verse las figuras que acompañan al *llipi*. El efecto consiste en que algunas figuras son visibles en seco, mientras otras solo son visibles al mojarse. Este efecto se obtiene a partir de la superposición del *llipi* (obtenido por abrasión) y otro motivo (obtenido por percusión/picado) a lo cual debe sumarse un líquido. Este caso nos lleva pensar en el dinamismo que adquirirían estas composiciones al ofrendarse líquidos o libaciones. El caso presentado resume una dualidad que responde directamente al tema que venimos tratando: sequía vs. provisión de agua. Podría considerarse como una “obra escultórica y performática”, en tanto que requiere de la interacción física por parte de los sujetos. Otra vista del petroglypho puede verse en la Figura 6 D.

Variabilidad de actividades representadas en las zonas altas

Respecto a la variabilidad de actividades que podrían estar representadas en el registro de las zonas altas (objetivo específico 3), sugerimos: **aprovisionamiento de agua, pastoreo en pequeña escala, caza en altura, minería/aprovisionamiento de materias primas líticas, actividades rituales/ceremoniales⁶⁷ y circulación de un lado al otro del cordón.**

En cuanto al **aprovisionamiento de agua**, hemos corroborado la existencia e vertientes de agua a 4.040 msnm y numerosos contextos arqueológicos en las márgenes del arroyo que allí se origina. Interpretamos que estas fuentes de agua fueron aprovechadas en las excursiones hacia las zonas altas y que el conjunto ARQ-10 con cerámica podría dar cuenta de esto. Además, en ciertas condiciones ambientales, esta vertiente de agua podría haber sido el motivo principal del ascenso. En nuestra campaña (realizada durante la última semana de la estación seca) notamos que el mencionado arroyo se infiltra pocos metros más debajo de ARQ-10. Esto nos llevó a pensar que, en circunstancias similares, habría sido necesario ascender al menos hasta los 3.600 msnm para aprovisionarse de agua. A medida que avanza la estación seca, en caso de no disponer de otras fuentes de agua cercanas, la movilidad en sentido vertical sobre el valle habría aumentado.

Por otro lado, la presencia de una punta de proyectil a 4.358 msnm nos lleva proponer como posibilidad la realización de **actividades de caza**. Esto ha sido propuesto en el cercano Nevado de Cachi para el Periodo Tardío (Ferrari, 2021b: 6), como también en los sitios formativos de la puna de Chaschuil (Orgaz y Ratto, 2015). Las zonas altas de Lampasillos brindan un amplio espacio donde los animales (por ejemplo, guanacos, vicuñas y roedores) pueden acceder al agua y a alimento, estando relativamente al resguardo de los humanos que transitan intensamente por el fondo de valle, sin embargo, esto no les habría mantenido a salvo de las partidas de caza o de algún caminante oportunista.

⁶⁷ Por las razones antes comentadas, consideramos probable que todas estas actividades hayan tenido en mayor o menor medida un énfasis ritual.

En cuanto a las **actividades mineras o de aprovisionamiento de materias primas líticas**, la presencia de una cantera en la cumbre norte del cerro Huayra Wasi (Figura 61), a 5.044 msnm, con una extensión que ronda la hectárea y una alta densidad de núcleos y desechos, nos lleva a proponer que no se trató de una actividad episódica o de un simple taller lítico. En principio podemos acotar que las lutitas que allí observamos también están disponibles en las zonas bajas, por lo tanto, la decisión de llegar hasta la cumbre para obtener este material podría relacionarse con criterios que no son estrictamente económicos o de menor costo.

Pablo Cruz y Jean-Joinville Vacher (2008) reúnen distintos trabajos que dan cuenta de la dimensión ceremonial de la minería. La interrelación entre aspectos económicos y simbólicos en contextos mineros incaicos y preincaicos –incluyendo arte rupestre- también es abordada por López et al. (2021). Etnográficamente, el estudio de las canteras y su relación con la ritualidad fue abordado por distintos autores (Ramón, 2013). Creemos que, más allá del provecho económico, la extracción de recursos líticos de la cima del Huayra Wasi habría apuntado a obtener materiales cualitativamente distintos a los encontrados en las zonas bajas, precisamente porque conservan el poder del lugar del cual provienen.

Respecto a las **actividades ceremoniales**, debido a que ya abordamos el punto reiteradas veces, retomaremos solo algunas observaciones vertidas en el Capítulo 6 (Resultados) que no volvimos a mencionar. Respecto a la vinculación de estas ceremonias con un culto al agua o a los “cerros dadores de agua”, además de lo dicho sobre los petroglifos P7, P2 y P3, destacamos el caso de los petroglifos P8 a P11, donde también existiría un nexo de significación entre el tema del arte y su emplazamiento. Estos petroglifos se localizan justo en la intersección de cursos de agua (Figura 37), además de encontrarse muy próximos a las vertientes y presentar motivos vinculados al agua (suris, meandros descendiendo de la cúspide de las rocas y *llipis*).

En cuanto a los recintos blancos, ARQ-8 y ARQ-9, que se emplazan a cada lado de la divisoria de aguas, agregamos que existe una relación formal entre la planimetría de los dos conjuntos y el motivo de los petroglifos P2, P3 y en parte de P7 (dos círculos unidos por un meandro) (Figura 71), por lo cual podría evaluarse hacer extensivas las interpretaciones planteadas para aquellos diseños respecto a la figura de la serpiente y del felino.

Figura 71. A) Conjuntos arquitectónicos ARQ-8 (oeste) y ARQ-9 (este), unidos por un sendero con fragmentos de cuarzo blanco. B) Petroglifo P2. C) Petroglifo P3. D) Petroglifo P7. Escala gráfica: 10 cm.

Respecto a la **circulación**, añadimos que las sendas podrían haber sido utilizadas para diversas actividades, como también para trasponer el cordón en sentido oeste-este, siendo una alternativa que permite evitar el llano pero largo camino que bordea el cordón por el sur, el cual atraviesa Los Graneros de La Poma, Las Peras, Sauzalito, Los Felinos, Cortaderas y Potrero de Payogasta. Opinamos que esto no solo tendría que ver con el esfuerzo físico sino con la intención de atravesar o no las localidades mencionadas, habiendo evaluado previamente los recursos con los que se dispone en el trayecto.

Como desarrollamos al tratar los componentes de vialidad, el ceremonialismo y la circulación están íntimamente ligados en el mundo andino. Nos preguntamos en qué medida el posible derrotero geosimbólico (Cruz, 2015) que hemos descrito, podría dar cuenta de peregrinaciones o “romerías” que alcanzaron la cima del Apu Huayra Wasi, similares a las descritas para los Andes centrales en la crónica de Avila (Taylor, 1987). En estas peregrinaciones solían participar habitantes de las distintas localidades afectadas por un mismo *apu*. En nuestro caso, un fenómeno de estas características incluiría principalmente al Valle Calchaquí Norte y a Tastil. En este sentido, nos resulta sugestivo la cercanía del Huayra Wasi al tramo de camino que une Potrero de Payogasta con Tastil, que cuenta con petroglifos y uso de rocas blancas. Por esto, nos parece importante a futuro explorar la ladera este del Huayra Wasi, ya que el camino principal de ascenso podría vincularse a estos sitios y al tramo de Qhapaq Ñan que los une⁶⁸.

⁶⁸ Nos parece importante continuar indagando la relación entre Tastil, Potrero de Payogasta y el cerro Huayra Wasi. Antes sugerimos que las poblaciones del Valle Calchaquí Norte y de Tastil podrían haber gozado de un reconocimiento supracomunitario común al compartir los *apus* de Acay y del Cordón de Lampasillos (Vitry, 2021b), lo cual podría haberse concretado en ceremonias compartidas en torno a los cerros. Considerando el hipotético caso de que el ascenso al cerro Huayra Wasi haya tenido un carácter procesional, nos preguntamos si el camino pudiera provenir desde el este del cordón, y en concreto desde el sector de Potrero de Payogasta (sitio multicomponente vinculado al tramo de Qhapaq Ñan que une el valle con Tastil). Por otro lado, cabe considerar que la mayoría de los casos los caminos que ascienden a los *apus* lo hacen desde el naciente, ya sea por motivos simbólicos o porque esto permite aprovechar las primeras luces del día y compensar así el frío durante las primeras horas de ascensión (Vitry, 2020: 513).

Palabras finales

Esta investigación puso de relieve la importancia del estudio de las zonas altas de montaña para la comprensión del proceso cultural de los valles mesotermales y del Valle Calchaquí Norte en particular.

Al tratarse de una exploración inicial, en la que no recogimos muestras ni realizamos excavaciones, nos centramos en la interpretación de los registros en superficie, integrando distintas materialidades y estimando un marco temporal para algunos de los hallazgos. En primera instancia, tomamos referencias dentro del Cordón de Lampasillos y del Valle Calchaquí Norte, luego ampliamos la escala espacial cuando resultó necesario.

El registro presentado nos permite inferir que se realizaron distintas actividades por encima de los 3.500 msnm del cerro Huayra Wasi, posiblemente desde antes de la llegada del Estado Inca a la región. Las numerosas alusiones que hemos hecho a la realización de rituales en torno a la disponibilidad al agua, nos llevan a concluir que nuestro caso de estudio respalda la “hipótesis de la fertilidad” planteada por Reinhard (1983, 1988, 2012), la cual propone la existencia de cultos panandinos dirigidos a los cerros “dadores de agua”, cuya profundidad temporal antecedió largamente al Estado Inca y condicionó su expansión. La particularidad de nuestro caso radica en que hay indicios que contradicen la idea de “adoración sin ascenso” para tiempos preincaicos.

En esta tesis abordamos algunos de los factores que condicionaron el desarrollo de la Arqueología de Alta Montaña y pudieron repercutir en la detección e interpretación de la materialidad preincaica. Deliberadamente dejamos de lado otros factores que sería necesario profundizar a futuro, como el papel de los procesos tafonómicos.

Para una mejor interpretación del caso de estudio que hemos presentado, señalamos la necesidad a futuro de obtener información cronológica más precisa, avanzar sobre el análisis de la organización tecnológica y considerar información paleoambiental.

El arte rupestre cumplió un rol fundamental en la relación entre las poblaciones humanas y las montañas. En el Cordón de Lampasillos, los petroglifos habrían oficiado de medios y de mediadores en una red de comunicación que tuvo múltiples interlocutores, tanto humanos como no humanos. Conectando las fisuras del soporte con dibujos y ríos con redes de caminos, los habitantes prehispánicos del Valle Calchaquí Norte habrían

entramado el espacio, propiciando el encuentro entre personas para dar un claro mensaje: es necesario que nieve en las zonas altas.

En cuanto a los procesos de apropiación, en la medida en que las investigaciones en Lampasillos continúen, estaremos en mejores condiciones de poder distinguir entre ruptura y continuidad dentro de estos procesos, es decir, establecer en qué medida el accionar sobre la cultura material precedente implicó -o no- la instauración de nuevos códigos espaciales, normativos e identitarios (Criado, 1999; Godelier, 1989; Troncoso et al., 2011), cambios en los significados originales del material (Bailey, 2007) o nuevos modos de hacer (Pérez de Micou, 2006).

A raíz de esta investigación, el cerro Huayra Wasi se incorpora a la lista de 13 montañas con hallazgos arqueológicos del Valle Calchaquí Norte, sobre un total aproximado de 22 montañas con más de 5.000 msnm en un radio de 50 km.

Figura 72. Lluvia y nieve sobre el Cerro Hayra Wasi y la Quebrada de Cacalar.

Bibliografía

Acuto, F. A.

(1999a). Paisaje y dominación: La constitución del espacio social en el Imperio Inka. En A. Zarankin y F. A. Acuto (Eds). *Sed Non Satiata: Teoría Social en la Arqueología Latinoamericana Contemporánea* (pp. 33-76). Ediciones del Tridente (Colección Científica). Buenos Aires.

(1999b). Paisajes cambiantes: la dominación inka en el Valle Calchaquí Norte (Argentina). *Revista do Museu de Arqueología e Etnologia*, 3, 143-157. Sao Paulo.

(2005). The Materiality of Inka Domination: Landscape, Spectacle, Memory, and Ancestors. En *Global archaeological theory: contextual voices and contemporary Thoughts* (pp. 211-235). Kluwer Academic/Plenum Publishers. New York.

(2007). Fragmentación vs . integración comunal: repensando el Período Tardío del noroeste argentino. *Estudios Atacameños*, 34, 71-95.

(2008). Experiencing Inca Domination in Northwestern Argentina and the Southern Andes. En H. Silverman y W. H. Isbell (Eds.), *Handbook of South American Archaeology* (pp. 587-603). Springer, New York. ISBN: 978-0-387-79406-8.

(2009). Colonizando los Andes en tiempos del Tawantinsuyu: paisajes, experiencias rituales y los inkas como ancestros. En M. Campagno (Ed.), *Parentesco, patronazgo y Estado en las sociedades antiguas* (pp. 267-296). Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. ISBN: 978-987-1450-56-5.

(2010). Living under the Imperial Thumb in the Northern Calchaquí Valley (Argentina). En M. Malpass y S. Alconini (Eds.), *Distant Provinces in the Inka Empire: Toward a Deeper Understanding of Inka Imperialism* (pp. 108-150). University of Iowa Press, Iowa City. ISBN: 978-1-58729-869-1.

(2012a). Encuentros coloniales, heterodoxia y ortodoxia en el valle Calchaquí Norte bajo el dominio inka. *Estudios Atacameños*, 42, 5-32. doi:10.4067/s0718-

10432011000200002.

(2012b). Landscapes of Inequality, Spectacle and Control: Inka Social Order in Provincial Contexts. *Revista de Antropología*, 25, 9-64.

(2013). ¿Demasiados paisajes? Múltiples teorías o múltiples subjetividades en la arqueología del paisaje. *Anuario de Arqueología de Rosario*, 5, 31-50.

Acuto, F. A. y Gifford C. (2007). Lugar, arquitectura y narrativas de poder: relaciones sociales y experiencia e los centros inkas del Valle Calchaquí norte. *Arqueología Suramericana*, 3 (2), 135-161.

Acuto, F. A., Kergaravat, M., Ferrari, A., Amuedo, C., Gilardenghi, E. y Tello, M. (2011). Estrategias de Movilidad e Inmovilidad: Peregrinaje y Dominación en el Imperio Inca En *Movilidad y Migraciones. Actas de las III Jornadas Multidisciplinarias (22 al 24 de Octubre, 2008)*, (pp. 227-240).

Acuto, F. A., Smith, M. y Gilardenghi, E. (2011). Reenhebrando el pasado: hacia una epistemología de la materialidad. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino*, 16 (2), 9-26.

Acuto, F. A., Troncoso A., Ferrari A., Pavlovic D., Jacob C., Gilardenghi E., Sánchez R., Amuedo C. y Smith M. (2010). Espacialidad incaica en los Andes del sur: la colonización simbólica del paisaje y la ritualidad inca en Chile Central y en el Valle Calchaquí Norte. En *Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Argentina 2010* (pp. 1279-1302). Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

Acuto, F. A., Troncoso, A. y Ferrari A. (2012). Recognising strategies for conquered territories: A case study from the Inka North Calchaquí Valley. *Antiquity*, 86 (334), 1141-1154. doi:10.1017/S0003598X00048304.

Adamska, A. y Michczyński, A. (1996). Towards Radiocarbon Chronology of the Inca State. *Boletín de la Misión Arqueológica Andina*, 1, 35-58.

Albores, B. y Broda, J. (1997). *Graniceros: cosmovisión y meteorología indígenas de Mesoamérica*. El Colegio Michoacano, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ciudad de México.

- Albornoz, C de. (1967 [1568]). Instrucción para descubrir todas las guacas del Pirú y sus camayos y haciendas. *Journal de la Societé des Américanistes*, 56, 17-39.
- Allen, C. J. (2002). *The Hold Life Has: Coca and Cultural Identity in an Andean Community*. (2ª ed.). Smithsonian Institution Press, Washington D.C.
- Alonso, R. (2013). *Geografía Física del Norte Argentino (Salta y Jujuy)*. Mundo Editorial, Salta.
- Álvarez, P. (2018). *Tres niños para la memoria: arqueología, exhibición y poder en el caso de las momias del Llullaillaco (Salta, Argentina)*. (Tesis de maestría en comunicación y política). Universidad Autónoma Metropolitana Ciudad de México.
- Ambrosetti, J. B. (1897). Los monumentos megalíticos del valle de Tafí (Tucumán). *Boletín del Instituto Geográfico Argentino*, 18, 105-114.
- Anders, M. B. (1986). *Dual Organization and Calendars Inferred from the Planned Site of Azángaro: Wari Administrative Strategies*. (Tesis Doctoral). Cornell University, Ithaca.
- Anshuetz, K. F., Wilshusen, R. H. y Scheick, C. L. (2001). An Archaeology of Landscapes: Perspectives and Directions. *Journal of Archaeological Research*, 9 (2), 157-211.
- Arriaga, P. J. de (1968 [1621]). *Extirpacion de la idolatria del Piru*. Biblioteca de Autores Españoles, tomo 209 (Cronicas Peruanas de Interes Indigena) (pp. 191-277). Ediciones Atlas, Madrid.
- Aschero, C. A.
- (1988). Pinturas rupestres, actividades y recursos naturales: un encuadre arqueológico. En H. D. Yacobaccio, L. A. Borrero, L. C. García, G. Politis, C. Aschero, C. Bellelli (Eds.), *Arqueología contemporánea argentina: Actualidad y Perspectivas* (pp. 109-146). Ediciones Búsqueda, Buenos Aires.

- (1999). El arte rupestre del desierto puneño y el Noroeste Argentino. En J. Berenguer y F. Gallardo (Eds.), *Arte Rupestre en los Andes de Capricornio* (pp. 97-135). Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago de Chile.
- (2000). Figuras humanas, camélidos y espacios en la interacción circumpuneña. En M. Podestá y M. de Hoyos (Eds.), *Arte en las rocas: Arte rupestre, menhires y piedras de colores en la Argentina* (pp. 17-44). Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.
- (2007). Iconos, huancas y complejidad en la Puna Sur Argentina. En A. Nielsen, M. C. Rivolta, V. Seldes, M. Vázquez y P. Mercolli (Comp.), *Producción y Circulación Prehispánicas de Bienes en el Sur Andino* (pp. 135-165). Editorial Brujas, Córdoba.
- Aschero, C. A., Martel A. R. y López Campeny, S. M. L. (2006). Tramas en la piedra: rectángulos con diseños geométricos en Antofagasta de la Sierra (Puna meridional argentina). En D. Fiore y M. Podestá (Eds.), *Tramas en la Piedra. Producción y Usos del Arte Rupestre* (pp. 141-156). Sociedad Argentina de Antropología, AINA, WAC, Buenos Aires. ISBN: 987-1280-04-1.
- Aschero, C. A., Martel, A. R. y López Campeny, S. M. L. (2009). El sonido del agua: arte rupestre y actividades productivas. El caso de Antofagasta de la Sierra, Noroeste Argentino. En M. Sepúlveda, L. Briones y J. Chacama. *Crónicas sobre la piedra: Arte rupestre de las Américas* (pp. 257-270). Universidad de Tarapacá, Arica.
- Bailey, G. (2007). Time Perspectives, Palimpsests and the Archaeology of Time. *Journal of Anthropological Archaeology*, 26 (2), 198-223.
- Bajtín, M. M. (1999). El problema de los géneros discursivos. En *Estética de la creación verbal* (pp. 248-293). Siglo Veintiuno Editores, México.
- Baldini, L., Baffi, E., Quiroga, L. y Villamayor, V. (2004). Los desarrollos regionales en el Valle Calchaquí central, Salta. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, 24, 59-80.
- Balesta, B., Zagorodny, N. y Wynveldt, F. (2011). La configuración del paisaje belén (Valle de Hualfín, Catamarca). *Relaciones de la Sociedad Argentina de*

Antropología, 36, 149-175.

Bandelier, A. (1910). *The Islands of Titicaca and Koati*. New York, The Hispanic Society of America.

Banning, E., Hawkins, A. y Stewart, S. T. (2016). Detection functions for archaeological survey. *American Antiquity*, 71 (4): 723-742.

Bárcena, R. J.

(1991-1992). Datos e interpretación del registro documental sobre la dominación Incaica en Cuyo. *Xama*, 4 (5), 11-49. Mendoza.

(2008). Infraestructura y significado en la dominación Inka del centro oeste argentino (COA), extremo austral Oriental del Tawantinsuyu. *Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, Nueva época. Prehistoria y Arqueología*, 1, 321-336.

Barón Parra, A. M. (2005). *Huellas en el desierto: Patrimonio Cultural e la la Zona del Proyecto Alma*. Printas S. A. impresiones.

Barrett, J. C. (1999). Chronologies of landscape. En R. Layton (Ed.) *The Archoelogy and Antrophology of Landscapes* (pp. 21-30). Routledge, Londres y New York.

Bastien, J. W. (1996). *La montaña del cóndor: metáfora y ritual en un ayllu andino*. Hisbol, La Paz.

Bauer, S.

(1992). *The development of the inca State*. University of Texas Press, Austin.

(2000). *El espacio sagrado de los Incas. El sistema de ceques del Cuzco*. Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de las Casas". Cuzco.

Barrero, J. M. (1995). Arqueología del paisaje. *Cuadernos de geografía*, 5 (2), 1-10.

Bednarik, R. G. (1979). The Potential of Rock Art Patination: Analysis in Australian Archaeology, Part 1. *TheArtifact*, 4, 14-38.

Belotti López de Medina, C. R. (2013). *Usos económicos y rituales de la fauna en la región valliserrana del Noroeste argentino entre los inicios del periodo Temprano y hasta la conquista Inka (ca. 600 AC - 1600 DC): zooarqueología del*

valle de Yocavil (Catamarca), centro y norte del Valle Calchaquí. (Tesis Doctoral). Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Beorchia Nigris, A.

(1985). *El enigma de los santuarios indígenas de alta montaña. Revista del Centro de Investigaciones Arqueológicas de Alta Montaña (C.I.A.D.A.M.), Tomo 5.* San Juan, Argentina.

(2001). *Revista del Centro de Investigaciones Arqueológicas de Alta Montaña (C.I.A.D.A.M.), Tomo 6, años 1987 a 1999.* San Juan, Argentina.

Berenguer, J., Cáceres I., Sanhueza, C. y Hernández, P. (2005). El Qhapaqñan en el Alto Loa, Norte de Chile: Un estudio micro y macromorfológico. *Estudios Atacameños*, 29, 7-39.

Besom, T.

(2000). *Mummies, Mountains, and Immolations: Strategies for Unifying the Inka Empire's Southern Quarters.* (Tesis Doctoral). Department of Anthropology, State University of New York, Binghamton.

(2009). *Of Summits and Sacrifice. An Ethnohistoric Study of Inka Religious Practices.* University of Texas Press, Texas.

Bianchi, A. R. y Yáñez, C. E. (1992). *Las precipitaciones en el Noroeste Argentino* (2^a ed.). INTA, EEA. Salta.

Blanton, R. E. (1994). *Houses and Households: A Comparative Study.* Plenum, New York.

Bloom, A. (1982). *La superficie de la Tierra.* Omega. Barcelona.

Bolin, I. (1998). *Rituals of Respect: The Secret of Survival in the High Peruvian Andes* University of Texas Press, Austin.

Boman, E. (1992 [1908]). *Antigüedades de la Región Andina de la República Argentina y del desierto de Atacama.* Universidad Nacional de Jujuy.

Bonnemaison, J. (1992). Le territoire enchanté. Croyances et territorialités en Mélanésie. *Géographie et culture*, 3, 72-88.

- Borrazás, P. M., Rotea, R. B., y Xurxo, A. V. (2002). *Arqueotectura 1: bases teórico metodológicas para una arqueología de la arquitectura. TAPA, trabajos de arqueología e patrimonio*. Santiago de Compostela.
- Bourget, S. (1998). Excavaciones en la plaza 3a y en la plataforma II de la Huaca de la Luna durante 1996. En S. Uceda, E. Mujica y R. Morales (Eds.), *Investigaciones en la Huaca de la Luna 1996* (pp. 43-64). Editado por Universidad Nacional de La Libertad, Trujillo
- Brchetti Tschohl, A. (2002). Quoyllurrit'i. Una ceremonia andina bajo conceptos cristianos. *ANALES del Museo de América*, 10, 85-112. Madrid.
- Bradley, R. (1993). *Altering the Earth: The Origins of Monuments in Britain and Continental Europe*. Society of Antiquaries Scotland: Edinburgh. ISBN: 0903903083
- Bulacio, V. (1998). *Desde la Raíz de Catamarca*. Publicaciones Legislativas de la Cámara de Senadores, San Fernando del Valle de Catamarca.
- Callegari, A. y Raviña, G. (2000). Construcciones de piedras de colores. El empleo recurrente del negro, rojo y blanco. En M. M. Podestá y M. de Hoyos, *Arte en las rocas: Arte Rupestre, menhires y piedras de colores en Argentina* (pp. 113-120). Sociedad Argentina de Antropología.
- Callegari, A., Soto, D. y de Acha, S. (2019). Caracterización del repertorio iconográfico del arte rupestre de los rincones y su comparación con el de La Cuestecilla, norte de La Rioja. *Revista Sociedades de Paisajes Áridos y Semi-Áridos*, 12 (2), 153-176.
- Callegari, A., Spengler, G. y Rodríguez, M. G. (2015). La complejidad social en Aguada. El caso del Valle de Antinaco, departamento de Famatina, Norte de la provincia de La Rioja (Argentina). *Arqueología*, 21, 111-137.
- Carden, N. (2009). *Imágenes a través del tiempo: arte rupestre y construcción social del paisaje en la meseta central de Santa Cruz*. (1a ed). Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología.
- Casanova, E. (1930). Excursión arqueológica al cerro Morado (departamento de Iruya,

- provincia de Salta). *Notas del Museo Etnográfico*, 3, 1-40.
- Castelleti, J. D. (2008). La serpiente en el arte rupestre de Nocui, norte semiárido de Chile. *Estudios Atacameños. Arqueología y Antropología Surandinas*, 36, 73-91.
- Ceruti, M. C.
- (2001). Las localidades arqueológicas de altura y la dominación incaica. En A. Beorchia Nigris (Coord.), *Revista del Centro de Investigaciones Arqueológicas de Alta Montaña (C.I.A.D.A.M.), años 1987 a 1999, Tomo 6* (pp. 185-188). San Juan, Argentina.
- Ceruti, M. C. y Vitry, C. (2000). El Santuario de Altura del Nevado de Acay (5.716 m.s.n.m.; Dpto. Los Andes; Pcia. de Salta, Argentina). *Contribución Arqueológica*, 5, 841-848. Museo Regional de Atacama, Copiapó.
- Choque Arce, A. (2018). *Simbolismo de las geoformas en la concepción social prehispánica del paisaje en el Valle del Ausangate*. (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
- Cieza de León, P de. (2005 [1553]). *Crónica del Perú, el señorío de los incas*. J. Bolívar (Ed.) Selección, prólogo, notas, modernización del texto, cronología y bibliografía: Franklin Pease, G. Biblioteca Ayacucho, Perú.
- Cigliano, E. M. (1973). *Tastil, una ciudad preincaica argentina*. Ed. Cabargón. Buenos Aires.
- Cobo, F. B. (1979 [1653]). *History of the Inca Empire*. University of Texas Press, Austin.
- Contreras, D. A.
- (2007). *Sociopolitical and Geomorphic Dynamics at Chavín de Huántar, Perú*. (Tesis de doctorado). Department of Anthropological Sciences, Stanford University, Palo Alto.
- (2008). Geomorfología y paisaje en Chavín de Huántar. En *Museo Nacional Chavín, Instituto Nacional de Cultura* (pp 50-59), Lima, Perú.
- (2018). Hacia una geoarqueología del paisaje andino: paisaje, medioambiente y acción humana en Chavín de Huántar. En L. Flores Blanco (Ed.), *Lugares*,

Monumentos, Ancestros. Arqueologías De Paisajes Andinos y Lejanos (pp. 159–177). Avqi Ediciones. Lima, Perú.

Cornejo, M. (2014). *El señor de la serpiente: simbología de los petroglifos del cerro de la escuelita vieja (Colina Kawsay)*. Editorial Mundo Gráfico, Colección Cornejo - Araoz. Salta.

Cornejo, M., Vitry, C., Martos López, L. A. y Cornejo Maltz, B. G. (2021). El “efecto Lipi” en los petroglifos del Valle Calchaquí Norte. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano*. 30 (1), 145-150.

Cornejo Maltz, B. G. (2015). *Informe fotográfico técnico y científico del sitio Patrimonio Mundial “Los Graneros de La Poma” (Valle Calchaquí, Salta)*. Informe de 8 páginas y archivo de 1057 fotografías. Solicitado por la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, perteneciente a la Secretaría de Cultura y Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta.

Cornejo Maltz, B. G., Martos López, L. A., Cornejo, M. y Vitry, C. (2021). Rocas de color blanco asociadas a petroglifos en el área de los cerros Huaka Yaku y Huayra Wasi en el Valle Calchaquí norte, Provincia de Salta. *Cuadernos del instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Series Especiales*, 9 (1), 99-114.

Criado Boado, F.

(1991). Construcción del espacio y reconstrucción arqueológica del paisaje. *Boletín de antropología americana*, 24, 5-29.

(1993). Límites y posibilidades de la arqueología del paisaje. *Revista de prehistoria y arqueología de la Universidad de Sevilla*, 2, 9-56.

(1999). Del Terreno al Espacio: Planteamientos y Perspectivas para la Arqueología del Paisaje. *Cuadernos de Arqueología e Patrimonio (CAPA)*, 6, 1-82. Universidad de de Santiago de Compostela. ISSN 1579-5349.

Cruz, P.

(2007). Hombres complejos y señores simples. Reflexiones en torno a los

- modelos de organización social desde la arqueología del valle del Ambato. En *Procesos Sociales Prehispánicos en el Sur Andino. La vivienda, la comunidad y el territorio* (pp. 99-122), Editorial Brujas, Córdoba.
- (2015). Tatala Purita o el Influjo del Rayo Arte Rupestre Anicónico de las Altas Tierras Surandinas (Potosí, Bolivia). *Boletín SIARB*, 29, 51-70.
- Cruz, P., Crubézy, E. y Gérard, P. (2013). Los adoratorios de altura inkaicos. Una mirada desde el cerro Cuzco, Departamento de Potosí, Bolivia. *Memoria Americana*, 21 (1), 93-120.
- Cruz, P. y Vacher, J. (2018). *Mina y metalurgia en los Andes del Sur desde la época prehispánica hasta el siglo XVII*. Institut de Recherche pour le Développement. Instituto Francés de Estudios Andinos.
- Cruz, P. y Téreygeol, F. (2015). Yanaconas del rayo: Reflexiones en torno a la producción de metales en el espacio surandino (Bolivia, Siglos XV-XVI). *Estudios atacameños*, 49, 19-44. doi:10.4067/s0718-10432014000300003.
- Culquichicón, T. (2006). Huaca de la Luna: arquitectura y sacrificios humanos. En S. Uceda, R. Morales y C. Rengif (Eds.), *Investigaciones en la Huaca de la Luna*. Facultad de Ciencias Sociales Universidad Nacional de Trujillo.
- Curleto, S. R. y Angiorama, C. (2016). El arte rupestre del sur de la cuenca de pozuelos (900-1535 dc). *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino*, 21 (2), 25-46, Santiago de Chile. ISSN 0716-1530.
- D'Altroy, T. N., Lorandi, A. M., Williams, V. I., Calderari, M., Hastorf, C. A., DeMarrais, E. y Hagstrum, M. B. (2000). Inka Rule in the Northern Calchaquí Valley, Argentina. *Journal of Field Archaeology*, 27 (1), 1-26.
- De Feo, M. E.
- (2014). Paisajes aldeanos de la Quebrada del Toro, Salta, durante el período Formativo
- Tardío (s. V al IX d.C.). *Revista de la Escuela de Historia*, 13 (2), 37-61.
- (2015). Una puesta al día sobre el formativo de la Quebrada del Toro (Salta,

- Argentina). En *Crónicas materiales precolombinas: Arqueología de los primeros poblados del Noroeste Argentino* (pp. 266-311). Sociedad Argentina de Antropología.
- (2018). Arte rupestre, tiempo y espacio en La Damiana (Quebrada de Incahuasi, Salta, Argentina). *Arqueología*, 24 (3), 35-58.
- De Feo, M. E. y Ferraiuolo, L. (2007). Grabados rupestres en el borde de Puna: sitio La Damiana (Quebrada de Incahuasi, Salta). *La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología*, 3, 41-56. Buenos Aires.
- Dean, C. (2010). *A culture of stone: Inka perspectives on rock*. Duke University Press, Durham.
- Delfino, D. D., Espiro V. E. y Díaz A. R. (2011). Modo de vida, prácticas campesinas, comunidad y comovisión desde el primer milenio en Laguna Blanca (Depto. Belén - Catamarca). En M. A. Krostange y M. Lazzari (Eds.), *Arqueología del Periodo Formativo en Argentina: un Encuentro para Integrar Áreas y Subdisciplinas, Revisar Significados y Potenciar el Impacto de las Investigaciones en Curso* (pp 1-3). ISES, Tafí del Valle, Tucumán.
- DeMarrais, E. (1997). *Materialization, Ideology and Power: The Development of Centralized Authority among pre-Hispanic Polities of the Valley Calchaquí, Argentina*. Disertación en la Universidad de California, Los Ángeles.
- Descola, P. y Pálsson, G. (1996). *Nature and Society: Anthropological Perspectives*. Routledge. New York.
- Díaz, P. P.
- (1976). *Libretas de campo*. Museo Arqueológico de Cachi, Cachi, Salta.
- (1983a). Arte rupestre en Valle Arriba. *Estudios de Arqueología*, 3 y 4, 10-25. Museo Arqueológico de Chachi, Salta.
- (1983b). Sitios arqueológicos del Valle Calchaquí. *Estudios de Arqueología*, 3 y 4, 93-103. Museo Arqueológico de Chachi, Salta.

- (1992). Sitios arqueológicos del Valle Calchaquí (IV). *Estudios de Arqueología*, 5, 63-77. Museo Arqueológico de Chachi, Salta.
- Difrieri, H. (1948). Las ruinas de Potrero de Payogasta (Provincia de Salta, Argentina). En *Actas du XXXVIII Congrès International des Americanistes* (pp. 599-604). París.
- Dunell, R. C. y Dancey, W. S. (1983) The Siteless Survey: A Regional Scale Data Collection Strategy. *Advances in Archaeological Method and Theory*, 6, 267-287.
- Earle, T. (1990). Style and iconography as legitimation in complex chiefdoms. En M. Conkey y C. Hastorf (Eds.), *The uses of style in archaeology* (pp. 73-81). University Press, Cambridge.
- Ericson, J. E. (1984). Toward the analysis of lithic reduction systems. En J. E. Ericson y B. Purdy (Eds.), *Prehistoric Quarries and Lithic Production* (pp. 11-22). Cambridge University Press, Cambridge.
- Escayola, M. C., van Staal, R., y Davis W. J. (2011). The age and tectonic setting of the Puncoviscana Formation in northwestern Argentina: An accretionary complex related to Early Cambrian closure of the Puncoviscana Ocean and accretion of the Arequipa-Antofalla block. *Journal of South American Earth Sciences*, 32 (4), 438-459.
- Espinosa, G. (1998). Lari y Jamp'atu: Ritual de lluvia y simbolismo andino en una escena de arte rupestre de Arquilda 1. Norte de Chile. *Chungara, Revista de Antropología Chilena*, 28 (1), 133-157.
- Espinosa Hernández, R. (2020). El proyecto de espaciología de Henri Lefebvre. *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*, 29 (2), 505-525. <https://doi.org/10.15446/rcdg.v29n2.80702>
- Farrington, I.
- (1992). Ritual geography, settlement patterns and the characterization of the provinces of the Inka Heartland. *World Archaeology*, 23 (3), 368-385. Londres.
- (2017). Aspects of the Sacred and Kingship at the Inka Palace of Quespiwanka. *Time and Mine*, 10 (3), 237-276.

- Fernández Distel, A. (2001). *Catálogo de arte rupestre. Jujuy y su región*. Editorial Dunken, Buenos Aires.
- Ferrari, A., Acuto, F. A., Izaguirre, J. y Jacob, C. (2016). Plazas, “ushnus” y experiencias rituales en el Valle Calchaquí norte durante la ocupación inka. *Revista Española de Antropología Americana*, 47, 43-67. doi:10.5209/reaa.61969.
- Ferrari, A., Leibowicz, I., Izaguirre, J. y Acuto, F. A. (2021a). Uña Tambo: materialidad, espacialidad y cronología de un sitio local intervenido por los inkas en las tierras altas del Valle Calchaquí norte (Salta, Argentina). *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino*, 26 (1), 113 -133, Santiago de Chile. ISSN 0718-6894.
- Ferrari, A., Acuto F. A., Leibowicz, I., Izaguirre, J., Jacob, C. (2021b). Pilgrimage, mountain worshipping, and human – Non-human entities’ interactions in the South Andes: A case study from the North Calchaquí Valley (Salta, Argentina). *Journal of Anthropological Archaeology*, 61, ISSN 0278-4165, <https://doi.org/10.1016/j.jaa.2020.101266>.
- Fiore, D.
- (2006). Poblamiento de imágenes: arte rupestre y colonización de la Patagonia. Variabilidad y ritmos de cambio en tiempo y espacio. En D. Fiore y M. M. Podestá (Eds.), *Tramas en la piedra: producción y usos del arte rupestre*. Sociedad Argentina de Antropología, Asociación Amigos del Instituto Nacional de Antropología, World Archeological Congress. Buenos Aires. ISBN 987-1280-04-1
- (2014). Archaeology of Art: Theoretical Frameworks. En C. Smith (Ed. general) y J. McDonald, I. Domingo y D. Fiore (Eds. de sección), *Enciclopedia of Global Archaeology*, Libro 1 (pp. 436-449). Springer, Heidelberg.
- Flannery, K. V., Marcus, J. y Reynolds, R. G. (1989). *Flocks of the Wamani: A Study of Llama Herders on the Punas of Ayacucho, Peru*. Academic Press, San Diego
- Foley, R. (1981). A Model of Regional Archeological Structure. *Proceedings of the Prehistoric Society*, 47, 1-17.

Foucault, M.

(2008 [1966]). Topologías (dos conferencias radiofónicas), *Revista Fractal*, 48. [En línea].

<<http://www.fractal.com.mx/RevistaFractal48MichelFoucault.html#>>.

(2009 [1967]). Los espacios otros. *Cuatro Tap Anteproyecto*. [En línea].

<https://docs.google.com/document/d/1A9XHxF6IEx-usipxhs2iFcnlqoxPF1WL4ZquozbnG78/edit?pli=1>, consultado el 7 de enero de 2020.

Gallardo, F. A. y Cornejo, L. E. (1986). El diseño de la prospección arqueológica: un caso de estudio. *Chungara, Revista de Antropología Chilena*, 16-17, 409-420. Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

García Alonso, M. (2014). Los territorios de los otros: memoria y heterotopía. *Cuicuilco*, 21 (61), 333-352.

García, A. y Riveros, O. (2017). Los petroglifos de Los Colorados de Zonda: secuencia de producción y cronología relativa. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Series Especiales*, 5 (1), 69-80.

García Azcárate, J.

(1996). Monolitos-Huancas: un intento de Explicación de Las piedras de Tafi (Rep. Argentina). *Chungara, Revista de Antropología Chilena*, 28 (1-2), Universidad de Tarapacá. Arica- Chile.

(2000). Símbolos, piedras y espacios: una experiencia semiológica. En M. M. Podestá y M. de Hoyos (Eds.), *Arte en las rocas. Arte Rupestre, Menhires y Piedras de Colores en Argentina* (pp. 15-44). Buenos Aires.

Gifford, C. H. (1999). *Resumen de trabajo del sitio SSalLap5*. Informe de Excavación. Museo Arqueológico "Pío Pablo Díaz", Cachi, Salta.

Gil García, F. M.

(2003). Manejos espaciales, construcción de paisajes y legitimación territorial: en

torno al concepto de monumento. *Complutum*, 14, 19-38.

(2012a). Lloren las ranas, casen las aguas, conténganse los vientos. Rituales para llamar la lluvia en el centro y sur andino. *Revista Española de Antropología Americana*, 42 (1), 145-168.

(2012b). La comunión de los cerros. Ritualidad y ordenamiento simbólico del paisaje en una comunidad del altiplano sur andino. *Diálogo Andino*, 39, 39-55.

Gilardenghi, E. (2010). Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas: relaciones de género en el arte rupestre del sitio Los Cerrillos, Valle Calchaquí Norte (Provincia de Salta, argentina). *La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología*, 4, 71-89.

Girault, L. (1988). *Rituales en las Regiones Andinas de Bolivia y Perú*. Gráficos Don Bosco, La Paz.

Godelier, M. (1989). *Lo idel y lo material: pensamiento, economías, sociedades*. Taurus Humanidades. Madrid, España.

González, A. R.

(1979). Dinámica cultural del N. O. argentino. Evolución e historia en las culturas del N. O. argentino. *Antiquitas*, 28-29, 1-15. Yapeyú, Buenos Aires.

(1980). Patrones de asentamiento incaico en una provincia marginal del imperio. Implicaciones socio-culturales. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, 14 (1), 63-81.

(1982). Las poblaciones autóctonas de la Argentina. *Raíces Argentinas*, 3 y 4, 29-60.

(1998). *Cultura de la Aguada*. Arqueología. Valero, Buenos Aires.

(2004). La arqueología del noroeste argentino y las culturas formativas del Tititaca. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, 29, 7-38. Buenos Aires.

- González, A. R. y Núñez Regueiro, V. A. (1960). Preliminary report o archeological research in Tafí del Valle N. W. Argentina. *Akten des 34. Internationalen Amerikanisten Kongresses*, 485-96. Viena.
- González, A. R. y Pérez Gollán, J. A. (1976). *Historia Argentina. Argentina indígena víspera de la conquista*. Editorial Paidós, Buenos Aires.
- González, A. R. y Tarragó M. N. (2004). Dominación, resistencia y tecnología: la ocupación incaica en el noroeste argentino. *Chungara, Revista de Antropología Chilena*, 36 (2), 393-349.
- González Godoy, C. (2017). Arqueología vial del Qhapaq ñan en Sudamérica: análisis teórico, conceptos y definiciones. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino*, 22 (1), 15-34, Santiago de Chile.
- González Holguín, D. (1989 [1608]). *Vocabulario de la lengua general de todo el Perú llamada lengua quechua o del Inka*. Editorial de la Universidad. Lima, Perú.
- González Turu, E. y Vitry C. (2006). *Nevado de Chañi*. Artes Gráficas, Salta.
- Gordillo, I. (2014). La noción de paisaje en arqueología. Formas de estudio y aportes al patrimonio. *Jangwa Pana*, 13, 195- 208. Universidad de Magdalena. <http://dx.doi.org/10.21676/16574923.1382>
- Gould, R. A. (1978). La antropología de los residuos humanos. *Honolulu American Anthropologist*, 80 (4), 815-835. Universidad de Hawaii.
- Groenen, M. (2000). *Luz y sombra en el arte paleolítico*. Ariel. Barcelona.
- Guráieb, G. (2008). *Caminos y encrucijadas en la gestión del patrimonio arqueológico argentino*. A. G. Guráieb y M. M. Frère (Eds.), Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.
- Guraieb, A. G., Podestá, M. M., Rolandi, D. y Damiani, O. (2007). Estructuras prehispánicas de piedras del Parque Provincial Ischigualasto y su área de amortiguación, Prov. de San Juan. En *Actas XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Tras las huellas de la materialidad*, Tomo III (pp. 529-535). San Salvador de Jujuy.

- Halbwachs, M. (2004 [1968]). *La memoria colectiva*. Prensas Universitarias de Zaragoza.
- Hall, S. (2003). Introducción: ¿quién necesita “identidad”? En S. Hall y P. du Gay (comp.) *Cuestiones de identidad cultural*. Amorrortu Editores, Buenos Aires-Madrid.
- Heidegger, M. (1994 [1951]). Construir, habitar, pensar. En *Martin Heidegger, Conferencias y artículos* (pp.127-142). Ediciones del Serbal, España.
- Hernández Llosas, María Isabel.
- (1985). Diseño de investigación para representaciones rupestres. En *PROINDARA, Programa de Investigación y Documentación de Arte Rupestre Argentino*. Ed. FECIC, Buenos Aires.
- (2001). Arte rupestre del Noroeste Argentino. Orígenes y contexto de producción. En E. Berberían y A. Nielsen (Eds.), *Historia Argentina Prehispánica*, Tomo I (pp. 389-446). Editorial Brujas, Córdoba.
- (2006). Inkas y españoles a la conquista simbólica del territorio Humahuaca: Sitios, motivos rupestres y apropiación cultural del paisaje. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino*, 11 (2), 9-34.
- Hodder, I.
- (1990). Style as Historical Quality. En M. Wright Conkey y C. A. Hastorf (Eds.) *The Uses of Style in Archaeology* (pp. 44-51). Cambridge University Press.
- Hyslop, J.
- (1984). *The Inka roadsystem*. Academic Press. New York.
- (1990). *Inka settlement planning*. University of Texas Press. Austin.
- (1992). *Qhapaqñan. El sistema vial incaico*. Instituto Andino de Estudios Arqueológicos. Lima.
- Hyslop, J. y Díaz, P. P. (1983). El camino incaico: Calchaquí-Tastil (N.O. Argentino). *Gaceta Arqueológica Andina*, 1 (6), 6-8. Lima.

- Ianiszewski, R. J. (2016). Rincón Las Chilcas (Chile), un sitio ceremonial dedicado a la fertilidad y a la observación astronómica. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino*, 21 (2), 101-118. DOI:10.4067/S0718-68942016000200007
- Igarzábal, A. P. (1981). El sistema glaciolítico de la Cuenca Superior del Río Juramento, Provincia de Salta. En *Actas 8º Congreso Geológico Argentino*, 4, (pp. 167-183). San Luis.
- Imray, C. H. E., Myers, S. D., Pattinson K. T. S., Bradwell, A. R., Chan, C. W., Harrism S., Collins, P., Wright, A. D. y Birmingham Medical Research Expeditionary Society. (2005). Effect of exercise on cerebral perfusion in humans at high altitude. *J Appl Physiol*, 99, 699–706.
- Ingold, T.
- (1993). The Temporality of the Landscape. *World Archaeology*. 25 (2), 152-174.
- (2000). *The Perception of the Enviroment: Essays of Livelihood, Dewelling and Skill*. Routledge, Londres y New York.
- (2017). Taking taskscape to task. En U. Rajala y P. Mills (Eds.), *Forms of Dwelling: 20 years of Taskscapes in archaeology* (pp. 16-27). Oxbow Books, Oxford.
- Isbell, B. J. (1978). *To Defend Ourselves: Ecology and Ritual in an Andean Village*. University of Texas Press, Austin.
- Jacob, C., Moyano, R., Acuto, F. A. y Leibowicz, I. (2011). Quilca del Cielo, Valle Calchaquí, Salta, Argentina. *Quellca Rumi. Revista de Investigación de la Asociación Peruana de Arte Rupestre*, 1 (1), 348–350.
- Jacob, C. y Leibowicz, I. (2011). Montañas sagradas en los confines imperiales. Nevado de Cachi, Salta-Argentina. *Revista Haucayapata. Investigaciones Arqueológicas del Tahuantinsuyo*, 1 (2), 71-90.
- Jacob, C. y Leibowicz, I. (2012). Minería en los Nevados de Cachi durante el siglo XX. El caso de El Apunao. *Revista Electrónica de Arqueología*, 6 (2), 223-241. [En línea].

[https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/5141/Jacob y Leibowicz 2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/5141/Jacob_y_Leibowicz_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

Jacob, C. y Leibowicz, I. (2014). Ceremonias en la tormenta. Ritual inka en el Nevado de Cachi.. *Estudios de Antropología e Historia*, 2, 27-48. Museo Arqueológico de Cachi "Pío Pablo Díaz".

Jakel, A. (2020). El paisaje tras la interpretación. Agropastoralismo y taskapes en el Valle Calchaquí Norte (Dto. de Cachi, Salta Argentina). *Revista del Museo de Antropología*, 14 (2), 9-24.

Jiménez Sotero, J. E. (2015). El análisis ritual en el registro arqueológico. ¿Una alternativa posible? *Antropología Experimental*, 15, 171-177. doi:10.17561/rae.v0i15.2387.

Kauffmann Doig, F.

(2002). *Historia y arte del Perú antiguo*. Lima, Ediciones PEISA. ISBN 9972-40-214-2

(2014). Los supremos dioses del antiguo Perú. Apu y Pachamama. *Runa y Yachachiy Revista electrónica digital*, I Semestre, Berlín. [En línea].

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.alberdi.de%2FAPUPADOGIS14.pdf&clen=3113915&chunk=true

Kligman, D. y Ratto, N. (2009). Aportes de la sedimentología a la arqueología: el caso del sitio Fiambalá 1 (puna meridional catamarqueña). En *Arqueometría Latinoamericana* (pp. 199-208). Comisión nacional de Energía Atómica. Buenos Aires.

Kolata, A. y Ponce Sanginés, C. (1992). Tiwanaku: the city at the center. En R. Townsend (Ed.) *The Ancient Americas: Art from Sacred Landscapes* (pp. 316-333). The Art Institute of Chicago, Chicago; Prestel Verlag, München.

Lanza, M.

2010. "El Diablo": Grabados rupestres en el Valle Calchaquí norte. En

- Arqueología Argentina en los inicios de un Nuevo Siglo. Tomo 3* (pp. 535-543). Laborde Libros, Rosario.
- Layton, R. (1992). *Australian Rock Art. A New Synthesis*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Ledesma, R. (2012). El arte rupestre como expresión gráfica en las microrregiones Cafayate y Santa Bárbara (Salta). *Comechingonia. Revista de Arqueología*, 16, 129-146.
- Lefebvre, H. (1974). *La producción social del espacio*. Anthropos. Paris.
- Leibowicz, I. y Jacob, C. (2007). Historias de altura. Un poco más cerca del Qosqo. *Pacarina*, Número especial, 539 - 544. San Salvador de Jujuy.
- Leibowicz, I., Jacob, C., Acuto, F. A. y Ferrari, A. A. (2014). Paisajes Rituales Incaicos. Una mirada desde las crónicas coloniales. *Revista Haucaypata*, 8 (1), 123-130.
- Leibowicz, I., Ferrari, A., Jacob, C. y Acuto F. A. (2015). Petroglifos en el Valle Calchaquí Norte (Salta, Argentina): camélidos, montañas y apropiación incaica del paisaje local. *Chungara, Revista de Antropología Chilena*, 47 (4), 575-587. doi:10.4067/s0717-73562015005000047.
- Leibowicz, I., Moyano, R., Ferrari, A., Acuto, F. A. y Jacob, C. (2018). Culto y Peregrinaje Inka en el Nevado de Cachi, Salta, Argentina. Nuevos datos en Arqueología de Alta Montaña. *Ñawpa Pacha*, 38 (2), 183-202, DOI: 10.1080/00776297.2018.1513659
- Lema, V. S. (2010). Procesos de domesticación vegetal en el pasado prehispánico del noroeste argentino: estudio de las prácticas más allá de los orígenes. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, 35, 121-142. Buenos Aires.
- Lemonnier, P.
- (1986). The Study of Material Culture Today: Toward and Anthropology of Technical Systems. *Journal of Anthropological Archaeology*, 5, 147-186.
- (1993). *Technological Choices: Transformations in Material Cultures since the Neolithic*. Routledge, London. ISBN 9780415296441.

- Leoni, J. B. (2005). La veneración de montañas en los andes preincaicos: el caso de Ñawinpukyo (Ayacucho, Perú) en el período Intermedio Temprano. *Chungara, Revista de Antropología Chilena*, 37 (2), 151-164.
- Leoni, J. B. y Acuto, F. A. (2008). Social Landscapes in Pre-Inca Northwestern Argentina. En *The Handbook of South American Archaeology* (pp. 587-603). DOI:10.1007/978-0-387-74907-5_30
- Lera, M. (2014). Definiendo una región a partir de los avances de Investigación: el sector norte del Valle Calchaquí. En R. Ledesma (Ed.), *I Jornadas de Investigación y Gestión en el Valle Calchaquí (Salta)* (pp. 45-58). Editorial Universidad Nacional de Salta.
- Leroi-Gourhan, A. (1982). *Les racines du monde*. Pierre Belfond, Paris.
- Lliboutry, L. (1965). *Traité de glaciologie, tome 2: Glaciers, variations du climat, sols gelés*. Masson et Cie, Paris.
- López, G. E. J., Coloca, F., Araya, S., Orsi, J. P. y Seguí, S. (2015). El sitio Cueva Inca Viejo, salar de Ratonés, Puna de Salta: evidencia arqueológica y procesos de interacción macrorregional. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, 40 (1), 45-71.
- López, G. F. y Coloca, J. (2019). Prácticas rituales incas en el noroeste argentino: hallazgo de un monolito en una estructura ceremonial en Cueva Inca Viejo, Puna de Salta, Argentina. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, 44 (1), 179-186.
- López, G., F. Coloca, J. Orsi, S. Araya, S. Seguí, M. Rosenbusch y Solá, P. (2020). Ocupación incaica en Cueva Inca Viejo y Abra de Minas, Puna de Salta, Argentina: Minería de turquesa y prácticas rituales. *Estudios Atacameños*, 66, 49-82.
- López, G., Seguí, S. T. y Solá, P. (2021). Arte rupestre prehispánico en un sitio minero, ritual y caravanero de la Puna de Salta: el caso de Cueva Inca Viejo en el contexto macrorregional de los Andes centro-sur. *Comechingonia. Revista de Arqueología*, 25 (3) ISSN: 0326-79.

Lull, S. V. y Micó Pérez, R. (2006). *Arqueología del estado. Las teorías*. Bellaterra. Barcelona.

Lumbreras, L. G; González, C., Lietaer, B. (1976). Acerca de la función del sistema hidráulico de Chavín. *Investigaciones de Campo*, 2. Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Lima

Maggiorini, M., Mélot, C., Pierre, S., Pfeiffer, F., Greve, I., Sartori, C., Lepori, M., Hauser, M., Scherrer, U., y Naeije, R. (2001). High-altitude pulmonary edema is initially caused by an increase in capillary pressure. *Circulation*, 103 (16), 2078–2083. <https://doi.org/10.1161/01.cir.103.16.2078>.

Mar, R. y Beltrán Caballero, A. (2013). El conjunto arqueológico de Saqsaywaman (Cusco): una aproximación a su arquitectura. *Revista Española de Antropología Americana*, 44 (1), 9-38.

Martel, Á. R.

(2010a). El Valle Encantado: un caso de análisis del arte rupestre y su relación con las prácticas rituales de los caravaneros. En F. Oliva, N. de Grandis y J. Rodríguez (comps.) *Argentina en los Inicios de un Nuevo Siglo*, Tomo III (pp. 545-553). Laborde Editor, Rosario.

(2010b). *Arte rupestre de pastores y caravaneros estudio contextual de las representaciones rupestres durante el período agroalfarero Tardío (900-1480 DC) en el Noroeste Argentino*. (Tesis doctoral). Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Martínez, G.

(1983) Los dioses de los cerros en los Andes. *Journal de la Société des Américanistes*, 69, 85-115.

(1989). *Espacio y pensamiento I: Andes meridionales*. La Paz: Hisbol.

Martini, M., Strelin, J., y Astini, R. (2015). Distribución y caracterización de la geomorfología glacial en la Cordillera Oriental de Argentina. *Acta geológica Lilloana*, 27 (2), 105–120.

Martos López, L. A.

(1999). *Informe Técnico de los trabajos de restauración realizados en el sitio arqueológico Potrero de Payogasta, provincia de Salta, Argentina*. Archivo Técnico del Consejo de Arqueología. Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH).

(2013). *Proyecto Arqueológico Potrero de Payogasta. Informe de la temporada 2012*. Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología. Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH).

(2017). Potrero de Payogasta y la ocupación Inka en los valles Calchaquis. *Revista D & M Versión Electrónica*. [En línea].

<https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/potrero-de-payogasta-salta-argentina>.

Martos López, L. A., Vitry, C., Cornejo Maltz, B. G., y Cornejo, M. (2021a). Los petroglifos del sistema Huaca Yaku, Cachi, Salta, Argentina. Resultados preliminares. *Cuadernos del instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Series Especiales*, 9 (1), 358-371.

Martos López, L. A., Vitry, C., Cornejo Maltz, B. G. y Cornejo, M. (2021b). Arqueología y arte rupestre en el Cordón de Lampasillos, Salta, Argentina. En A. L. Galicia (Ed.) *Manifestaciones rupestres en América Latina* (pp. 184-203). Universidad de Sevilla.

Mauss, M. (2009 [1924]). *Ensayo sobre el don: forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas*. Katz Barpal Editores S.L., Buenos Aires.

Mc Ewan, C. y Van de Guchte, M. (1993). El tiempo ancestral y el espacio sagrado en el ritual estatal incaico. En *La Antigua América* (pp 359-371). Grupo Azabache. Chicago.

Méndez, V., Nullo, F., Otamendi Pezzutti, J., Gonzáles, R. y Salani, F. (1997). Hoja Geológica 2566 - 9, Nevado de Acay Provincia de Salta. En *Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina*. Peña Colorada S.A. Buenos Aires. doi:10.1192/bjp.111.479.1009-a.

Meninato, I. (2008). *El arte rupestre de Tastil. Estudio reinterprelativo*. (Tesis de Licenciatura). Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta.

Merleau-Ponty, M. (1975 [1945]). *Fenomenología de la percepción*. Barcelona, Ediciones Península.

Mignone, P.

(2013). La poética del extrañamiento: el dominio incaico como delegación, pérdida, captura, entrega y negación del ser. Un repaso de la arqueología de alta montaña surandina. *Arqueología Suramericana*, 2 (2), 125-150.

(2014a). El lugar del nevado del Acay en la macroregión Tarija - Noroeste Argentino - Norte de Chile. En M. B. de Gutierrez y D. J. Gutiérrez Osinaga (Eds.), *Desarrollos Regionales (1000-1500 DC) en el Sur de Bolivia y el Noroeste Argentino. Avances de investigación arqueológica. Serie Jornadas Tarija 2014* (pp. 9-29). La Pluma del Escribano, Tarija.

(2014b). *Fuentes documentales para la identificación de la mina arqueológica "San Francisco de Asís". Minería y resistencia indígena en el Nevado de Acay, departamento los Andes, Salta-Argentina*. Primeras Jornadas Regionales y Terceras Jornadas internas de antropología del NOA. Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta.

Miller, H., Lork, A., Toselli, A. y Aceñolaza, F. (2019). Caracteres sedimentológicos, geoquímicos y cronológicos de la Formación Puncosvicana en las Sierras de Palermo, Cachi y Molinos. Cordillera Oriental, Argentina. *Acta Geológica Lilloana*, 31 (1), 1-34. doi:10.30550/j.agl/2019.31.1/1.

Molina, C. de. (1959 [1574-1575]). *Ritos y Fábulas de los Incas*. Editorial Futuro, Buenos Aires.

Monteira, A. C. (1985). El santuario inca del cerro El Plomo (Chile). En A. Beorchia Nigris (Coord.), *El enigma de los santuarios indígenas de alta montaña. Revista del Centro de Investigaciones Arqueológicas de Alta Montaña (C.I.A.D.A.M.)*, Tomo 5 (pp. 175-180). San Juan, Argentina.

Monteverde Sotil, L. R. (2011). La configuración arquitectónica de los *ushnus* como espacios de libaciones y ofrendas líquidas durante el Tahuantinsuyo. *Bulletin de l'Institut français d'études andines* 40 (1), 31-80.

Moore, J. D.

(1996a). Architecture and Power in the Ancient Andes. The Archeology of Public Buildings. *New Studies in Archaeology*. Cambridge University Press. New York.

(1996b). The Archeology of Plazas and the Proxemics of Ritual. *American Anthropologist*, 98 (4), 789-802.

Morphy, H. (2012). Recursive and iterative processes in Australian rock art: An anthropological perspective. En P. Veth y J. McDonald (Eds.), *A companion to rock art* (pp. 294–305). NJ: Wiley-Blackwell, Hoboken.

Motta, A. P., Porr, M. y Veth, P. (2020). Recursivity in Kimberley Rock Art Production, Western Australia. En C. Horn, G. Wollentz, G. Di Maida, A. Haug (Eds.), *Places of Memory: Spatialised Practices of Remembrance from Prehistory to Today* (pp. 137 - 149). Archeopress, Oxford.

Nielsen, A. E.

(1996). Demografía y cambio social en Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina) 700-1535 d.C. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, 21. Buenos Aires. ISSN 0325-2221

(2002). Asentamientos, conflicto y cambio social en el altiplano de Lípez (Potosí). *Revista Española de Antropología Americana*, 32, 179-205. ISSN: 0556-6533/2002.

(2006). Plazas para los antepasados: Descentralización y poder corporativo en las formaciones políticas preincaicas de los Andes circumpuneños. *Estudios Atacameños*, 31, 63-89. Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo, Universidad Católica del Norte.

(2007a). Bajo el hechizo de los emblemas: políticas corporativas y tráfico interregional en los Andes Circumpuneños. En A. Nielsen, M. Rivolta, V. Seldes,

- M. Vázquez y P. Mercolli (Comps.), *Producción y circulación prehispánicas de bienes en el sur andino* (pp. 393 – 412). Editorial Brujas, Córdoba.
- (2007b). Armas significantes: Tramas culturales, guerra y cambio social en el sur andino prehispánico. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino*, 12 (1), 9-41.
- (2018). *Chullpas y proceso social prehispánico en los Andes circunpuneños: un enfoque simétrico*. Ponencia presentada en el XXI Congreso Nacional de Arqueología Chilena. Santiago de Chile.
- Nielsen, A. E., Angiorama, C. I. y Ávila, F. (2017). Ritual as interaction with non-humans: Pre-Hispanic mountain pass shrines in the Southern Andes. En: *Rituals of the Past. Prehispanic and Colonial Case Studies in Andean Archaeology*. University Press of Colorado ISBN: 978-1-60732-595-6.
- Nielsen, A. E. y Walker, W. (1999). Conquista ritual y dominación política en el Tawantinsuyu. El caso de Los Amarillos (Jujuy, Argentina). En A. Zarabkin y F. A. Acuto (Eds.), *Sed Non Satiata. Teoría Social en la Arqueología Latinoamericana Contemporánea* (pp. 153-169). Ediciones del Tridente, Buenos Aires.
- Núñez, L., y Dillehay, T. (1995). *Movilidad giratoria, armonía social y desarrollo en los Andes Meridionales: Patrones de Tráfico e interacción económica*. Editorial Ensayo. Universidad del Norte, Chile.
- Núñez Regueiro, V. A. y Tartusi, M. (2002). Aguada y el proceso de integración regional. *Estudios atacameños*, 24, 9-19.
- Oblitas Poblete, E. (1978). *Cultura Kallawayá*. Talleres Gráficos Bolivianos, La Paz.
- Ogburn, D. E. (2012). Reconceiving the Chronology of Inca Imperial Expansion. *Radiocarbon*, 54 (2), 219–237.
- Oliva, F. W. P. y Panizza, M. C. (2019). Visibilidad y paisaje en el sector centro-oriental de la provincia de corrientes. *Anuario de Arqueología*, 11, 77-90. Rosario. ISSN 1852-8554.

Orgaz, M. y Ratto, N.

(2013). Fragmentos del pasado en la ocupación incaica del oeste tinogateño (Catamarca). En N. Ratto (comp.), *Delineando prácticas de la gente del pasado. Los procesos socio-históricos del oeste tinogateño (Catamarca)* (pp. 311-333). Publicaciones de la Sociedad Argentina de Antropología. Buenos Aires.

(2015). Estrategias de ocupación incaica al sur del Tawantinsuyu (Tinogasta, Catamarca, Argentina): La apropiación de paisajes sagrados y la memoria social. *Ñawpa Pacha*, 35 (2), 217-236. Doi:10.1080/00776297.2015.1108125.

Orton, C. (2000). *Sampling in Archaeology*. Cambridge University Press.

Páez, M. C., Bonfigli, F. N. y Pifano, P. J. (2017). La Herradura, un espacio de memoria en el norte del Valle Calchaquí (Salta, Argentina). *Mundo de Antes*, 11, 149-170.

Paez, M. C., Marinangeli, G. A. y Prieto, M. E. (2016). Significación e historicidad en el paisaje campesino del Valle Calchaquí Norte (Provincia de Salta, Argentina). *Historia Agraria*, 68, 137-156. ISSN: 1139-1472

Paez, M. C., Raffino, R. A. y Giovannetti, M. (2012). Avances coloniales, retornos mesiánicos. El documento "Relación histórica de Calchaquí". *Investigaciones y Ensayos*, (59), 437-468.

Paoli, H., Elena H., Mosciaro J., Ledesma F., y Noé, Y. (2011). Cuenca "Alta del Río Juramento": Síntesis descriptiva. En: *Caracterización de las cuencas hídricas de las provincias de Salta y Jujuy*. INTA: EEA. Salta. [En línea].

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Finta.gob.ar%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fscript-tmp-cuenca_juramento_sintesis.pdf&clen=4436512&chunk=true. Consultado el 9 de enero de 2022.

Pavlovic, D. y Rossende, E. (2010). Más cerca de las wakas: La ocupación de cerros de mediana y baja altura durante el periodo Tardío en la cuenca superior del río Aconcagua. En *Actas de XVII Congreso Nacional de Arqueología Argentina* (pp.1279-1284). Universidad Nacional de Cuyo e Instituto de Ciencias Humanas,

Mendoza.

Pérez de Micou, C. (2006). *El modo de hacer las cosas: artefactos y ecofactos en arqueología*. Pérez de Micou, T. Civalero y M. I. González (Eds) Universidad de Buenos Aires, ISBN 950-29-0931-3.

Pey, L. (2020). Trama y urdimbre: hacia una biografía del sitio agropastoril Huayatayoc (Cusi Cusi, Puna de Jujuy, Argentina). *Estudios Atacameños. Arqueología y Antropología Surandinas*, 65, 313-338.

Pimentel, G. G.

(2008). Evidencias Formativas en una vía interregional con conexiones entre San Pedro de Atacama y el Altiplano de Lípez. *Estudios Atacameños*, 35, 7-33.

(2009). Las huacas del tráfico. Arquitectura ceremonial en rutas prehispánicas del Desierto de Atacama. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino*, 14 (2), 9-38, Santiago de Chile. ISSN 0716-1530

Podestá, M. M.; Rolandi, D. S. y Sánchez Proaño, M. (2005). *El Arte Rupestre de Argentina Indígena: Noroeste*. Union Académique Internationale y Academia Nacional de Historia. Buenos Aires.

Podestá, M. M. y Cornejo, M. (2021). La anfisbena en el bestiario rupestre. Gráfica y símbolo en Santa Rosa de Tastil. *Comechingonia, Revista de Arqueología* (en prensa). [En línea].

<https://www.dropbox.com/s/9rlonbsxat3rfk0/Vitry%2C%20C.%20%282021b%29%20Monta%C3%B1as%2C%20jaguares%20y%20caravaneros.Paisajes%20rupestres%20del%20Calchaqu%C3%AD%20Norte%20-.pdf?dl=0>

Politis, G. G. (1996). Pasar a producir: Nukak Movilidad y patrones de asentamiento en la región de la Amazonia. *World Archaeology*, 27 (3), 492- 511.

Prieto, R. (1992). Geoglifos del río Jáchal, provincia de San Juan. *Publicaciones del Instituto de Investigaciones y Museo*, 19, 1-9. San Juan.

Quesada, M. N. y Lema, C. (2011). Los potreros de Antofagasta: Trabajo indígena y propiedad (finales del siglo XVIII y comienzos del XIX). *Andes. Antropología e*

Historia, 22 (2), 247-273.

Quiroga, A. (1992 [1931]). Petrografías y pictografías de Calchaquí. En *Calchaquí* (pp. 227-313). TEA Ediciones, Buenos Aires.

Raffino, R.

(1967). Los petroglifos del “Abra de Romero”, Santa Rosa de Tastil (Depto. Rosario de Lerma, Salta). *Anales de Arqueología y Etnología*, 22, 53-76. Mendoza.

(1981a). Sobre allpataucas y pirámides ceremoniales. *Revista Novedades del Museo La Plata*, 1 (1). La Plata, Universidad Nacional de La Plata.

(1981b). *Los inkas del Kollasuyu. Origen, naturaleza y trasfiguraciones de la ocupación inka en los andes meridionales*. Ramos Americana Editora. La Plata.

Raffino, R., Raviña, G., Baldini, L. y Iacona, L. (1982). La expansión septentrional de la cultura La Aguada en el N. O. Argentino. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología*, 9, 7-33. Buenos Aires

Ramón, G. (2013). Las fuentes del estilo: distribución regional de canteras y técnicas alfareras en Conchucos (Ancash, Perú), *Bulletin de l'Institut français d'études andines*, 42 (1), 29-90. [En línea].

<http://bifea.revues.org/1061> ; DOI : 10.4000/bifea.1061

Rapoport, A. (1990). Systems of activities and systems of settings. En S. Kent (Ed.), *Domestic architecture and the use of space: an interdisciplinary cross-cultural study* (pp. 9–20). Cambridge University Press.

Ratto, N., Carniglia, D. y Coll, L. (2012). Ocupación del área de “Los Seismiles” desde tiempos Formativos a recientes (Dpto. Tinogasta, Catamarca): nuevas evidencias. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, 37 (1), 207-216.

Ratto, N. y De Nigris, M. (2012). El consumo de camélidos (*vicugna vicugna*) en un sitio ceremonial de la alta cordillera andina (Departamento Tinogasta, Catamarca, Argentina). *Chungara, Revista de Antropología Chilena*, 44 (2), 287-298.

Ratto, N., Hershey, D. y Rodriguez, M. F. (2010). Explotación y uso de recursos vegetales

en sitios arqueológicos del área cordillerana y del valle mesotérmico (Dpto. Tinogasta, Catamarca, Argentina). En *Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Chilena*, 2, (pp. 1267-1278). Universidad Austral, Editorial El Kultrún. Valdivia.

Ratto, N., Kligmann, D. y Russo, N. (2013). Geoarqueología de sitios de altura (4000-5000 msnm) del oeste tinogasteño (Catamarca). En N. Ratto (comp.), *Delineando prácticas de la gente del pasado. Los procesos socio-históricos del oeste tinogasteño (Catamarca)* (pp. 357-377). Publicaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.

Ratto, N. y Orgaz, M. (2009). Poder, control y volcanes: el Estado Inka en el volcán Incahuasi (Tinogasta, Catamarca, Argentina). En *Entrelazando ciencias: sociedad y ambiente antes de la conquista española* (pp. 159-174). EUDEBA. Buenos Aires.

Re, A. (2016). Superposiciones y actitudes hacia el arte rupestre preexistente: un caso de estudio en Patagonia Meridional. En R. G. Bednarik, D. Fiore, M. Basile, G. Kumar y T. Huisheng (Eds.), *Palaeoart and Materiality: The Scientific Study of Rock Art* (15-30). Archaeopress Publishing Ltd.

Re, A. y Belardi, J. B. (2019). Pinturas rupestres y comunicación en la cuenca de los lagos Tar y San Martín (provincia de Santa Cruz). *Revista del Museo de Antropología*, 12 (1), 73-84. ISSN 1852-060X (impreso) / ISSN 1852-4826 (electrónico).

Rebitsch, M. (1966). Santuarios en altas cumbres de la Puna de Atacama. *Anales de Arqueología y Etnología*, 21, 51-80, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

Reinhard, J.

(1983). Las Líneas de Nazca, Montañas y Fertilidad. *Boletín de Lima*, 26, 29-50, Lima.

(1985a). Sacred mountains: an ethnoarchaeological study of high Andean ruins. *Mountain Research and Development*, 5, 299-317.

(1985b). Chavin and Tiahuanaco: A New Look at Two Andean Ceremonial Centers. *National Geographic Research*, 1 (3), 395-422, Washington, D.C.

(1988). The Nazca Lines, Water and Mountains: An Ethno-archaeological Study. En Saunders y O. de Montmollin (Eds.), *Recent Studies in Pre-Columbian Archaeology* (pp. 363-414). British Archaeological Reports, Oxford.

(1991). Sacred Himalaya. En L. Choegyál (Ed.), *Insight Guides Nepal* (pp. 22-26), APA Publications.

(1992). Interpreting the Nazca lines. En R. Townsend (Ed.), *The Ancient Americas: Art from Sacred Landscapes* (pp. 290-301), The Art Institute of Chicago, Chicago. Prestel Verlag, München.

(1997). Llullaillaco: Investigación del yacimiento arqueológico más alto del mundo. *Anales de Arqueología y Etnología*, 49, 105-129. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza

(2001). Investigación en el yacimiento arqueológico más alto del mundo. En A. Beorchia Nigris (Comp.), *Revista del Centro de Investigaciones arqueológicas de Alta Maontaña (C.I.A.D.A.M.), años 1987 a 1999, Vol. 6* (pp 131-146). San Juan (Argentina).

(2005). *The Ice Maiden: Inca Mummies, Mountain Gods, and Sacred Sites in the Andes*. National Geographic Society, Washington, D.C.

(2012). Las Montañas Sagradas y las Culturas Preincaicas de los Andes. En M. Chávez, P. S. Iwaniszewski y R. Cabrera (Eds.), *América: Tierras de Montañas y Volcanes. Huellas de la Arqueología* (pp. 51-71), Instituto Nacional de Antropología y Historia (INAH), México, D.F

Reinhard, J., Ceruti, M. C., Previgliano, C., González, J. y Arias, F. (2009). Síntesis de Estudios Interdisciplinarios en las Momias Congeladas del Volcán Llullaillaco. En A. Austral y M. Tamagnini (Eds.), *Actas del XV Congreso Nacional de Arqueología Argentina*, Vol. 2, (pp. 639-645). Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina.

Reinhard, J. y Ceruti, M. C. (2010). *Inca Rituals and Sacred Mountains*. University of California, Cotsen Institute of Archeology. Los Ángeles. doi:10.1177/0964663908097082.

Renfrew, C. y Bahn, P. (2011 [1991]). *Arqueología: teorías, métodos y práctica*. Akal, Madrid, España.

Restifo, F. (2019). Más allá de la Puna: Artefactos "Saladillo" del Valle Calchaquí (Cachi, Salta, Argentina) como evidencia de ocupaciones humanas del Holoceno Medio. *Revista del Museo de Antropología*, 12 (1), 85-94.

Rivet, M. C. (2021). Análisis de las elecciones técnicas usadas en la arquitectura chullparia durante el Período Intermedio Tardío en la puna de Jujuy (Argentina). *Comechingonia, Revista de Arqueología*, 25 (1), 127-153.

Rivolta, M. C. y Cabral Ortiz, J. E.

(2017). El espacio doméstico en las ocupaciones aldeanas del Valle Calchaquí Norte (Salta, Argentina). *Arqueología Iberoamericana*, 36, 66-78. ISSN 1989-4104.

(2020). Piedras que se mueven: estudio sobre grabados rupestres en asentamientos aldeanos de Cachi y La Poma (Salta, Argentina). *Revista Chilena de Antropología*, 42, 343-370. <https://doi.org/10.5354/0719-1472.2020.60496>

Rocchietti, A. M.

(2009). Arqueología del arte. Lo imaginario y lo real en el arte rupestre. *Revista del Museo de Antropología*, 2, 23-38. ISSN 1852-060X (impreso) / ISSN 1852-4826 (electrónico).

(2019). Arte rupestre: modelo de la referencia. *Anuario de Arqueología*, 11, 129-140. Rosario.

Rösing, I. (1993). *Rituales para llamar a la lluvia*. Los amigos del libro, La Paz.

Rostworowski, C. M.

(1988). *Historia del Tahuantinsuyu*. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC). Lima.

(2003). Peregrinaciones y procesiones rituales en los Andes. *Journal de la Société des Américanistes*, 89, 89-2. DOI:10.4000/jsa.1504

Ruiz Huidobro, O. J. (1960). *Recursos minerales y recursos de agua: texto explicativo de la Hoja 7 a, Provincia de Salta*. Informe para el Servicio Hidrogeológico (manuscrito inédito).

Sackett, J. R. (1977). The Meaning of Style in Archeology: a General Model. *American Antiquity*, 42, 369-81.

Salatino, P., y Artigas, D. (2011). Materialidad arqueológica, práctica científica y activación patrimonial en la cuenca del Choapa, IV región, Chile. *Comechingonia, Revista de Arqueología*, 15, 139-154. Córdoba. ISSN 0326-7911.

Salerno, V. (2018). Testimonios que nos da la tierra. Apropiación de objetos arqueológicos en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología*, 31, 89-107. <https://doi.org/10.7440/antipoda31.2018.05>.

Sanhueza Toha, C. Las *saywas* del inka en el desierto de Atacama: ¿una inscripción del calendario en el Qhapaq Ñan? *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino*. 2017, 22(2), 133-152.. ISSN 0718-6894. [En Línea].

<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-68942017000200133>.

Sapir, E.

(1999 [1934]). Symbolism. En P. Sapir (Ed.), *The Collected Works of Edward Sapir*, Vol. 3, (pp. 319-325), Mouton de Gruyter, New York,

(1954 [1921]). *El lenguaje*. Fondo de Cultura Económica, México.

Scattolin, M. C.

(2003). Los ancestros de Calchaquí: una visión de la Colección Zavaleta. *Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales*. Universidad Nacional de Jujuy, 20, 51-79.

(2015). Formativo: el nombre y la cosa. En A. Korstanje y M. Lazzari (Comps.), *Crónicas materiales precolombinas. Arqueología de los primeros poblados del Noroeste Argentino* (pp. 35-48). Sociedad Argentina de Antrpología. Buenos

Aires.

Schiappacasse, V. (1999). Cronología del Estado Inca. *Estudios Atacameños*, 18, 133–140.

Schiffer, M. (1987). *Formation processes of the archaeological record*. University of New Mexico Press, Albuquerque.

Schiffer, M., Sullivan, A. y Klinger, T. (1978). The design of archaeological survey. *World Archaeology*, 10 (1), 1-28.

Schobinger, J.

(1982). *Fechados radiocarbónicos de los sitios de arqueología de alta montaña*. Presentado al VII Congreso Nacional de Arqueología Argentina, San Luis.

(1986). La red de santuarios de alta montaña en el Contisuyo y el Collasuyo. Evaluación general y problemas interpretativos. *Comechingonia, Revista de Arqueología*, año 4, número especial, pp. 295-317. Córdoba.

Serrano, A. (1963). *Líneas Fundamentales de la Arqueología Salteña*. Edición del autor. Salta.

Soler Segura, J. (2007). Redefiniendo el registro material. Implicaciones recientes desde la Arqueología del Paisaje anglosajona. *Trabajos de prehistoria*, 64 (1), 41-64.

Soria, S. S. (2005). *La gestión de los recursos arqueológicos en la localidad de Cachi (Salta, Argentina)*. (Tesis de Magister). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-ECUADOR).

Sprovieri, L. M.

(2005). *Manejo de recursos y producción lítica en sociedades tardías del Valle Calchaquí (Salta)*. (Tesis de grado). Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

(2010). Producción lítica en sociedades tardías del Valle Calchaquí (Salta). *Mundo De Antes*, 5, 91-118.

(2014). La circulación interregional en el Valle Calchaquí (Provincia de Salta, noroeste argentino): una visión integral desde nuevas y viejas evidencias. *Revista*

Española de Antropología Americana, 44 (2). Universidad Complutense de Madrid.

Tarragó, M. N.

(1974). Aspectos Ecológicos y poblamiento prehispánico en el Valle Calchaquí, Provincia de Salta, Argentina. *Revista del Instituto de Antropología*, 5, 195-217.

(1980). Los asentamientos aldeanos tempranos en el sector septentrional del Valle Calchaquí, Provincia de Salta, y el desarrollo agrícola posterior. *Estudios Arqueológicos*, 1, 29-53.

(1984). Historia de los pueblos circunpuneños en relación con el Altiplano y los Andes Meridionales. *Estudios Atacameños*, 7, 116-132. Universidad del Norte, San Pedro de Atacama, Chile.

(1990). Sociedad y sistema en Yocavil. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología*, 12, 179-196. Buenos Aires

(1996). El Formativo en el Noroeste Argentino y el Alto Valle Calchaquí. *Revista del Museo de Historia Natural de San Rafael (Mendoza)*, 23, 103-119. San Rafael.

(2000). Chakras y pukara. Desarrollos sociales tardíos. En *Nueva historia argentina, Vol. 1, "Los pueblos originarios y la conquista"*. Sudamerica. Buenos Aires.

(2003) Arqueología de los Valles Calchaquíes en perspectiva histórica. *Anales*, 6 (46), 13-42. GOTARC C 54, Goteburgo.

(2011). Poblados tipo pukara en Yocavil. El plano de Rincón Chico 1 (Catamarca, Argentina). *Estudios sociales del NOA, Nueva Serie*, 1, 33-61.

Tarragó, M. N. y De Lorenzi, M. (1976). Arqueología del Valle Calchaquí. *Etnía* 23 y 24, 1-35. Museo Etnográfico Municipal "Dámaso Arce", Olavarría, Provincia de Buenos Aires.

Tarragó, M. N. y Díaz, P. P.

- (1972). *Sitios arqueológicos del Valle Calchaquí. Estudios de Arqueología*, 1, 49-61. Museo Arqueológico de Cachi.
- Tarragó, M. N. y González, L. (2003). Los Graneros : Un caso de almacena inkaico. *Runa*, 24, 123-149.
- Taylor, G. (1987). *Ritos y tradiciones de Huarochirí*. Manuscrito quechua de comienzos del siglo XVII. Instituto de Estudios Peruanos. Instituto Francés de Estudios Andinos. IEP ediciones.
- Thomas, J. (2001). Archaeologies of place and landscape. En I. Hodder (Ed.), *Archaeological Theory Today* (pp. 165-186). Cambridge Polity. Cambridge.
- Thomas Winter, C. y Salazar, D. (1997). Perspectivas teóricas para una arqueología interpretativa de la muerte. *Anales Universidad de Chile*, 6. [En línea].
<http://www.anales.uchile.cl/index.php/ANUC/article/viewFile/3133/3048>
- Tilley, C.
(1994). *A Phenomenology of Landscape: Places, Paths and Monuments*. Berg Publishers, Oxford.
- Toselli, A. J., Aceñolaza, F. G., Miller, H., Adams, C. y Rossi, J. N. (2012). Basin Evolution of the Margin of Gondwana at the Neoproterozoic/ Cambrian Transition: The Puncoviscana Formation of Northwest Argentina. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen*, 265 (1), 79-9.
- Troncoso, A. M.
(1998). *Uso del Espacio y Estrategias de Apropiación de la Naturaleza Durante el Periodo Intermedio Tardío en el Valle de Illapel*. III Congreso Chileno de Antropología. Colegio de Antropólogos de Chile A. G, Temuco.
(2002). Estilo, arte rupestre y sociedad en la zona central de Chile. *Complutum*, 13, 135-153.
- Troncoso, A., Criado Boado, F. y Santos Estévez, M. (2011). Arte rupestre y códigos

espaciales: un caso de estudio en Chile central, Chungara, Revista de Antropología Chilena 43 (2),161-176

Tschopik, H., (1968). *Magia en Chucuito. Los aymaras del Perú*. México: Instituto Indigenista Interamericano.

Turner, J. C. M. (1960). Estratigrafía de la Sierra de Santa Victoria y adyacencias. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba*, 41 (2), 163-196.

Turner, V. (1967). *The forest of symbols: Aspects of Ndembu ritual*. Cornell University Press. London.

Usillos, G. A. (2013). El Dios de las tormentas y divinidades de la lluvia: Iconografía del felino en los Andes septentrionales. *Anales del Museo de América*, 11, 103-118.

Van Der Leeuw, S. E. (1993). Giving the potter a choice. Conceptual aspects of pottery technology. En P. Lemonnier (Ed.), *Technological Choice* (pp. 238-288), Routledge, Londres.

Van Dyke, F. (2008). The Conservation of Habitat and Landscape. En: *Conservation Biology. Foundations, Concepts, Applications* (pp. 279-311). Springer Science and Business Media, Berlin/Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6891-1_10

Vaquer, J. M. y Gordillo, I. G. (2013). *La Espacialidad en Arqueología. Enfoques, Métodos y Aplicaciones*. Editorial Abya Yala, Quito.

Vaquer, J. M. y Cámara, Y. (2018). Las relaciones entre el paisaje, las narrativas y la praxis arqueológica en Cusi Cusi (Rinconada, Jujuy): una mirada hermenéutica. *Revista del Museo de La Plata*. La Plata, 3 (1), 38-56.

Vergara, F. J. y Troncoso, A. (2015). El arte de la paradoja: tecnología, incisiones, superposiciones y transformaciones en el arte rupestre del Norte Semiárido de Chile. *Intersecciones en Antropología*, 17, 227-237.

Vitry, C.

(1997). Arqueología de alta montaña. *Yachayruna*, 1 (1), 1-9. Universidad Nacional de Salta

(2001). ¿Por qué ruinas a tanta altura?: Hipótesis explicativas. En A. Beorchia Nigris (Coord.), *Revista del Centro de Investigaciones Arqueológicas de Alta Montaña* (C.I.A.D.A.M.), años 1987 a 1999, Tomo 6 (pp. 184-185). San Juan, Argentina.

(2002). Apachetas y mojones, marcadores espaciales del paisaje prehispánico. *Revista de la Escuela de Historia*, 1 (1), 179-191. Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta.

(2003). Caminos Inkas y su rol en los procesos de desarticulación socio-espacial en la Quebrada del Toro. *Actas del I Congreso Iberoamericano de Caminería Andina*. Quito, Ecuador. Publicación de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador.

(2004). Propuesta metodológica para el registro de caminos con componentes Inkas. *Andes*, 15. ISSN: 0327-1676. [En línea].

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12701507>

(2005a). Contribución al estudio de caminos de sitios arqueológicos de altura. Volcán Llullaillaco (6739 m). Salta-Argentina. *Actas del XV Congreso Nacional de Arqueología Argentina (Río Cuarto, Córdoba)*. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba. [En línea].

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=gwklrpAAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&alert_preview_top_rm=2&citation_for_view=gwklrpAAAAAJ:eQOLeE2rZwMC. Consultado por última vez el 7 de enero de 2022.

(2005b). Ocupacion inka en la Quebrada de Toro. Salta, Argentina. *Xama* 15 (18), 5-19. Mendoza

(2007a). Caminos rituales y montañas sagradas. Estudio de la vialidad inka en el nevado de Chañi, Argentina. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino*, 12 (2), 69-84. Museo Chileno de Arte Precolombino. Santiago, Chile

- (2007b). La ruta de Diego de Almagro en el territorio argentino: un aporte desde la perspectiva de los caminos prehispánicos. *Revista Escuela de Historia*, 6, 325-351.
- (2008). Los espacios rituales en las montañas donde los inkas practicaron sacrificios humanos. *Paisagens Culturais. Contrastes sul-americanos*, 47-65. http://www.maam.gob.ar/files/pdf/pdf_plumero/30/1.pdf.
- (2010). *El Nevado de Cachi*. Editado por Palloni Ediciones, (3ª ed). Rio Cuarto, Córdoba.
- (2014). Los ancestrales caminos incas como patrimonio de la humanidad El Proyecto Qhapaq Ñan – Sistema vial andino. En A. Beorchia Nigris (Ed.), *Qhapaq Ñan. Viaje por el magnífico camino de los incas*. Ediciones Barrick. Buenos Aires.
- (2015a). Los caminos rituales del volcán Lullailaco, Argentina (6739 msnm). *Revista Haucaypata. Investigaciones arqueológicas del Tahuantinsuyu*, 10, 65-77. Lima.
- (2015b). Las montañas y el paisaje sagrado de los Inkas. En R. Matos Mendieta y J. Barreiro (Eds.), *The Great Inka Road. Engineering an Empire* (pp. 43-41). Smithsonian, Washington D.C.
- (2017). El rol del Qhapaq Ñan y los Apus en la expansión del Tawantinsuyu. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino*, 22, 33-47. doi:10.4067/s0718-68942017005000103.
- (2018). El paisaje ritual en el camino inka. En L. A. Flores Blanco (Ed.), *Lugares, Monumentos, Ancestros. Arqueologías de Paisajes Andinos y Lejanos* (pp. 179-198). Avqi, Ediciones de Omar Pinedo Pérez. Lima.
- (2020). Los caminos ceremoniales en los Apus del Tawantinsuyu. *Chungara, Revista de Antropología Chilena*. 52 (3), 509-521.
- (2021a). El camino inca Calchaquí-Tastil. nuevos aportes cuarenta años después de John Hyslop. (Manuscrito inédito). [En línea].

<https://www.dropbox.com/s/w6l4knx95xntajf/Vitry%2C%20C.%20%282021a%29%20El%20camino%20inca%20Calchaqu%C3%AD-Tastil.%20Nuevos%20aportes%20cuarenta%20a%C3%B1os%20despu%C3%A9s%20de%20John%20Hyslop.pdf?dl=0>

(2021b). Montañas, jaguares y caravaneros. Paisajes rupestres del Calchaquí Norte. (Manuscrito inédito). [En línea].

<https://www.dropbox.com/s/9rlonbsxat3rfk0/Vitry%2C%20C.%20%282021b%29%20Monta%C3%B1as%2C%20jaguares%20y%20caravaneros.Paisajes%20rupestres%20del%20Calchaqu%C3%AD%20Norte%20-.pdf?dl=0>

Vitry, C. y Cornejo Maltz, B. G. (2021). *Investigar para conservar. Relevamiento del Arte Rupestre en Tastil*. Jornadas de comunicación e integración de las actividades del CIUNSa, Universidad Nacional de Salta (en prensa).

Vitry, C. y Soria, S. (2005). *Proyecto Qhapaq Ñan – Camino Principal Andino. Propuesta de la Provincia de Salta. Camino Inka tramo Quebrada del Toro – Valle Calchaquí*. Informe Técnico para la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta. Ministerio de Educación.

Vitry, C., Soria, S. y Pitzzú, G. (2007). *La vialidad inka Calchaquí - Toro, nuevos aportes*. Trabajo presentado en el XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Jujuy.

Wandsnider, L. y Camilli, L. E. (1992). *Journal of Field Archaeology*, 19 (2), 169-188.

Wiesner, P. (1990). Is there unity of style? En M. W. Conkey y C. A. Hastorf (Eds.), *The uses of Style in Archeology* (pp 105-102). Cambridge University Press.

Williams, V. I.

(2000). El imperio Inka en la provincia de Catamarca. *Intersecciones en Antropología* 3 (1002), 55-78.

(2015). Formaciones sociales en el noroeste argentino. Variabilidad prehispánica en el sur andino durante el Periodo de Desarrollos Regionales y el estado Inca. *Revista Haucaypata. Investigaciones arqueológicas del Tahuantinsuyo*, 9, 62-76.

- (2019). Nuevos datos sobre las Quebradas altas del Calchaquí medio, Salta, noroeste de Argentina (NOA). Reproducción local entre los siglos XI a XV. *Revista del Museo de La Plata*, 4 (1), 183-208.
- (2020). Pukaras en el Valle Calchaquí medio (Salta, Argentina): Algunas respuestas a viejas preguntas. *Anuales de Arqueología y Etnología*, 71 (1), 79-114. Mendoza.
- Williams, V. I. y Castellanos, M. C. (2020). Relaciones y estrategias de expansión inca en el noroeste argentino: marcadores gráficos e indicadores materiales en las quebradas altas del Valle Calchaquí. *Chungara, Revista de Antropología Chilena*, 52 (3). <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562020005001401>
- Williams, V. I. y D'altroy T. N. (1998). El sur del Tawantinsuyu: un dominio selectivamente intensivo. *Tawantinsuyu*, 5, 170-180. Camberra.
- Williams, V. I., Villegas M. P., Gheggi M. S. y Chaparro M. G. (2005). Hospitalidad e intercambio en los valles mesotermiales del noroeste argentino. *Boletín De Arqueología PUCP*, 9, 335-372.
- Williams, V. I., Santoro, C. M., Romero, A. L., Gordillo, J., Valenzuela, D. y Standen, V. G. (2009). Dominación Inca en los Valles Occidentales (Sur del Perú y Norte de Chile) y el Noroeste Argentino. *Andes*, 9, 615-654.
- Wollentz, G. (2020). An Archaeology of Reclaiming Memories - Possibilities and Pitfalls. En C. Horn, G. Wollentz, G. Di Maida y A. Haug (Eds.), *Places of Memory: Spatialised Practices of Remembrance from Prehistory to Today* (pp. 150-158). Archaeopress Archeology, Oxford.